

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leben mit einem Autismusbegleithund

Eine qualitative Elternbefragung zu Auswirkungen
auf die Bewältigung von Herausforderungen im
Familien- und Schulalltag von Kindern und
Jugendlichen im Autismus-Spektrum

eingereicht von: Marina Ammann

Begleitung: Claudia Surdmann

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Seit den 1960er Jahren wächst das Forschungsinteresse an tiergestützten Interventionen sowie der Mensch-Tier-Beziehung. Fachpersonen weisen diesbezüglich auf die wertvolle Hilfeleistung des Hundes in tiergestützten Interventionen für Menschen im Autismus-Spektrum hin. Die vorliegende Masterarbeit fokussiert dabei den Einsatz von Autismusbegleithunden. Die Fragestellung, inwiefern aus Sicht von Eltern eines Kindes im Autismus-Spektrum ein Autismusbegleithund die Bewältigung von Herausforderungen im Familienalltag für das Kind verändert und welche positiven Auswirkungen auf schulspezifische Anforderungen wahrgenommen werden, ist dabei forschungsleitend. Zur Gewinnung der Daten wurden vier Familien mittels eines Leitfadenterviews befragt. Mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wurden ihre Aussagen ausgewertet, interpretiert und im Hinblick auf das familiäre, soziale sowie schulische Umfeld diskutiert. Gemäss den Forschungsergebnissen bietet ein Autismusbegleithund für die Bewältigung des Familienalltags eine enorme Erleichterung und zeigt sich darüber hinaus als eine potenziell erfolgversprechende Massnahme in der Unterstützung im schulischen Kontext.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen Personen bedanken, die mich bei der Umsetzung der Forschungsarbeit unterstützt und die Realisierung meines Projekts ermöglicht haben. Die Danksagung geht an:

- Meine Betreuerin, Claudia Surdmann, die mit wertvollen Inputs, Anregungen und ihrem Fachwissen stets eine konstruktive und kompetente Beratung gewährleistete.
- Die vier Familien, die mit ihrer Offenheit und den spannenden Erzählungen während den Interviews einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der Arbeit beigetragen haben.
- Die beiden Fachpersonen der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil und der Stiftung Kind und Autismus für die Vermittlung der interessierten Familien.
- Meinen Bruder für das fachkundige Lektorat.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	7
1. Einleitung	8
1.1 Ausgangslage	8
1.2 Problemstellung und Relevanz der Thematik.....	8
1.3 Forschungsinteresse und Fragestellung	9
1.4 Gliederung der Arbeit	10
2. Theoretischer Bezugsrahmen	11
2.1 Autismus-Spektrum-Störung	11
2.1.1 Begriffseinordnung und Symptomatik	11
2.1.2 Ätiologie.....	11
2.1.3 Autismusspezifische Besonderheiten.....	12
2.1.4. Kernbereich Stressoren.....	14
2.2 Grundlagen tiergestützter Interventionen	19
2.2.1 Entwicklung tiergestützter Interventionen.....	19
2.2.2 Begriffsklärung	20
2.2.3 Erklärungsansätze der Mensch-Tier-Beziehung	20
2.3 Hundegestützte Interventionen.....	23
2.3.1 Die Mensch-Hund-Beziehung	23
2.3.2 Wirkungsfeld des Hundes	23
2.3.3 Anwendung bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum.....	25
2.3.4 Forschungsstand zur Wirksamkeit von Assistenzhunden bei ASS	27
3. Forschungsmethodik	30
3.1 Qualitative Forschung.....	30
3.2 Qualitative Interviews – das Leitfadeninterview.....	30
3.3 Forschungsdesign	30
3.3.1 Qualitatives Sampling.....	31
3.3.2 Zugang zum Forschungsfeld.....	31
3.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens.....	32
3.3.4 Kommunikationsmuster und Interviewstrategien.....	32
3.3.5 Vorbereitung und Durchführung der Erhebung	33
3.3.6 Transkription.....	33
3.3.7 Qualitative Inhaltsanalyse	34
4. Darstellung der Forschungsergebnisse	37
4.1 Hauptkategorie 1: Stressauslösende Herausforderungen Kind	38
4.1.1 Zuhause	38
4.1.2 Schulalltag.....	38

4.1.3 Öffentlicher Raum	39
4.1.4 Umweltreize.....	39
4.1.5 Umstandswechsel	40
4.1.6 Gesellschaft.....	40
4.2 Hauptkategorie 2: Einbindung Autismusbegleithund	41
4.2.1 Zuhause	41
4.2.2 Öffentlichkeit.....	42
4.2.3 Schule	43
4.2.4 Emotionale Stütze	44
4.3 Hauptkategorie 3: Veränderung Familienalltag	45
4.3.1 Bewegungsradius.....	45
4.3.2 Erleben in der Öffentlichkeit	46
4.3.3 Sicherheit	46
4.3.4 Familiensystem	47
4.3.5 Entwicklungsprozesse.....	47
4.4 Hauptkategorie 4: Auswirkung Schule.....	49
4.4.1 Keine Auswirkung.....	49
4.4.2 Positive Auswirkung	49
4.5 Hauptkategorie 5: Veränderung Verhaltensweise Kind	51
4.5.1 Umgang mit Anforderungen	51
4.5.2 Eigenverantwortung	52
4.5.3 Persönlichkeit	52
5. Evaluation und Diskussion	53
5.1 Interpretation der Forschungsergebnisse.....	53
5.2 Beantwortung der Fragestellung	61
5.3 Reflexion der Forschungsmethodik	63
6. Fazit und Ausblick für die berufliche Praxis und zukünftige Forschung	66
7. Literaturverzeichnis.....	68
8. Anhang.....	71

Abkürzungsverzeichnis

Die nachfolgenden Abkürzungen wurden in der vorliegenden Masterarbeit verwendet.

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
ABH	Autismusbegleithund
SHK	Stressauslösende Herausforderungen Kind
EA	Einbindung Autismusbegleithund
VF	Veränderung Familienalltag
AS	Auswirkung Schule
VVK	Veränderung Verhaltensweise Kind
Kap.	Kapitel
Tab.	Tabelle

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Phasenmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132).....	34
---	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Fallvignetten der Interviewpartner:innen (eigene Darstellung).....	31
Tabelle 2 Aus dem Interviewleitfaden entwickelte Hauptkategorien (eigene Darstellung)	35
Tabelle 3 Kategoriendefinition der Hauptkategorie SHK (in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 66).....	36
Tabelle 4 Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie SHK (eigene Darstellung).....	38
Tabelle 5 Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie EA (eigene Darstellung).....	41
Tabelle 6 Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie VF (eigene Darstellung).....	45
Tabelle 7 Anzahl codierte Segmente Elternbeteiligung der Hauptkategorie AS (eigene Darstellung) .	49
Tabelle 8 Anzahl codierte Segmente und beteiligte Elternteile der Hauptkategorie VVK.....	51

1. Einleitung

Dieses Kapitel führt in die Materie der vorliegenden Arbeit ein und zeigt auf, weshalb eine Auseinandersetzung mit der gewählten Forschungsthematik relevant ist. Die forschungsleitende Fragestellung sowie die Zielsetzung der Untersuchung werden dargelegt. Abschliessend wird der Aufbau der Arbeit kurz erläutert.

1.1 Ausgangslage

Die Ausgangslage sowie das Interesse an der Thematik der vorliegenden Masterarbeit entwickelten sich einerseits aus persönlichen Erlebnissen auf privater Ebene, andererseits aus dem Tätigkeitsbereich der Schulischen Heilpädagogik, dem Berufsfeld der Autorin.

Ein steter Umgang mit Tieren prägte die Autorin und bis heute bereichern tierische Weggefährten ihr Leben. Begegnungen mit ihnen berühren und schaffen ein Wohlgefühl. Die feinsinnige Art und die bedingungslose Liebe zu Menschen sind bemerkenswert und einmalig. Zudem betont der Verlust eines geliebten Tieres auf schmerzliche Art und Weise die starke Bindung zwischen Mensch und Tier, die über die Jahre hinweg entstanden ist. Aus beruflicher Perspektive betrachtet, gewann die Thematik dieser Arbeit durch die Integration zweier Schüler im Autismus-Spektrum in der Regelschule und die zeitweise Anwesenheit eines Schulhundes in der Klasse an Bedeutung. Durch die Begleitung der beiden Schüler und deren Familien wurde deutlich, dass der Schulalltag diverse Herausforderungen für Kinder im Autismus-Spektrum bereithält, deren Bewältigung nicht selbstverständlich ist und oftmals eine auffallende Überforderung auslösen kann. Weiter wurde bei den benannten Schülern durch die punktuelle Einbindung des Schulhundes eine situative positive Auswirkung auf die Bewältigung der Herausforderungen sichtbar. Die persönlichen sowie beruflichen Erfahrungen liessen die Autorin somit auf die Thematik der tiergestützten Interventionen in Form von Autismusbegleithunden und das Entstehen der Mensch-Tier-Beziehung aufmerksam werden.

1.2 Problemstellung und Relevanz der Thematik

Der Begriff Autismus wird als eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung definiert, die sich auf kognitive, sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen auswirkt, was auf eine umfassende Störung des Zentralnervensystems zurückzuführen ist. Veränderungen im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung und verzögerte Entwicklungsschritte lassen ein Verhaltensbild erscheinen, das teilweise im Widerspruch zum tatsächlichen Alter des Kindes steht (Schuster, 2020, S. 9). Die Symptome dieser veränderten Wahrnehmungsverarbeitung und das individuelle Verhaltensbild erschweren die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Der Familienalltag ist aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten oftmals belastet (ebd., S. 37). Genau auf dieser Ebene setzt das Konzept von Autismusbegleithunden an. Indem der Hund als Stütze und Begleitung im Alltag fungiert, soll er dem autistischen Kind und seiner Familie erlauben, das oftmals isolierte Umfeld wieder zu verlassen und am öffentlichen Geschehen teilzunehmen. (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.).

Das Forschungsinteresse an tiergestützten Interventionen steigt laut Germann-Tillmann et al. (2019) seit dem Jahr 1980 merklich an. Sie weisen gleichzeitig darauf hin, dass das Forschungsfeld als Nischenbereich anzusehen ist und demnach wissenschaftlich noch zu wenig ernstgenommen und akzeptiert wird. Daher betonen sie, dass empirisch belastbare Feststellungen und Ergebnisse dringend notwendig sind (S. 272 f.). Denn obwohl an immer mehr Universitäten und Forschungseinrichtungen dazu geforscht wird, zeigt der momentane Forschungsstand in Bezug auf die Wirkung tiergestützter Interventionen noch Lücken und lässt einige Fragen ungeklärt (ebd., S. 274 ff.). Dieser Eindruck bestätigt sich bei der Literaturrecherche im Bereich des Einsatzes von Assistenzhunden bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Studien berichten zwar vermehrt von positiven Veränderungen bei Betroffenen im Umgang mit Anforderungen im Alltag, was auf das Zusammenleben mit dem Hund zurückzuführen ist, doch lassen sich solche Untersuchungen nur spärlich finden. In Anbetracht dieser Feststellungen scheint es daher sinnvoll zu untersuchen, inwiefern die Wirkung des Hundes den Alltag für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum erleichtert und ob ein weniger belasteter Familienalltag ebenfalls Auswirkungen auf den Kontext Schule zeigt.

1.3 Forschungsinteresse und Fragestellung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht aus Perspektive der Eltern, wie ein Autismusbegleithund den Alltag von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum unterstützt und ihnen hilft, Herausforderungen zu bewältigen. Darüber hinaus wird ein Transfer auf die schulische Ebene hergestellt. Auf Basis der Literaturrecherche zu Forschung und evidenzbasierten Studien wird untersucht, ob Eltern durch das Zusammenleben mit einem Autismusbegleithund Veränderungen im Umgang ihrer Kinder mit stressauslösenden Situationen im familiären, sozialen und schulischen Umfeld wahrnehmen. Im Rahmen der Untersuchung wird die folgende Fragestellung fokussiert:

Inwiefern verändert aus Sicht der Eltern ein Autismusbegleithund die Bewältigung von Herausforderungen im Familienalltag für ihr Kind im Autismus-Spektrum und welche positiven Auswirkungen auf schulspezifische Anforderungen werden von betroffenen Familien wahrgenommen?

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Bewusstsein für die Herausforderungen im Familien- und Schulalltag von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu schaffen und die Hintergründe ihrer besonderen Denk- und Verhaltensweisen aufzuzeigen. Die Forschung beabsichtigt mit der Elternbefragung herauszufinden, inwiefern ein Autismusbegleithund den Umgang mit Belastungen im Alltag verändert und lenkt hiermit den Fokus auf tiergestützte Interventionen. Weiter wird bezweckt, die Zusammenhänge zwischen Familien- und Schulalltag zu ergründen sowie aufzuzeigen, auf welche Weise der Hund Einfluss auf schulrelevante Kontexte nimmt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie und Analyse der Forschungsdaten sollen schlussendlich eine Verbindung zur heilpädagogischen Praxis und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung schaffen.

1.4 Gliederung der Arbeit

Der Aufbau der Forschungsarbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Das folgende zweite Kapitel widmet sich dem theoretischen Bezugsrahmen und beschreibt die Symptomatik sowie die Entstehungszusammenhänge der Autismus-Spektrum-Störung. Ferner geht es auf autismspezifische Besonderheiten ein und stellt stressauslösende Herausforderungen im Umfeld des autistischen Kindes ins Zentrum. Weiter wird auf die Thematik der tiergestützten Interventionen eingegangen, wobei die Erklärungsansätze für die Mensch-Tier-Beziehung einen zentralen Stellenwert einnehmen. Der Forschungsgegenstand wird konkretisiert, indem die Besonderheiten der Mensch-Hund Beziehung und das damit einhergehende Wirkungsgefüge erläutert werden. Ebenso widmet sich dieses Kapitel den Autismusbegleithunden, wodurch die Thematik weiter zugespitzt wird. Die Forschungsmethodik und das präzise Vorgehen werden im dritten Kapitel vorgestellt und begründet. Das Kapitel vier stellt die Forschungsergebnisse aus der Elternbefragung vor, die im anschließenden fünften Kapitel interpretiert und diskutiert werden. Dabei ist die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung bedeutend. Das Kapitel endet mit einer Reflexion, bevor im finalen sechsten Kapitel ein Fazit gezogen sowie ein Ausblick für die heilpädagogische Arbeit und zukünftige Forschung gegeben wird.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel widmet sich dem theoretischen Hintergrund dieser Arbeit. Zu Beginn wird die Autismus-Spektrum-Störung vorgestellt und anschliessend wird auf tiergestützte Interventionen, im Speziellen Hundegestützte Einsatz- und Einflussbereiche, genauer eingegangen. Ebenso wird ein Einblick in die aktuelle Forschungslage in Bezug auf den Einsatz von Assistenzhunden für autistische Kinder und Jugendliche gegeben.

2.1 Autismus-Spektrum-Störung

Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung wird anhand der gegenwärtig aktuellen Klassifikationssysteme für die Diagnosestellung eingeordnet und die Symptomatik beschrieben. Entstehungszusammenhänge, Besonderheiten einer Autismus-Spektrum-Störung sowie Stressoren und herausfordernde Situationen werden ebenfalls thematisiert.

2.1.1 Begriffseinordnung und Symptomatik

In Bezug auf die medizinische Diagnostik werden sowohl im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-5) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA), das vorrangig in den USA Anwendung findet, als auch in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die im europäischen Raum Gültigkeit besitzt, frühere Subdiagnosen wie *Frühkindlicher Autismus*, das *Asperger-Syndrom* und der *Atypische Autismus* zum Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* zusammengeführt. Beide Klassifikationssysteme ordnen die Autismus-Spektrum-Störung den tiefgreifenden neurologischen Entwicklungsstörungen zu und beschreiben Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten als Kernsymptome. Ebenfalls aufgeführt werden gleichermassen eine beeinträchtigte Funktionsfähigkeit der betroffenen Person im Alltag und das erstmalige Auftreten der Symptomatik in den frühen Entwicklungsjahren (Eckert, 2022, S. 19 f.).

Nebst der Hauptsymptomatik, die für die Diagnosestellung zentral ist, nennen Noterdaeme et al. (2017) zudem Ess- und Schlafstörungen, eine Hypo- und Hypersensibilität, aggressives und teilweise selbstverletzendes Verhalten sowie Ängste als häufig auftretende Begleitstörungen von Personen im Autismus-Spektrum (S. 29). Ergänzend merkt Schirmer (2016) an, dass es sich bei einer Autismus-Spektrum-Störung um eine Summationsdiagnose handelt. Das bedeutet, dass die Kombination der Symptome individuell sehr unterschiedlich ausfallen kann (S. 12).

2.1.2 Ätiologie

Die Ätiologie, folglich die Ursache der Entstehung, ist bei der Autismus-Spektrum-Störung noch nicht endgültig erforscht. Experten sind sich jedoch einig, dass biologisch ursächliche Hintergründe massgebend dafür verantwortlich sind. Man teilt die Ansicht, dass biologisch wirkungsvolle Risikofaktoren entscheidend auf die Entfaltung des Nervensystems einwirken und auf diese Weise die autismspezifischen Besonderheiten in der Wahrnehmung, Denk- und Verhaltensweise auftreten (Eckert, 2022, S. 27). Neuere empirische Befunde belegen, dass eine Autismus-Spektrum-Störung in 40 bis

80 Prozent der Fälle einen erblichen Hintergrund aufweist. Nebst den genetischen Risikofaktoren scheinen auch das Alter der Eltern sowie schwangerschaftsbedingte Umstände wie spezifische Medikamenteneinnahme oder gewisse Infektionserkrankungen das Risiko einer Autismus-Spektrum-Störung zu begünstigen (ebd., S. 27). Ebenfalls unbestritten ist laut Kamp-Becker und Bölte (2021), dass sowohl Umwelteinflüsse vor und nach der Geburt ätiologisch relevant sind (S. 37). In diesem Zusammenhang betont Häussler (2022), dass das veränderte Erbgut alleine nicht primär für das Auftreten einer Autismus-Spektrum-Störung verantwortlich ist. Vielmehr ist es das Zusammenspiel mit hinzukommenden Umwelteinflüssen, das die Gehirnentwicklung und die Funktionsweisen massgeblich prägt (S. 33). Schuster (2020) akzentuiert diesbezüglich, dass je nach Ausprägungsgrad und Betroffenheit der veränderten erblichen Strukturen des Nervensystems die Symptomatik bei Betroffenen unterschiedlich stark ausfällt (S. 19). Diese Veränderungen in den Gehirnstrukturen bestimmen die Verhaltensweisen von Menschen im Autismus-Spektrum entscheidend (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 31). Besonderheiten, die im Zusammenhang mit den veränderten neuronalen Strukturen bei Menschen im Autismus-Spektrum auftreten, sowie in der Fachliteratur vorliegende zentrale Begrifflichkeiten, werden im nachfolgenden Kapitel genauer ausgeführt.

2.1.3 Autismusspezifische Besonderheiten

Im Hinblick auf eine erschwerte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und stressverursachende Herausforderungen tauchen in der Literatur vor allem die Begriffe *Exekutive Funktionen*, *Theory of Mind* und *schwache zentrale Kohärenz* auf. Besonderheiten in diesen Bereichen führen bei Betroffenen oftmals zu einer differentiellen Umgangsweise, die von der Gesellschaft als ungewöhnlich und in diesem Sinne herausfordernd und im sozialen Umgang als unannehmbar aufgefasst werden kann (Vero, 2020, S. 13). Die Bedeutung der aufgeführten Begrifflichkeiten wird im Folgenden genauer erklärt und mit bezeichnenden Beispielen ergänzt.

2.1.3.1 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreibt Eckert (2022) als eine Fülle von kognitiven Prozessen, die für eine gelingende Handlungsplanung, Impulskontrolle oder Steuerung und Fokussierung der Aufmerksamkeit benötigt wird. Vor allem aber zeigen Betroffene Schwierigkeiten in der Reaktionshemmung und der kognitiven Flexibilität (S. 29). Kamp-Becker und Bölte (2021) betonen, dass solche Planungsprozesse im Alltag jedoch von immenser Wichtigkeit sind, da sie ein zielgerichtetes Agieren sowie eine erfolgreiche Bewältigung von Problemstellungen ermöglichen (S. 39). Menschen im Autismus-Spektrum orientieren sich stark an Routinen und zeigen in der kognitiven Flexibilität ein unveränderliches Auftreten. Stereotypen sowie das Festhalten an bewährten Methoden können Ausdruck davon sein (Häussler, 2022, S. 39). Weitere Besonderheiten zeigen sich im Bereich der Aufmerksamkeitslenkung. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Menschen im Autismus-Spektrum dazu fähig sind, ihre Aufmerksamkeit anhaltend zu fokussieren. Die Aufmerksamkeitsspanne ist jedoch auffallend motivational gesteuert, da Betroffene eine divergente Gewichtung der Informationsrelevanz vornehmen. Insbesondere soziale Reize werden nur gelegentlich als interessant oder bedeutsam bewertet (Häussler, 2022, S. 36). Kamp-Becker und Bölte (2021) verweisen diesbezüglich auf eine Reihe von

Studien, die nachweisen konnten, dass autistische Kinder ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf unbelebte Objekte und nicht etwa auf Menschen und ihre Gesichter richten. Diese Feststellung untermauert die deutlich reduzierte soziale Motivation bei Menschen im Autismus-Spektrum (S. 43). Ebenso fällt die Gedächtnisleistung in den Bereich der Exekutiven Funktionen. Laut Häussler (2022) gilt ebenfalls als erwiesen, dass Menschen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis zeigen. Auch wenn aussergewöhnliche Gedächtnisleistungen bei Autist:innen, insbesondere beim langfristigen Memorisieren von Zahlen und Faktenwissen, bekannt sind, so zeigen sich oftmals Einschränkungen bei der kurzzeitigen Verarbeitung und Speicherung von verbalen Informationen (S. 38).

2.1.3.2 Theory of Mind

Der Begriff *Theory of Mind* stammt ursprünglich aus der Primatenforschung und wurde in diesem Zusammenhang im Jahr 1978 entscheidend beeinflusst. Ebenso wurde der Begriff von der Säuglings- und Kleinkindforschung zu einem späteren Zeitpunkt miteinbezogen (Schirmer, 2016, S. 47). Eckert (2022) beschreibt die *Theory of Mind* als die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle sowie Intentionen und Annahmen von anderen Personen zu begreifen und deren Handlungsweisen vorauszusehen. Dies bedingt jedoch einen Perspektivenwechsel und das Loslösen von den eigenen Absichten und Gedanken. Da dies für viele autistische Menschen eine grosse Herausforderung darstellt, zeigt sich oftmals ein eingeschränktes Verständnis im sozialen Miteinander (S. 28 f.). In diesem Zusammenhang weist Schirmer (2016) auf eine verminderte Kooperationsfähigkeit von Menschen im Autismus-Spektrum hin (S. 47). Auch Kamp-Becker und Bölte (2021) heben die Bedeutsamkeit dieser Perspektivenübernahme hervor, indem sie die *Theory of Mind* als die elementare menschliche Befähigung verstehen, die unsere Beziehungs- und Bindungsfähigkeit entscheidend prägt (S. 39). In diesem Sinne ist die Fähigkeit zur Emotionserkennung bei Menschen im Autismus-Spektrum erschwert. Insbesondere wenn die Gefühle überwiegend diskret ausgedrückt werden, zeigt sich bei den Betroffenen eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit (ebd., S. 40 ff.).

2.1.3.3 Schwache zentrale Kohärenz

Eine schwach ausgeprägte *zentrale Kohärenz* meint, dass vordergründig visuelle Reize losgelöst vom Gesamtkontext wahrgenommen werden. Isolierte Details werden fokussiert und nicht im Zusammenhang erkannt und demzufolge nicht in den Kontext integriert (Eckert, 2022, S. 30). Schirmer (2016) betont, dass sich diese Art der Wahrnehmung von derer neurotypischer Menschen grundlegend unterscheidet. Die deutlich verringerte Gesamterfassung einer Situation führt bei Menschen im Autismus-Spektrum zwangsläufig dazu, dass das Erkennen und Verstehen von Sinnzusammenhängen erschwert ist (S. 77). Dies zeigt sich beispielsweise bei der Emotionserkennung. Die Detailfokussierung verhindert das Erfassen des Gesamteindrucks von Gestik und Mimik (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 44). Kamp-Becker und Bölte (2021) verdeutlichen diese Besonderheit, indem sie darauf hinweisen, dass neurotypische Menschen Objekte, Situationen und Personen natürlicherweise in einem zusammenhängenden Gefüge wahrnehmen und einordnen. Diese abgeschwächt vorhandene Fähig-

keit führt bei Menschen im Autismus-Spektrum dazu, dass Schemata und Gesetzmässigkeiten nur unzureichend auf eine Situation übertragen und verallgemeinert werden können (S. 37 ff.).

2.1.4. Kernbereich Stressoren

Stress kann als die evolutionsbiologisch begründete Auswirkung auf eine besondere Anforderungsbewältigung bezeichnet werden, die bei autistischen Menschen zu teilweise heftigen psychischen und physischen Reaktionen führt. Man vermutet, dass autistische Personen die alltäglichen Belastungen spürbar intensiver wahrnehmen und erleben (Preissmann, 2017, S. 53 f.). Aufgrund der vorherigen Kapitel wurde deutlich, dass bei autistischen Menschen davon auszugehen ist, dass sich ihre Wahrnehmung, Denk- und Verhaltensweise von der Mehrheit der Gesellschaft unterscheidet. Schuster (2020) betont in diesem Zusammenhang, dass dies bei den Betroffenen zu merklichen Hindernissen bei der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben führen kann (S. 23).

Die vorliegende Masterarbeit konzentriert sich im Rahmen des Forschungsinteresses primär auf das familiäre, soziale und schulische Umfeld und die damit verbundenen Hintergründe der stressauslösenden Herausforderungen. Nachfolgend werden exemplarisch Stressoren dargestellt sowie Überschneidungen der Systeme aufgezeigt.

2.1.4.1 Herausforderungen im sozialen und familiären Umfeld

Die häufigste Ursache für unzählige Missverständnisse und Schwierigkeiten von autistischen Menschen im gesellschaftlichen Miteinander lässt sich auf ihre besondere Wahrnehmung, Denk- und Verhaltensweise zurückführen. Da sie sich selbst sowie ihr Umfeld anders als neurotypische Menschen wahrnehmen, werden Verhaltensweisen als sozial unangemessen eingestuft. Erfolgreiche Interaktionen mit ihren Mitmenschen gelingen aufgrund mangelndem Verständnis und Entgegenkommen kaum (Vero, 2020, S. 14). Hierzu verweist Hack (2023) auf die Tatsache, dass Familien vielfach nicht die autismusspezifischen Besonderheiten als grösste Hürde ansehen, sondern vielmehr den gesellschaftlichen Umgang damit (S. 97). Hierzu merkt Arens-Wiebel (2023) an, dass die Skepsis und die Befangenheit für die Verhaltensweisen autistischer Menschen von der Gesellschaft vornehmlich auf das fehlende offensichtliche Anderssein zurückzuführen sind. Die autismusspezifischen Besonderheiten lassen sich nicht mit Äusserlichkeiten erklären (S. 20). Weitere Stressoren, die im sozialen Umfeld erscheinen, sind Termine und Erledigungen, die in der Öffentlichkeit bewältigt werden müssen. Beispielsweise kann das Einkaufen in einem Supermarkt rasch zu einer unüberwindbaren Angelegenheit werden, da sich das Kind nicht mehr in der gewohnten Umgebung befindet. Bei Kindern, die sich von den eintreffenden Reizen zunehmend verunsichern lassen, schwingt bei den Eltern stets die Befürchtung vor einem Zusammenbruch mit. Die angespannte Situation erhöht oftmals auch den Erregungszustand des Kindes (Funke, 2024, S. 126 ff.). Die anhaltende Belastung im Alltag führt laut Hack (2023) nicht selten zu weiteren medizinisch relevanten Beschwerden, die eine regelmässige ärztliche Versorgung verlangen. Die oftmals stressbedingten Leiden wie Kopfschmerzen, Schlaf- oder Angststörungen wirken zusätzlich einschränkend in der Alltagsbewältigung (S. 66 f.). Die anstehenden Arztbesuche können für Betroffene eine enorm stressige Situation darstellen. Sie müssen sich von fremden Personen berühren lassen und es werden Untersuchungen vorgenommen, die oft als äusserst

unbehaglich und angsteinflössend erlebt werden (Arens-Wiebel, 2023, S. 192 f.). Hack (2023) betont, dass je nach Höhe des aktuellen Stresslevels des Kindes gewisse ärztliche Untersuchungen erst gar nicht durchgeführt werden können (S. 66).

Was im Familienalltag stets zu Konflikten führt, sind laut Girsberger (2023) oftmals die alltäglichen Anordnungen der Eltern, die umgesetzt werden müssen. Spontane Anweisungen oder Bitten nachzukommen, ist für autistische Kinder eine besondere Herausforderung, da sie Schwierigkeiten haben, soziale Strukturen zu erkennen und zu akzeptieren (S. 20 f.). Aufforderungen werden nicht nur häufig verneint, auch können abschlägige Antworten der Eltern nur beschränkt angenommen und toleriert werden (ebd., S. 88). Funke (2024) weist ergänzend darauf hin, dass unvorhergesehene Änderungen in der Alltagsroutine die Abläufe für die Familie zusätzlich erschweren. Besonders herausfordernd sind beispielsweise situative Übergänge oder auch das Beenden eines geliebten Spiels (S. 106 f.). Die fehlende spontane Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen thematisieren auch Schirmer und Alexander (2015), indem sie anmerken, dass der blosse Wechsel von einzelnen Gegenständen in der Raumgestaltung zu Stress und aussergewöhnlich empfindsamen Reaktionen führen kann (S. 183). Hack (2023) führt weiter aus, dass durch überraschende Änderungen die Struktur und somit das Sicherheitsgefühl des autistischen Kindes verloren geht. Das Stresslevel steigt, es wird unruhig, möglicherweise sogar panisch und reagiert mit Überforderung. Doch selbst wissentliche und vorbereitete Wechsel in der täglichen Routine können zu einem Zusammenbruch führen (S. 57 ff.). Hierzu sind auch Feiertage zu erwähnen, die ebenfalls belastend sein können (Hack 2023, S. 63).

Eine ebenso kräftezehrende Situation stellt oftmals die tägliche Nahrungsaufnahme dar. Die besondere Wahrnehmung und Reizverarbeitung wird beim Essen und Trinken merklich auf die Probe gestellt. Lebensmittel liefern durch ihre verschiedenen Geschmäcker, Konsistenzen und Gerüche zahlreiche Informationen, die mit unterschiedlichen Sinnen entdeckt und verarbeitet werden müssen. Zudem muss bei der Nahrungsaufnahme auch die Kau- und Schluckmuskulatur koordiniert werden. All dies erweist sich für autistische Kinder als ungeheure Herausforderung. Viele sind zudem von einer Hyper- oder Hyposensibilität betroffen, was ferner dazu führt, dass sie nur erlesene Nahrungsmittel zu sich nehmen, um Ekel und Würgereiz zu vermeiden (Funke, 2024, S. 110). Auch Essensgeräusche von Familienmitgliedern können beträchtlichen Stress auslösen (Hack, 2023, S. 47). Genauso werden bestimmte Materialien von Kleidungsstücken und deren Beschaffenheit häufig nur selektiv ertragen. Gewisse Stoffe werden bevorzugt oder gänzlich abgelehnt. Insbesondere für jüngere Kinder ist das Umziehen eine ausgesprochen grosse Herausforderung (Funke, 2024, S. 121 ff.). Auch bei der Körperhygiene führt die besondere Wahrnehmung zu unangenehmen und belastenden Situationen. Waschen, Zähneputzen oder Nägel schneiden ist für viele nur schwer zu ertragen. Die Kinder müssen währenddessen abgelenkt oder sogar festgehalten werden, damit die Tätigkeit überhaupt durchführbar wird (Funke, 2024, S. 114). Ebenso nennt Funke (2024) Alltagsgeräte im Haushalt als weitere wesentliche Stressoren im familiären Umfeld eines autistischen Kindes. Staubsaugen oder das Hantieren mit Küchengeräten wirken ebenfalls stressauslösend (S. 132). Hinzu kommt, dass viele Eltern von Schlafproblemen ihrer Kinder berichten. Sowohl das Einschlafen als auch ein konstanter Schlafrhythmus erweist sich als schwierig (Arens-Wiebel, 2023, S. 109).

2.1.4.2 Herausforderungen im schulischen Umfeld

Die Schule stellt ein Begegnungsort dar, an dem zahlreiche Interaktionen mit anderen Menschen stattfinden und mit Gleichaltrigen gelernt wird. Für Kinder im Autismus-Spektrum kann die Einbindung in diese Gemeinschaft jedoch zu einer Hürde werden – fehlen ihnen doch gerade in den Bereichen Kommunikation und Interaktion wertvolle Fertigkeiten und Strategien (Vero, 2020, S. 181). Auch Eckert (2022) weist darauf hin, dass die Schulzeit von Betroffenen oftmals als ein belastender und herausfordernder Lebensabschnitt bezeichnet wird. Insbesondere im sozialen Umgang mit Mitschüler:innen und Lehrpersonen, beim Erarbeiten der Lerninhalte sowie beim Einfinden in der Lernumgebung müssen sich Betroffene mit anspruchsvollen Situationen auseinandersetzen. Vor allem soziale und kommunikative Ansprüche sowie sensorische Hintergründe und Übergänge im Schulalltag führen zu einer Überforderung (S. 106). Nachfolgend werden einige typische Schwierigkeiten im schulischen Umfeld für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum exemplarisch erläutert.

Wie bereits im zweiten Kapitel ausgeführt, sind unter anderem Einschränkungen in der *Theory of Mind* ursächlich für die sozialen Schwierigkeiten, die Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum in der Schule erleben (Noterdaeme et al., 2017, S. 68). Im Schulalter sind viele zwar in der Lage, grundlegende Gefühle wie Freude und Wut bei ihren Mitschüler:innen wahrzunehmen, doch komplexere emotionale Situationen werden nach wie vor fehlinterpretiert (ebd., S. 69). In Bezug auf die Fähigkeit, Emotionen situationsangemessen auszudrücken, weisen Noterdaeme et al. (2017) darauf hin, dass Kinder im Autismus-Spektrum meist keine Kenntnis über die mitschwingenden und versteckten sozialen Regeln in der Gemeinschaft, in der sie sich bewegen, haben (S. 374). Dies erschwert es ihnen zusätzlich, Freundschaften zu schliessen und zu behalten (Schuster, 2020, S. 44). Schirmer (2016) merkt zudem an, dass es mit enormen Anstrengungen verbunden ist, in der Zusammenarbeit die Absichten der Mitschüler:innen zu verstehen. Je nach Ausprägungsgrad der autismspezifischen Besonderheiten reüssiert eine gemeinschaftliche Arbeit nicht oder nicht altersentsprechend (S. 47 f.). Nicht nur das Interagieren der autistischen Schüler:innen kann in der Schule als ungewöhnlich aufgefasst werden. Auch bewegungstechnische Besonderheiten können im Schulalltag zum Vorschein kommen. Stereotype Hand- oder Armbewegungen, die bei einem gewissen Erregungszustand auftreten und zur Beruhigung ausgeführt werden, können vom Schulumfeld als befremdlich empfunden werden (ebd., S. 70). Schuster (2020) macht darauf aufmerksam, dass dieses Unverständnis bei Betroffenen zu einem enormen Leidensdruck führen kann. Sie versuchen während des Schulalltags, ihre motorische Unruhe weitestgehend zu verbergen, um bei den Mitschüler:innen nicht auf Ablehnung zu stossen (S. 51).

Auch bei der Vermittlung von schulischen Inhalten können im Umgang mit autistischen Schüler:innen Herausforderungen auftreten. Da viele Menschen im Autismus-Spektrum hingebungsvoll Spezialinteressen verfolgen, weisen Noterdaeme et al. (2017) darauf hin, dass sich autistische Schüler:innen bei neuen und ungewohnten Unterrichtsinhalten wenig anpassungsfähig zeigen. Sie halten an gewohnten Routinen fest und beharren auf ihren habitualisierten Prinzipien (S. 374). Aufgrund dessen fällt es ihnen schwer, von aussen an sie herangetragene Anforderungen mit ihrem Selbst zu verknüpfen und entsprechend zu handeln. Da autistische Schüler:innen ihre Bedürfnisse oftmals weniger gut ausdrü-

cken können, reagieren sie häufig mit Überforderung und Stress. Die schulische Umgebung wird als ein unberechenbares und konfuse Durcheinander erlebt (ebd., S. 377 ff.). Bereits der Klassenraum birgt für ein autistisches Kind eine Fülle an Informationen und Reizen, die es zu verarbeiten gilt. Dies kann schnell zu Unkonzentriertheit und Überforderung führen. Die sensorische Überlastung äussert sich bei vielen Betroffenen mit sozial unangemessenem Verhalten (Schirmer, 2016, S. 87). Insbesondere die Verarbeitung von verbal vermittelten Informationen ist für die meisten autistischen Schüler:innen sehr ermüdend. Im Schulalltag wird dieser Sinneskanal jedoch sehr häufig in Anspruch genommen. Zudem wird vielfach ein Wechsel der verschiedenen Sinneskanäle verlangt, was die Aufmerksamkeitsfokussierung und die Verarbeitung der wahrgenommenen Reize äusserst anspruchsvoll macht (ebd., S. 74 f.). Laut Schuster (2020) treten Orientierungsprobleme im Schulalltag ebenso auf, wenn zu viele Raumwechsel oder veränderte Sitzordnungen vorgenommen werden. Ebenso kann eine unerwartete Erkrankung der Lehrperson zu Unsicherheiten und Stress führen (S. 62 ff.).

Besonders die Pausenzeiten stellen für autistische Schüler:innen ein gewaltiges Chaos dar. Vero (2020) beschreibt die Pausen als unüberschaubares und nur schwer verständliches Durcheinander, bei dem man zahlreichen Reizen ausgesetzt ist und kaum Struktur und Orientierung findet (S. 228). Zudem zeigt Schuster (2020) auf, dass der enorme Lärmpegel während den Pausen für viele Betroffene sehr unangenehm ist und schlussendlich in einer Überforderung mündet. Aufgrund dessen können sich so manche autistische Schüler:innen in den Pausen vom anstrengenden Schulalltag kaum erholen, sondern sind gezwungen, sich mit zusätzlichen Anstrengungen und Herausforderungen auseinanderzusetzen (S. 63 f.). Die blossige Gegenwart einer Person kann Stress und Angst auslösen. In diesem Zusammenhang gilt es ferner zu bedenken, dass unerwarteter Körperkontakt im Schulalltag eine Überbeanspruchung zur Folge haben kann. Die mentale Überforderung durch die Anwesenheit anderer Menschen kann bei längerem Fortbestehen zu chronischem Stress führen (ebd., S. 29 ff.). Gleichermassen können Schulfeste oder ausserschulische Veranstaltungen aufgrund anhaltender Reizüberflutung misslingen (Vero, 2020, S. 247).

2.1.4.3 Zusammenführung der Systeme

Mit dem Schuleintritt sieht sich ein autistisches Kind sowie dessen Familie mit zahlreichen neuen Herausforderungen konfrontiert. Die zuvor meist von Erwachsenen geschützte und geleitete Lebenswelt wandelt sich zunehmend in ein Umfeld, in dem das autistische Kind verstärkt Verantwortung für sein Verhalten und die Beziehungen zu Mitmenschen übernehmen muss. Die Kontaktaufnahme und Reaktionen während einer Interaktion mit Altersgenoss:innen können nun nur noch in geringerem Masse von Bezugspersonen angebahnt und gelenkt werden (Noterdaeme et al., 2017, S. 68 f.). Bei der geforderten Selbstorganisation vergegenwärtigt Schuster (2020), dass sich viele Eltern auch bei älteren Kindern nicht auf deren Selbständigkeit verlassen können. Beispielsweise muss das alltägliche Zusammenpacken der benötigten Schulmaterialien oft überprüft werden. Ebenso kann das regelmässige Essen und Trinken für manche Kinder ausserordentlich herausfordernd sein, sodass es von den Eltern und vom Schulpersonal kontrolliert werden muss. Da einige autistische Kinder kein Hunger-

oder Durstgefühl empfinden, würde ohne konstante Erinnerung ihre körperliche Gesundheit erheblich gefährdet sein (S. 51). Ebenfalls fällt bei vielen älteren autistischen Kindern das pünktliche Verlassen des Hauses weiterhin in den Aufgabenbereich der Eltern, damit ein rechtzeitiges Ankommen in der Schule gewährleistet ist (ebd., S. 87).

Eine weitere Korrelation der Systeme lässt sich bei der Bewältigung des Schulwegs festhalten. Vero (2020) hebt hervor, dass bereits das Verlassen des sicheren Zuhauses für viele autistische Schüler:innen ein grosses Stresspotenzial birgt. Auf dem Schulweg werden sie mit unzähligen Reizen konfrontiert, was somit bereits vor Schulbeginn bei Betroffenen zu einer erheblichen Überlastung führen kann. Ist der Übergang vom Zuhause in die Schule erst einmal geschafft, so gilt es zwingend zu bedenken, dass das autistische Kind möglicherweise bereits viel Energie für die Bewältigung des Schulwegs verbraucht hat (S. 190 ff.). Nach Schulschluss gilt es, dem Nachhauseweg ebenfalls besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Viele Eltern von autistischen Schüler:innen erleben nach einem anstrengenden Schultag beim Nachhausekommen ihrer Kinder den grossen Zusammenbruch. Mit Hilfe von zahlreichen Kompensationsstrategien ist es dem Kind gelungen, die Anforderungen des Schultags zu bewältigen. Die enorme Überlastung und ihre Folgen erleben oftmals nur die Eltern (ebd., S. 190 ff.). Diesbezüglich hebt Girsberger (2023) hervor, dass die herausfordernden Verhaltensweisen eines autistischen Kindes öfters im familiären Kontext als in anderen Umgebungen sichtbar werden. In der Schule zeigt das Kind oftmals ein angeglichenes Auftreten, sodass das Ausmass der Situation zu Hause für Lehrpersonen nur schwer nachzuvollziehen ist (S. 15).

Eine ebenfalls äusserst belastende Situation stellt für viele autistische Kinder die Ferienzeit dar. Während sich Lehrpersonen sowie Mitschüler:innen und deren Familien auf Reisen und neue Abenteuer freuen, um neue Energie zu tanken, fühlen sich autistische Kinder durch die fehlende Routine während der Ferien häufig überfordert. Die bekannten Abläufe im Alltag fallen plötzlich weg, sodass die fehlende Struktur schliesslich zu nur noch mehr Anspannung und Unruhe führt. Die dringend benötigte Erholungsphase tritt für viele autistische Kinder daher nicht ein. Für viele Familien ist ein Umgebungswechsel in den Ferien somit meist undenkbar (Hack, 2023, S. 60).

2.2 Grundlagen tiergestützter Interventionen

Nachdem die Autismus-Spektrum-Störung und deren besondere Wahrnehmung, Denk- und Verhaltensweise sowie damit einhergehende Stressoren im familiären, sozialen und schulischen Umfeld dargestellt wurden, folgt nun die Auseinandersetzung mit der Thematik der tiergestützten Interventionen. Hierfür werden ein geschichtlicher Entstehungsabriss aufgezeigt und grundlegende Begriffe geklärt. Im Anschluss werden verschiedene Konzeptionen zur Wirkung und Verständnisklärung der Mensch-Tier-Beziehung beschrieben.

2.2.1 Entwicklung tiergestützter Interventionen

In den 1960er-Jahren stieg das Forschungsinteresse an tiergestützten Interventionen und der Mensch-Tier-Beziehung an. Für diese Zeit prägend erwies sich Boris Levinson, ein amerikanischer Psychologe, der bei der zufälligen Anwesenheit seines Hundes während einer Therapiesitzung mit einem Jungen, dessen Behandlung bis anhin als erfolglos galt, feststellte, dass dieser in Gegenwart des Hundes den therapeutischen Kontakt überraschenderweise zuließ. Ebenso bemerkten Sam Corson, ein amerikanischer Psychiater, und seine Frau Elizabeth O'Leary Corson durch eine zufällige Beobachtung während einer Verhaltensstudie an Hunden in den 1970er-Jahren, dass die Tiere das Interesse von Patient:innen einer benachbarten Psychiatrie weckten. Daraufhin wurden die Hunde gezielt in den Therapieplan integriert, wodurch sich der Allgemeinzustand der Patient:innen sichtlich verbesserte. In den darauffolgenden Jahren folgten vornehmlich Einzelfallstudien, Beobachtungen, Befragungen und Gespräche im benannten Forschungsfeld, wobei die Ambitionen an eine qualitativ hochstehende Methodik nur zögerlich stiegen (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 271 ff.).

Als verantwortlich für die wachsende Forschungsentwicklung tiergestützter Interventionen kann die 1977 in den USA gegründete «Delta Society» angesehen werden (Vernooij & Schneider 2018, S. 27). Die von Experten ins Leben gerufene gemeinnützige Organisation bezweckt, die Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung voranzutreiben. Es folgte im Jahr 1990 die «International Association of Human Animal Interaction Organization» (IAHAIO), eine weltweite Vereinigung verschiedener Organisationen, die ebenfalls eine verbesserte Mensch-Tier-Beziehung und deren Erforschung bezweckt (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 25). Das erste europäische Pendant dazu, die «European Society for Animal Assisted Therapy» (ESAAT), entstand im Jahr 2004 in Wien. Der Verein fokussiert Hilfestellungen zur Analyse und Förderung von therapeutischen, pädagogischen sowie gesundheitsfördernden Auswirkungen der Mensch-Tier-Beziehung (Vernooij & Schneider, 2018, S. 54) und beabsichtigt ferner Qualitätsmerkmale europaweit zu vereinheitlichen und ein Mindestmass an Gütekriterien für Lehrgänge im Bereich tiergestützter Interventionen festzulegen (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 25). Zwei Jahre danach folgte die «International Society for Animal Assisted Therapy» (ISAAT). Die 2006 durch Vertreter:innen aus Japan, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz in Zürich gegründete Organisation (Beetz et al., 2021, S. 16) fokussiert insbesondere die Anerkennung der tiergestützten Interventionen als autonome und wirkungsvolle Verfahrensweisen zur Gesundheitsförderung. Zudem wird eine staatlich anerkannte Etablierung von Lehr-

gängen im Bereich tiergestützter Interventionen in Ausbildungsstätten angestrebt (Vernooij & Schneider, 2018, S. 55).

2.2.2 Begriffsklärung

Der Begriff tiergestützte Intervention wird als Sammelbegriff für tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Förderung sowie tiergestützte Aktivität verstanden (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 49). Der Oberbegriff wurde im Jahr 2013 durch die IAHAIO in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit dem Ziel, eine weltweite Gültigkeit aller Begrifflichkeiten des Fachgebietes festzulegen, ausgearbeitet. Die daraus resultierende Definition, die alle intentionalen und systematisch geplanten Interventionen mit Tieren zur Erzielung positiver Effekte auf psychischer, kognitiver oder sozialer Ebene beim Menschen beabsichtigt, wurde schlussendlich 2014 veröffentlicht. Bei der Interventionsumsetzung ist stets ein Mensch-Tier-Team aktiv (Beetz et al., 2021, S. 19).

Aufgrund dessen, dass es schwerlich möglich ist, alle Interventionen, in denen Tiere zum Einsatz kommen, im Sinne der Auslegung der IAHAIO angemessen zu definieren, schlagen Beetz et al. (2021) vor, das Wort «tiergestützt» als vorangestelltes Adjektiv zur jeweiligen Berufsbezeichnung, wie beispielsweise tiergestützte Heilpädagogik, zu verwenden (S. 21). Als weitere Vereinfachung wird der Begriff «tiergestützter Einsatz» von Beetz et al. empfohlen, wonach der jeweilige Grundberuf begriffsbezeichnend ist. Die vorliegende Masterarbeit orientiert sich themenbezogen an folgender Definition:

Als «tiergestützter Einsatz» bezeichnet man fachlich geplante Angebote mit speziell dafür ausgebildeten und artgerecht gehaltenen Tieren für Menschen jeden Alters mit und ohne physischen, psychischen, sozial-emotionalen oder kognitiven Einschränkungen und Verhaltensweisen. Diese Angebote beinhalten auch gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Massnahmen. (Beetz et al., 2021, S. 22)

Im Zusammenhang mit der Intervention *Autismusbegleithund* sind zudem der Oberbegriff «hundegestützte Intervention» sowie der Ausdruck «Assistenzhund» von Bedeutung. Beide Begrifflichkeiten werden in Kapitel 2.3 genauer erläutert.

2.2.3 Erklärungsansätze der Mensch-Tier-Beziehung

Bei einer zweckbestimmten Intervention, bei der das Tier als Bindeglied zwischen Mensch und angestrebtem Entwicklungsziel fungiert, wirkt das Tier im Interventionsverlauf entscheidend mit (Vernooij & Schneider, 2018, S. 77). Tiere sind in der Lage, ihre Beziehungspartner:innen in ihren Fähigkeiten instinktiv realistisch einzuschätzen und so für den Interventionsprozess fördernd zu agieren (ebd., S. 83). Auf diese Weise werden beim Menschen nicht nur auf der praktisch-technischen Ebene, sondern auch im sozial-emotionalen Bereich positive Effekte durch Tiere sichtbar (ebd., S. 93). In diesem Zusammenhang merken Vernooij und Schneider (2018) jedoch an, dass es nur wenige evidenzbasierte Studien zur Wirksamkeit von tiergestützten Interventionen gibt. Vielmehr sind Erfahrungsberichte, Beobachtungsstudien und vereinzelte empirische Untersuchungen vorhanden, die darauf hindeuten, dass Tiere auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Entfaltung des Menschen förderlich wirken

(S. 117). Germann-Tillmann et al. (2019) heben ergänzend dazu hervor, dass es keinem Erklärungsmodell für die Entstehung und Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung alleinig möglich ist, die Gesamtheit der positiven Effekte zu begründen (S. 29). Daher werden in diesem Kapitel die in der Literatur gängigsten Ansätze kurz erläutert.

2.2.3.1 Biophilie-Hypothese

Wird der Begriff *Biophilie* sinngemäss auf der Wortebene betrachtet, so lässt er sich mit «die Liebe zum Leben» oder «die Liebe zum Lebendigen» definieren. Diese Betrachtungsweise lässt sich evolutionsbedingt erklären, da sich der Mensch als Teil der Natur stets mit Tieren und Pflanzen auseinandersetzte, zusammenlebte und in Beziehung trat. Diese naturbedingte Anziehungskraft zu allem Lebendigen ist dem Menschen an sich innewohnend. Im Sinne der Biophilie-Hypothese erweitern und komplettieren Tiere gewisse Lebensumstände des Menschen, wodurch sich der Wirkeffekt eines Tieres aufzeigen lässt (Menke et al., 2018, S. 197 ff.). Die Theorie geht auf den Amerikaner Edward O. Wilson (1984) zurück, der nicht nur das angeborene Interesse zur Natur und dem Lebendigen betont, sondern ebenso andere Empfindungen wie Ekel, Angst oder die Begierde, die Natur zu kontrollieren, zu gebrauchen sowie gleichermassen zu hüten und zu bewahren, in seiner Theorie ausführt (Beetz et al., 2021, S. 28). Wohlfarth und Beetz (2019) weisen diesbezüglich darauf hin, dass insbesondere Kinder ein ausgesprochen hohes Verlangen und eine angeborene Neugierde gegenüber Tieren aufweisen (S. 54).

2.2.3.2 Du-Evidenz

Dem Ursprung nach meint der Begriff der *Du-Evidenz*, der von Karl Bühler (1922) geprägt wurde, die Fähigkeit, andere Personen als eigenständige Persönlichkeiten wahrzunehmen und anzuerkennen. Die aus der Psychologie stammende Theorie lässt sich ebenso auf die Mensch-Tier-Beziehung anwenden. Sobald ein Fundament der Kommunikation und Interaktion bei Mensch und Tier vorhanden ist, wird ein gegenseitiges Wahrnehmen als Individuum möglich. Hierbei sind die Ähnlichkeiten im Sozialverhalten sowie in der Art und Weise der Verständigung entscheidend. Je mehr die persönlichen Ausdrucksweisen wie Gestik und Mimik übereinstimmen, desto eher erkennt der Mensch das Tier als Sozialpartner:in. Die Entstehung der Du-Evidenz wird beispielsweise durch die Namensvergabe bei einem Haustier deutlich (Menke et al., 2018, S. 201 f.). Der Mensch erkennt vor allem bei höheren Spezies wie Katzen, Pferden oder Hunden eigene Emotionen wie Furcht, Freude oder Ärger. Zudem sind diese Tiere fähig, die Verhaltensweisen des Menschen zu interpretieren und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Auf diese Weise wird eine Beziehung möglich und individuelle Charaktereigenschaften werden erkannt (Beetz et al., 2021, S. 36 f.). Vernooij und Schneider (2018) weisen zudem darauf hin, dass das Konzept der Du-Evidenz vornehmlich auf der sozio-emotionalen Ebene wirkungsvoll ist und somit die Grundlage für Einfühlungsvermögen und Anteilnahme darstellt (S. 8).

2.2.3.3 Bindungstheorie

Die von Bowlby und Ainsworth konzipierte *Bindungstheorie* aus dem Jahr 1958 setzt sich mit unterschiedlichen Bindungsstilen eines Kindes zu seiner primären Bezugsperson auseinander. In Bezug auf die Mensch-Tier-Beziehung legen neuere Untersuchungen nahe, dass der Mensch zu einem Tier einen anderen Bindungsstil erwerben kann, als der im menschlichen Erstkontakt entstandene. Somit ist davon auszugehen, dass beispielsweise eine sichere Bindung zu einem Tier aufgebaut werden kann, auch wenn zur primären Bezugsperson ein unsicheres Bindungsmuster besteht (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 32 f.). Auch Olbrich und Otterstedt (2003) beziehen sich auf die Bindungstheorie von Bowlby und Ainsworth, indem sie anmerken, dass Menschen zu Tieren intensive und wirksame Verbindungen eingehen können, die besonders im sozio-emotionalen Bereich positive Effekte zeigen. Sie machen allerdings darauf aufmerksam, dass die theoretische Grundlage dieses Erklärungsansatzes derzeit bescheiden ausfällt, jedoch erfolgsversprechende Grundzüge aufweist (S. 76 f.).

2.2.3.4 Spiegelneuronen

Spiegelneuronen sind Nervenzellen im Gehirn, die es laut der Neurowissenschaft einem Menschen ermöglichen, Handlungen anderer Personen nachzuahmen und deren Zielrichtung dahinter zu verstehen. Die Bedeutsamkeit der Spiegelneuronen scheint neueren Forschungen zufolge allerdings überbewertet zu sein. Das zunächst angenommene eigenmächtige Aktionspotenzial der Spiegelneuronen wurde abgeschwächt, indem neuere Theorien nahelegen, dass diese Hirnzellen dem Prozess einer Aktionsnachahmung dienlich sind, eine Imitation jedoch nicht selbständig herbeiführen können (Vernooij & Schneider, 2018, S. 12). Ebenso ist ungewiss, ob die Spiegelneuronen in gleicher Weise bei anderen Säugetieren vorhanden sind und ob ein Tier den Menschen faktisch dazu veranlasst, dieses zu imitieren (Menke et al., 2018, S. 204). Germann-Tillmann et al. (2019) verweisen in Bezug auf die Mensch-Tier-Beziehung auf Beetz (2006), die davon ausgeht, dass die Spiegelneuronen einen denkbaren Erklärungsansatz für den beruhigenden Effekt von Tieren auf den Gemütszustand von Menschen darstellen (S. 33).

2.3 Hundegestützte Interventionen

«Die nichtsprachliche Kommunikation zwischen Mensch und Hund ist eine der aktivsten Dialoge zwischen Mensch und Tier überhaupt» (Otterstedt, 2001, zitiert nach Vernooij und Schneider, 2018, S. 196). Zudem betonen Vernooij und Schneider, dass kein Tier dem Menschen so nahesteht und derart vielseitig zum Einsatz kommt wie der Hund (ebd., S. 196). Auf die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund sowie auf dessen Einsatz- und Einflussbereiche wird nun genauer eingegangen. Im Zentrum steht dabei der Autismusbegleithund als Assistenzhund für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum. Die Auswirkung dieser Intervention wird anhand von evidenzbasierten Studien abschliessend eingeordnet.

2.3.1 Die Mensch-Hund-Beziehung

Germann-Tillmann et al. (2019) machen auf die aussergewöhnliche Mensch-Hund-Beziehung aufmerksam, indem sie auf die langjährige gemeinsame Entwicklungsgeschichte und den damit einhergehenden Domestikationsprozess als Erklärungsansatz hinweisen. Diese Aspekte haben beim Hund zur einmaligen Fähigkeit geführt, die menschliche Gestik und Mimik wahrzunehmen, zu bewerten und in sein Handeln zu integrieren. Diese Denkfähigkeit ist im Tierreich einmalig, da es gegenwärtig keinem anderen Tier möglich ist, auf so unterschiedliche Lebensbereiche des Menschen einzuwirken (S. 225).

Bereits seit 35'000 Jahren bestreiten Mensch und Hund gemeinsam das Leben, wodurch der Hund als hoch soziales Tier gelernt hat, die Gefühle des Menschen zu verstehen. Dies ist auf die ausgesprochen hohe Lernbegabung und den Lernwillen des Hundes zurückzuführen. Er unterstützte den Menschen sowohl auf der Jagd als auch im Krieg. Im Verlaufe der gemeinsamen Evolution entstand beim Hund eine überaus bemerkenswerte soziale Fähigkeit, sodass eine starke Bindung zum Menschen möglich wurde (Beetz et al., 2021, S. 168). Es gelingt ihm mit seinem Geruchssinn, unterschiedliche Duftstoffe des Menschen, die entsprechend der Gefühlslage im Körper produziert und ausgeschüttet werden, wahrzunehmen (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 226 f.). So erstaunt es wenig, dass sich Hunde heutzutage in den unterschiedlichsten Berufsfeldern wiederfinden lassen. Sie sind als Polizeihunde sowie als Lawinen- und Rettungshunde bei Katastrophen im Einsatz oder helfen als Blindenführhunde und Epilepsiehunde. Auch in der Pädagogik und in vielseitigen Therapiesituationen finden Hunde als wertvolle Partner des Menschen ihren Platz. Menke et al. (2018) nennen hierzu exemplarisch die Altenhilfe, Einsätze in Praxen, häusliche Unterstützungsmöglichkeiten oder auch die Teilnahme eines Mensch-Hunde-Teams bei der Therapie von psychischen Erkrankungen (S. 95).

2.3.2 Wirkungsfeld des Hundes

Wachsen Kinder gemeinsam mit Tieren auf, so wirkt sich dies laut Beetz et al. (2021) positiv auf deren Entwicklung aus. Insbesondere Hunde begünstigen eine gesunde körperliche, emotionale, geistige und soziale Entfaltung. Beetz et al. nehmen an, dass Hunde darin vermutlich effektvoller als andere Tiere sind, weil sie am stärksten mit den sozialen Wünschen und dem Streben der Menschen übereinstimmen (S. 194). Im vorangegangenen Kapitel wurde der vielseitige Einsatz des Hundes deutlich.

Die nachfolgenden drei Unterkapitel zeigen auf, wie und in welchen Bereichen der Hund einen positiven Einfluss auf den Menschen ausübt.

2.3.2.1 Sozial-emotionaler Bereich

Die Anwesenheit eines Hundes wirkt auf Menschen beruhigend und fördert das Vertrauen in andere Personen. Dadurch wird die Gestaltung und Aufnahme einer Beziehung erleichtert. Der Hund fungiert in diesem Sinne als sozialer Katalysator (Menke et al., 2018, S. 111). In Gegenwart eines Hundes wird somit das Initiieren eines Gesprächs mit anderen Menschen vereinfacht (ebd., S. 146). Wohlfarth und Beetz (2019) machen zudem darauf aufmerksam, dass die Anwesenheit von freundlich aussehenden Tieren die Kommunikation sowohl verbal als auch nonverbal bereichert und die Interaktionsqualität positiv unterstützt. Die Gemüter der anwesenden Menschen werden heiter und es wird vermehrt über erfreuliche Geschehnisse berichtet. Diese Tatsache wird durch die Feststellung untermauert, dass Hundebesitzer:innen deutlich rascher soziale Kontakte knüpfen als Menschen ohne Hunde (S. 53). Julius et al. (2014) und Beetz et al. (2012) zeigen diesbezüglich in einem Forschungsüberblick auf, dass vorzugsweise der Kontakt mit Hunden eine positive Interaktion fördert (in Menke et al., 2018, S. 202).

Nebst dem sozialförderlichen Aspekt ist auch die emotionale Betrachtungsweise im Wirkungsfeld des Hundes zu nennen. Menke et al. (2018) beleuchten die emotionale Stabilität als essenzieller Bereich in der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Da Hunde sowohl aufrichtig reagieren als auch einem Menschen wertfrei begegnen, wird durch den Hund eine äusserst liebenswürdige, freudvolle und beständige Zuwendung und Unterstützung erlebt. Auf diese Weise begünstigt der Hund ein positives Vertrauensverhältnis sowie ein Sicherheitsgefühl (S. 147).

2.3.2.2 Physiologischer Bereich

Ein stressreduzierender Effekt sowie eine positive Auswirkung auf das Hormonsystem des Menschen wurde unter anderem von Julius et al. (2014) und Beetz et al. (2012) nachgewiesen. Der Körperkontakt zu einem Hund führt im menschlichen Körper zur Ausschüttung des Hormons Oxytocin, wodurch sich eine entspannende Wirkung einstellt (in Menke et al., 2018, S. 148, 203). Durch die erhöhte Oxytocinkonzentration fühlt sich der Mensch geborgen und wird ruhiger (Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 55). Beetz et al. (2021) weisen ferner darauf hin, dass der Aktivierung des Oxytocin-systems durch das Berühren eines Tiers eine zentrale Schlüsselrolle in der Begründung positiver Ergebnisse von Mensch-Tier-Interventionen zugeschrieben wird – diese können somit als vorteilhafter gegenüber rein menschenbasierten Interventionen aufgefasst werden. Ausserdem gilt als erwiesen, dass die Herzfrequenz und der Blutdruck sinken sowie die Konzentration des Stresshormons Kortisol im Blut verringert wird. Auf diese Weise wird das menschliche Stressempfinden abgeschwächt (S. 26 ff).

2.3.2.3 Psychologischer Bereich

Menke et al. (2018) machen darauf aufmerksam, dass Hunde beim Überwinden von Ängsten eine bedeutsame Unterstützung für Menschen mit psychischen Belastungen darstellen. Mit der tierischen Begleitung lassen sich Hürden eher überwinden, man traut sich mehr zu und stärkt somit gleichermaßen das Selbstvertrauen (S. 146 f.). Weiter wurde in Untersuchungen festgestellt, dass sich Tiere förderlich auf die Gemütslage von Menschen auswirken (ebd., S. 202). Ausserdem zeigen Beetz et al. (2021) auf, dass das Zusammensein mit einem Tier die Motivation zur körperlichen Bewegung steigert. Dies ist insbesondere bei Kindern für die Entwicklung der exekutiven Funktionen von grosser Bedeutung (S. 194). Ergänzend verweisen sie auf Untersuchungen, die sich mit der Konzentration und Motivation bei Schüler:innen mit und ohne Konzentrationsschwierigkeiten auseinandersetzten. Die Studienergebnisse bekunden, dass beide Aspekte durch die Gegenwart von Tieren positiv beeinflusst werden konnten (ebd., S. 26). Ebenso fordert das Halten und Pflegen eines Hundes eigenständiges und pflichtbewusstes Handeln, was laut Germann-Tillmann et al. (2019) besonders für Kinder und Jugendliche eine zentrale entwicklungsförderliche Tätigkeit darstellt. Auf diese Weise wird die Psyche des Menschen positiv beansprucht (S. 62 f.). Die artspezifische Kommunikation und Interaktion eines Tieres unterstützt psychische Prozesse der individuellen Entwicklung der Persönlichkeit (Vernooij & Schneider, 2018, S. 71). Insbesondere Hunden gelingt es, die Entwicklung von Selbstständigkeit und Selbstsicherheit zu begünstigen (ebd., S. 83).

2.3.3 Anwendung bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum

Beetz et al. (2021) machen auf den sinnvollen Einsatz des Hundes in tiergestützten Interventionen für Menschen im Autismus-Spektrum aufmerksam. Da Betroffene Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion zeigen sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten aufweisen, wirkt sich das Interagieren mit einem Hund förderlich auf diese Bereiche aus (S. 303). Nachfolgend wird der Begriff des Assistenzhundes genauer erläutert und der Fokus wird auf die Intervention *Autismusbegleithund* gelegt, wodurch eine deutliche Abgrenzung zum Anschaffen und Halten eines Hundes als Haustier vollzogen wird. Im Hinblick auf das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit wird auf weitere hundegestützte Interventions- und Therapieformen nicht eingegangen.

2.3.3.1 Assistenzhunde

Olbrich und Otterstedt (2003) definieren den Begriff *Assistenzhund* als einen Sammelbegriff für alle geschulten Hunde, die als primären Auftrag eine Person mit motorischen, sensorischen oder emotionalen Beeinträchtigungen begleiten und unterstützen. Sie merken ergänzend an, dass die betroffene Person als Hundehalter:in für das Tier verantwortlich ist und es artgerecht versorgt und pflegt (S. 360). Beetz et al. (2021) fügen diesbezüglich hinzu, dass Kinder hier die Ausnahme bilden. Ist ein Assistenzhund aufgrund eines Unterstützungsbedarfs eines Kindes in der Familie heimisch, so sind stets die Eltern zur tiergerechten Pflege des Hundes verpflichtet (S. 457). Vernooij und Schneider (2018) schliessen sich diesen Ausführungen an und zeigen auf, dass die Ausbildung der Tiere im Hinblick auf die Verrichtung spezifischer Dienstleistungen hin erfolgt. Das Training ist dabei stets auf die Bedürfnisse der zukünftigen Halter:innen – im Falle eines Kindes Assisstenznehmer:in – ausgerichtet

(S. 197). Die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, von der alle Hunde der Interviewpartner:innen der Elternbefragung stammen, bildet nebst Autismusbegleithunden und Blindenführhunden auch Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl und Sozialhunde aus (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-b). Weitere bekannte Sparten von Assistenzhunden sind beispielsweise Diabetikerwarnhunde oder Epilepsiewarnhunde (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, o. J.-a).

2.3.3.2 Der Autismusbegleithund

Autismusbegleithunde werden für ihren Einsatz in der Familie gezielt trainiert und genießen eine bereichsspezifische Ausbildung, die von geschulten Instruktor:innen durchgeführt wird. Somit lassen sich die Autismusbegleithunde, dem vorherigen Kapitel zufolge, der Kategorie Assistenzhunde zuordnen. Die Autorin bezieht sich in diesem Kapitel vorwiegend auf Informationen der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, da alle Hunde der befragten Familien in der benannten Schule ausgebildet wurden.

Die Massnahme bezweckt, den Kontakt zu den Mitmenschen anzubahnen und ein tieferes Verständnis sowie mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung für das autistische Kind und seine Familie zu erlangen. Das Arbeitsgeschirr des Hundes signalisiert der Öffentlichkeit, dass ein Assistenzhund im Einsatz ist, was eine gesprächseinladende Wirkung erzeugen kann. Vor allem für das Kind soll der Autismusbegleithund eine emotionale Unterstützung im Alltag darstellen und bei Stress einen beruhigenden Effekt haben. Der Hund vermittelt dabei Verlässlichkeit, Struktur und Ruhe. Das längerfristige Ziel der Intervention ist es, für das Kind im Autismus-Spektrum eine grösstmögliche Selbstständigkeit zu erreichen und es bei der bewussten Wahrnehmung seiner Umgebung zu fördern. Kurzfristig erreicht das Kind durch den Autismusbegleithund einen grösseren eigenständigen Bewegungsradius, da es sich nun in der Öffentlichkeit nicht mehr an der Hand der Eltern fortbewegen muss (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-a).

Autismusbegleithunde leben in den betroffenen Familien und helfen ihnen, die Herausforderungen des Alltags bestmöglich zu meistern. Beim Verlassen des sicheren Zuhauses ist das Kind stets in einem Dreiergespann mit dem Hund und einem Elternteil über einen Gurt verbunden. Der Hund wird dabei vom Elternteil an der Leine geführt und hört auf dessen Kommandos (ebd.). Nebst dem Sicherheitsaspekt bietet ein Autismusbegleithund auch Freundschaft und entwicklungsförderliche Perspektiven. Er kann motorische und sprachliche Fähigkeiten des Kindes positiv beeinflussen sowie auf die Kontaktaufnahme und das Bindungsverhalten erfolgreich einwirken (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, o. J.-b).

Der erste Autismusbegleithund wurde im Jahr 1996 in Kanada ausgebildet (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, o. J.-b). Die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil hat im Jahr 2012 die Ausbildung von Autismusbegleithunden aufgenommen (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-d). Alle Hunde der Stiftung stammen aus der eigenen Zucht und gehören zur Rasse der Labrador Retriever. Die Welpen erfahren in ihren ersten achtzehn Lebensmonaten eine gezielte Förderung bei einer Patenfamilie. Bei der anschliessenden sechs- bis

neunmonatigen Ausbildung stehen spielerische Trainingsmethoden im Fokus. Das Gelernte wird nach Beendigung der Ausbildung mit einem international anerkannten Testverfahren in der Öffentlichkeit kontrolliert (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-e). Der Autismusbegleithund ist bis zu seinem elften Lebensjahr als Assistenzhund tätig. Seinen Ruhestand genießt der Hund fortan als Familienhund, jedoch ohne öffentliche Kennzeichnung und gesetzlich genehmigte Zugangsrechte (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-c).

Die Einführung in der Familie vollzieht sich in mehreren Schritten. Während der ersten Phase wird der Aufbau einer sicheren Bindung zwischen dem Autismusbegleithund und seiner primären Bezugsperson fokussiert. Der Elternteil, der die Hauptverantwortung für den Hund übernimmt, trainiert während einer Intensivwoche spezifische Alltagssituationen wie Einkaufen oder die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Instruktor:innen begleiten das Mensch-Hund-Team auf ihren ersten gemeinsamen Wegen. In der anschließenden zweiten Phase folgen Einführungssequenzen bei der Familie zu Hause, bei denen nun auch das autistische Kind anwesend ist. Es erfolgt die schrittweise Integration des Hundes in den Familienalltag. Während zwei bis drei Wochen wird die Familie mit ihrem Autismusbegleithund auf den wesentlichen Routen begleitet (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-d). Die Familien werden von den Ausbilder:innen solange unterstützt, wie der Autismusbegleithund lebt, und in den meisten Fällen einmal im Jahr besucht (Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, o. J.-e).

2.3.4 Forschungsstand zur Wirksamkeit von Assistenzhunden bei ASS

Nachfolgend wird ein Überblick über evidenzbasierte Studien gegeben, die in Bezug auf das Zusammenleben mit einem Autismusbegleithund positive Auswirkungen und Veränderungen bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum feststellen konnten. Bei der Auswahl der Studien wurde darauf geachtet, dass es sich um einen ausgebildeten, im Familienalltag integrierten Assistenzhund handelt und nicht um ein Therapie-Setting mit Therapiehund. Die ausgewählten Studien sind englischsprachig, weshalb die Unterscheidung der Begriffe «assistance dog» und «service dog» von «therapy dog» und «pet dog» von grosser Relevanz war. Die Auseinandersetzung mit den Studien fand über die Datenbanken «Google Scholar» und «ERIC» statt.

In einer aktuellen Studie von Rodriguez et al. (2024) wurde untersucht, ob das Zusammenleben mit einem Assistenzhund Auswirkungen auf das autistische Kind und seine Eltern hat. An der amerikanischen Studie haben insgesamt 75 Familien teilgenommen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatten 39 Familien bereits für mindestens sechs Monate einen ausgebildeten Assistenzhund in ihrer Obhut und 36 Familien standen auf der Warteliste. Untersucht wurden Kinder und Jugendliche mit einer diagnostizierten DSM-5 Autismus-Spektrum-Störung im Alter zwischen 5 und 18 Jahren und Erziehungsbeauftragte mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die dazu aufgefordert wurden, thematische Online-Fragebögen auszufüllen sowie morgens dreimal eine Speichelprobe ihres Kindes zu nehmen (S. 1 ff.). Die Fragen waren thematisch in die Kategorien *Kommunikation*, *Schlafgewohnheiten*, *Verhaltensschwierigkeiten* und *Beziehungen zu Gleichaltrigen* unterteilt (ebd., S. 5). Die Kinder und Jugendlichen der Versuchsgruppe zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe ein signifikant besseres Schlafverhalten.

Zwischen den anderen untersuchten Kategorien und der Gegenwart des Hundes konnte hingegen kein bedeutsamer Zusammenhang aufgezeigt werden (ebd., S. 8).

Bezüglich Sicherheits- und Stressempfinden bei Kindern im Autismus-Spektrum und ihren Eltern untersuchte Tseng (2023), ob ein ausgebildeter Autismusbegleithund psychosoziale und verhaltensrelevante positive Effekte bei den Kindern und ihren Familien zeigt. Das Ziel der amerikanischen Studie war es, mithilfe eines Biomarkers (Kopfhaar, Fingernägel) und Fragebögen sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern Veränderungen im Bereich Stress festzustellen. Für die Studie wurden 11 Familien berücksichtigt, die während der Rekrutierungsphase an einem Assistenzhundeausbildungsprogramm teilnahmen. Es wurden sowohl Daten vor dem Erhalt des Hundes als auch während dem Zusammenleben mit dem Tier gesammelt. Die untersuchten Kinder hatten alle eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung und waren zwischen 2 und 7 Jahren alt (ebd., S. 468 ff.). Die Ergebnisse der Studie zeigen sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern deutliche Veränderungen in der Konzentration des Stresshormons Kortisol und des Hormons Oxytocin. Ebenso wurden bei den Kindern Verbesserungen in den Bereichen Aufmerksamkeit, soziale Schwierigkeiten, Ängste und Kommunikation nachgewiesen. Auch bezüglich Sicherheitsbedenken im Umgang mit dem autistischen Kind berichten Eltern von einer Abnahme dieser Sorgen. Darüber hinaus wird geschildert, dass sich die Familien im Alltag unabhängiger fühlen und mehr soziale Kontakte knüpfen (ebd., S. 477 ff.).

Die Studie von Burgoyne et al. (2014) beleuchtet die Perspektive der Eltern und untersuchte den Wert des Assistenzhundes für ihr autistisches Kind. Die Studie wurde in Irland durchgeführt und bezog insgesamt 134 Familien mit einem Assistenzhund und 87 Eltern auf der Warteliste mit ein. Für die Studie wurden thematische Fragebögen entwickelt (S. 1). Alle Kinder der teilnehmenden Familien waren maximal 9 Jahre alt und hatten teilweise weitere Beeinträchtigungen oder Erkrankungen wie leichte bis mittelschwere Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen, Asthma oder Epilepsie (ebd., S. 4). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte mit einem Assistenzhund ihr Kind als signifikant sicherer vor Gefahren in der Umwelt einschätzen. Ausserdem wird darüber berichtet, dass die Öffentlichkeit respektvoller und verantwortungsvoller mit dem Kind umgeht und sich die Eltern im Vergleich zur Kontrollgruppe kompetenter fühlen (ebd., S. 1). Die Forschungsergebnisse zeigen zudem auf, dass die befragten Proband:innen die Fähigkeit des Hundes, die Gelassenheit ihres Kindes zu fördern, häufig erwähnen (ebd., S. 7).

Eine weitere Untersuchung stammt von Appleby et al. (2022). In der australischen Studie wurden 8 Familien mit einem Autismusbegleithund interviewt. Ausnahmslos alle Familien erhielten ihren Hund durch dieselbe Institution und hatten das Tier seit mindestens einem Jahr in ihrer Obhut. Die Kinder waren zwischen 3 und 8 Jahren alt und hatten eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung (S. e4113 ff.). Aus den Elterninterviews ging hervor, dass der Autismusbegleithund dem autistischen Kind sowie der ganzen Familie einen erweiterten Bewegungsradius ermöglicht, wodurch die Lebensqualität der befragten Familien erheblich verbessert wurde (ebd., S. e4120). Einige Kinder begannen sogar zu sprechen, nachdem sie ihren Hund erhalten hatten und liessen in Anwesenheit des Hundes mehr soziale Kontakte zu. Dies führte laut den Eltern zu verbesserten sozialen Fähigkeiten und mehr

Empathie (ebd., S. e4118). Seit dem Erhalt des Hundes zeigten die Kinder ebenfalls mehr Gelassenheit, weniger intensive Zusammenbrüche und konnten Übergänge zwischen Aktivitäten stressfreier bewältigen (ebd., S. e4117).

Ähnliche Ergebnisse erzielte auch die irische Studie von Morgan und O'Byrne (2023) mit dem Ziel, die positiven Effekte eines Autismusbegleithundes auf autistische Kinder zu ergründen. Durchgeführt wurden 9 Interviews mit Eltern von diagnostizierten Kindern, Lehrpersonen und Hundeführer:innen, die Erfahrung im Umgang mit autistischen Kindern haben. Die Analyse der Interviews hat eine gesteigerte soziale Interaktion, mehr Sicherheit im Alltag, mehr Selbständigkeit sowie eine verbesserte Sprachentwicklung beim autistischen Kind ergeben (S. 3 f.).

Berry et al. (2013) fassen in einem Forschungsüberblick mehrere evidenzbasierte Studien zusammen, die den Einsatz von Assistenz- und Therapiehunden bei Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung erforschten. Die Proband:innen waren bei allen Studien im Alter zwischen 3 und 15 Jahren und hatten nach DSM-5 eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung. Die Zusammenfassung berücksichtigte unter anderem die folgenden beiden Studien (S. 73 f.).

Burrows et al. (2008) stellten fest, dass das Zusammenleben mit einem Assistenzhund nicht nur die Sicherheit des autistischen Kindes erhöht, sondern auch therapeutische und kommunikative Aspekte positiv beeinflusst. Eine Abnahme von Ängsten und Wutausbrüchen sowie eine verbesserte Schlaf-routine und mehr Gelassenheit im Alltag konnten durch die Studie belegt werden (in Berry et al., 2013, S. 74). Eine weitere Untersuchung, die sich mit dem Stresshormon Kortisol bei autistischen Kindern und Jugendlichen auseinandersetzte, wurde von Viau et al. (2010) durchgeführt. Es wurden sowohl vor dem Eintreffen des Assistenzhundes als auch während dem Zusammenleben Speichelproben bei den 42 Studienteilnehmenden entnommen. Ebenso untersuchten sie den Kortisolspiegel, als der Hund die Familie wieder verlassen musste. Bei der Anwesenheit eines Assistenzhundes wurde als unmittelbarer Effekt die Abnahme des Kortisolniveaus nachgewiesen. Sobald der Hund die Familie verlassen musste, stieg die Konzentration des Stresshormons erneut an. Darüber hinaus berichteten die Eltern von einem Rückgang problematischer Verhaltensweisen ihrer Kinder, als der Hund in der Familie lebte (in Berry et al., 2013, S. 77).

Bei allen vorgestellten Studien wurden durch das Zusammenleben mit einem Autismusbegleithund positive Effekte festgestellt. Jedoch haben viele der Untersuchungen mit sehr kleinen Fallzahlen gearbeitet, was eine allgemeingültige Aussage über positive Auswirkungen erschwert. Zudem wurden mit Fragebögen, Interviews und Biomarkern unterschiedliche Messinstrumente verwendet sowie teilweise ohne Kontrollgruppe geforscht, sodass die Studienergebnisse nicht gleichwertig zu gewichten sind. Dennoch lässt sich durch die bestätigten Resultate annehmen, dass die Anwesenheit eines Autismusbegleithundes stressmindernd auf die autistischen Kinder und Jugendlichen wirkt. Ebenso scheinen sie ihren Alltag gelassener zu bestreiten und Herausforderungen leichter zu bewältigen. Unmittelbare positive Auswirkungen auf schulische Aspekte oder Zusammenhänge zwischen einem erleichterten und stressfreieren Familienalltag und dem Kontext Schule konnten durch die Studienrecherche nicht in Erfahrung gebracht werden. Es wurde versucht, diesen Bereich durch die vier qualitativen Interviews noch genauer zu erforschen.

3. Forschungsmethodik

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Forschungsmethodik sowie die Wahl der Datenerhebung und Auswertung genauer erläutert. In diesem Zusammenhang werden das leitfadengestützte Interview sowie die qualitative Inhaltsanalyse genauer erklärt.

3.1 Qualitative Forschung

Die Datenerhebung ist mit vier organisierten Elterninterviews in der qualitativen Forschung anzusiedeln. Bei einem qualitativen Forschungsvorgehen besteht laut Moser (2022) die Stärke darin, dass charakteristische Gegebenheiten aus den sozialen Lebenswelten der Proband:innen erfasst werden. Dabei steht das Erkunden von Regeln und Gesetzmässigkeiten aus der Sichtweise der Befragten im Fokus (S. 41 f.). Qualitative Forschungsfragen werden ergebnisoffen konzipiert, sodass unterschiedliche Bedeutungen des Forschungsgegenstandes gesammelt werden können. Sinnzusammenhänge lassen sich schwerlich in ihrer Häufigkeit messen, da bei der qualitativen Forschung mit geringen Fallzahlen gearbeitet wird. Vielmehr wird ein Verständnis für Handlungsweisen und Absichten der Forschungsteilnehmenden angestrebt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 188 f.).

3.2 Qualitative Interviews – Leitfadeninterview

Qualitative Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Befragten einen möglichst offenen Raum bieten, in dem sie ihre individuellen Sichtweisen offenbaren und möglichst frei erzählen dürfen. Um eine solche Offenheit in der Interviewkommunikation zu erzielen, bedarf es einer Gesprächsführung, die nicht lenkend und nur wenn nötig strukturierend wirkt. Die gesprächsanzuregenden Fragen sollen die Befragten dazu bewegen, den Einstieg in einen weitreichenden Monolog zu finden, sodass vielfältiges Datenmaterial generiert wird (Kruse, 2015, S. 148).

Bei einem Leitfadeninterview wird die Kommunikationsgestaltung durch einen Leitfaden strukturiert und organisiert, sodass der Gesprächsverlauf einer vorbestimmten Thematik folgt. Der Begriff Leitfadeninterview kann als Oberbegriff für eine bestimmte Charakteristika der qualitativen Interviewführung aufgefasst werden. Die Strukturierung des Interviews variiert dabei von wenig strukturiert, wobei die Befragten den Gesprächsverlauf grösstenteils eigenmächtig steuern können, bis hin zu einer sehr differenzierten Ausarbeitung des Interviewleitfadens, bei der die Befragten mit einer umfangreichen Sammlung von vorbestimmten Fragen und Stimuli konfrontiert werden. Es wird deutlich, dass sich Leitfadeninterviews stets in einem Spannungsfeld von Offenheit und Strukturierung wiederfinden (Kruse, 2015, S. 203 f.). Für die Elternbefragungen dieser Arbeit wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt, dessen Aufbau in Kapitel 3.3.3 weiter ausgeführt wird.

3.3 Forschungsdesign

Dieses Kapitel widmet sich dem Forschungsdesign der Arbeit. Zu Beginn wird die Fallauswahl vorgestellt und der Zugang zum Forschungsfeld erläutert. Anschliessend werden die Konzeption des Interviewleitfadens, angewandte Kommunikationsmuster sowie die Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung erklärt. Das Kapitel schliesst mit Ausführungen zur Transkription und qualitativen Inhaltsanalyse.

3.3.1 Qualitatives Sampling

Das Sampling, folglich der Prozess der Fallauswahl, befasst sich mit der Entscheidung, welche Personen für die Datenerhebung rekrutiert werden sollen (Kruse, 2015, S. 237). Im Fokus der Befragung standen Familien mit einem diagnostizierten Kind im Autismus-Spektrum sowie einem ausgebildeten Autismusbegleithund. Die vier Interviewpartner:innen und ihre Kinder werden in der Tabelle 1 in Form von kurzen Fallvignetten genauer vorgestellt.

Tabelle 1
Fallvignetten der Interviewpartner:innen (eigene Darstellung)

Interviewpartnerin B1	B1 lebt mit dem Vater ihrer beiden Kinder, dem 14-jährigen Sohn und der 12-jährigen Tochter, zusammen. Bei beiden Kindern wurde frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Sie besuchen dieselbe Sonderschule. Ein Autismusbegleithund ist seit 2017 Teil der Familie.
Interviewpartnerin B2	B2 lebt mit ihrer 13-jährigen Tochter und den beiden 10-jährigen Zwillingen zusammen. Ihr Partner lebt meist von Donnerstag bis Sonntag bei der Familie. Die älteste Tochter wurde mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert und hat zudem eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Sie besucht eine Sonderschule. Ein Autismusbegleithund ist seit 2017 bei der Familie.
Interviewpartnerin B3	B3 ist eine alleinerziehende Mutter und lebt mit ihren beiden Töchtern zusammen. Ihre älteste Tochter ist 14 Jahre alt und wurde mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert. Sie besucht eine Sonderschule. Seit 6 Jahren lebt ein Autismusbegleithund in der Familie.
Interviewpartner B4	B4 lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen zusammen. Ihre Kinder sind 15 und 13 Jahre alt. Der jüngere Sohn wurde mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Er hat zudem eine Hörbeeinträchtigung und eine leichte halbseitige Körperlähmung. Er besucht eine Sonderschule. Ein Autismusbegleithund ist seit 4 Jahren Teil der Familie.

3.3.2 Zugang zum Forschungsfeld

Um Zugang zum Forschungsfeld zu erhalten, wurde die Strategie *Gatekeeper:innen* angewandt. Bei dieser Methode werden sogenannte Türsteher:innen gebeten, geeignete Personen für die Interviews anzusprechen und auszusuchen. In diesem Sinne öffnen sie für die forschende Person die Türen zum erforderlichen Forschungsfeld. Diese Strategie wird unter anderem dann verwendet, wenn Gesprächspartner:innen aus vertrauensvollen Feldern für eine Befragung benötigt werden (Kruse, 2015, S. 251). Hierfür hat die Autorin mit der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil und der Stiftung Kind und Autismus Kontakt aufgenommen. Der Austausch fand per Mail sowie telefonisch statt. Die Mitarbeiter:innen der Stiftungen vermittelten die interessierten Familien, die per Mail über das Projektvorhaben informiert wurden.

3.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens

Für die Erstellung des Interviewleitfadens wurde das SPSS-Verfahren von Helfferich (2009) verwendet. Es beinhaltet die vier zentralen Arbeitsschritte *sammeln*, *prüfen*, *sortieren* und *subsumieren* (S. 182). Kruse (2015) beschreibt den Verfahrensablauf von Helfferich (2009) wie folgt: Die erste Phase (*sammeln*) bezieht sich auf das Generieren von möglichst vielen Fragen, die mit dem Forschungsgegenstand in Verbindung stehen. Nach dem offenen Brainstorming werden in der zweiten Phase die gesammelten Fragen *geprüft*. Ungeeignete Fragen, wie beispielsweise Faktenfragen, werden gestrichen. Ebenso muss kontrolliert werden, ob die Fragen ergebnisoffen genug sind, sodass die Interviewpartner:innen zum Forschungsgegenstand frei erzählen können. Die dritte Phase des Verfahrens befasst sich mit dem *Sortieren* der übriggebliebenen Fragen. Sie werden inhaltlich nach Themen sortiert sowie im Hinblick auf unterschiedliche Fragetypen geordnet. Die vierte und letzte Phase schliesst mit dem *Subsumieren* der sortierten Fragen ab, indem sie durch die Eingliederung im Grundgerüst des Interviewleitfadens ihren finalen Platz finden (S. 227 ff.).

Den Befragten genug Raum für die subjektive Bedeutsamkeit der zu erzählenden Inhalte zu bewahren, aber dennoch fokussiert den Forschungsgegenstand zu untersuchen, erreicht man laut Kruse (2015) durch eine offene Strukturierung des Interviews. Dies meint, dass der Interviewleitfaden nach einem gewissen Aufbauprinzip entworfen wird (S. 212). Der Forschungsgegenstand wird dabei in unterschiedliche Themenblöcke gegliedert, die mit einem offenen Stimulus eingeleitet werden. Auf diese Weise können die Eltern ihre subjektive Sichtweise gleich zu Beginn einbringen. Jeder Themenblock ist in Spalten eingeteilt und wird durch *inhaltliche Aspekte*, *Aufrechterhaltungsfragen* und *konkrete Nachfragen* feingliedriger strukturiert, um einen dynamischen Kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten (Helfferich, 2009, S. 178 ff.). Der verwendete Interviewleitfaden wurde in Anlehnung an das Aufbauprinzip von Kruse (2015, S. 213) entwickelt und befindet sich im Anhang (A.6) der Arbeit. Die Verständlichkeit der Interviewfragen wurde am Arbeitsort der Autorin durch zwei Schulische Heilpädagoginnen geprüft.

3.3.4 Kommunikationsmuster und Interviewstrategien

In Bezug auf das Forschungsinteresse der Arbeit wurden Fragen und Stimuli für den Interviewleitfaden formuliert, die in die Bereiche Erfahrungs- und Verhaltensfragen, Meinungs- und Wertungsfragen sowie Gefühlsfragen einzuordnen sind. Eine hohe Relevanz hatten dabei die persönlichen Erlebnisse und Ansichten der Eltern im Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund und ihrem Kind. Laut Moser (2022) beabsichtigen Erfahrungs- und Verhaltensfragen, Feststellungen zu gesammelten Ereignissen der Befragten sowie typischen Verhaltensweisen zu ermitteln. Mit Meinungs- und Wertungsfragen wird versucht, die Denkweise der interviewten Personen zu durchschauen. Dabei stehen deren Wünsche, Ziele und Werte im Fokus. Gefühlsfragen ermöglichen es, emotionale Reaktionen der Befragten besser zu verstehen (S. 147 f.). Konkret wurde das Interview mit einer Eisbrecherfrage (Kruse, 2015, S. 219) eröffnet, woraufhin offene und erzählgenerierende Fragen gestellt wurden. Während des Erzählflusses der Interviewenden rät Kruse (2015), so wenig wie möglich zu intervenieren (S. 308). Die Fragen und Stimuli wurden zudem mit Abtönungspartikeln wie *denn*, *so*,

doch oder *eigentlich* in ihrer Direktheit abgeschwächt. Die entschärfte Formulierung wirkt sich meist positiv auf die Textproduktion der Befragten aus (Kruse, 2015, S. 215 ff.). Mit einer offenen Ausstiegsfrage konnten die Eltern am Ende des Interviews entscheiden, ob alle relevanten Inhalte angesprochen wurden (ebd., S. 219).

3.3.5 Vorbereitung und Durchführung der Erhebung

Nach der Zusage der Interviewpartner:innen erhielten diese per Mail ein ausführliches Informationsschreiben zum Projektvorhaben. Zusätzlich zum Projektbeschrieb wurde den Teilnehmenden ein Formular zur Einwilligung der Audioaufzeichnung und Datennutzung des Gesprächs abgegeben. Noch vor dem vereinbarten Interviewtermin wurde ein kurzer Vorragebogen an die vier Familien versandt. Die Fallvignetten in Kapitel 3.3.1 fassen die zuvor erfragten Daten zusammen. Je zwei Interviews wurden bei den Familien zu Hause und online über die Videokonferenz «Teams» oder «Whatsapp»-Videotelefonie durchgeführt. Die Gespräche dauerten zwischen 27 und 43 Minuten und wurden mit einem Smartphone und Laptop aufgenommen. Alle Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt. Befragt wurden drei Mütter und ein Vater. Bei zwei Interviews wurde die Du-Form gewählt und bei zwei Befragungen die Sie-Form. Bei einer Familie war es vor dem Interview möglich, die Mutter und ihr Kind auf dem gemeinsamen Schulweg mit dem Hund zu begleiten. Zu Beginn wurde die Thematik der Arbeit kompakt erläutert und allfällige allgemeine Fragen geklärt, woraufhin die Struktur des Interviewleitfadens gesprächsführend war. Die Einverständniserklärung sowie der Vorragebogen sind im Anhang (A.2, A.5) der Arbeit zu finden.

3.3.6 Transkription

Die vier qualitativen Elternbefragungen wurden nach der Audioaufnahme transkribiert. Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, eine Audio-Datei in eine zeitlich entlastete Form zu transformieren, sodass eine Auswertung der gesammelten Forschungsdaten möglich wird. Indem die gesprochene Sprache verschriftlicht wird, bleiben die mündlich zusammengetragenen Informationen für eine zeitlich unabhängige Bearbeitung erhalten (Kruse, 2015, S. 341 f.). Hierfür wurde zu Beginn mit dem Programm «noScribe» gearbeitet, das die schweizerdeutschen Gespräche in hochdeutsche Transkripte überführte. Danach wurden die Transkripte von der Autorin überarbeitet. Die Transkription setzt nach der kurzen Einführungsphase ein und verzichtet im Sinne des Forschungsinteresses dieser Arbeit auf spezielle Sonderzeichen, die unter anderem auf Betonung, Pausen oder nonverbale Gestik und Mimik hinweisen. Die Interviews wurden *wörtlich* transkribiert, was sich laut Roos und Leutwyler (2022) für die Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse und Sichtweisen aus den Gesprächen gut eignet. Hierbei wird jedes gesprochene Wort im Transkript festgehalten und abgebrochene Wörter oder Sätze werden ebenfalls verschriftlicht (S. 263). Lediglich der Ausdruck «mhm» wurde nicht transkribiert. Im Hinblick auf eine verständliche hochdeutsche Satzstruktur wurde diese wenn nötig angepasst und gewisse schweizerdeutsche Ausdrücke sinngemäss mit einem hochdeutschen Synonym ersetzt. Erschien kein hochdeutsches Äquivalent passend, so wurde der Mundartausdruck stengelassen. Diese Ausdrücke sind in den Transkripten mit Anführungs- und Schlusszeichen gekennzeichnet. Weitere Anpassungen wurden bei der Anonymisierung vorgenommen. Jegliche Per-

sonen-, Tier- oder Ortsnamen, die unter anderem Rückschlüsse auf den genauen Wohnort ziehen lassen, wurden zum Schutz der Privatsphäre geändert und sind durch entsprechende Fussnoten ersichtlich. Für die Interviewerin wurde die Bezeichnung «I» und für die Befragungspersonen «B1 – B4» gewählt.

3.3.7 Qualitative Inhaltsanalyse

Das gesammelte Datenmaterial wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. Die qualitative Inhaltsanalyse beschreiben sie als eine systematische und methodisch kontrollierte Analyse von unterschiedlichem Kommunikationsmaterial. Dabei werden die entscheidenden Daten, die zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden, codiert und vorbestimmten Kategorien zugeordnet. Die Kategorienbildung wird dabei entweder deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv vollzogen (S. 39). Die Methodenauswahl für die Masterarbeit wurde in Bezug auf das Analyseverfahren präzisiert, indem die Erhebung inhaltlich-strukturierend analysiert wurde. Die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse wird von Kuckartz und Rädiker als Kernmethode der verschiedenen qualitativ inhaltsanalytischen Verfahren bezeichnet. Die Kategorienbildung erfolgt deduktiv und/oder induktiv und das gesammelte Datenmaterial wird in mehreren Durchgängen codiert (S. 104). Abbildung 1 zeigt die sieben Phasen der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022), die für die Analyse der Interviewdaten herangezogen wurde.

Abbildung 1. Phasenmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132)

3.3.7.1 Kategorienbildung

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich beim Datenmaterial um transkribierte Interviews, die mittels eines Kategoriensystems sowie Kategoriendefinitionen strukturiert und analysiert wurden. Da es sich um Leitfadeninterviews handelt, konnten Vorüberlegungen und Vorwissen zur Forschungsthematik direkt aus dem Leitfaden und der Forschungsfrage in die Bildung des Kategoriensystems einfließen. Kuckartz und Rädiker (2022) nennen dieses Vorgehen als eine besondere Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse (S. 51). Die Vorgehensweise wird als deduktive Kategorienbildung bezeichnet, wobei Kategorien grösstenteils losgelöst von den empirisch generierten Daten gebildet werden. Das Heranziehen eines Interviewleitfadens resultiert vielfach in thematischen Kategorien, die in ihrer Abfolge im Kategoriensystem mit dem Aufbau des Interviewleitfadens kohärent sind (ebd., S. 71 f.). Nach einem ersten Lesedurchgang der Transkripte wurden fünf für die Forschungsfrage relevante Hauptkategorien entwickelt, die in der Tabelle 2 aufgelistet sind. Die Herleitung der Hauptkategorien ist im Anhang (A.8) vorzufinden.

Tabelle 2

Aus dem Interviewleitfaden entwickelte Hauptkategorien (eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Abkürzung
Stressauslösende Herausforderungen Kind	SHK
Einbindung Autismusbegleithund	EA
Veränderung Familienalltag	VF
Auswirkung Schule	AS
Veränderung Verhaltensweise Kind	VVK

Bei der Analyse der Elterninterviews wurde ebenfalls eine induktive Kategorienbildung angewandt. Dabei wurden neue Kategorien direkt am Forschungsmaterial generiert und als Subkategorien bestehenden Hauptkategorien untergeordnet (ebd., S. 76). Dazu hat die Autorin in Anlehnung an die vierte Phase des Modells alle relevanten Textstellen einer Hauptkategorie in eine tabellarische Form gebracht (ebd., S. 138). Das Bilden der Subkategorien wurde offen beziehungsweise direkt am Originaltext vollzogen. Während dieses Arbeitsprozesses ist es zentral, herauszufinden, welche thematischen Aspekte und Begriffe von den Proband:innen genannt werden. Nach demselben Prinzip wurden, sofern inhaltlich sinnvoll, Subsubkategorien gebildet (ebd., S. 95). Kuckartz und Rädiker (2022) betonen, dass auch in diesem Zusammenhang das Vorwissen zur Forschungsthematik eine entscheidende Rolle spielt (S. 82). Sie weisen zudem darauf hin, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse häufig beide Vorgehensweisen Verwendung finden. Eine solche Mischform wird als deduktiv-induktive Kategorienbildung bezeichnet (ebd., S. 102). Kuckartz und Rädiker (2022) merken an, dass es beim Erstellen eines Kategoriensystems zentral ist, Definitionen für die gebildeten Haupt- und Subkategorien zu verfassen (S. 101). Das Formulieren von Definitionen dient der Abgrenzung zu anderen Kategorien und soll Überschneidungen verhindern (ebd., S. 75). Tabelle 3 verdeutlicht den verwendeten Aufbau anhand der Definition der Hauptkategorie «SHK».

Tabelle 3

Kategoriendefinition der Hauptkategorie SHK (in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 66)

Name der Kategorie:	Stressauslösende Herausforderungen Kind
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf besonders stressige Situationen für das Kind im Familien- und Schulalltag sowie in der Öffentlichkeit beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von besonders stressigen Situationen im Familien- und Schulalltag sowie in der Öffentlichkeit erzählen, die bei ihrem Kind Stress auslösen.
Beispiel für Anwendung:	«Sich selbst beschäftigen. Das ist die Herausforderung von Fiona. Oder mal lernen, sich wirklich selbst mit sich beschäftigen. Mal etwas selbst machen und nicht immer unterhalten werden» (B2, Z. 204-206).

3.3.7.2 Codierung des Datenmaterials

Werden aussagekräftige Textstellen aus mündlichen Forschungsdaten passenden Kategorien zugeordnet, so bezeichnet man dies laut Kuckartz und Rädiker (2022) als Codieren. Während dieser Arbeitsphase werden sowohl Textpassagen in das bereits vorhandene Kategoriensystem eingegliedert als auch neue Kategorien hervorgebracht. Wird eine treffende Verknüpfung zwischen einer Textstelle und einer Kategorie identifiziert, so wird dieser Auszug als *codiertes Segment* bezeichnet. Kuckartz und Rädiker machen darauf aufmerksam, dass sinnvollerweise Passagen codiert werden, die kontextfrei verständlich sind. Solche Sinneinheiten umfassen je nach Kategorientyp auch äusserst kurze Stellen wie Orts- oder Personennamen (S. 67 ff.).

Nach der Entwicklung der Hauptkategorien wurden die Transkripte in einem ersten Codierprozess zeilenweise durchgegangen und relevante Textpassagen den bestehenden Hauptkategorien zugeteilt. Hierfür wurde mit verschiedenen Farbzusordnungen gearbeitet. Kuckartz und Rädiker (2022) merken an, dass dieselbe Textstelle auch mehreren Kategorien zugehörig sein kann (S. 134). Ein zweiter Codierprozess fand nach dem Bilden der Subkategorien statt. Die fünfte Phase des Modells verlangt ein erneutes Sichten der bisher codierten Textstellen. Die einer Hauptkategorie zugehörigen Passagen werden nun mit den ausgearbeiteten Subkategorien verknüpft. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht jede Hauptkategorie in Subkategorien unterteilt wird und dass das Bilden von Subkategorien und der anschliessende zweite Codierprozess zirkulär verlaufen (ebd., S. 142). Das Phasenmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse schliesst mit der Analyse der Forschungsdaten (Phase 6) und der Ergebnisdokumentation (Phase 7). Die Umsetzung der beiden letzten Arbeitsschritte wird in den nachfolgenden Kapiteln 4 und 5 dieser Arbeit genauer ausgeführt. Eine Übersichtsliste des vollständigen Kategoriensystems, eine Aufstellung aller codierten Textpassagen sowie die Kategoriendefinitionen sind im Anhang (A.9, A.10, A.11) zu finden.

4. Darstellung der Forschungsergebnisse

Das Phasenmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132) widmet sich in der Phase 6 der Analyse des Forschungsmaterials. Im Fokus stehen die thematischen Inhalte der Haupt- und Subkategorien, die teilweise noch durch Subsubkategorien präzisiert wurden. Nach Beendigung der Codierprozesse wurde eine kategorienbasierte Analyseform entlang der Hauptkategorien durchgeführt, die in diesem Kapitel dargelegt wird (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 147 ff.). Hierbei wird von Kuckartz und Rädiker (2022) hervorgehoben, dass auf eine geeignete und plausible Abfolge der zu beschreibenden Kategorien zu achten ist. Obwohl es sich um eine qualitative Analyse handelt, können auch Zahlen genannt werden, die aufzeigen, wie viele Proband:innen sich zu den dargestellten Themenfelder geäußert haben. Ebenso sollen codierte Segmente in Form von prägnanten Zitaten thematische Ähnlichkeiten, Differenzen und Eigenheiten im Forschungsbericht zum Ausdruck bringen und so die untersuchten Themengebiete veranschaulichen (ebd.). Bei den verwendeten Zitaten sind die jeweilige Befragungsperson (B1-B4) und die nummerierten Zeilen aus dem Transkript ersichtlich. Die Beschreibung der Ergebnisse ist entlang der inhaltlichen Aspekte der Fragestellung strukturiert. Dabei werden zuerst die Stressoren aus dem Alltag der autistischen Kinder und die Einflussbereiche des Autismusbegleithundes dokumentiert, woraufhin die Darstellung der wahrgenommenen Veränderungen im familiären und schulischen Kontext folgt. Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse schliesst mit dem Forschungsbericht als siebte und letzte Phase und nimmt in der vorliegenden Arbeit in diesem Kapitel seinen Anfang. Der Bericht endet mit einer argumentativen Bewertung der Ergebnisse in Kapitel 5. Im Folgenden werden die Analyseergebnisse der fünf Hauptkategorien entlang ihrer Subkategorien deskriptiv dargestellt. Zu Beginn des jeweiligen Kapitels veranschaulicht eine tabellarische Zusammenstellung die Anzahl codierter Segmente sowie die Beteiligung der vier interviewten Eltern pro Kategorie.

4.1 Hauptkategorie 1: Stressauslösende Herausforderungen Kind

Im Sinne der Forschungsfrage dieser Arbeit interessiert, wie ein Kind im Autismus-Spektrum mit dem Bewältigen von Herausforderungen im Familienalltag umgeht und inwiefern ein Autismusbegleithund an dieser Stelle Einfluss nehmen kann. Demnach war es bedeutend, diese Stressoren vorweg zu ergründen. Die Eltern wurden während dem Interview dazu befragt, welche Herausforderungen ihrer Meinung nach beim Kind Stress verursachen. Die angesprochenen Themenfelder sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Tabelle 4
Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie SHK (eigene Darstellung)

	Anzahl codierte Segmente	Elternbeteiligung
Hauptkategorie 1: Stressauslösende Herausforderungen Kind	51	4
Zuhause	4	3
Eigenverantwortliche Betätigung	2	1
Routinetätigkeiten	2	2
Schulalltag	8	2
Öffentlicher Raum	12	3
Umweltreize	6	3
Haptische Reize	3	2
Akustische Reize	3	2
Umstandswechsel	12	3
Gesellschaft	9	2
Akzeptanz	7	2
Verschiedenheit	2	1

4.1.1 Zuhause

In dieser Kategorie wurden Aussagen zu Tätigkeiten gemacht, die das Kind zu Hause auszuführen hat. Es haben sich drei Befragungspersonen dazu geäußert.

Eigenverantwortliche Betätigung

Eine Mutter gibt an, dass es für ihre Tochter eine grosse Herausforderung ist, sich zuhause selbst zu beschäftigen. Besonders die fehlende Eigeninitiative im Finden einer sinnvollen Beschäftigung wird als anspruchsvoll beschrieben (B2: 205-210).

Routinetätigkeiten

Andere Eltern wiederum erwähnen alltägliche Routinetätigkeiten wie Anziehen oder Schlafen als stressauslösende Herausforderungen. Der Prozess des Ankleidens nimmt morgens viel Zeit in Anspruch (B3: 98-99) oder aber der Schlafrythmus des Kindes wird als unruhig beschrieben (B4: 100-101).

4.1.2 Schulalltag

In dieser Subkategorie schaffen zwei Befragungspersonen einen Überblick über Belastungen aus dem Schulalltag. Die Mutter B3 berichtet, dass ihre Tochter aufgrund eines Burnouts, hervorgerufen durch Schulstress, den Unterricht für eine Weile nicht mehr besuchen konnte und ihr Leben als nicht mehr

lebenswert empfand (317-319). Die Belastungen des Schulalltags haben beim besagten Mädchen weitere körperliche Leiden ausgelöst (208-214) und dazu geführt, dass in der Freizeit kaum Aktivitäten realisiert werden konnten (185-187). Weiter wird vom Vater B4 geschildert, dass besondere schulische Aktivitäten wie Feierlichkeiten zu Stress führen, sodass das Weglaufen zum Thema wird (92-94).

4.1.3 Öffentlicher Raum

Zu Überforderungen im öffentlichen Raum haben sich drei Befragungspersonen geäußert. Laut der Mutter B2 sind hierfür oftmals andere Menschen verantwortlich (220). Sie beschreibt ihr Kind als besonders empfänglich für Gespräche anderer Leute, wodurch eine erhöhte Ablenkbarkeit wahrgenommen wird (223-226). Vor allem wird das Fortbewegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der unsichere Gang im Strassenverkehr von den Eltern hervorgehoben. Teilweise ist die Überforderung so gross, dass ein Zusammenbruch selbst durch die Anwesenheit des Hundes nicht mehr verhindert werden kann (B3: 340-342). Nach Aussage von B4 löst die Zurückweisung der besonderen Verhaltensweise des Kindes ebenfalls Stress aus. Die dargelegte Feststellung aus dem Interview soll an dieser Stelle aufgeführt werden:

Das ist das, was ich mit dem merke, ist ähm, und dann, wenn er jetzt einfach liegen könnte, und man kann es machen, ist das für ihn ja dann nicht eine Herausforderung, wenn er es machen kann. Aber dann auch angehalten, um es nicht zu machen, ich glaube, das ist dann die Herausforderung. Weil es halt dann nicht geht, vor allem jetzt im öffentlichen Raum. (359-365)

Der Vater spricht das Bedürfnis seines Sohnes an, sich auf den Boden zu legen und strampelnde Bewegungen zu machen, was im öffentlichen Raum irritiert und gesellschaftlich nicht akzeptiert ist (353-357).

4.1.4 Umweltreize

In dieser Subkategorie haben sich drei Befragungspersonen zu spezifischen stressauslösenden Reizen geäußert, vor allem zu haptischen und akustischen.

Haptische Reize

Der Beschreibung einer Mutter ist zu entnehmen, dass Körperkontakt als sehr unangenehm empfunden wird. Sie betont, dass Berührungen von ihrem Kind als eher schmerzhaft erlebt werden (B3: 124-125). In einem anderen Interview wird ausgesagt, dass Regen und nasse Kleidung zu einer Überlastung und schlussendlich zur Verweigerung von Kooperation bis hin zum Zusammenbruch führen (B4: 24-28).

Akustische Reize

Zwei Mütter halten während des Gesprächs fest, dass eine Reizüberflutung zudem durch Geräusche im Zug oder Schultransport verursacht wird. Die Befragungsperson B3 beschreibt die Problematik folgendermassen: «[...] Es ist laut, er macht das Fenster auf, es gibt die Schläge auf das Gehör.

Sie hat ganz ein empfindliches Gehör» (B3: 220-223). Hier wird die Fahrt mit dem organisierten Schultransport beschrieben, die nach Angaben der Mutter bereits vor dem eigentlichen Schulbeginn beim Kind Stress auslöst (B3: 228-229).

4.1.5 Umstandswechsel

Diese Subkategorie beinhaltet Beispiele der Eltern, die sich auf Zustandsänderungen beziehen, die für das Kind als Stressauslöser aufzufassen sind. Es haben sich drei Eltern dazu geäußert. Es werden sowohl Veränderungen im Ablauf der Alltagsroutine als auch die Auseinandersetzung mit neuen und unbekanntem Situationen angesprochen. Die Mutter B1 hebt hervor, dass Verspätungen von Zügen und Bussen für ihre beiden Kinder besonders schwierig auszuhalten sind. Da es anders läuft als gewohnt, breitet sich Nervosität aus (305-306). Ebenso nennt die Mutter die körperlichen Veränderungen ihrer Tochter während der Pubertät als äußerst herausfordernde Situation, da das Mädchen häufig über Bauchschmerzen klagt und die Schule nicht mehr besuchen möchte (511-514). Der Vater B4 kann während neuen Situationen bei seinem Sohn wahrnehmen, dass es für ihn seltsam zu sein scheint. Er verknüpft diese Feststellung mit dem Beispiel einer Beerdigung, die die Familie vor Kurzem besucht hat (412-415). Das Unkontrollierte und die Vielzahl an unbekanntem Emotionen führen in solchen Situationen bei seinem Kind zu einer reduzierten Frustrationstoleranz (429-431).

4.1.6 Gesellschaft

Diese Subkategorie umfasst Äußerungen dazu, inwiefern stressauslösende Situationen im Alltag der Kinder auf gesellschaftliche Ansichten und Differenzen zurückzuführen sind. Zu dieser Kategorie haben sich zwei Befragungspersonen geäußert.

Akzeptanz

Während des Interviews verdeutlicht die Mutter B3, wie unverständlich und schwer es für ihre Tochter ist, dass der Autismusbegleithund von der Sonderschule als Hilfsmittel nicht anerkannt und der Zugang zu Räumlichkeiten verweigert wird. Ihre Tochter verspürt eine tiefe Verbundenheit mit dem Hund und fühlt sich demzufolge vom Schulpersonal nicht angenommen (295-297). Diese Inakzeptanz führt beim Mädchen zu enormem Stress, sodass die Ablehnung ihres Hundes nicht selten in einem Zusammenbruch endet (245). Ebenso meint der Proband B4, dass die gesellschaftliche Zurückweisung der besonderen Verhaltensweise seines autistischen Sohnes eine stressauslösende Herausforderung für das Kind darstellt (353-365).

Verschiedenheit

Die zuvor von den Eltern angesprochene gesellschaftliche Abweisung wird von einem Vater als erkannte Divergenz mit der folgenden Aussage gestützt: «Also sehr viel ähm merkt man ja eigentlich, ja er ist wie nicht kompatibel zur Welt, sagen wir mal ganz salopp gesagt. Und das führt halt zu einer ständigen, konstanten Herausforderung. Also er eckt logischerweise immer an» (B4: 185-188).

4.2 Hauptkategorie 2: Einbindung Autismusbegleithund

Um herauszufinden, inwiefern ein Autismusbegleithund die Herausforderungsbewältigung eines Kindes im Autismus-Spektrum beeinflusst und verändert, wurden die Eltern im Interview gebeten, aufzuzeigen, wie sie den Hund im Alltag einbinden. Die Einsatzbereiche und das erlebte Wirkungsfeld des Autismusbegleithundes lassen sich der Tabelle 5 entnehmen.

Tabelle 5

Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie EA (eigene Darstellung)

	Anzahl codierte Segmente	Elternbeteiligung
Hauptkategorie 2: Einbindung Autismusbegleithund	100	4
Zuhause	18	4
Zeitvertreib	2	2
Körperkontakt	12	4
Routinetätigkeiten	4	1
Öffentlichkeit	43	4
Ausflüge	16	4
Strassenverkehr	11	4
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel	9	4
Termine und Erledigungen	7	3
Schule	12	4
Schulweg	7	4
Schulische Aktivitäten	5	2
Emotionale Stütze	27	4
Entspannung	8	3
Achtsamkeit	5	2
Sicherheit	14	3

4.2.1 Zuhause

Diese Subkategorie umfasst Äusserungen dazu, in welchen Situationen zuhause der Autismusbegleithund dem Kind beim Bewältigen von Anforderungen Unterstützung bietet. Alle Befragungspersonen haben sich dazu geäussert und vordergründig die freudvolle Beschäftigung, Momente der körperlichen Kontaktaufnahme und Routinetätigkeiten beschrieben.

Zeitvertreib

Die Befragungsperson B3 erzählt, wie ihre Tochter immer wieder ein Fantasiespiel initiiert, wobei der Hund als Spielpartner eingesetzt wird (144-145). Nach der Erzählung des Probanden B4 partizipiert der Hund während eines Abendrituals. Beim gemeinschaftlichen Bücheranschauren gesellt sich der Hund gerne dazu (233-237).

Körperkontakt

Alle Eltern beschreiben Momente, in denen körperliche Nähe zwischen ihrem Kind und dem Autismusbegleithund entsteht. In den meisten Erzählungen wird deutlich, dass in vielerlei Hinsicht das Kind aktiv den Kontakt zum Hund sucht – einige Kinder etwas intensiver als andere. Die Tochter von B1 knuddelt und streichelt den Hund intensiv und versorgt ihn mit Futter (341-343). Genauso mag die Tochter von B3 einen innigen Kontakt zum Tier. Der Hund liegt nahe bei ihr oder legt sich quer über

ihre Brust, was das Mädchen erfreut und zur Ruhe kommen lässt (14-16). Die Mutter B2 schildert, dass ihr Kind dem Hund die Leine anlegt (195) und der Vater B4 beschreibt, dass sein Sohn den Hund gerne mit dem Fuss oder der Hand «*chräbälät*», dabei den Kontakt zum Hund jedoch nicht aktiv sucht, sondern eher aus einer zufälligen Situation heraus agiert (239-341).

Routinetätigkeiten

Die Probandin B3 erzählt, wie der Hund ihre Tochter beim Aufstehen unterstützt, indem er sie ins Schlafzimmer begleitet, auf das Bett springt und die Nähe zum Kind sucht (81-83). Dieses Vorgehen erleichtert dem Mädchen die Phase des Aufwachens (87-88). Auch währenddem sich das Mädchen anzieht, bleibt der Hund an ihrer Seite (101-102). Ebenso ist der Hund beim Einnehmen der Mahlzeiten in der Nähe des Kindes an einem für ihn vorgesehenen Platz neben dem Esstisch (141-143).

4.2.2 Öffentlichkeit

Diese Subkategorie widmet sich allen Aussagen, die die Einbindung des Hundes in der Öffentlichkeit zum Thema machen. Alle Befragungspersonen haben sich dazu geäußert.

Ausflüge

Die vier Eltern berichten ausnahmslos von gemeinsamen Unternehmungen, bei denen der Autismusbegleithund miteingebunden wird. Er führt die Kinder an unbekannte Orte heran und zeigt, wie man sich an gewissen Lokalitäten zu verhalten hat. Von den Befragungspersonen angesprochen werden schweizweite Ausflüge (B1: 618-619), Ferien (B4: 175-176), Spaziergänge in der näheren Umgebung (B3: 146-148), Bibliotheks-, Zoo- oder Museumsbesuche (B4: 156-158, B3: 187-188).

Strassenverkehr

Von allen Eltern wurde zur Sprache gebracht, dass sie den Autismusbegleithund beim Fortbewegen im Strassenverkehr miteinbeziehen. Einige Kinder sind durch den Verbindungsgurt gesichert, andere halten sich am Griff fest oder laufen frei neben dem Hund her. Unabhängig vom Unterstützungsgrad erweist sich der Hund im Strassenverkehr für alle Familien als unabdingbare Stütze. Er hindert das Kind daran, unüberlegt auf die Strasse zu rennen (B2: 106-107) und signalisiert durch Stoppen, dass das Kind ebenfalls stillstehen muss (B3: 105-107).

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Ebenso unterstützt der Autismusbegleithund alle Familien beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel. Übergänge, hektische Situationen oder Verspätungen der Transportmittel werden durch die Anwesenheit des Hundes entschärft und erleichtert. Die Befragungsperson B1 beschreibt exemplarisch, wie ein Zusammenbruch ihrer Tochter durch die Präsenz des Hundes verhindert werden konnte: «Und da haben wir Probleme gehabt, ich weiss nicht mehr genau was, aber wir haben Probleme gehabt mit dem Zug und mussten beim Stadelhofen aussteigen. Mit Kira ist es einfach gegangen. Mia hatte keinen Overload» (B1: 15-18).

Termine und Erledigungen

Drei von vier Eltern stimmen in ihren Erzählungen überein, dass sie den Autismusbegleithund bei öffentlichen Terminen oder Erledigungen integrieren. Die beiden Mütter B1 und B3 meinen, dass sie den Hund bei Arztterminen dabei haben (253-257,166) oder auch die Begleitung beim Erledigen von Einkäufen sehr schätzen (414-415, 180-183). Der Vater B4 untermauert die Unterstützung durch den Autismusbegleithund mit dem Beispiel der Teilnahme an einer Beerdigung (413-414).

4.2.3 Schule

Diese Subkategorie schafft einen Überblick über Situationen aus dem Schulalltag, bei denen der Autismusbegleithund beim Bewältigen von Anforderungen hilft. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert.

Schulweg

Die Einbindung des Autismusbegleithundes bei der Begehung des Schulwegs wird von allen befragten Eltern genannt. Es zeigt sich, dass der Hund dabei unterschiedlich stark involviert ist. Die Kinder der Befragungsperson B1 können den Schulweg eigenständig meistern. Dies erfordert laut der befragten Mutter jedoch ein konstantes Training:

Und dann haben wir wirklich so das letzte Jahr, haben wir jeden Tag, sind wir am Morgen mit ihnen in die Schule gelaufen und am Nachmittag haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Da hat sie wirklich, das Jahr hat sie sehr intensiv gearbeitet. (423-426)

Bei allen anderen Familien wird entweder die vollständige Strecke des Schulwegs oder ein Teilstück davon gemeinsam mit dem Hund begangen.

Schulische Aktivitäten

Die Mutter B3 und der Vater B4 stimmen in ihren Aussagen überein, dass der Autismusbegleithund für die Teilhabe an schulischen Aktivitäten normalerweise kein Zugangsrecht für die Räumlichkeiten der Schule erhält. Beide Befragungspersonen konnten dennoch positive Erfahrungen sammeln und haben während dem Interview aufgezeigt, dass durch Sonderbewilligungen eine punktuelle Begleitung durch den Hund realisiert werden konnte. Die Mutter B3 darf ihre Tochter auf Ausflügen mit dem Hund begleiten oder bei aussergewöhnlichen schulischen Belangen, beispielsweise bei Klassenwechsel oder Schulstart nach den Sommerferien, das Schulgebäude mit ihm betreten (234-238). Dem Vater B4 war es erlaubt, bei einem öffentlichen Schulfest seinen Sohn mit dem Hund zu unterstützen (447-448).

4.2.4 Emotionale Stütze

In dieser Subkategorie informieren die Eltern über Situationen, bei denen die emotionale Unterstützung durch den Autismusbegleithund hervorgehoben wird. Dabei steht ebenso die Verbundenheit mit dem Hund im Fokus. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen geäußert.

Entspannung

Drei Eltern schildern, dass das ruhige Gemüt des Hundes eine entspannende Wirkung auf das Kind hat. Die Mutter B2 beschreibt, dass sich ihr Hund in hektischen Situationen zuhause in den Laufweg der Kinder legt, sodass diese das Tempo drosseln und sich beruhigen müssen (186-189). Ebenso setzt sie den Hund als Stellvertreter für erwünschtes Verhalten ein, wie folgende Aussage zeigt: «Aber man kann sagen oder mit ihr nachbesprechen und sagen, hey, Lucy ist ruhig und Lucy verhält sich ruhig. Also kann sie das auch» (231-232). Die Probandin B3 wiederum sagt aus, dass die körperliche Nähe des Hundes die benötigte Ruhe und Glücksgefühle schenkt, damit sich eine entspannende Wirkung beim Kind einstellt (14-16). Genauso wird vom Vater B4 die Gelassenheit des Hundes angesprochen, die in konfliktreichen Situationen für Entspannung sorgt (50-52).

Achtsamkeit

Den Beschreibungen zweier Eltern ist zu entnehmen, dass der Hund in angespannten Situationen für eine beabsichtigte Aufmerksamkeitsfokussierung miteingebunden wird. Die Mutter B2 schildert, wie sie versucht, ihrer Tochter behutsame Umgangsweisen gegenüber Menschen und Tieren näherzubringen (68-69) sowie mithilfe des Hundes bewusste Momente der Aufmerksamkeit und gezielten Beobachtung zu schaffen (189-192). Die Erzählung des Vaters B4 zeigt auf, dass während Konflikten die Verhaltensweise des Hundes der Familie eine Rückmeldung darüber gibt, wie der momentane Zustand vom Tier empfunden wird. Indem der Hund die Situation verlässt, signalisiert er den involvierten Personen, dass es unangenehm ist (111-113).

Sicherheit

Die Befragungspersonen B1, B3 und B4 sind sich einig, dass ihre Kinder die Anwesenheit des Hundes als emotionale Stütze und für ihr Wohlbefinden im Alltag benötigen. Die Erzählung der Mutter B3 soll hierfür stellvertretend stehen:

Also es ist nicht irgendwie, es ist einfach er. Er ist das Wichtigste für sie. Also eben die tiefe Verbundenheit. Und er ist einfach das Wichtigste für sie. Es ist wichtig, dass er da ist. Und wenn er mal nicht hier ist, weil ich irgendwie weg war oder etwas, ja, er wird vermisst. Also sie braucht ihn, ja. (130-133)

Der Vater B4 hält an dieser Stelle fest, dass der Autismusbegleithund innerhalb der Familie für ein sicheres Gesamtgefüge bedeutsam ist (165-167). Genauso betont er die entstandene Vertrautheit im Dreiergespann Vater – Hund – Sohn, die sich in allen möglichen Lebenslagen bemerkbar macht (223-224).

4.3 Hauptkategorie 3: Veränderung Familienalltag

In dieser Hauptkategorie zeigen die Eltern auf, inwiefern die Unterstützung durch den Autismusbegleithund den Familienalltag mit einem Kind im Autismus-Spektrum verändert hat. Tabelle 6 dokumentiert Themenbereiche, die ihrer Meinung nach einen Wandel durchlaufen haben.

Tabelle 6
Anzahl codierte Segmente und Elternbeteiligung der Hauptkategorie VF (eigene Darstellung)

	Anzahl codierte Segmente	Elternbeteiligung
Hauptkategorie 3: Veränderung Familienalltag	80	4
Bewegungsradius	22	4
Ausflüge	16	4
Termine und Erledigungen	6	2
Erleben in der Öffentlichkeit	7	2
positive Erfahrungen	4	2
negative Erfahrungen	3	1
Sicherheit	13	4
Emotionale Sicherheit der Familie	3	2
Physische Sicherheit des Kindes	10	3
Familiensystem	25	4
Atmosphäre	16	4
Beziehungsdynamik	9	2
Entwicklungsprozesse	13	4

4.3.1 Bewegungsradius

Diese Subkategorie umfasst alle Äusserungen der Eltern, die aufzeigen, dass sich durch den Autismusbegleithund der Handlungsspielraum und die Reichweite der Familie verändert haben. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäussert.

Ausflüge

In allen Interviews kam zur Sprache, dass die Familien vermehrt Ausflüge unternehmen können, seit der Autismusbegleithund bei ihnen lebt. Die Mutter B1 hebt hervor, dass dank des Hundes bereits nach wenigen Monaten viel erreicht werden konnte (399-400). Während den Gesprächen kam eine Vielfalt an Unternehmungen zum Ausdruck. Sie reicht von kürzeren Spaziergängen in der Umgebung bis hin zu Flug- oder Zugreisen nach Genf. Ferien sind nun möglich und eine Vorfreude auf das Verreisen ist spürbar, wie die Mutter B3 schildert: «Mittlerweile freut sie sich sogar in die Berge, in die Sommerferien. Und sie freut sich zum Bahn fahren und vor allem freut sie sich, wenn wir dann wieder mit Jack zusammen Sessellift fahren können» (391-396).

Termine und Erledigungen

Die Eltern B3 und B4 berichten, dass sie im Familienalltag vermehrt Termine und Erledigungen wahrnehmen können, die ohne Mitwirken des Hundes nicht denkbar wären. Einkäufe sind entspannter und stellen teilweise ein freudiges Ereignis dar, wie Probandin B3 meint (393-395). Ausserdem sind Termine beim Orthopäden für ihre Tochter nun einfacher zu bewältigen. Durch Streicheln des

Hundes hat der Arzt Vertrauen zum Kind aufgebaut, sodass während Untersuchungen notwendige Berührungen mittlerweile stattfinden können (173-176).

4.3.2 Erleben in der Öffentlichkeit

In dieser Subkategorie erzählen die Eltern, wie sie sich als Familie mit dem Autismusbegleithund in der Öffentlichkeit erleben. Dabei werden sowohl positive als auch negative Erfahrungen der Eltern zur Sprache gebracht. In dieser Kategorie haben sich zwei Befragungspersonen dazu geäußert.

Positive Erfahrungen

Sowohl die Mutter B2 als auch der Vater B4 stimmen in ihren Aussagen überein, dass die Sichtbarkeit in der Bevölkerung durch den Hund, der ein beschriftetes Arbeitsgeschirr trägt und damit auf ein Kind im Autismus-Spektrum hinweist, erhöht wird. Dadurch wird laut Probandin B2 Verständnis bei den Mitmenschen geschaffen (69-71). Ebenfalls schildert der Proband B4, dass durch den Hund vermehrt positive Gespräche entstehen und die Rücksichtnahme der Öffentlichkeit gesteigert wird. Ausserdem schätzt er es, dass man sich für besondere Verhaltensweisen des Kindes weniger erklären und rechtfertigen muss (127-130).

Negative Erfahrungen

Nebst den positiven Erfahrungen, die die Mutter B2 sammeln konnte, berichtet sie im Interview von negativen Erlebnissen. Sie spricht von Ausgrenzungen, Vorurteilen und fehlender Akzeptanz des Hundes als Hilfsmittel (273-276).

4.3.3 Sicherheit

Diese Subkategorie fasst alle Aussagen zusammen, die Situationen aufzeigen, bei denen sich sowohl die emotionale als auch die physische Sicherheit des Kindes verändert haben. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert.

Emotionale Sicherheit der Familie

Von den Probandinnen B1 und B2 wird auf den emotionalen Sicherheitszuwachs der gesamten Familie hingewiesen. Die nachstehende Äusserung der Mutter B1 soll das entstandene Sicherheitsgefühl veranschaulichen: «Weil sie einfach gezeigt hat, seit acht Jahren, dass sie dabei ist. Und egal was wir machen, das kommt immer gut. Es passiert nichts Böses. Es ist alles okay» (580-582).

Physische Sicherheit des Kindes

Ebenso wird von drei Familien eine Zunahme der physischen Sicherheit des autistischen Kindes wahrgenommen. Den Erzählungen von B2, B3 und B4 zufolge bezieht sich dieser Wandel hauptsächlich auf den Strassenverkehr. Der Autismusbegleithund sichert das Kind beim Überqueren von Strassen und erlaubt es den Eltern, sich mit ihrem Kind entspannter fortzubewegen. Der Proband B4 meint zudem, dass die Thematik des Weglaufens abgenommen hat, seitdem der Hund die Familie begleitet (276-282).

4.3.4 Familiensystem

Diese Subkategorie umfasst Äusserungen dazu, inwiefern sich die Familiendynamik und die Stimmung innerhalb der Familie durch den Autismusbegleithund verändert haben. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert.

Atmosphäre

Alle befragten Eltern sind sich einig, dass sich die Stimmung innerhalb der Familie zum Positiven gewendet hat. Die Befragungspersonen B1 und B2 akzentuieren die entstandene Ruhe (350, 197), B3 berichtet von einer allgemeinen Gelassenheit (326-327) und B4 sagt aus, dass der Autismusbegleithund mehr Leichtigkeit und Fröhlichkeit in die Familie gebracht hat (188-191). Des Weiteren schildert der Vater B4, dass sich die Balance in der Familie in eine andere Richtung verschoben hat (193-194). In diesem Sinne wird vom Probanden eine verlagerte Sichtweise im Leben der Familie hin zum Positiven angesprochen (387).

Beziehungsdynamik

Von ihrem Autismusbegleithund habe sie gelernt, geduldig mit ihrer Tochter umzugehen (B2: 92-94), so die Aussage von Probandin B2. Der Vater B4 äussert sich folgendermassen zur Thematik: «Es verändert auch meine Art, mit ihm umzugehen. Es nimmt mega viel Konfliktpotenzial aus der Beziehung heraus, weil ich selbst ruhig werde. Also Luna macht mich auch ruhig» (45-47). Er erzählt von einem veränderten Zugang zu seinem Sohn, hervorgerufen durch die neue Rollenverteilung innerhalb des Dreiergespanns mit dem Hund (30-33). Die Dynamik, die in der Familie vorherrscht, wird als positiv erlebt (401) – eingebettet in einen Alltag mit vielen Glücksmomenten und vertrauten Aufgabenschreibungen (53-56). Dabei wird der Hund als gleichwertiges Familienmitglied angesehen, das einen wertvollen Beitrag zu einem gut funktionierenden Familienkonstrukt beiträgt (194-199).

4.3.5 Entwicklungsprozesse

In dieser Subkategorie erzählen die Eltern von familiären Entwicklungsprozessen, die durch den Autismusbegleithund beeinflusst werden. Hierbei werden Fortschritte und Lebensveränderungen von den Eltern reflektiert. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert.

Die positiven Effekte, die durch den Autismusbegleithund entstanden sind, werden von der Mutter B1 als äusserst wegweisend beschrieben. Das Leben der Familie habe sich grundlegend geändert und vereinfacht (73-76). Des Weiteren bringt sie zum Ausdruck, dass das Ausmass des Erfolgs für sie dennoch unerwartet war (440, 443). Gleichermassen positiv spricht die Mutter B2 über die Entwicklungsschritte, die von der Familie erreicht wurden:

Und auch zu sehen, ja, auch zu sehen, was man alles geschafft hat in den letzten Jahren. Es ist rückblickend nach sieben Jahren, wo ich denke, hey, wären wir so weit ohne Lucy? Und meine Antwort ist ganz klar, ohne Lucy, wären wir nicht so weit gekommen. (60-63)

Durch den Autismusbegleithund wurden Fortschritte erzielt, die den Familienalltag erleichtern. Dinge, die früher nicht denkbar waren, sind plötzlich möglich. Für Aussenstehende mögen diese Angelegenheiten Normalität sein, doch für Familien mit einem autistischen Kind ist es laut Probandin B3 eine grosse Sache (330-333). Sowohl die Mutter B3 als auch der Vater B4 merken zudem an, dass die erzielten Entwicklungsschritte mit viel Aufwand verbunden sind. Proband B4 bringt zum Ausdruck, dass man während des Prozesses erst in die unbekannte Aufgabe hineinwachsen und sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen musste (162-165, 284-286). Die folgende Aussage unterstreicht dies: «Und es ist wie eine neue Challenge gewesen und hat aber von einer alten Challenge weggenommen, die ich einfach nicht mehr konnte» (288-289).

4.4 Hauptkategorie 4: Auswirkung Schule

Die Eltern wurden im Interview dazu befragt, ob sie durch das Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund Auswirkungen auf schulische Anforderungen wahrnehmen. Sowohl die Anzahl Aussagen, die keine Effekte durch den Hund erkennen lassen, als auch Äusserungen der Eltern, die aufzeigen, wie der Hund auf schulische Bereiche Einfluss nimmt, sind in der Tabelle 7 festgehalten.

Tabelle 7

Anzahl codierte Segmente Elternbeteiligung der Hauptkategorie AS (eigene Darstellung)

	Anzahl codierte Segmente	Elternbeteiligung
Hauptkategorie 4: Auswirkung Schule	31	4
Keine Auswirkung	10	3
Positive Auswirkung	21	4
Schulweg	4	3
Fertigkeiten erlernen und trainieren	6	2
Schulische Aktivitäten	11	2

4.4.1 Keine Auswirkung

In dieser Subkategorie erläutern die Eltern ihre subjektive Wahrnehmung bezüglich Auswirkungen des Autismusbegleithundes auf den Schulalltag ihres Kindes und zeigen argumentativ auf, weshalb in bestimmten Situationen keine direkten Effekte erkennbar sind. In dieser Kategorie haben sich drei Befragungspersonen dazu geäußert.

Da ihre Kinder seit dem Kindergarten mit dem Autismusbegleithund leben und somit keine Schulzeit ohne den Hund erfahren haben, ist es für die beiden Mütter B1 und B2 schwierig, Auswirkungen in Bezug auf schulische Anforderungen zu sehen. Folglich sei es auch für Lehrpersonen schwierig, Aussagen zum Wirkeffekt des Hundes zu machen (555-556, 337-339). Die Befragungsperson B4 spricht in diesem Zusammenhang an, dass es schwierig ist, eine Verbindung zwischen dem Autismusbegleithund und schulischen Kontexten zu sehen, da bei der Schule seines Sohnes kein Zugangsrecht für den Hund besteht (301-303). Der Vater meint, dass die mehrheitlich verwehrtete Teilhabe des Hundes für ihn eine verpasste Chance ist (311-313). Die Angelegenheit der Zugangsverweigerung wurde bereits in vorherigen Kategorien von den Eltern thematisiert.

4.4.2 Positive Auswirkung

In dieser Subkategorie erläutern die Eltern ihre subjektive Wahrnehmung bezüglich Auswirkungen des Autismusbegleithundes auf den Schulalltag ihres Kindes und zeigen exemplarisch auf, inwiefern positive Effekte erkennbar sind. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert, wobei drei Bereiche definiert werden konnten.

Schulweg

Dass ihre Kinder den Schulweg inzwischen selbständig meistern, wird von Probandin B1 als Meilenstein bezeichnet. Dieser Fortschritt wird von der Schule gleichermassen als besonders positiv angesehen (548-549). Die Mutter B2 sieht in Bezug auf die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine positive Auswirkung für die Schule. Ihrer Ansicht nach würden ihrem Kind wertvolle Erfahrungen

fehlen, würde es den Schulweg täglich mit einem organisierten Schultransport absolvieren (294-298). Zudem fehle es der Schule an Ressourcen, um das ÖV-Training in einer 1:1-Situation mit dem Kind zu üben (305-307). Für den Probanden B4 wird die positive Einflussnahme des Autismusbegleithundes vor allem nach einem anstrengenden Schultag seines Sohnes fassbar. Bei einer erhöhten Anspannung des Kindes gelingt es dem Hund, dieses dennoch gewissenhaft und sicher nach Hause zu bringen (318-321).

Fertigkeiten erlernen und trainieren

Probandin B2 erkennt beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel zentrale Übungsgelegenheiten, bei denen ihre Tochter die Zifferkenntnisse sowie Lesefertigkeiten anwenden und weiterentwickeln kann. In diesem Zusammenhang übt sich das Kind ebenso im selbständigen Deuten von Wegweisern (315-318). Ausserdem merkt die befragte Mutter an, dass sich die Sprachkenntnisse ihrer Tochter extrem verbessert haben, seitdem der Autismusbegleithund bei der Familie lebt (271). Ebenfalls erfasst die Probandin B3 eine Fertigkeit, die für den Kontext Schule von Bedeutung ist. Aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung fällt es ihrer Tochter schwer, Treppen zu steigen. Während eines bewilligten Zugangsrechts des Hundes stellte das Schulpersonal fest, dass mit der Unterstützung des Tieres diese Hürde überwunden werden konnte (413-416).

Schulische Aktivitäten

Von den befragten Eltern konnte alleinig die Mutter B3 mit ihrer Tochter und dem Hund positive Erfahrungen im Schulzimmer sammeln. Die Probandin schildert, dass ihre Tochter autismusspezifische Verhaltensweisen während des Schultages nicht verbergen oder unterdrücken musste. Dementsprechend hatte sie mehr Energie und konnte den schulischen Verpflichtungen besser nachkommen. Die Mutter zeigt exemplarisch auf, dass ihr Kind diverse Aufgaben, wie das Arbeiten am Arbeitsplan oder das Schreiben einer E-Mail, erledigen konnte, weil der Hund in ihrer Nähe war. Ebenso merkt sie an, dass sie während den Lektionen eine verbesserte Aufmerksamkeitsfokussierung und Konzentration bei ihrem Kind feststellen konnte (259-265).

4.5 Hauptkategorie 5: Veränderung Verhaltensweise Kind

Ebenfalls ist die persönliche Entwicklung des Kindes von Interesse, da Zusammenhänge zwischen einem durchlebten Reifeprozess und der Herausforderungsbewältigung von der Autorin vermutet werden. Daher wurden die Eltern darum ersucht, ihr Kind im Umgang mit Herausforderungen seit dem Einzug des Autismusbegleithundes, zu beschreiben. Entwicklungsbereiche, die von den Eltern bemerkt wurden, sind in der Tabelle 8 ersichtlich.

Tabelle 8

Anzahl codierte Segmente und beteiligte Elternteile der Hauptkategorie VVK

	Anzahl codierte Segmente	Elternbeteiligung
Hauptkategorie 5: Veränderung Verhaltensweise Kind	36	4
Umgang mit Anforderungen	13	4
Zusammenbrüche	7	4
Akzeptanz	6	3
Eigenverantwortung	16	3
Selbständigkeit	12	3
Verantwortungsbewusstsein	4	2
Persönlichkeit	7	2

4.5.1 Umgang mit Anforderungen

In dieser Subkategorie berichten die Eltern darüber, inwiefern sich die Reaktionsweise ihres Kindes im Umgang mit herausfordernden Situationen verändert hat, seit der Autismusbegleithund bei der Familie lebt. In dieser Kategorie haben sich alle Befragungspersonen dazu geäußert. Thematisiert wird eine Veränderung in der Häufigkeit von Zusammenbrüchen und eine differente Umgangsweise mit unangenehmen Situationen.

Zusammenbrüche

Seit die Unterstützung durch den Autismusbegleithund vorhanden ist, hat laut allen befragten Eltern bei ihren Kindern die Frequenz der Zusammenbrüche aufgrund einer Überforderung sichtlich abgenommen. Die Anwesenheit des Hundes hilft, gelassener mit Stressoren umzugehen, sodass einerseits die Häufigkeit der Anfälle zurückgegangen ist, andererseits aber auch die Intensität abgeschwächt wird, wie Probandin B1 stellvertretend berichtet:

Es war vorher halt, wir konnten vorher wirklich keinen neuen Weg anfangen, keinen neuen Ort besuchen, ohne dass einer von beiden den Overload, also wirklich, es ist ihnen zu viel, dann schlagen sie um sich, sie liegen am Boden, sie weinen, sie kreischen und das ist vorher wirklich gar nicht gegangen. Und seit Kira da ist, eben ich weiss wirklich nicht, was sie macht, aber sie muss einfach da sein, dann geht das.
(B1: 458-462)

Akzeptanz

In drei von vier Interviews wird erwähnt, dass die Kinder besser mit unangenehmen Reizen sowie unbekanntem Situationen und Orten umzugehen wissen. Berichtet wird von längeren Zugfahrten (B2: 156-158), ungewohnten Gerüchen, die besser ertragen werden können, oder Hundehaaren, die an der eigenen Kleidung geduldet werden. Die Mutter B2 findet dies einen wichtigen Lernprozess, bei dem das Kind das persönliche Empfinden der Akzeptanz steigern kann (384-386, 388). Genauso gelingt es nun der Tochter der Probandin B3, Berührungen bei ärztlichen Untersuchungen besser zu ertragen (171-176), und dem Sohn des Probanden B4, neue Orte zu erkunden (409-410).

4.5.2 Eigenverantwortung

Diese Subkategorie umfasst Äusserungen dazu, in welcher Weise sich selbständiges und verantwortungsbewusstes Handeln beim Kind zeigt, seitdem der Autismusbegleithund bei der Familie ist. In dieser Kategorie haben sich drei Befragungspersonen dazu geäußert.

Selbständigkeit

Alle drei befragten Mütter empfinden die erworbene Selbständigkeit im Strassenverkehr ihrer Töchter als bedeutsam. Die Probandinnen erzählen, wie schrittweise der Verbindungsgurt zum Arbeitsgeschirr des Hundes entfernt werden konnte und das Kind sich nun lediglich am Griff festhält oder sich gänzlich ohne sichtbare Verbindung zum Hund im Strassenverkehr bewegt. Weiter betonen die Mütter, dass ihre Kinder nun den Verkehr besser lesen können und das Geschehen auf den Strassen aufmerksamer verfolgen (B1: 384-387, B2: 108-109, B3: 112-113). Befragungsperson B2 erwähnt zudem, dass sich ihr Kind nun selbständiger ankleiden kann, da es gelernt hat, dass sich die Mutter genauso um die Bedürfnisse des Hundes kümmern muss (142-145).

Verantwortungsbewusstsein

Die Probandinnen B1 und B2 sprechen im Interview darüber, dass sich ihre Kinder um die Bedürfnisbefriedigung des Hundes kümmern, indem sie ihm Futter geben, beim Spazieren die Leine festhalten oder das Fell bürsten. Die Kinder haben gelernt, Verantwortung für den Autismusbegleithund zu übernehmen, was von den Eltern als erfreulicher Entwicklungsprozess gesehen wird (493-496, 244-246).

4.5.3 Persönlichkeit

In dieser Kategorie beschreiben die Eltern, wie sie die Persönlichkeit ihres Kindes wahrnehmen, seit der Autismusbegleithund bei der Familie lebt. Angesprochen werden Veränderungen und Weiterentwicklungen in den Charakterzügen der Kinder. In dieser Kategorie haben sich zwei Befragungspersonen dazu geäußert. Von der Mutter B1 wird geschildert, dass ihre Kinder in Anwesenheit des Hundes ruhiger geworden sind (352-353). Weitere charakterliche Veränderungen wurden von Probandin B2 festgestellt. Sie beschreibt ihre Tochter als ausgeglichener, offener und flexibler (264, 331) und merkt an, dass sie auf ihrem Lebensweg positiv und fröhlich unterwegs ist (266-267).

5. Evaluation und Diskussion

Nachdem die Ergebnisse der Elternbefragung kategorienbezogen dargestellt wurden, widmet sich dieses Kapitel der Auseinandersetzung mit den gewonnenen Forschungsdaten. Dabei werden die Aussagen der Eltern mit empirischen Erkenntnissen, die im Kapitel 2.3.4 vorgestellt wurden, in Beziehung gesetzt und diskutiert. Ebenso werden Inhalte aus der Fachliteratur in die Argumentation miteinbezogen. Daraus resultiert die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung und eine abschliessende Reflexion des methodischen Vorgehens, wobei ausserdem die Evidenz der Daten aufgezeigt wird.

5.1 Interpretation der Forschungsergebnisse

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit werden die Ergebnisse aus den Elterninterviews thematisch entlang der Problemstellung diskutiert. In diesem Sinne startet die Auseinandersetzung mit der Interpretation der wahrgenommenen Stressoren aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung und bezieht dabei die unterschiedlichen Einflussbereiche des Autismusbegleithundes mit ein. Anschliessend werden die Forschungsdaten in Bezug auf Auswirkungen auf den Familien- und Schulalltag beurteilt.

Stressauslösende Herausforderungen im familiären, sozialen und schulischen Umfeld

Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen, dass von den Eltern vergleichsweise wenig Stressoren in der Alltagsbewältigung zuhause angesprochen werden (siehe Tabelle 4). So wird von einem Elternteil einerseits die fehlende Initiative für Beschäftigungsideen in der Freizeit erwähnt (B2: 202-210) und andererseits scheinen Routinetätigkeiten wie das Aufstehen und Ankleiden am Morgen (B3: 98-99) oder ein beständiger Schlafrhythmus des Kindes mit Stressempfinden in Verbindung zu stehen (B4: 100-101). Die genannten Herausforderungen der Kinder lassen sich in Ausführungen der Fachliteratur wiederfinden. So verweist die Mutter B2 mit ihrem Beispiel auf Schwierigkeiten einer gelingenden Handlungsplanung, was in den Bereich der exekutiven Funktionen fällt. Ein zielbewusstes Agieren scheint für ihre Tochter in manchen Situationen daheim herausfordernd zu sein (Eckert, 2022; Kamp-Becker & Bölte, 2021). Auch das stressbedingte Anziehen der Kleidung (Funke, 2024) oder wiederkehrende Schlafprobleme (Arens-Wiebel, 2023) werden von Fachpersonen in der Literatur als herausfordernd aufgeführt und in dieser Arbeit im Kapitel 2.1.4.1 genauer erläutert. Die Studie von Burrows et al. (2008) und Rodriguez et al. (2024) stellten hierzu fest, dass in Gegenwart des Autismusbegleithundes die Kinder ein deutlich stabileres Schlafverhalten zeigten, als Kinder ohne Autismusbegleithund. Der interviewte Proband B4 beschreibt diesen unruhigen Schlaf seines Sohnes, sagt jedoch aus, dass sich durch die Anwesenheit des Hundes diesbezüglich keine Verbesserung einstellte (105-107).

Weitere Stressoren wie beispielsweise Anweisungen nachzukommen, Aufforderungen zu akzeptieren (Girsberger, 2023), die tägliche Nahrungsaufnahme oder Abläufe in der Körperhygiene (Funke, 2024), lassen sich in den Aussagen der Eltern nicht wiederfinden. Dies deutet darauf hin, dass sich bei den befragten Familien ein Alltag etabliert hat, in dessen Bewältigung sich die meisten Kinder gut zurecht-

finden. Weiter soll hier festgehalten werden, dass die Kinder der Forschungsteilnehmenden zwischen 12 und 14 Jahren alt sind und daher mit vielen Abläufen bereits vertraut sind. Hierbei wirkt die Anwesenheit des Autismusbegleithundes unterstützend. Den Beschreibungen der Eltern zufolge wird er teilweise in Routinetätigkeiten oder beim lustvollen Zeitvertreib miteinbezogen und sorgt bei Überforderung und Überlastung des Kindes mit Körperkontakt für Ruhe und Entspannung. Die Befragungsperson B3 schildert, wie ihre Tochter rasch zur Ruhe kommt, sobald der Hund auf ihr liegt (14-16). Die von der Probandin angesprochene Abschwächung des Stressempfindens wurde unter anderem durch Beetz et al. (2012) und Julius et al. (2014) nachgewiesen, die feststellten, dass Berührungen zur Ausschüttung des Hormons Oxytocin führen, was einen beruhigenden Effekt hat (in Menke et al., 2018). Zum selben Ergebnis kamen die Studien von Tseng (2023) und Viau et al. (2010), die aufzeigen, dass die Konzentration des Stresshormons Kortisol beim autistischen Kind in Anwesenheit eines Autismusbegleithundes abnimmt. In Bezug auf die entspannende Wirkung des Hundes informiert die Mutter B2 ergänzend, dass das loyale und wertfreie Auftreten und Agieren des Hundes für ihre Tochter im Umgang mit Herausforderungen von grosser Wichtigkeit ist (B2: 250-253). Der dargestellte entlastende Effekt des Hundes schafft laut Menke et al. (2018) eine positive Vertrauensbasis und Geborgenheit. Eine Aussage des Vaters B4 zum Umgang mit Stressempfinden liefert einen weiteren Anhaltspunkt zur Diskussion:

[...] Ich weiss nicht, wie fest es seine Herausforderung ist oder unsere. Aber wir müssen eigentlich ihn ja immer im Auge behalten. Also er ist halt jemand, der wirklich jederzeit in der Küche irgendetwas anstellen kann. Oder etwas fluten oder irgendwie einen Schreiber erwischt. Und man muss einfach irgendwie immer so ein bisschen präsent sein. [...] wir versuchen natürlich die Situation zu Hause so einzufädeln, dass es nicht ständig Konflikte gibt, die nicht sein müssen. (B4: 372-379)

Der Aussage des Vaters zufolge ist man stets bestrebt, mögliche Stressoren für das Kind zu beseitigen und das Konfliktpotenzial gering zu halten, was ein Hinweis auf die niedrige Anzahl genannter Stressauslöser zuhause darstellt. Dieser Akt scheint jedoch vielmehr für die Eltern herausfordernd und mit Stress verbunden zu sein als für das Kind selbst. Ob die anderen befragten Proband:innen gleichermassen agieren, lässt sich aus den Interviewaussagen nicht eindeutig ableiten. Es zeigt sich jedoch, dass sich die Beschreibung des Vaters mit den Ausführungen von Arens-Wiebel (2023) und Girsberger (2023) deckt, die aussagen, dass die Erziehungsarbeit bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum besonders belastend und ermüdend ist.

An dieser Stelle soll die Tatsache, dass herausfordernde autismusspezifische Verhaltensweisen im familiären Umfeld häufiger auftreten als anderswo (Girsberger, 2023) als Beweggrund zur weiteren Vertiefung herangezogen werden. Zwar werden in den Interviews von den Eltern im familiären Kontext am wenigsten Herausforderungen genannt, doch schliesst dieses Ergebnis nicht aus, dass sich Stressreaktionen des Kindes durchaus in der familiären Umgebung bemerkbar machen. Die stressauslösenden Faktoren scheinen demnach nicht zwingend im Familienumfeld zu liegen, sondern entspringen vielmehr dem erweiterten sozialen Umfeld des Kindes wie beispielsweise der Öffentlichkeit

oder der Schule. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum während des Schulalltags häufig ein angepasstes Verhalten zeigen. Die Auswirkungen dieser Kompensationsstrategien werden sodann vielfach erst zuhause spürbar (Girsberger, 2023; Vero, 2020). Zwei Elternteile beschreiben im Interview Situationen aus dem schulischen Umfeld, die bei ihren Kindern Stress auslösen. Der Mutter B3 zufolge raubt die Bewältigung des Schulalltags ihrer Tochter so viel Energie, dass während der Freizeit kaum andere Aktivitäten ausgeführt werden können. Weiter zeigt sie auf, dass der Schulstress zu einem Burnout führte, sodass eine Krankschreibung und eine Reduktion des Schulpensums zwingend nötig wurden (216-219). Die Schilderungen der Mutter B3 widerspiegeln die Aussage von Schuster (2020), dass eine mentale Überlastung durch die Gegenwart anderer Menschen zu chronischem Stressleiden führen kann. Die Mutter weist ergänzend darauf hin, dass der Autismusbegleithund bei anhaltendem Stressempfinden für keine Linderung der Überlastung sorgen kann (366-369). Auch der Vater B4 verweist auf schulische Stressoren im Rahmen von Festlichkeiten, die für seinen Sohn eine grosse Anstrengung bedeuten (92-94). Seine Darstellung deckt sich mit derjenigen von Vero (2020), dass durch die Menschenansammlung bei Schulfesten eine stete Reizüberflutung die Folge sein kann.

Während den Interviews schildern zudem alle Eltern, dass der Autismusbegleithund beim Bewältigen des Schulwegs miteinbezogen wird. Dies lässt vermuten, dass die Begehung des Schulwegs ohne den Hund für das Kind bedeutend anstrengender wäre. Die Unterstützung durch den Hund scheint bei der Konfrontation mit einer Vielzahl an Reizen, was laut Vero (2020) zu einer beträchtlichen Überforderung führen kann, förderlich auf die Stressbewältigung der Kinder einzuwirken. Weitere Ausführungen dazu werden in diesem Kapitel im Abschnitt *Positive Auswirkungen des Autismusbegleithundes auf den Kontext Schule* vollzogen.

Bei der Durchsicht der Forschungsergebnisse fällt weiter auf, dass eine Vielzahl der Interviewaussagen auf Stressoren aus der Öffentlichkeit und Gesellschaft verweisen, mit denen autistische Kinder und Jugendliche konfrontiert werden. Dieser Eindruck entspricht der Äusserung von Hack (2023), dass Eltern oftmals nicht die Verhaltensweisen ihres autistischen Kindes als grösste Schwierigkeit sehen, sondern den gesellschaftlichen Umgang damit. Die autismusspezifischen Besonderheiten, die im Kapitel 2.1.3 erklärt sind, werden laut Vero (2020) im öffentlichen Raum häufig als fremd und ungewöhnlich verstanden. Dies erschwert autistischen Menschen nicht selten die Teilhabe am öffentlichen Leben (Schuster, 2020), was sich der Aussage des Vaters B4, dass sein Sohn nicht mit der Welt kompatibel zu sein scheint (185-188), entnehmen lässt. Er deutet hiermit auf eine kontinuierliche Herausforderungsbewältigung seines Kindes hin, sobald es in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Die Thematik der Partizipation greift ebenfalls die Mutter B3 auf, indem sie darauf aufmerksam macht, dass sich ihre Tochter nicht akzeptiert fühlt, da dem Autismusbegleithund der Zugang zu Räumlichkeiten der Schule nicht gestattet wird. Diese Angelegenheit ist für ihre Tochter enorm belastend (245-250). Diese dauerhafte mentale Überlastung führt zu weiteren medizinischen Erkrankungen. Diese Tatsache, die von Hack (2023) im Kapitel 2.1.4.1 erwähnt wird, lässt sich ebenso in den Interviewaussagen der befragten Mutter wiederfinden (208-214).

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass sich viele Kinder durch Reize im öffentlichen Raum überlastet fühlen. So können Geräusche anderer Menschen (B2: 220), das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel (B3: 340-342) oder auch das Fortbewegen im Strassenverkehr (B4: 56-57) zur Überforderung führen. Die Schwierigkeit der Reizverarbeitung wurde in dieser Arbeit im Rahmen der zentralen Stressoren von autistischen Kindern und Jugendlichen thematisiert (Kap. 2.1.4). Die Beschreibungen der Proband:innen drücken aus, was Funke (2024) darlegt: Die fehlende gewohnte Umgebung im öffentlichen Raum kann beängstigend und verunsichernd wirken. Nicht nur zuhause, sondern auch in der Öffentlichkeit richten sich Menschen im Autismus-Spektrum stark nach Routinen und halten an Gewohnheiten fest. Nach Häussler (2022) ist die kognitive Flexibilität somit nur eingeschränkt vorhanden. Diese Gegebenheit schildern die interviewten Eltern anhand Erzählungen zu unbekanntem und unvorhergesehenen Situationen, indem sie beispielsweise auf verspätete Busse oder Züge (B1: 14-15) sowie das Besuchen von neuen Örtlichkeiten (B4: 220) hinweisen, was bei ihren Kindern ein erhöhtes Stressempfinden zur Folge hat.

Die zahlreichen Aussagen der Eltern zu stressauslösenden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem erweiterten Umfeld ihrer Kinder und den Bereichen Gesellschaft und öffentlicher Raum zeigen, dass dieser Kontext von den Familien als besonders belastend erlebt wird. Dieser Eindruck wird von der Fachliteratur gestützt, wie in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurde. Hierbei ist die Feststellung hervorzuheben, dass von den Befragungspersonen der Autismusbegleithund hauptsächlich in der Öffentlichkeit zum Einsatz kommt. Diese Erkenntnis resultiert aus der Betrachtung der Tabelle 5, bei der deutlich wird, dass sich bei der Einbindung des Hundes weitaus am meisten Erzählungen dieser Kategorie zuordnen liessen, was diesbezüglich auf einen erhöhten Unterstützungsbedarf hinweist. In diesem Zusammenhang lässt sich aus der Tabelle 5 ebenso ableiten, dass der Wert der emotionalen Stütze, die der Autismusbegleithund für die Kinder darstellt, von den befragten Eltern als zentral erachtet wird. Die Bedeutsamkeit des erlebten Sicherheitsgefühls, ausgelöst durch das freundliche und zuverlässige Wesen des Hundes, sprechen Menke et al. (2018) an und verweisen somit auf den positiven Wirkeffekt des Hundes. Betrachtet man zudem die Zielsetzung von Autismusbegleithunden, dem Kind unter anderem in der Öffentlichkeit Sicherheit und Struktur zu bieten (siehe Kap. 2.3.3.2), so fällt auf, dass die zahlreichen Schilderungen der Eltern mit dem Bestreben der Ausbildungsstätte der Hunde übereinstimmen und der Einsatz zielführend ist.

Veränderung der Herausforderungsbewältigung im Familienalltag durch den ABH

Spannende Hinweise zum positiven Wirkungsgefüge eines Autismusbegleithundes lassen sich in den Aussagen der Eltern zu durchlebten Entwicklungsprozessen wiederfinden (siehe Kap. 4.3.5). Alle Befragungspersonen betonten, dass ihre Kinder sowie auch die gesamte Familie durch das Zusammenleben mit dem Hund Fortschritte erzielt und zahlreiche Veränderungsprozesse durchlebt haben. Bei den Ergebnissen kommt zum Ausdruck, dass bei den Proband:innen eine veränderte Atmosphäre und teilweise eine neue Beziehungsdynamik erlebt wird (siehe Tab. 6). Beschrieben werden die entstandene Ruhe (B1: 350, B2: 197), ein entspannteres Unterwegssein (B3: 326-327) sowie eine Leichtigkeit und Fröhlichkeit, die den Familienalltag mitprägen (B4: 208-209). In Inter-

aktionen erleben sich manche Eltern geduldiger im Umgang mit dem Kind (B2: 92-94) und berichten über einen veränderten Zugang in der Beziehungsgestaltung (B4: 30-33). Die Beschreibungen aus den Interviews gleichen den Erläuterungen von Wohlfarth und Beetz (2019), die hervorheben, dass die Gegenwart eines freundlich aussehenden Tieres positive Auswirkungen auf die Interaktionsqualität von Personen zeigt, wobei ebenso die Stimmung fröhlicher wird. Diesbezüglich untermauern Resultate eines Forschungsüberblicks von Beetz et al. (2012) und Julius et al. (2014) die Erzählungen der befragten Eltern, dass vor allem die Verbindung zu einem Hund ein positives Zusammenwirken begünstigt (in Menke et al., 2018).

Eine weitere eindeutige Veränderung im Alltag der befragten Familien stellt der erweiterte Bewegungsradius dar. Alle Proband:innen heben hervor, dass dank des Autismusbegleithundes Ausflüge ermöglicht werden, die davor undenkbar oder wenn überhaupt nur mit grosser Anspannung und Anstrengung durchgeführt werden konnten. Auch Arztbesuche oder Einkäufe sind nun eher durchführbar. Die emotionale Stütze des Hundes wurde im vorherigen Abschnitt im Zusammenhang mit stressauslösenden Herausforderungen angesprochen. Durch die Aussagen der Eltern wurde ebenfalls deutlich, dass der Aufenthalt in der Öffentlichkeit für Kinder und Jugendliche oftmals mit Ängsten, Unsicherheiten und Stress einhergeht. Die entspanntere und grössere Bewegungsfreiheit, die von den Proband:innen dargelegt wird, lässt sich mit Ausführungen von Menke et al. (2018) erklären, die beleuchten, dass Hunde beim Bewältigen des Angstgefühls eine wesentliche Erleichterung bieten und das Selbstvertrauen fördern. Durch die Studien von Burrows et al. (2008) und Tseng (2023) konnte ebenfalls eine Reduktion von Ängsten, bewirkt durch das Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund, belegt werden. Genauso legt die Untersuchung von Appleby et al. (2022) dar, dass der Autismusbegleithund die Unabhängigkeit des autistischen Kindes und seiner Familie steigert. Durch den vergrösserten Bewegungsradius wurden das subjektive Wohlbefinden und die Lebensbedingungen der teilnehmenden Familien entscheidend verbessert. Diese erwiesenen Resultate widerspiegeln sich eindeutig in den Interviewergebnissen der vorliegenden Arbeit. Hierbei soll die Aussage von Beetz et al. (2021), dass das Beisammensein mit einem Tier die Bereitschaft zur körperlichen Betätigung aktiviert, mit Aussagen der befragten Eltern zu gemeinsamen Spaziergängen (B4: 158-159, B3: 146-148) und der Erkenntnis des erweiterten Bewegungsradius in Verbindung gebracht werden. Beetz et al. (2021) zeigen diesbezüglich auf, dass die Bewegung, speziell bei Kindern, die Ausbildung der exekutiven Funktionen steigert. Im Kapitel 2.1.3.1 wurde aufgezeigt, dass Menschen im Autismus-Spektrum Besonderheiten in diesem Bereich aufweisen und sich dadurch situationsbezogene Schwierigkeiten in der Impulskontrolle, Flexibilität und Aufmerksamkeit zeigen können. Es lässt sich daher annehmen, dass sich die Erweiterung des kindlichen und familiären Freiraums förderlich auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen auswirkt, was eine erleichterte Herausforderungsbewältigung im Familienalltag positiv begünstigt.

Im Zusammenhang mit dem Bewegen in der Öffentlichkeit berichten die Forschungsteilnehmenden sowohl von positiven als auch negativen Veränderungen, seitdem der Autismusbegleithund bei der Familie lebt. Als besonders vorteilhaft wird die Sichtbarkeit durch das Arbeitsgeschirr des Hundes genannt, wodurch die Eltern zum Teil mehr Verständnis und Rücksicht von der Gesell-

schaft erfahren und positive Gespräche mit Mitmenschen entstehen (B2: 69-71, B4: 132-135). Menke et al. (2018) sowie Wohlfarth und Beetz (2019) bestätigen, dass ein Hund das Herstellen von Kontakten und Entstehen einer Konversation unterstützt. Diesbezüglich stärkt auch die Studie von Burgoyne et al. (2014) die Ergebnisse dieser Arbeit, indem auf eine erhöhte Rücksichtnahme der Gesellschaft aufmerksam gemacht wird. Für gewisse Familien scheint es zudem erleichternd zu sein, die autismspezifischen Besonderheiten des Kindes nicht ständig erklären zu müssen (B2: 88-89, B4: 127-130). In Anbetracht des Umstands, dass von Eltern vielfach der gesellschaftliche Umgang mit den autismspezifischen Besonderheiten ihrer Kinder als belastend wahrgenommen wird, was im Kapitel 2.1.4.1 durch Fachliteratur beleuchtet wurde, scheint der Autismusbegleithund entscheidend Abhilfe zu schaffen. Als negative Veränderung beschreibt eine Mutter jedoch die Ausgrenzung und fehlende Akzeptanz des Autismusbegleithundes als legitimes Hilfsmittel ihrer Tochter (B2: 284-286). Auf diese Thematik wird im abschliessenden Kapitel 6 genauer eingegangen.

Nebst der emotionalen Sicherheit, die ein Autismusbegleithund der Familie bietet, stehen bei beinahe allen Befragungspersonen Aussagen zur erhöhten physischen Sicherheit des Kindes im Zentrum. Dieser Mehrwert ist bei der Fortbewegung im Strassenverkehr sowie der Beaufsichtigung des Kindes für die Eltern eine enorme Entlastung. Diese Feststellung lässt sich durch die Studien von Burgoyne et al. (2014), Burrows et al. (2008) und Tseng (2023) belegen, die ebenfalls von einer Reduktion der elterlichen Sorge in Bezug auf den Sicherheitsaspekt der Kinder berichten.

Weitere interessante Äusserungen der befragten Eltern beziehen sich auf einen veränderten Umgang mit Anforderungen im Familienalltag. Seitdem der Autismusbegleithund die Familien unterstützt, hat die Frequenz und Intensität der Zusammenbrüche bei Überlastung bei allen Kindern sichtlich abgenommen. Auch hier fallen die emotionale Stütze und Sicherheit des Hundes als besonders förderlich auf. In dieser Hinsicht scheint ebenso die gesteigerte Akzeptanz der Kinder im Umgang mit herausfordernden Situationen bedeutend zu sein. Die befragten Eltern bringen zum Ausdruck, dass Veränderungen und Ungewohntes von ihren Kindern nun besser ertragen werden. Diese Erfahrung lässt sich mit den Ergebnissen der Studie von Burgoyne et al. (2014) vergleichen, die durch das Zusammenleben mit einem Autismusbegleithund mehr Gelassenheit bei den Kindern feststellte. Die Untersuchungen von Appleby et al. (2022) und Burrows et al. (2008) bekräftigen zusätzlich den festgestellten Rückgang der Zusammenbrüche. Auch bei der Studie von Viau et al. (2010) beschreiben Eltern eine Abnahme von herausfordernden Verhaltensweisen ihrer Kinder.

Weiter fällt auf, dass die meisten Interviewteilnehmenden eine gesteigerte Eigenverantwortung ihrer Kinder erwähnen, die auf das Beisammensein mit dem Hund zurückzuführen ist. Die Probandin B1 betont, dass ihre Tochter es wünscht, Verantwortung für das Tier zu übernehmen (493-496), während die Mutter B2 aufzeigt, dass bei ihrem Kind ein Bewusstsein für die Bedürfnisse des Hundes geschaffen wurden und es sich darüber hinaus selbständiger ankleidet (180-184, 142-145). Die Befragungsperson B3 erwähnt ferner, dass ihre Tochter im Strassenverkehr selbständiger und bewusster unterwegs ist (333-335). Diese Entwicklungsprozesse nehmen die Eltern als alltagserleichternd und erfreulich wahr. Germann-Tillmann et al. (2019) verweisen hierzu auf die kindlichen entwicklungsförderlichen Betätigungen, die das Halten eines Hundes mit sich bringt. Auch Vernooij und Schneider (2018)

bestätigen, dass vorzugsweise Hunde die Selbständigkeitsentwicklung von Kindern fördern. Diesbezüglich belegt die Studie von Morgan und O'Byrne (2023) die erwähnte gesteigerte Eigenverantwortlichkeit beim autistischen Kind, hervorgerufen durch eine Alltagsbereicherung mit einem Autismusbegleithund.

Positive Auswirkungen des ABH auf den Kontext Schule

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurde deutlich, dass sich die Ergebnisse der Elterninterviews zur Herausforderungsbewältigung und Veränderungen im Familienalltag mit den Aussagen und Resultaten der Fachliteratur und evidenzbasierten Studien begründen lassen und überwiegend decken. Inwiefern ein Autismusbegleithund auch auf schulrelevante Anforderungen Einfluss nehmen kann und deren Umgang für Kinder und Jugendliche positiv verändert, konnte durch die Studienrecherche nicht erschlossen werden. Die gewonnenen Interviewdaten dieser Arbeit zeigen nun auf, welche positiven Auswirkungen die befragten Eltern in Bezug auf den schulischen Kontext wahrnehmen und mit der Intervention Autismusbegleithund in Verbindung bringen.

Die Forschungsdaten weisen darauf hin, dass von allen Proband:innen einerseits positive Auswirkungen erkannt wurden, andererseits eine Verknüpfung zwischen dem Autismusbegleithund und dem Kontext Schule dennoch schwierig herzustellen ist. Es stellte sich heraus, dass die Familien bereits seit der Einschulung des Kindes in den Kindergarten mit dem Autismusbegleithund zusammenleben. Daher betonen die Mütter B1 und B2, dass eine bilanzierende Aussage zur Schulzeit ohne und mit Hund für sie schwierig zu machen ist. Aus demselben Grund erhalten sie auch von den Lehrpersonen ihrer Kinder kaum eine entsprechende Rückmeldung, die auf eine positive Veränderung, bewirkt durch die Unterstützung des Hundes zuhause, zurückzuführen ist (555-556, 337-339). Der Vater B4 teilt die beschriebene Schwierigkeit zur Aussagetätigung der beiden Mütter und merkt ausserdem an, dass diese durch die schulische Zugangsverweigerung des Hundes zusätzlich erschwert wird (301-303). Das abschliessende Kapitel 6 setzt sich unter anderem mit der Problematik der überwiegenden Abweisung des Hundes im Schulraum auseinander.

Dass der Autismusbegleithund bei der Begehung des Schulwegs für die befragten Familien ein fester Bestandteil darstellt, wurde bereits angesprochen. Um Rückschlüsse zu Auswirkungen auf schulische Belangen ziehen zu können, erscheint es in diesem Zusammenhang lohnenswert, erneut die Aussagen von Vero (2020) zu erwähnen, dass aufgrund eintreffender Reize bereits die Bewältigung des Schulwegs für autistische Kinder und Jugendliche äusserst belastend sein kann. Beim Eintreffen in der Schule ist das Energielevel möglicherweise bereits niedrig. Verknüpft man diese Ausführungen mit der Tatsache, dass die Eltern den Autismusbegleithund bei der Begehung des Schulwegs als emotionale Stütze und zur Wahrung der physischen Sicherheit des Kindes regelmässig einbinden, so lässt sich annehmen, dass sich ein entspannteres Ankommen in der Schule positiv auf den Beginn des bevorstehenden Schultags auswirkt.

Ein weiterer positiver Effekt des Autismusbegleithundes auf den Kontext Schule lässt sich im erweiterten Bewegungsradius der Familien finden. Die befragten Eltern haben aufgezeigt, dass der Hund in den Ferien ebenso eine wertvolle Unterstützung und sichere Struktur für das

Kind bietet, sodass Urlaube für alle Beteiligten freudvoll erlebt werden können. Diese Erholungsphase ist laut Hack (2023) für Familien mit einem autistischen Kind aufgrund fehlender Routine oftmals nicht gegeben. Durch den Autismusbegleithund gelingt es den autistischen Kindern der Forschungsteilnehmenden, sich während der Ferienzeit besser vom Schulalltag zu erholen.

Bei den Forschungsergebnissen der Interviews tritt in Erscheinung, dass ausschliesslich die Befragungsperson B3 mit dem Hund schulischen Aktivitäten ihres Kindes beiwohnen konnte. Der Proband B4 erwähnt, dass er bei einem öffentlichen Schulfest sein Kind mit dem Hund begleiten durfte (447-448). Doch bei der Bewältigung alltäglicher schulischer Anforderungen fehlt der Mehrheit der befragten Eltern die Erfahrung, da der Hund kein Zugangsrecht erhält. Aufgrund dessen werden an dieser Stelle insbesondere die Erlebnisse der Probandin B3 diskutiert. Bei der Dokumentation der Ergebnisse wird im Kapitel 4.4.2 auf eine Sondergenehmigung für das Zugangsrecht des Hundes hingewiesen. Während dem Interview wird deutlich, dass sich die gesammelten Erfahrungen der Mutter auf ebendiese punktuellen Zutrittsberechtigungen beziehen. Sie bringt hierbei zum Ausdruck, dass von der Ausbildungsstätte der Hunde eine zweistündige Platzierung des Tieres im Klassenzimmer angedacht wäre, um die autistischen Kinder und Jugendlichen auch im Schulraum zu unterstützen. Diese Massnahme würde aufgrund des deutlichen Mehraufwands für die Eltern allerdings nicht täglich stattfinden (303-305). Die höhere Leistungsfähigkeit der Tochter, die gesteigerte Aufmerksamkeit und die Fokussierung, die die Mutter während ihrer bewilligten Besuche mit dem Hund im Unterricht beobachten konnte, deuten darauf hin, dass ein Autismusbegleithund auch im schulischen Kontext den Kindern und Jugendlichen eine bedeutsame emotionale Stütze bietet und schulische Anforderungen erleichtert. Weiter beschreibt die Probandin, dass Ausflüge (403-405), Ortswechsel auf dem Schulgelände (408-410) oder auch das Nachhausekommen nach einem Schultag für ihre Tochter ruhiger und entspannter verlaufen, wenn der Hund sie dabei begleiten durfte (265-269). Auf die Schwierigkeit des Übergangs von der Schule zum Heimkehren weist Vero (2020) hin. Die Konsequenzen der schulischen Überlastung, die hierbei angesprochen werden und vorwiegend zuhause erlebt werden, scheinen durch den Autismusbegleithund gemildert zu werden. Auch Eckert (2022) widerspiegelt die Aussage der Probandin B3 und spricht schulische Übergänge als potenzielle Überforderungsquelle für autistische Kinder und Jugendliche an. Diese Deeskalation der Überforderung wirkt sich womöglich auch positiv auf die Bewältigung von schulischen Anforderungen aus, da eine Wechselbeziehung zwischen Schule und Familienalltag im Kapitel 2.1.4 aufgezeigt wurde. Die angesprochene verbesserte Aufmerksamkeit im Unterricht, die von der Probandin in Anwesenheit des Hundes beobachtet werden konnte, wird durch die Studie von Tseng (2023) bekräftigt.

Eine weitere positive schulrelevante Veränderung wird von der Mutter B2 angedeutet. Sie schildert, dass sich seit dem Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Tochter verbessert haben (271). Diese Feststellung lässt sich mit den Studien von Appleby et al. (2022), Burrows et al. (2008), Morgan und O'Byrne (2023) sowie Tseng (2023) belegen, die durch den tierischen Beistand im Alltag bei autistischen Kindern und Jugendlichen eine Verbesserung kommunikativer Aspekte ermitteln konnten.

Ein für die Schule sehr bedeutsamer Aspekt soll hier abschliessend aufgeführt werden. Dass autistische Kinder und Jugendliche durch den Autismusbegleithund auch ihre sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln, wurde von den Befragungspersonen dieser Arbeit nicht explizit thematisiert. Den Forschungsergebnissen von Appleby et al. (2022), Morgan und O'Byrne (2023) und Tseng (2023) zufolge werden in Gegenwart des Autismusbegleithundes Interaktionen mit anderen Personen jedoch eher zugelassen. Diese Ergebnisse sind für die Bewältigung des Schulalltags insofern relevant, als dass sowohl Eckert (2022) als auch Vero (2020) betonen, wie schwierig und belastend der soziale Umgang mit Lehrpersonen und Mitschüler:innen für autistische Kinder und Jugendliche sein kann. Im Kapitel 2.1.3.2 wurde auf die autismusspezifischen Besonderheiten in der *Theory of Mind* hingewiesen, die ferner für die sozialen Schwierigkeiten ausschlaggebend sind. Menke et al. (2018) machen diesbezüglich mit dem Begriff *sozialer Katalysator* auf den sozial- und vertrauensförderlichen Effekt eines Hundes aufmerksam, da die Beziehungsgestaltung und der Vertrauensaufbau erleichtert werden. Insofern lässt sich hiermit ein weiterer potenzieller positiver Wirkeffekt des Autismusbegleithundes auf den Kontext Schule festhalten.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Indem Aspekte der theoretischen Grundlage der Forschungsthematik sowie die Auswertung der gewonnenen Forschungsdaten aus den Elternbefragungen herangezogen werden, wird die nachfolgende Fragestellung beantwortet:

Inwiefern verändert aus Sicht der Eltern ein Autismusbegleithund die Bewältigung von Herausforderungen im Familienalltag für ihr Kind im Autismus-Spektrum und welche positiven Auswirkungen auf schulspezifische Anforderungen werden von betroffenen Familien wahrgenommen?

Die Interpretation der Interviewaussagen hat gezeigt, dass die tiergestützte Intervention *Autismusbegleithund* aus Sicht der Eltern die Bewältigung von Herausforderungen im Familienalltag für das Kind enorm erleichtert. Bei den Erzählungen wurde deutlich, dass der Hund nicht nur den autistischen Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Struktur bietet, sondern die gesamte Familie von der Massnahme profitiert. Es kann festgehalten werden, dass vor allem der erweiterte Bewegungsradius sowie die veränderte Atmosphäre und Beziehungsdynamik im Familiensystem von den befragten Eltern als deutliche positive Veränderungen wahrgenommen werden. Die Forschungsdaten weisen diesbezüglich darauf hin, dass die gewonnene Bewegungsfreiheit der Familien mit vielen Stressoren, vorwiegend in der Öffentlichkeit, einhergeht. Hierbei sind während den Interviews besonders das Fortbewegen im Strassenverkehr und das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel als Herausforderungen aufgefallen. Ebenso sind Veränderungen in der Routine oder unbekannt Situationen sowie das Besuchen neuer Orte für die meisten Kinder der Forschungsteilnehmenden auffallend anspruchsvoll. Hierbei machen die Eltern verständlich, dass die Präsenz des Autismusbegleithundes in solch belastenden Situationen ein Ruhepol mit immenser Verlässlichkeit darstellt, der darüber hinaus durch den Verbindungsgurt und Haltegriff des Arbeitsgeschirrs gleichwohl die physi-

sche Sicherheit des Kindes wahrt. Mit dieser Unterstützung gelingt es den autistischen Kindern und Jugendlichen, die Herausforderungen besser anzunehmen und meist erfolgreich zu bewältigen. Durch den Hund erfahren sie ein Sicherheitsgefühl und trauen sich die Bewältigung der Herausforderungen eher zu, was im Kapitel 2.3.2.1 mittels Menke et al. (2018) beleuchtet wurde. Die Aussagen der Eltern haben weiter gezeigt, dass sie nebst den oben erwähnten Bereichen den Autismusbegleithund vorwiegend bei Ausflügen sowie bei Erledigungen und dem Wahrnehmen von Terminen einbinden. Dabei wird die emotionale Stütze des Hundes für ihre Kinder als besonders wertvoll erachtet. Hierbei kommen Begriffe wie Ruhe, Gelassenheit, Verbundenheit, Anwesenheit und Sicherheit häufig zur Sprache. Die Schilderungen der Eltern offenbaren, dass die Anwesenheit des Hundes meist eine Notwendigkeit bei der Herausforderungsbewältigung darstellt. Das Wirkungsfeld des Hundes wurde im Kapitel 2.3.2 thematisiert und erklärt nebst dem sozial-emotionalen Bereich, welche physiologischen und psychologischen Aspekte bedeutsam sind, sodass ein positiver Effekt wahrnehmbar wird. Eine weitere wichtige Feststellung der Eltern bezieht sich auf den veränderten Umgang mit Herausforderungen. Nicht nur werden Anforderungen besser bewältigt und für das Kind unangenehme Situationen durchführbar, sondern auch die Umgangsweise damit hat sich durch den Autismusbegleithund gewandelt. Alle Eltern berichten, dass die Herausforderungsbewältigung bei ihren Kindern nun nicht mehr zwingend in einem Zusammenbruch endet, sondern weitestgehend eine Toleranzsteigerung gegenüber Unbekanntem und Unangenehmem wahrgenommen wird. Auch die Selbständigkeitsentwicklung und das verstärkte Verantwortungsbewusstsein der Kinder ist für einige Eltern im Umgang mit Herausforderungen im Familienalltag von Relevanz.

Wie bereits bei der Interpretation der Forschungsergebnisse angemerkt, fällt es den meisten Eltern nicht leicht, eine Verknüpfung zwischen ihrem Autismusbegleithund und der Unterstützung bei schulischen Anforderungen ihrer Kinder herzustellen, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass dem Hund nur selten Zutritt gewährt wird. Dennoch konnten durch die Befragungen einige positive Auswirkungen eruiert werden, die sich allerdings meist auf vereinzelte Aussagen stützen und nicht mehrmalig genannt wurden. Laut allen befragten Eltern ist die Begehung des Schulwegs jedoch ein zentraler Bestandteil der Unterstützung des Autismusbegleithundes und wird als äusserst vorteilhaft erlebt. Die Bedeutung des Schulwegs und inwiefern dieser mit dem familiären und schulischen Umfeld zusammenhängt, wurde im Kapitel 2.1.4.3 aufgezeigt und anschliessend im Kapitel 5.1 diskutiert. Diesbezüglich merkt eine Probandin an, dass auf dem Weg zur Schule, im Strassenverkehr und bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel beiläufig schulrelevante Fertigkeiten wie das Lesen von Zahlen oder Wegweisern sowie die selbstständige Orientierung geübt werden. Diese Befähigung würde sich auch positiv auf schulische Anforderungen ihrer Tochter auswirken. Genauso werden verbesserte sprachliche Fähigkeiten wahrgenommen. Auch bei speziellen schulischen Aktivitäten wie Ausflüge und Schulfeste wurden von einzelnen Proband:innen punktuell positive Auswirkungen auf die Anforderungsbewältigung ihrer Kinder wahrgenommen, indem die Teilhabe an gemeinschaftlichen Erlebnissen überhaupt erst möglich ist. Im Diskussionsteil dieser Arbeit wurde durch die Schilderungen einer Mutter aufgezeigt, wie der Autismusbegleithund auf die Bewältigung von schulischen Anforderungen im Schulraum Einfluss nimmt und positive Effekte spürbar werden. Das Absolvieren von

aufgetragenen Aufgaben wird durch die bloße Anwesenheit des Hundes erleichtert, für das Kind realisierbar und deutlich angenehmer.

Durch die Interviewergebnisse stellt sich somit heraus, dass ein Autismusbegleithund insbesondere im Familienalltag die autismusspezifischen Besonderheiten der Kinder und Jugendlichen in vielen Belangen gut auffängt und sie gleichermaßen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken kann. Inwiefern der Wirkeffekt des Hundes auch auf schulische Anforderungen greift und positive Auswirkungen sichtbar werden, bleibt weitestgehend offen. Die vereinzelt Erfahrungen gewisser Eltern im schulischen Kontext zeigen jedoch einen erfolgversprechenden Ansatz bei der Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung.

5.3 Reflexion der Forschungsmethodik

Eine kritische Betrachtungsweise der Datengewinnung, Aufbereitung und Auswertung soll an dieser Stelle die Methodenwahl des Leitfadenterviews, der wörtlichen Transkription sowie der qualitativen Inhaltsanalyse bewerten und eine Einschätzung der Aussagekraft der Forschungsdaten liefern.

Leitfadenterview und Sampling

Der Forschungsfrage entsprechend wurde eine qualitative Befragung mit einem halbstrukturierten Interviewleitfaden durchgeführt. Dieses Vorgehen scheint passend gewählt zu sein, da die Forschungsarbeit das Erfassen der Sichtweise der Eltern zur Forschungsthematik beabsichtigte (Moser, 2022). Der Leitfaden wurde anhand des SPSS-Verfahrens von Helfferich (2009) und in Anlehnung an das Aufbauprinzip von Kruse (2015) konstruiert. Diese offene Strukturierung (siehe Kap. 3.3.3) erwies sich bei der Durchführung der Interviews als äußerst geeignet und gesprächsanzureichernd. Die Eltern zeigten sich gegenüber den offenen Gesprächsimpulsen aufgeschlossen und mitteilungsfreudig, was den Einstieg in die drei unterschiedlichen Themenblöcke erleichterte. Die thematischen Bereiche wurden anhand der zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlage der Arbeit gestaltet. Hierbei gilt es anzumerken, dass diese Vorgehensweise die Antwortgenerierung der Befragungspersonen bereits in eine gewisse Richtung lenken kann. Rückblickend lässt sich festhalten, dass der erste Themenblock, der sich dem Entscheidungsprozess für die Intervention *Autismusbegleithund* widmete, vergleichsweise wenig mit der eigentlichen Forschungsfrage der Arbeit zu tun zu haben schien. Bei der Durchsicht und Auswertung der Forschungsdaten stellte sich jedoch heraus, dass sich in den Schilderungen der Eltern zu diesem Aspekt ebenso wertvolles Datenmaterial wiederfinden liess, wenn auch in geringerer Masse als bei den beiden weiteren Themenbereichen. Zudem erwies sich diese Thematik als geeigneter Intervieweinstieg.

Im Verlauf der vier Interviewdurchführungen konnte die Autorin eine persönliche Entwicklung feststellen. Da der Interviewerin jegliche Erfahrung in der Organisation und Realisierung von Befragungen fehlte, kann rückblickend betrachtet eine qualitative Steigerung im Verlauf des Prozesses festgestellt werden, was der Autorin bei der Analyse und Diskussion des Datenmaterials bewusst wurde. Vor diesem Hintergrund gilt es kritisch anzumerken, dass der schematische Ablauf des Interviewleitfadens sowie die Umsetzung zuvor festgelegter Kommunikationsmuster und Interviewstrategien zu Beginn nicht gänzlich zufriedenstellend eingehalten wurden, was sich aller Voraussicht nach auf die

Produktion des Datenmaterials auswirkte. Ein empfohlener Pretest im Sinne eines Probeinterviews wurde aufgrund der knappen Anzahl an Proband:innen nicht durchgeführt, was als Übungsgelegenheit und Überprüfung des Interviewleitfadens sicherlich hilfreich und sinnvoll gewesen wäre. Mit 27-43 Minuten war die Dauer der Interviews tendenziell etwas länger als die im Informationsschreiben angegebenen 30 Minuten. Dies wurde allerdings als angenehm und wünschenswert erlebt und zeigte sich in Anbetracht der einleitenden Eisbrecherfrage (Kruse, 2015) sicherlich als förderlich für die Menge der Datengenerierung.

Die Fallauswahl ist mit vier Proband:innen leicht unter dem minimalen Bereich für die Stichprobengrösse qualitativer Studien von 5-50 Fällen (Kromrey, 2009; in Roos und Leutwyler, 2022). In Absprache mit der Betreuungsperson wurde jedoch festgelegt, dass die hier vorliegende Anzahl für die Realisierung der Masterarbeit ausreichend ist. In Anbetracht der wenigen Fälle muss an dieser Stelle die Evidenz der vorliegenden Daten sicherlich kritisch betrachtet werden und lässt keinerlei Verallgemeinerung zu. Alle Interviewpartner:innen wurden mittels der Gatekeeper:innen-Strategie gefunden (Kruse, 2015), was der Autorin den Zugang zum Forschungsfeld erleichterte. Hierbei soll erwähnt werden, dass die entsprechenden Fachpersonen (siehe Kap. 3.3.2) möglicherweise auf Familien zugegangen sind, bei denen sie von einer gewissenhaften Arbeit mit dem Autismusbegleithund und Auseinandersetzung mit der Thematik wussten oder eine solche zumindest vermuteten. Auch diese Tatsache gilt es bei der Aussagekraft der Forschungsdaten zu berücksichtigen. Bei der Betrachtung des Samplings fällt auf, dass die Befragungspersonen überwiegend weiblich sind, alle Hunde von derselben Ausbildungsstätte stammen und alle Kinder in etwa dem gleichen Alter sind. Hinzu kommt, dass alle Familien den Autismusbegleithund bereits vor der Einschulung des Kindes erhalten haben, was sich schlussendlich als erschwerend auf die Aussagemöglichkeiten der Eltern in Bezug auf Auswirkungen im schulischen Kontext erwiesen hat. Die geringe Heterogenität der Fallauswahl gilt es hier als heikel anzusehen und sollte bei einer weiteren Forschungsarbeit von der Autorin genauer geprüft werden, sodass möglichst vielseitige Ansichten und Einstellungen im Forschungsfeld erfasst werden können (Roos und Leutwyler, 2022).

Transkription

Die Aufbereitung des Interviewmaterials erfolgte in einem ersten Schritt mit dem Programm «noScribe». Dieser Vorgang hat sich als äusserst förderlich bewährt, da er der Autorin erlaubte, die Gespräche auf Mundart zu führen. Durch die Beihilfe der Software konnte wertvolle Zeit gespart werden, die die Autorin in die Überarbeitung der transkribierten Rohfassungen investieren konnte. Dieser Arbeitsschritt erwies sich als besonders zeitintensiv, gleichermassen jedoch als spannend und aufschlussreich, da bereits in dieser Phase eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial stattgefunden hat. Es wurden dabei die Regeln der wörtlichen Transkription gewählt (Roos und Leutwyler, 2022; siehe Kap. 3.3.6), was sich für die Fragestellung und den Forschungsgegenstand als geeignet herausstellte. Der Autorin ist bewusst, dass indem die nonverbale Kommunikation, die Betonungen und weitere zwischenmenschliche Interaktionen bei der Transkription ausser Acht gelassen wurden, eine abgekürzte und bloss inhaltsfokussierte Tran-

skription erstellt wurde, was laut Kruse (2015) als kritisch zu betrachten ist. Im Sinne der Lesefreundlichkeit und einer vereinfachten sinnentnehmenden Bearbeitung der Transkripte hat die Autorin syntaktische Eigenheiten der Mundart wenn nötig korrigiert und vereinzelt Ausdrücke durch hochdeutsche Äquivalente ersetzt. Dadurch wurde eine gewisse Verfälschung des Datenmaterials in Kauf genommen.

Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die gewählte Analyseform des Interviewmaterials hat sich als geeignet herausgestellt. Die strukturierte Vorgehensweise, die in sieben Phasen aufgeteilt ist, half der Autorin beim schrittweisen Analysieren des Datenmaterials ungemein (siehe Kap. 3.3.7). Bei der Bildung von Hauptkategorien fiel es zunächst schwer, sich auf die wesentlichen, für die Forschungsfrage relevanten Inhalte zu fokussieren. Eine systematische Reduktion der Kategorien war nötig. Auch das Bilden von Sub- und Subsubkategorien war herausfordernd und erforderte mehrere Bearbeitungsdurchgänge, wie in der Theorie von Kuckartz und Rädiker (2022) beschrieben.

Die Codierung des Interviewmaterials erfolgte ohne Software (MAXQDA), da die Datenmenge mit vier Befragungen relativ überschaubar war. Diese Entscheidung erwies sich als günstig, da die mehrmaligen Codier-Prozesse von der Autorin im Word mit Farbmarkierungen problemlos durchgeführt werden konnten. Dennoch wäre es bei einer weiteren qualitativen Datenanalyse spannend zu erfahren, inwiefern die Benutzung einer Software die Bearbeitung und den Ausgang einer Forschungsarbeit verändert.

Die Tabellen mit der Anzahl codierter Segmente sowie der Elternbeteiligung pro Kategorie wurden von der Autorin durch wiederholtes, genaues Auszählen analog erstellt. Dennoch muss hier angemerkt werden, dass eine gewisse Fehlerquote nicht gänzlich auszuschliessen ist, da die Auflistung der erfassten Daten ohne Software erfolgte. Die tabellarische Übersicht erwies sich als nützliche Informationsquelle bei der Analyse und Diskussion der Interviewaussagen. Durch die erfassten Mengen war es der Autorin möglich, Rückschlüsse auf die Relevanz der Aussagen der Eltern zu ziehen. Die Schilderungen erhielten dadurch eine Gewichtung und gewannen für die Beantwortung der Fragestellung an Bedeutung.

6. Fazit und Ausblick für die berufliche Praxis und zukünftige Forschung

Das Ziel, mit der vorliegenden Arbeit Stressoren im Familien- und Schulalltag von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung aufzuzeigen und Hintergründe in Form der autismusspezifischen Besonderheiten zu beleuchten, war für die Beantwortung der Forschungsfrage als Vorarbeit essenziell. Die Analyse, inwiefern die tiergestützte Intervention *Autismusbegleithund* die Herausforderungsbewältigung im Familienalltag verändert und welche positiven Auswirkungen auf schulische Anforderungen von Eltern wahrgenommen werden, hat ein grosses Potenzial in der Unterstützung der Familien und insbesondere ihrer autistischen Kinder aufgezeigt. Die Lebensbedingungen der befragten Familien haben sich durch die Intervention grundlegend positiv verändert. Vor allem im Familienalltag konnten durch den *Autismusbegleithund* zahlreiche Herausforderungen und deren Bewältigung erleichtert werden. Die vorliegenden Forschungsergebnisse decken sich hierbei weitestgehend mit evidenzbasierten Studien zur gleichen Thematik, greifen allerdings zusätzlich den schulischen Aspekt auf.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Forschungsthematik und dem gesammelten Datenmaterial hat ergeben, dass die verschiedenen Umgebungen, in denen sich die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern bewegen, eng miteinander verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Dies gilt es ferner in der schulischen Heilpädagogik, dem Tätigkeitsbereich der Autorin, bei der Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu beachten. Zahlreiche Aussagen der Eltern deuten darauf hin, dass der *Autismusbegleithund* im Schulraum noch zu wenig akzeptiert wird, wodurch eine erfolgversprechende Ressource für die Kinder und Jugendlichen meist nicht wahrgenommen werden kann. Dies wurde durch mehrmaliges Schildern deutlich, bei dem wiederholt auf spezielle Sonderbewilligungen für den Hund hingewiesen wurde. Da eine Autismus-Spektrum-Störung rechtlich gesehen als Behinderung gilt, was auf die Klassifikationssysteme ICD-11 und DSM-5 zurückzuführen ist (siehe Kap. 2.1.1), stehen autistischen Menschen Hilfestellungen zu. Ein Blick in die Behindertenrechtskonvention (BRK), ein Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zeigt folgenden Wortlaut in Bezug auf Bildung: «[...] In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können» (BRK, 2014). Hierbei soll das Wort Bildung in den Fokus gerückt werden. Die Elternbefragungen haben ergeben, dass für manche Kinder der *Autismusbegleithund* einen vollumfänglichen Zugang zum schulischen Unterricht erst möglich macht. Im Artikel 7 (2) heisst es weiter: «Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist» (BRK, 2014). Es zeigt sich, dass laut den Forschungsteilnehmenden der Anerkennung und Umsetzung der Intervention *Autismusbegleithund* im Schulraum noch zu wenig Rechnung getragen wird. Zudem lässt sich im Artikel 9 (2) ein Hinweis auf die gesetzlich verankerte tierische Unterstützungsleistung wiederfinden: «Die Vertragsstaaten treffen ausserdem geeignete Massnahmen: um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen [...] zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit

offenstehen, zu erleichtern» (BRK, 2014). Die Analyse des Interviewmaterials und die Auseinandersetzung mit der Forschungsthematik hat ergeben, dass zwar die Massnahme zur Verfügung steht, aufgrund geringer Akzeptanz im schulischen Kontext die Zugangserleichterung für die meisten Kinder der Proband:innen jedoch noch zu wenig oder gar nicht gegeben ist.

In Anbetracht dessen, dass die Unterstützungsleistungen für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in der BRK verankert sind, wäre für die weiterführende Erforschung der schulischen Auswirkungen eines Autismusbegleithundes eine zunehmende Offenheit und ein Engagement gegenüber weniger bekannten Interventionsformen wünschenswert. Die Befragung von Lehrpersonen, die autistische Kinder und Jugendliche mit einem Autismusbegleithund unterrichten, wäre diesbezüglich eine spannende Fortführung der vorliegenden Arbeit. Dabei wäre bei der Fallauswahl wichtig zu beachten, dass die Kinder den Autismusbegleithund erst nach der Einschulung erhalten hätten, damit Lehrpersonen Aussagen zu möglichen Veränderungsprozessen tätigen könnten. Dieser fehlende Aspekt erwies sich in der vorliegenden Arbeit als teilweise nachteilig (siehe Kap. 5.1, 5.3). Um den Unterstützungsansatz für den Kontext Schule weiter zu ergründen, wäre ebenso eine Befragung von Eltern gewinnbringend, die ihren Hund bereits regelmässig bei schulischen Aktivitäten miteinbeziehen und gegebenenfalls sogar im Klassenzimmer platzieren durften. In der vorliegenden Arbeit konnte diesbezüglich hauptsächlich eine Probandin Auskunft zu wahrgenommenen Auswirkungen auf schulische Anforderungen geben, was die Aussagekraft der gesammelten Forschungsdaten begrenzt. Aufgrund der dargelegten Forschungsergebnisse stellt sich der Autorin ebenso die folgende weiterführende Frage: Hat ein weniger belasteter Familienalltag für Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung positive Auswirkungen auf die Bewältigung schulischer Anforderungen?

Schlussendlich ist es dieser Arbeit gelungen, die Wirkungsfähigkeit eines Autismusbegleithundes besonders im familiären Umfeld und ansatzweise im schulischen Kontext aufzuzeigen. Somit ist anzustreben, dass diese wertvolle und vielversprechende tiergestützte Intervention weiter an Akzeptanz und Bedeutsamkeit in der Unterstützung von autistischen Kindern und Jugendlichen in jeglichen Lebenslagen gewinnt.

7. Literaturverzeichnis

- Appleby, R., Wright, S., Williams, L. & Stanley, M. (2022). „*Australian Parents' Experiences of Owning an Autism Assistance Dog*“. *Health & Social Care in the Community* 30 (6). <https://doi.org/10.1111/hsc.13805>.
- Arens-Wiebel, C. (2023). *Autismus: Was Eltern und Pädagogen wissen müssen*. 2. Auflage. Kohlhammer Verlag.
- Betz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. Hrsg. (2021). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung*. 2., aktualisierte Auflage. mensch & tier. Ernst Reinhardt Verlag.
- Berry, A., Borgi, M., Francia, N., Alleva, E. & Cirulli, F. (2013). „*Use of Assistance and Therapy Dogs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review of the Current Evidence*“. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine* 19 (2): 73–80. <https://doi.org/10.1089/acm.2011.0835>.
- Burgoyne, L., Dowling, L., Fitzgerald, A., Connolly, M., Browne, J.P. & Perry, I.J. (2014). „*Parents' Perspectives on the Value of Assistance Dogs for Children with Autism Spectrum Disorder: A Cross-Sectional Study*“. *BMJ Open* 4 (6): e004786. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-004786>.
- Burrows, K.E., Adams, C.L. & Spiers, J. (2008). „*Sentinels of Safety: Service Dogs Ensure Safety and Enhance Freedom and Well-Being for Families With Autistic Children*“. *Qualitative Health Research* 18 (12): 1642–49. <https://doi.org/10.1177/1049732308327088>.
- Eckert, A. Hrsg. (2022). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. HfH Reihe 40. Edition SZH/CSPS.
- Funke, U. (2024). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen: Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende*. 2., aktualisierte Auflage. Kohlhammer Verlag.
- Germann-Tillmann, T., Merklin, L., Stamm Näf, A. & Leeger-Aschmann, C. (2019). *Tiergestützte Interventionen: Praxisbuch zur Förderung von Interaktionen zwischen Mensch und Tier*. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Hogrefe.
- Girsberger, T. (2023). *Mit Autismus den Alltag meistern: Praktische Hilfen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum*. 2. Auflage. Kohlhammer Verlag.
- Hack, J. (2023). *Komische Kinder, komische Eltern? Belastungen, Kompetenzen und Wünsche von Eltern autistischer Kinder*. Kohlhammer Verlag.
- Häussler, A. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis*. 6., verbesserte Auflage. Verlag modernes lernen.
- Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 3., überarbeitete Auflage. SpringerLink Bücher. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus*. 3., vollständig überarbeitete Auflage. UTB Psychologie, Pädagogik 3567. Ernst Reinhardt Verlag.

- Kromrey, H. (2009). *Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung*. 12., überarbeitete und ergänzte Auflage. UTB Soziologie 1040. UVK Lucius.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz*. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Grundlagentexte Methoden. Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden*. 5. Auflage. Beltz Juventa.
- Menke, M., Huck, G. & Hagencord, R. (2018). *Mensch und Tier im Team: Therapiebegleitung mit Hunden*. 1. Auflage. Basiswissen Helfende Berufe. Verlag W. Kohlhammer.
- Morgan, S. & O'Byrne, A. (2023). „How Autism Assistance Canines Enhance the Lives of Autistic Children“. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 60 (Januar): 00469580231195029. <https://doi.org/10.1177/00469580231195029>.
- Moser, H. (2022). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung*. 7., überarbeitete und ergänzte Auflage. Soziale Arbeit. Lambertus.
- Noterdaeme, M., Karolin, U., Enders, A. & W. Kohlhammer GmbH, Hrsg. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag W. Kohlhammer.
- Olbrich, E. & Otterstedt, C. Hrsg. (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie*. Kosmos.
- Preissmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit: Besonderheiten erkennen - Hürden überwinden - Ressourcen fördern*. Kohlhammer Verlag.
- Rodriguez, K. E., Rispoli, M., Kelleher, B.L., MacLean, E.L. & O'Haire, M.E. (2024). „The effects of service dogs for children with autism spectrum disorder and their caregivers: a cross-sectional study“. *Frontiers in Psychiatry* 15 (Februar): 1355970. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1355970>.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Hogrefe.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: ein Leitfaden für LehrerInnen*. 4., überarbeitete Auflage. Ernst Reinhardt Verlag.
- Schirmer, B. & Alexander, T. (2015). *Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum*. 1. Auflage. Kohlhammer Verlag.
- Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. 5., aktualisierte Auflage. Verlag W. Kohlhammer.
- Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum. o. J.-a. <http://www.assistentzhunde-zentrum.ch/index.php/assistentzhunde>.
- Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum. o. J.-b. <http://www.assistentzhunde-zentrum.ch/index.php/autismushund2>.

- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Fedlex. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. o. J.-a. <https://www.blindenhundeschule.ch/sparten/autismusbegleithunde/was-sind-autismusbegleithunde>.
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. o. J.-b. <https://www.blindenhundeschule.ch/>.
- „Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil“. o. J. <https://www.blindenhundeschule.ch/assets/content/files/Autismusbegleithunde/Prospekt-Autismusbegleithunde-Allschwil-barrierefrei.pdf>.
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. o. J.-c. <https://www.blindenhundeschule.ch/sparten/autismusbegleithunde/ausbildung#nav>.
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. o. J.-d. <https://www.blindenhundeschule.ch/sparten/autismusbegleithunde/gut-zu-wissen#nav>.
- Tseng, A. (2023). „Brief Report: Above and Beyond Safety: Psychosocial and Biobehavioral Impact of Autism-Assistance Dogs on Autistic Children and Their Families“. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 53 (1): 468–83. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05410-0>.
- Vernooij, M. & Schneider, S. (2018). *Handbuch der Tiergestützten Intervention: Grundlagen - Konzepte - Praxisfelder*. 4., korrigierte und aktualisierte Auflage. Quelle & Meyer Verlag.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer*. 1. Auflage. Verlag W. Kohlhammer.
- Viau, R., Arsenault-Lapierre, G., Fecteau, S., Champagne, N., Walker, C.D. & Lupien, S. (2010). „Effect of Service Dogs on Salivary Cortisol Secretion in Autistic Children“. *Psychoneuroendocrinology* 35 (8): 1187–93. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.02.004>.
- Wohlfarth, R. & Beetz, A. (2019). *Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehungen*. *sozialmagazin. Die Zeitschrift für Soziale Arbeit*. 12. 52-58.

8. Anhang

- A.1** Interviewanfrage Eltern
- A.2** Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung
- A.3** Verpflichtungserklärung der Studierenden
- A.4** Selbständigkeitserklärung
- A.5** Vorfragebogen
- A.6** Interviewleitfaden
- A.7** Interviewtranskripte
 - A. 7.1** Transkript 1
 - A. 7.2** Transkript 2
 - A. 7.3** Transkript 3
 - A. 7.4** Transkript 4
- A.8** Deduktive Kategorienbildung anhand des Interviewleitfadens
- A.9** Übersichtsliste des Kategoriensystems
- A.10** Kategoriensystem und codierte Textstellen
- A.11** Kategoriendefinitionen

Anfrage für ein Interview

Liebe Familie XY

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich Interviews durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie weiterhin Interesse hätten, daran teilzunehmen. Gerne informiere ich Sie hier über mein Projekt.

Über mich

Mein Name ist Marina Ammann und ich studiere berufsbegleitend Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Der Schwerpunkt meines Studiums liegt im Bereich Lernen.

Aus beruflicher Perspektive betrachtet, entstand das Interesse an der Thematik dieser Arbeit durch die Integration zweier Schüler im Autismus-Spektrum in der Regelschule und die zeitweise Anwesenheit eines Schulhundes in der Klasse. Durch die Begleitung der beiden Schüler und deren Familien habe ich erkannt, dass der Schulalltag diverse Herausforderungen für Kinder im Autismus-Spektrum bereithält, deren Bewältigung nicht selbstverständlich ist und die bei den betroffenen Kindern oftmals eine Überforderung auslösen kann. Aus persönlicher Perspektive beleuchtet, so prägte mich ein steter Umgang mit Tieren. Bis heute bereichern tierische Weggefährten mein Leben.

Worum es geht

Die Masterarbeit «Leben mit einem Autismusbegleithund – Auswirkungen auf die Bewältigung von Herausforderungen im Familien- und Schulalltag» geht folgender Fragestellung nach: Inwiefern kann aus Sicht der Eltern ein Autismusbegleithund Herausforderungen im Familienalltag für ein Kind im Autismus-Spektrum verändern und welche Auswirkungen auf schulspezifische Anforderungen werden von betroffenen Familien wahrgenommen?

Im Zentrum steht ebenfalls die Wechselwirkung zwischen familiärem und schulischem Umfeld. Es werden vorrangig die Beziehung zwischen der beschriebenen Personengruppe und deren Hund sowie mögliche Auswirkungen auf Stressoren im Familien- und Schulalltag von Kindern im Autismus-Spektrum beleuchtet.

Um die Forschungsdaten für die Arbeit zu erheben, werden mit vier Familien Interviews durchgeführt, die mittels Tonaufnahme für die Auswertung aufgezeichnet werden. Jeweils nur ein Elternteil wird interviewt.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Ihre Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview findet im Frühling 2025 statt und dauert etwa 30 Minuten. Ihre Aufgabe wird es sein, in einem persönlichen Gespräch Fragen zum Thema «Leben mit einem Autismusbegleithund» zu beantworten und über ihre persönliche Sichtweise Auskunft zu geben. Sie dürfen entscheiden, ob das Interview bei Ihnen zu Hause oder online durchgeführt werden soll. Für die Datenauswertung wird vom Interview eine Audioaufzeichnung gemacht.

Nutzen

Die Ergebnisse der Interviews unterstützen einen verständnisvollen Umgang mit dem Thema Autismus-Spektrum. Weiter wird auf die Thematik Tiergestützte Interventionen aufmerksam gemacht und gezeigt, ob und wie die Anwesenheit eines Autismusbegleithundes sich auf Herausforderungen im Familien- und Schualltag auswirken kann.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Marina Ammann (marina.ammann@psog.ch, +41 78 674 00 44) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

A.2 Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Marina Ammann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von der Interview-Partner:in zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

A.3 Verpflichtungserklärung der Studierenden

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Oberengstringen, 15.10.25

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

A.5 Vorfragebogen

Vorfragebogen Eltern

1. Wie sieht die Familienkonstellation zu Hause aus?
2. Geschlecht und Alter des Kindes?
3. Besucht Ihr Kind eine Sonder- oder Regelschule? In welche Klasse geht es?
4. Seit wie vielen Jahren lebt der Autismusbegleithund in Ihrer Familie?
5. Hat Ihr Kind eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung? Wenn ja, wie lautet die genaue Bezeichnung?
6. Möchten Sie das Interview bei sich zu Hause oder online (Teams) durchführen?

A.6 Interviewleitfaden

Kurzbeschreibung Projekt

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Leben mit Autismusbegleithund» und inwiefern aus Sicht der Eltern ein Autismusbegleithund die Bewältigung von Herausforderungen im Familienalltag für ihr Kind verändert. Ausserdem interessiert es mich, ob Eltern positive Auswirkungen auf schulische Anforderungen wahrnehmen.

Um die Forschungsdaten zu erheben, führe ich mit 4 Familien Interviews durch. Von den Gesprächen wird eine Audioaufzeichnung gemacht, damit ich sie später transkribieren kann. Alle Angaben werden selbstverständlich anonymisiert. Unser Gespräch heute wird etwa 30min dauern. Ich werde Ihnen zu 3 verschiedenen Themenbereichen Fragen stellen. Ich bin froh, wenn Sie mir einfach frei erzählen, was Ihnen bei meinen Fragen so in den Sinn kommt. Falsche Antworten gibt es nicht! Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, dürfen Sie mir dies jederzeit mitteilen.

Haben Sie noch Fragen dazu?

Inhaltliche «Warming-up-Frage», «Eisbrecherfrage»

Dann möchte ich gerne folgendermassen starten. Erzählen Sie mir doch bitte zuerst einmal von einem besonders schönen gemeinsamen Moment mit Ihrem Kind und Hund?

Themenfeld 1 (ca. 7min): «Prozess des Entschlusses für ein Leben mit Autismusbegleithund»

Erzählimpuls
Ich möchte nun gerne mit dem ersten Thema «Leben mit Autismusbegleithund» starten. Es interessiert mich, wie Sie sich dazu entschieden haben, sich einen Assistenzhund anzuschaffen.

Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung
Erzählen Sie mir doch bitte mal, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie sich für einen Autismusbegleithund entschieden haben.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen Immanentes Nachfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselmomente • Belastungserleben der Eltern • Belastungserleben des Kindes • Personelle Ressourcen Eltern • Personelle Ressourcen Kind • Gefühls- und Gedankenwelt • Entscheidungsprozess 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? • Und sonst? • Und weiter? Und dann? • Wie ging es dann im Entscheidungsprozess weiter? <p>Immanente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können Sie das genauer beschreiben? • Können Sie ein Beispiel dazu machen, damit ich mir das noch besser vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte noch mehr dazu... 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnern Sie sich vielleicht an einen konkreten Schlüsselmoment? • Wie haben Sie sich denn so mit dieser Thematik auseinandergesetzt? • Welche persönlichen Belastungen haben vielleicht zum Entschluss beigetragen? • Welche Belastungen bei Ihrem Kind haben vielleicht zum Entschluss beigetragen? • Welche Gefühle und Gedanken hatten Sie denn so in dieser Zeit?

Offene Ausstiegsfrage
Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gibt es zu diesem Themenbereich noch etwas, das Ihnen wichtig erscheint oder etwas, das ich vielleicht vergessen habe?

Themenfeld 2 (ca. 7min): «Alltagsunterstützung durch den Autismusbegleithund»

Erzählimpuls
Wir haben nun über den Entscheidungsprozess für ein Leben mit einem Autismusbegleithund gesprochen. Ich würde jetzt gerne erfahren, welche Rolle der Hund in Ihrem Familienalltag so spielt und wie er denn in Alltagssituationen eingebunden wird.

Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung
Beschreiben Sie mir doch bitte mal, wie Ihr Familienalltag mit Ihrem Hund und Ihrem Kind denn eigentlich so aussieht.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen Immanentes Nachfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Familienalltag • Einbindung des Hundes • Unterstützung im Alltag • Herausforderungen meistern • Stress • Schule • Öffentlichkeit • Soziales Umfeld • Familiäres Umfeld • Schulisches Umfeld • Beziehung zum Hund 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? • Und sonst? • Und weiter? Und dann? • Was bringen Sie mit Familienalltag gedanklich denn noch in Verbindung? • Was geht Ihnen beim Thema Familienalltag mit Hund denn noch so durch den Kopf? <p>Immanente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können Sie das genauer beschreiben? • Können Sie ein Beispiel dazu machen, damit ich mir das noch besser vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte noch mehr dazu... 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen im Alltag (zu Hause, Schule, Öffentlichkeit) begleitet denn der Hund Ihr Kind? • Welche Situationen, sind denn für Ihr Kind im Alltag und in der Schule besonders stressig? • Wie unterstützt der Hund denn Ihr Kind beim Bewältigen von Herausforderungen? • Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Familien- und Schulalltag? • Können Sie mir mal den Schulalltag Ihres Kindes beschreiben? • Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen Ihrem Kind und dem Hund beschreiben? • Was empfinden Sie als bereichernd?

Offene Ausstiegsfrage
Sie haben mir zu diesem Thema viel erzählt. Herzlichen Dank! Möchten Sie gerne noch etwas ansprechen, bevor wir zum letzten Thema wechseln?

Themenfeld 3 (ca. 15min): «Auswirkungen auf Herausforderungen im Familien- und Schulalltag»

Erzählimpuls
Beim letzten Thema möchte ich gerne darauf eingehen, wie Ihr Kind denn seit dem Zusammenleben mit dem Hund mit dem Bewältigen von Herausforderungen im Familienalltag und in der Schule so umgeht.

Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung
Beschreiben Sie mir doch bitte mal, wie Sie Ihr Kind seit dem Einzug des Hundes im Umgang mit Herausforderungen so erleben?

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen Immanentes Nachfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen des Hundes • Veränderungen im Umgang mit Herausforderungen und Stress • Veränderungen im Familienalltag • Veränderungen in der Schule • Persönliche Wahrnehmung der Eltern 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? • Und sonst? • Und weiter? Und dann? • Was nehmen Sie sonst noch so wahr? <p>Immanente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können Sie das genauer beschreiben? • Können Sie ein Beispiel dazu machen, damit ich mir das noch besser vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte noch mehr dazu... 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Auswirkungen auf Ihr Kind nehmen Sie so wahr? • Welche Auswirkungen auf den Schulalltag nehmen Sie so wahr? • Was für Rückmeldungen erhalten Sie denn so aus der Schule? • Wie hat sich Ihr Familienalltag denn so verändert? • Welche Herausforderungen sind Dank des Hundes nun für Ihr Kind vielleicht leichter zu bewältigen?

Offene Ausstiegsfrage
Ja, jetzt haben wir so einiges besprochen. Gibt es denn noch irgendetwas, das Sie gerne erzählen möchten und Ihnen wichtig ist, aber in unserem Interview noch nicht angesprochen wurde?

Verabschiedung
Vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit und das interessante Gespräch.

A. 7.1 Transkript 1

Interview/Transkript 1

«Leben mit einem Autismusbegleithund»

Interviewerin: Marina Ammann

Befragungsperson: Mutter (B1)

Aufnahmedauer: 27:51min

Aufnahmetag: 03.04.2025

Datum der Transkript Erstellung: April 2025

Genauigkeitsanspruch: wörtlich

Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

- 1 I: Genau. Ähm, genau, ich würde gerne folgendermassen einsteigen. Erzählen Sie mir doch
2 mal von einem besonders schönen Moment mit dem Hund und mit Ihren Kindern. Vielleicht
3 haben Sie da noch etwas in Erinnerung. Das kann etwas sein, was erst gerade kürzlich
4 passiert ist oder auch schon etwas, was länger zurückliegt.
5
6 B1: Also ich habe eines. Das ist ähm das Buch. Da haben Sie eine Geschichte von mir drin.
7 Sollte es von mir darin haben. Und das ist das Erlebnis, das mich, glaube ich, am meisten
8 bedingslet hat. Genau. Mit Kira¹ in Ort1². Ich kann Ihnen das auch einscannen, das kann ich
9 machen. Das ist so, als wir Mia³, als wir Kira bekommen haben...
10
11 I: Ja.
12
13 B1: ist die Mia 5 gewesen, also noch nicht in der Schule. Und wir mussten noch ein halbes
14 Jahr in Ort1 zu Frau Müller⁴ in die Logopädie. Und wir sind ja vorher schon gehört haben, meine
15 Kinder haben Schwierigkeiten, wenn Busse, Züge Verspätungen haben. Und da haben wir
16 Probleme gehabt, ich weiss nicht mehr genau was, aber wir haben Probleme gehabt mit dem
17 Zug und mussten beim Ort2⁵ aussteigen. Mit Kira ist es einfach gegangen. Mia hatte keinen
18 Overload.
19
20 I: Ja.
21
22 B1: Also sie hat nicht zu weinen begonnen. Ansonsten beginnt sie zu weinen, schlägt um sich.
23 Es ist wirklich, es bricht alles zusammen bei ihr und da, dank Kira, sie hält sie da auch ganz
24 schön, ist es einfach gegangen.
25
26 I: Ah schön.
27
28 B1: Und das ist so das Erste und das Wichtigste, dass mir einfach, dass durch Kira einfach
29 möglich gewesen ist.
30
31 I: Ja, ah schön.
32
33 B1: Dass das wirklich, weil sonst, es ist wirklich, jede kleinste Veränderung...
34
35 I: Ja.
36
37 B1: ist schwierig.
38
39 I: Ja.
40
41 B1: Wenn es mit dem Zug nicht geht oder sonst irgendetwas nicht geht. Es ist alles, ja sie
42 kennen ja auch Autismus, denke ich schon...
43
44 I: Ja, ja.
45

¹ Name geändert

² Ortsname geändert

³ Name geändert

⁴ Name geändert

⁵ Ortsname geändert

46 B1: Und wirklich jedes Kleinste ist wie eine, es wird ihnen zu viel.
47
48 I: Ja.
49
50 B1: Und da, es ist wirklich, wir sind ausgestiegen, wir sind einen anderen Weg gelaufen, wir
51 haben ein Päschen gemacht...
52
53 I: Ah schön.
54
55 B1: da bei der Migros, da ist jetzt glaube ich Alnatura. Dort bei McDonalds. Dort wo McDonalds
56 früher noch gewesen ist.
57
58 I: Ja genau, ja, ja, ja,
59
60 B1: Jetzt ist wieder ein anderes Geschäft dort. Dort haben wir ein Päschen gemacht,
61
62 I: Ja.
63
64 B1: haben noch einen Kaffee getrunken und es ist alles, dank Kira möglich gewesen. Und sie
65 einfach dabei ist...
66
67 I: Ja.
68
69 B1: und einfach Ruhe ausstrahlt.
70
71 I: Mhm. Ist das wie so der erste Moment gewesen, als sie das so festgestellt haben?
72
73 B1: Ja, sie ist sonst immer dabei und sie hilft mir sehr, also sie hat wirklich unser Leben sehr
74 vereinfacht. Wir haben wirklich, gerade einen Monat nachdem sie bei uns gewesen ist, sind
75 wir im Europapark gewesen. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also sie hat unser Leben
76 schon sehr, sehr verändert. Aber das ist einfach so der, dass was mir geblieben ist.
77
78 I: Ja, dass Ihnen immer in Erinnerung bleibt.
79
80 B1: Ja, ich habe mich innerlich bereit gemacht, okay, jetzt kommt dann die Weinattacke, jetzt
81 schlägt sie dann um sich, ...
82
83 I: Ja.
84
85 B1: ich muss sie festhalten und alles.
86
87 I: Und es ist einfach gerade anders gekommen, wie sie erwartet haben.
88
89 B1: Ja, genau, wir sind einfach ausgestiegen...
90
91 I: Ja.
92
93 B1: und es ist gut gegangen.
94
95 I: Ah, sehr schön. Ja. Dank vielmals.
96

- 97 B1: Das ist das Erste.
98
99 I: Ich schaue das gerne nachher noch an.
100
101 B1: Ja, aber ich kann es ihnen sonst auch einscannen oder mailen.
102
103 I: Ah, ja, sehr gerne.
104
105 B1: Ich habe einfach gedacht, ich zeige ihnen da, wo wir schon überall drin waren.
106
107 I: Ja, sehr gerne, sehr spannend. Gut, dann beim ersten Thema möchte ich gerne auf das
108 Leben mit dem Autismusbegleithund eingehen. Und es interessiert mich, ähm, wie sie sich
109 eigentlich dazu entschieden haben, sich einen Assistenzhund anzuschaffen. Erzählen Sie mir
110 doch bitte mal, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass sie sich für einen
111 Autismusbegleithund dann entschieden haben.
112
113 B1: Sie wissen, ich habe zwei Kinder.
114 I: Ja, genau.
115
116 B1: Beide im Autismus Spektrum. Und mein Sohn ist in Ort⁶ in die Schule, ähm, wie sagt
117 man.
118
119 I: Regelschule.
120
121 B1: Spielgruppe
122
123 I: Oder Spielgruppe
124
125 B1: Nein, in die Spielgruppe gegangen. Und wir haben eine speziell Spielgruppe gesucht, die
126 mit ihm klarkommt, weil er war nonverbal. Hat also nicht gesprochen und hatte noch Windeln.
127 Wir haben dann während dem Prozess der Spielgruppe noch ähm WC Training gemacht, dass
128 die dann alles auch mitmachen und haben so eine spezielle Spielgruppe gesucht und die
129 haben das gemacht. Das war wirklich super und eine, die dort war, hatte einen Allschwiler. Und
130 hat mich angeschaut und gesagt, hey, die haben im Fall auch Autismusbegleithunde.
131
132 I: Ah, ja.
133
134 B1: Mein Sohn spricht gar nicht auf Tiere an, aber meine Tochter schon seit sie Baby ist.
135
136 I: Ja.
137
138 B1: Tiere faszinieren sie. Sie geht auf alle Tiere zu. Sie möchte alle Tiere streicheln. Und dann
139 ist es einfach, es ist wie, ich habe davon gehört, ich habe es durchgelesen und es war klar,
140 das ist es. Ich gehe recht fest auf mein Bauchgefühl bei allem und es hat nichts
141 dagegengesprochen. Es ist einfach, das ist es gewesen und dann haben wir uns angemeldet.
142
143 I: Ja. Also es war wie so der Schlüsselmoment gewesen.
144
145 B1: Ja.

⁶ Ortsname geändert

146
147 I: Obwohl sie eigentlich gewusst haben, dass der Sohn vielleicht eher nicht so auf Hunde
148 anspricht, wollten sie es probieren?
149
150 B1: Ja, weil ich einfach gewusst habe, es sind ja eben beide im Spektrum...
151
152 I: Ja.
153
154 B1: beide nonverbal gewesen.
155
156 I: Ja.
157
158 B1: Und ich habe wirklich auf mein Bauchgefühl gehört.
159
160 I: Ja. Haben sie wie gespürt, dass es das Richtige sein könnte?
161
162 B1: Ja, das hat wirklich einfach ja gesagt. Das ist einfach wirklich so ja, ja, ja. Und auch, als
163 wir ähm, wir haben uns angemeldet und haben dann zweieinhalb Jahre gewartet.
164 I: Ah ja, das ist eine lange Wartezeit.
165
166 B1: Ja. Aber es hat sich gelohnt.
167
168 I: Und haben sie sich dann in dieser Wartezeit irgendwie speziell noch mit dieser Thematik
169 auseinandergesetzt?
170
171 B1: Ja, also wir haben ja immer wieder Interviews gehabt. Da war der Herr Meier⁷ noch im
172 Autismusbegleithundtraining. Und sie sind ja bei uns vorbeikommen. Wir mussten dorthin
173 schauen gehen. Wir mussten schauen, wie es geht. Also ist das wirklich etwas mit Hund und
174 Kind? Das ist ein bisschen eine Vorbereitung gewesen. Und wir haben eine Kollegin, die wohnt
175 in Ort⁸. Das ist so ein Städtchen weiter. Die hat den Balu⁹ gehabt. Ist auch ein
176 Autismusbegleithund. Und ich habe, wo wir uns angemeldet haben, mit ihr Kontakt
177 aufgenommen und durfte laufen.
178
179 I: Ah ja.
180
181 B1: Weil Stefan¹⁰, also Herr Meier hat mir gesagt, ich müsse mich, ich müsse schauen, ob das
182 überhaupt etwas ist mit dem Hund. Kann ich das mit dem Hund? Kann ich laufen gehen? Kann
183 ich diese Sachen bewerkstelligen mit zwei autistischen Kindern? Weil ich bin dort das erste
184 Mami mit zwei autistischen Kindern gewesen.
185
186 I: Mhm.
187
188 B1: Und einem Kind, das es eben nicht so gerne hat. Und einem, das es gernhat und da haben
189 wir uns wirklich die zweieinhalb Jahre lang darauf vorbereitet.
190

⁷ Name geändert

⁸ Ortsname geändert

⁹ Name geändert

¹⁰ Name geändert

191 I: Ja. Ah gut. Ja. Und ähm hat es für Sie vielleicht persönliche Belastungen gegeben, die auch
192 zu dem Entschluss beigetragen haben? Oder sind es mehr Belastungen von den, von den
193 Kindern, die sie gefunden haben, jetzt möchte ich gerne etwas ändern?

194
195 B1: Es ist wirklich einfach das Bachgefühl. Nicht irgendwie eine Belastung oder so. Wir haben
196 ja zwei autistische Kinder. Sie haben es ja an meiner Tür gesehen. Es ist eigentlich alles auf
197 Autismus ausgelegt. Ja. Ich habe zwei autistische Kinder. Es ist alles autismusgerecht bei uns
198 zu Hause. Wir haben das eigentlich relativ rasch alles umgemodelt, umgestellt und Kira ist
199 einfach wirklich, es war wirklich einfach dieses Gefühl. Es ist einfach das richtige.

200
201 I: Und so per Zufall haben Sie von dem eigentlich erfahren?

202
203 B1: Ja, genau.

204
205 I: Sie haben nicht aktiv nach etwas gesucht?

206
207 B1: Nein ich habe nicht gesucht, ich habe nicht davon gewusst. Es war wirklich die Frau, die
208 ihr Kind auch in die Schule gegeben hat. Also in die Spielgruppe gegeben hat. Ja. Und die hat
209 gesagt, hey, ich habe, ich habe einen Allschwiler. Die haben im Fall das auch. Und dann hat
210 sie mir einen Prospekt mitgebracht. Und dann habe ich angefangen zu googlen. Und alles
211 gelesen, was es dazumal gegeben hat. Und dann war wirklich einfach das Gefühl, ja, ja, ja.

212
213 I: Sehr schön. Es ist ja super, wenn das gerade so klappt. Wenn man so per Zufall an etwas
214 Gutes herankommt.

215
216 B1: Es ist ein Schicksal. Es ist ein Schicksal.

217
218 I: Ja, wirklich. Hat das Schicksal sie zu Ihnen gebracht. Ja, ähm herzlichen Dank. Haben Sie
219 zu diesem Themabereich noch etwas, was Ihnen wichtig ist, oder?

220
221 B1: Nein.

222
223 I: Etwas, dass ich vergessen habe?

224 B1: Nein. Aber ich habe nur Kira kennengelernt. Andere Familien haben verschiedene Hunde
225 kennengelernt.

226
227 I: Ah. Ja.

228
229 B1: Weil eben in diesen 2,5 Jahre lernt man immer wieder Hunde kennen. Man geht laufen,
230 und machen und wir haben nur Kira. Also es ist auch das. Es ist der perfekte Hund für uns.

231
232 I: Ja. Liebe auf den ersten Blick.

233
234 B1: Ja. Es ist wirklich. Er ist mit ihr vorbeigekommen. Wir hatten dort das Gespräch gehabt.
235 Sie ist wieder dabei gewesen. Wir waren dort noch mal laufen mit ihnen, mit Kira. Ich habe gar
236 nie einen anderen Hund kennengelernt. Es ist wirklich einfach sie.

237
238 I: Perfekt. Gut, Danke vielmals. Ähm. Dann würden wir schon zum zweiten Thema gehen.
239 Ähm, wir haben jetzt über den Entscheidungsprozess für den Autismusbegleithund geredet.
240 Und ich würde jetzt gerne erfahren, welche Rolle der Hund bei Ihnen im Familienalltag so spielt

241 und wie er in Alltagssituationen eingebunden wird. Ähm, beschreiben Sie mir doch mal, wie
242 Ihr Familienalltag mit Kira und Ihren Kindern so aussieht.
243

244 B1: Also sie ist ja zehn. Wird elf, also pensioniert nächstes Jahr, also im Dezember wird sie
245 pensioniert. Darum ist sie nicht mehr so integriert wie jetzt dazumal, als wir sie bekommen
246 haben. Also jetzt gerade ist einfach gerade, ich begleite sie zum Bus, die Kinder, am Abend
247 kommen sie nach Hause, also im Schulalltag ist sie gar nicht mehr drin. Sie ist einfach dabei,
248 jetzt gestern habe ich, darf ich offen sprechen?
249

250 I: Ja natürlich.
251

252 B1: Hatte ich Frauenarzttermin und um meine Tochter darauf vorzubereiten, man bringt meiner
253 Tochter ja bei, sie darf sich niemandem zeigen, sie darf sich von niemandem berühren lassen,
254 aber der Frauenarzt darf das dann ja und ich möchte, dass der Mia, also meiner Tochter
255 zeigen, he der, sie darf, die anderen dürfen aber nicht und deshalb nehme ich sie wie mit zum
256 Frauenarzt und dann, weil das etwas Neues ist, nehme ich Kira mit. Und auch wenn wir
257 Ausflüge machen, jetzt in den Ferien und etwas planen, ist Kira einfach immer dabei. Sie, beim
258 Zug fahren ist sie einfach als Hund dabei. Und wenn wir am Ort sind, hat sie dann ihr
259 Mäntelchen an und sie läuft einfach noch bei mir, also ich halte sie, aber die Mia ist nicht mehr
260 angemacht, sie ist einfach noch dabei. Aber Kira, wie Sie sehen, strahlt einfach eine Ruhe aus.
261

262 I: Ja, und das überträgt sich wahrscheinlich.
263

264 B1: Ja, also die Mia, auch gestern, es ist wirklich, wenn es der Mia peinlich war, wenn ich jetzt
265 mit der Frauenärztin über alles reden muss, hat sie dann mit Kira angefangen zu streicheln,
266 hat sie gehalten und hat sie auch wirklich eingefordert, also bevor wir gegangen sind, hat sie
267 wirklich gesagt, hey Kira, kommst du mit. Und sie ist dann mitgekommen. Und jetzt, nicht mehr
268 so viel, früher hat sie den Schulweg geholfen, nach Zürich geholfen, aber jetzt ist sie einfach,
269 wir müssen wie abbauen, weil wenn sie Familienhund ist, dann darf sie ja nicht mehr arbeiten.
270

271 I: Ja, und dann, wenn sie pensioniert ist, dann bleibt sie einfach als Familienhund da, aber es
272 kommt nicht wie nochmal ein Autismusbegleithund dazu?
273

274 B1: Es gibt ja einfach, sie tun die Autismusbegleithunde für Kinder bis 10. Ja, also wenn sie
275 den Hund bekommen, dürfen die Kinder höchstens 10 sein. Und die Mia ist ja jetzt 12, also
276 können wir wirklich keinen Autismusbegleithund mehr nehmen. Und der Autismusbegleithund
277 ist ja auf mich, also ich bin das Alphetier, sie schaut auf mich, was ich mache, vor allem wenn
278 sie arbeitet. Und Mia ist wie einfach angemacht und das, was sie beschützen muss. Wenn sie
279 grösser sind, gäbe es den Vertrauenshund, das wäre aber die andere Schule, nicht
280 BMiadenhundschiule Allschwil, sondern glaube VBM oder so. Die haben einen Vertrauenshund
281 für die Erwachsenen Autisten.
282

283 I: Ah ok.
284

285 B1: Aber das müsste dann Mia wie später mal selbst beantragen. Ich, wir machen das nicht.
286 Wir mussten uns auch bis 10 entscheiden, ob Kira bleibt. Also behalten wir sie als
287 Familienhund ohne Extra, denn sie darf dann nirgends mehr rein, sie darf nirgends mehr
288 mitkommen.
289

290 I: Ja, sie verliert wie ihre Rechte.
291

292 B1: Genau, sie verliert dann alles und wir haben das für sie entschieden, also Nevda bleibt.
293 Aber das haben wir, das ist jeder Familie freigestellt. Bis 10 muss man sich einfach
294 entschieden haben.

295
296 I: Ok. Welche Situationen im Alltag, sei es jetzt im Familienalltag oder in der Öffentlichkeit oder
297 in der Schule, sind dann für die Kinder besonders stressig?

298
299 B1: Wenn es anders läuft als gewohnt.

300
301 I: So ganz generell?

302
303 B1: Genau. Also jetzt, wir haben ja jetzt in der Schule, aber wenn der Bus kommt, ist kein
304 Problem. Aber hat der Bus 10 Minuten oder 15 Minuten Verspätung, dann werden sie schon
305 nervös, weil dann müssten sie ja schon in der Schule sein und dann muss ich mit ihnen, also
306 ich übe dann mit ihnen Anrufen in der Schule und dann gehe ich auch mit ihnen mit und laufe
307 einfach mit bis zur Schule, einfach als Beruhigung. Das macht sie schon nervös. Wenn sie
308 nach Hause kommen, ist es bis jetzt immer gut gegangen zum Glück und wenn sie den Bus
309 verpasst haben, sind sie nach Hause gelaufen.

310
311 I: Ah, ja?

312
313 B1: Ja, ich war auch überrascht.

314
315 I: Also ganz spontan?

316
317 B1: Ja, sie könnten eigentlich warten. Aber sie sind dann der Bus, einfach der Weg, den der
318 Bus macht, sind sie nach Hause gelaufen.

319
320 I: Ah sehr gut. Sehen Sie die Zusammenhänge zwischen dem Familienalltag und dem
321 Schulalltag? Also wie die Kinder zu Hause sind und in der Schule?

322
323 B1: Nicht wirklich. In der Schule sind sie in der Schule. Also ich sehe ja nicht viel, wie sie es in
324 der Schule machen. Ich arbeite schon sehr eng mit der Schule zusammen, aber ja. Nein nicht
325 wirklich.

326
327 I: Okay.

328
329 B1: Entschuldigung.

330
331 I: Nein, alles gut. Macht gar nichts. Wie würden Sie die Beziehung zwischen dem Hund und
332 Ihren Kindern beschreiben?

333
334 B1: Am Timo¹¹, ich glaube Timo, eben er ist mein Sohn. Er macht so, brava.

335
336 I: So ein bisschen Tätscheln?

337
338 B1: Aber berühren möchte er ihn nicht. Er vermisst sie auch, wenn sie nicht da ist. Also wenn
339 wir unterwegs sind und Kira kommt nicht mit ist auch, wo ist Kira? Warum kommt sie nicht? Es
340 ist irgendwie, für ihn ist wichtig, sie ist dabei, aber nicht zu nahe. Mia liebt sie. Sie knuddelt sie,

¹¹ Name geändert

341 sie kämmt sie, sie möchte sie, sie gibt ihr das Essen, alles. Ja es ist wirklich, sie ist, es ist ihr
342 Hund und sie will.

343

344 I: Und generell jetzt am Hund, was finden Sie besonders bereichernd, jetzt seit sie bei Ihnen
345 ist?

346

347 B1: Die Ruhe.

348

349 I: Die Ruhe, die es gegeben hat, ja.

350

351 B1: Es ist wirklich egal, ich sehe es auch nicht nur bei meinen Kindern. Meine Schwester hat
352 drei Jungs und auch wenn sie da sind, Kira, sie holt einfach alle runter. Sie ist wirklich, sie ist
353 einfach die Ruhe in Person.

354

355 I: Der Ruhepol der Familie.

356

357 B1: Und egal was man macht, sie ist immer ganz ruhig. Ganz gechillt, wirklich ganz schön.
358 Egal wo man ist, egal was passiert, ist immer ganz ruhig.

359

360 I: Und wie würden Sie sagen, wie unterstützt denn Kira die Kinder beim Bewältigen von
361 Herausforderungen? Eben jetzt sagen Sie, beim Bus strahlt sie eine Ruhe aus. Gibt es noch
362 andere Situationen, die Sie beschreiben könnten, wie sie die Kinder unterstützt? Eben jetzt
363 bei den Arztterminen habe ich vorher herausgehört. Was kommt Ihnen noch in den Sinn, wo
364 sie dabei ist?

365

366 B1: Bei allem Neuen.

367

368 I: Bei allem Neuen.

369

370 B1: Weil, es ist einfach, wir machen viel, ich bin sehr viel unterwegs mit meinen Kindern. Also
371 wir haben schon wirklich in der Schweiz ganz viel gesehen. Und ich versuche eigentlich jedes
372 Jahr oder jede Ferien einfach etwas Neues noch reinzubringen. Dass sie lernen, das Neue.
373 Eben sie arbeitet nur noch ein Jahr, ich muss alles noch ein bisschen erledigen. Und dass, es
374 ist einfach wirklich, bei jedem Neuen gibt sie einfach die Ruhe und die Sicherheit, dass nichts
375 passiert. Einfach, dass das, sie ist dabei und es kommt alles gut.

376

377 I: Und da reicht es, wenn sie einfach danebensteht und dabei ist?

378

379 B1: Früher eben hat Mia sie so gehalten, wie in dem Büchlein.

380

381 I: Mit dem Geschirr, ja.

382

383 B1: Früher hat sie es gebraucht, eben da war sie fünf, als wir sie bekommen haben. Und wir
384 haben jetzt wirklich, vor einem Jahr anderthalb hatte ich einen Althundekurs und dann haben
385 wir, haben sie gesagt, wir sollen langsam abbauen, den Gurt wegnehmen, den Henkel
386 wegnehmen und wir haben das jetzt geschafft, dass jetzt eigentlich nur noch Kira allein reicht.
387 Und jetzt eben hat sie das Mäntelchen an, wenn sie arbeitet, ist sie eh ganz, ganz ruhig. Und
388 wenn sie auch nur so dabei ist, es reicht einfach, wenn sie sie ist.

389

390 I: Eigentlich simpel, wenn man es so hört.

391

- 392 B1: Ja.
393
394 I: Einfach die Anwesenheit reicht.
395
396 B1: Ja, aber wir sind auch, also ich hatte wirklich sehr viel Glück. Also sie ist der perfekte Hund.
397 Ja und es hat wirklich gepasst. Also mein Gefühl ist richtig gewesen. Es hat gepasst zwischen
398 der Mia und dem Hund. Wir haben wirklich eben nach ein paar Monaten schon so viel gemacht
399 und erreicht durch den Hund. Und jetzt ist die Mia zwölf, wird Teenager und es geht wie von
400 ganz allein. Dass jetzt einfach Kira nur noch dabei ist oder sie muss dabei sein, weil sie halt
401 einfach, sie gehört dazu. Sie gibt Ruhe, aber es löst sich wie langsam, es ist wirklich schön.
402
403 I: Mhm. Ist sie auch beim Einkaufen dabei?
404
405 B1: Nicht mehr.
406
407 I: Nicht mehr?
408
409 B1: Am Anfang schon, aber jetzt nicht mehr.
410
411 I: Nicht mehr. Okay.
412
413 B1: Weil Mia, ist von dem her sehr ein Mädchen, sie geht sehr gerne einkaufen. Und am Anfang
414 haben wir sie mitgenommen, aber jetzt geht das gut.
415
416 I: Ja. Okay. Und eben am Anfang beim Schulweg hat sie sie begleitet?
417
418 B1: Wir haben am Anfang, als wir sie frisch bekommen haben, vom Kindergarten bis zur
419 Mittelstufe etwa, haben wir sie einfach einmal in der Woche begleitet, meistens am Mittwoch.
420 Und dann machen wir danach den Mittwochslauf, wo wir alles zusammen laufen gehen. Also
421 alle Allschwilerli. Und dann so Ende Mittelstufe hat Timo in die Oberstufe gewechselt und in
422 der Oberstufe haben sie mir gesagt, es wäre schön, wenn sie den Weg allein kommen. Und
423 dann haben wir wirklich so das letzte Jahr, haben wir jeden Tag, sind wir am Morgen mit ihnen
424 in die Schule gelaufen und am Nachmittag haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause
425 gebracht. Da hat sie wirklich, das Jahr hat sie sehr intensiv gearbeitet und jetzt, wenn sie es
426 allein können, dafür nicht mehr.
427
428 I: Gut, danke vielmals für die Ausführungen. Möchten Sie jetzt zu diesem Thema noch etwas
429 ansprechen, bezüglich Unterstützung von Herausforderungen?
430
431 B1: Nein, sie ist wirklich richtig. Ich habe es gut übergebracht.
432
433 I: Ja, natürlich. Ja, ja. Klar. Nein, das kommt wirklich sehr gut rüber.
434
435 B1: Sie ist unser Geschenk.
436
437 I: Ja, man merkt, wie sehr sie, also ihre gute Bindung zu ihr.
438
439 B1: Ja sie hat wirklich, sie ist die Beste. Sie hat so viel gebracht.
440
441 I: Ja, das ist schön. Ja, Tiere können wahnsinnig viel bewirken.
442

- 443 B1: Ich hätte es nicht gedacht. Also es ist wirklich mein Gefühl, aber dass es so viel ist.
444
445 I: Hätten Sie nicht erwartet?
446 B1: Nein.
447
448 I: Ja. Umso besser.
449
450 B1: Ja es ist wirklich sehr schön.
451
452 I: Genau, jetzt beim letzten Thema möchte ich gerne darauf eingehen, wie Ihr Kind dann seit
453 dem Zusammenleben mit dem Hund mit dem Bewältigen von Herausforderungen so umgeht.
454 Jetzt oder auch in der Schule. Beschreiben Sie mir doch mal, wie Sie jetzt Ihr Kind oder Ihre
455 Kinder seit dem Einzug vom Hund einfach so wahrnehmen, so erleben.
456
457 B1: Ruhig. Es war vorher halt, wir konnten vorher wirklich keinen neuen Weg anfangen, keinen
458 neuen Ort besuchen, ohne dass einer von beiden den Overload, also wirklich, es ist ihnen zu
459 viel, dann schlagen sie um sich, sie liegen am Boden, sie weinen, sie kreischen und das ist
460 vorher wirklich gar nicht gegangen. Und seit Kira da ist, eben ich weiss wirklich nicht, was sie
461 macht, aber sie muss einfach da sein, dann geht das.
462
463 I: Aber das ist schon auch ein Prozess gewesen?
464
465 B1: Ja
466
467 I: Oder muss ich mir das vorstellen, sie ist das erste Mal dabei gewesen und dann hat es
468 gerade funktioniert?
469
470 B1: Es ist gerade einmal noch, aber es ist mehr, weil ich nervös gewesen bin. Herr Meier war
471 ein mega toller Mensch. Er hat Kira ausgebildet, aber er ist sehr, wie soll ich das sagen, sehr
472 präsent, so. Mir ist dann, ich bin sehr unsicher, ich bin dann immer, ich hatte dann immer Angst
473 sie nehmen mir Kira weg, die ersten ein bis zwei Jahre und dann jedes Mal, wenn er zu Besuch
474 gekommen ist, habe ich, war ich so nervös. Ich habe mich übergeben, aber es liegt an mir
475 nicht an ihm, er hat es wirklich gut gemacht. Aber ich bin einfach, ich bin so nervös gewesen.
476 Und dann sind wir einmal auf Zürich gegangen, hätten eben in die Logopädie gemusst und
477 dann ein einziges Mal ist sie auch am Boden gelegen, weil es nicht so gegangen ist. Aber das
478 ist, ich glaube, es bin einfach, meine Nervosität.
479
480 I: Es hat sich übertragen.
481
482 B1: Ja genau. Und weil ich mit ihr alleine unterwegs gewesen bin, ist alles, es ist, es hat einfach
483 gepasst. Bei uns ist es wirklich, es hat einfach gepasst. Aber dieses eine Mal, dort war er auch
484 dabei, dort ist sie am Boden gelegen und dann habe ich falsch reagiert und dann hat es sich
485 einfach wie gesteigert. Und dann ist es wirklich schlimmer geworden. Aber das ist eigentlich
486 nur das eine Mal. Ansonsten nichts.
487
488 I: Nehmen Sie noch andere Veränderungen bei Ihren Kindern wahr? Ausser jetzt die Ruhe,
489 die sich übertragen hat?
490
491 B1: Ja also die Mia hat, also jetzt mit 12 fängt sie an, also ich weiss eben, Kira wird aufhören
492 zu arbeiten. Sie will ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen für den Hund. Und sie
493 schaut auch. Also ich finde das noch schön. Sie ist eben ein bisschen selbstständiger. Sie will

494 ihr das Essen geben, also das Frühstück und das Abendessen gibt sie ihr. Wenn wir laufen
495 gehen, will sie sie halten, schaut, ich habe noch gesagt, aber dann musst du schauen, dass
496 sie kein Seich frisst. Wenn sie frei ist, ist sie ein normaler Hund. Und ein Labrador frisst
497 natürlich alles.

498
499 I: Ja, die sind sehr verfressen, das habe ich auch schon gehört.

500
501 B1: Leider. Und sie macht das wirklich sehr gut. Und übernimmt wirklich Verantwortung, also
502 sie will wirklich, sie will jetzt schauen und sie schaut dann und dann macht wirklich, Mama, ich
503 schaue, Navada, eins, zwei, drei und dann laufen wir weiter. Und das ist einfach jetzt in der
504 Zeit, in der wir langsam vom Autismusbegleithund wegkommen müssen, finde ich das noch
505 eine sehr grosse Veränderung.

506
507 I: Merken Sie dann, dass sie auch in anderen Bereichen noch selbstständiger geworden ist?
508 Oder jetzt einfach mehr bei der Pflege, Versorgung des Hundes?

509
510 B1: Das vor allem. Mia ist natürlich jetzt in der Pubertät, bei ihr ist es zurzeit gerade etwas
511 schwierig. Da sie gerade körperlich sehr viele Veränderungen durchmacht. Und zurzeit merke
512 ich es sonst nicht so. Sie will einfach, ähm, sie will nicht mehr in die Schule, sie will zu Hause
513 bleiben, sie hat Bauchschmerzen, sie hat das. Zurzeit ist es wirklich mit ihr, läuft es super, aber
514 alles andere ist so ein bisschen und ist ein kleiner Kampf.

515
516 I: Okay. Und bei Ihrem Sohn merken Sie da Veränderungen durch den Hund, seit er bei Ihnen
517 lebt?

518
519 B1: Nicht wirklich.

520
521 I: gar nicht?

522
523 B1: Nein, aber er ist auch, er ist wirklich auf Abstand. Er will auch nicht, er will ihn nicht halten,
524 er will, er ist da gar nicht.

525
526 I: Aber ruhiger ist er geworden? Das sind beide Kinder geworden?

527
528 B1: Einfach, wenn sie dabei ist. Dann ist es ruhiger, wenn wir irgendwo hingehen.

529
530 I: Und bekommen Sie auch von der Schule Rückmeldungen? Von den Kindern, ob es, ähm,
531 ja, wie es läuft und vielleicht verbinden Sie das auch mit dem Hund?

532
533 B1: Ich jetzt persönlich nicht. Weil wir haben ja natürlich die HPS. Also, die Schule, die auch,
534 ähm, sie haben auch Autismus-Weiterbildungen gemacht. Die sind total auf meine Kinder
535 eingestellt. Sie kennen meine Kinder alle seit dem Kindergarten. Und das ist ja eine sehr kleine
536 Schule. Also, sehr kleine nicht. Sie haben zwei Kindergärten, ich glaube drei Mittelstufen, drei
537 Ober, ähm...

538
539 I: Noch Unterstufen.

540
541 B1: Ja, drei Mittelstufen und drei Oberstufen. Und es sind immer nur Klassen a sechs Kinder.
542 Nur zwei Autisten in einer Klasse. Und sie sind natürlich total eingestellt auf meine Kinder. Von
543 dem her nicht wirklich.

544 I: Nicht wirklich, ja.

545

546 B1: Nein, sie sind einfach, also sie sehen einfach, was wir alles geschafft haben. Beim
547 Schulweg, das ist natürlich ein Meilenstein. Dass sie das auch alleine schaffen. Aber sonst,
548 speziell wegen dem Hund nicht.

549

550 I: Jetzt die Ruhe, die sie ja zu Hause so wahrnehmen bei den Kindern. Da haben sie jetzt
551 diesbezüglich keine Rückmeldungen von der Schule bekommen, dass sie in der Schule auch
552 ruhiger geworden sind oder weniger Zusammenbrüche?

553

554 B1: Wir haben Kira natürlich seit Mia in den Kindergarten geht. Sie kennen Mia gar nicht ohne
555 Kira.

556 I: Ja, das stimmt.

557

558 B1: Also sie können es wie gar nicht sagen. Wir hatten sie ein halbes Jahr, also wir haben sie
559 im Februar 2017 bekommen und dann im August 2017 ist die Mia im Kindergarten, also ist
560 Kira wirklich schon...

561

562 I: Von Anfang an dabei gewesen?

563

564 B1: Ja. Sie kennen sie gar nicht ohne.

565

566 I: Und jetzt, welche Herausforderungen sind jetzt dank dem Hund für ihre Kinder viel leichter
567 zu bewältigen?

568

569 B1: Alle.

570

571 I: Alle? Können Sie mir ein paar beschreiben oder ein paar nennen?

572

573 B1: Ja, einfach...

574

575 I: Oder die, die zuvor noch nicht genannt worden sind?

576

577 B1: Also, eigentlich alle. Also es ist wirklich, ja, nein, also ich habe schon alles genannt. Es
578 sind wirklich die Wege, die Ausflüge, die Schule. Also es ist wirklich alles möglich. Und ich
579 denke, vieles dank ihr. Weil sie einfach gezeigt hat, seit acht Jahren, dass sie dabei ist. Und
580 egal was wir machen, das kommt immer gut. Es passiert nichts Böses. Es ist alles okay, ja.

581

582 I: Schön.

583

584 B1: Ja, finde ich auch.

585

586 I: Nein, das freut mich sehr zu hören. Ja, also jetzt haben wir ja sehr viel besprochen. Haben
587 Sie noch irgendetwas, das Sie erzählen möchten? Oder etwas, das Ihnen wichtig ist, was jetzt
588 im Interview noch nicht angesprochen wurde?

589

590 B1: Ja, gute Frage. Was ich einfach noch erzählen möchte, wir sind mal geflogen.

591

592 I: Mhm, ah spannend.

593

594 B1: Und Kira ist zwar nicht mitgekommen, aber wir haben es vorbereitet. Ich bin alle Wege mit
595 Kira abgelaufen. Wir haben alles angeschaut. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle, also wir

596 sind auf dem Zuschauerdeck in Kloten. Dort muss man ja auch durch eine Sicherheitskontrolle,
597 Kira war auch mit dabei, hat gezeigt, wie es geht. Und auch das hat dann funktioniert. Also ich
598 bin wirklich nur, wir sind nur von Kloten nach Genf geflogen. Einfach dass wir mal geflogen
599 sind

600 I: Einfach, dass man mal geflogen ist.

601

602 B1: Dass man mal sieht, wie es ist. Und das hat auch ohne Probleme funktioniert.

603

604 I: Sehr schön.

605

606 B1: Einfach durch die Vorbereitung mit ihr. Durch das Zeigen, weil sie ist dann durch das Piep-
607 Ding gelaufen. Sie hat alles ausgezogen. Also sie haben wirklich gesehen, was passiert alles.

608

609 I: Haben sie das einmal geübt oder durchgeführt?

610

611 B1: Nein, nein.

612

613 I: Mehrmals? Immer wieder.

614

615 B1: Ich übe eigentlich alles mehrfach. Wir gehen an alle Orte. Also wir waren schon im Tessin,
616 im Welschland. Wir sind, glaube ich schon fast in der ganzen Schweiz mal gefahren. Gehen
617 wir mit dem Zug. Auch zu schauen, eben dass sie das, wenn mal ein Zug ausfällt oder ein Bus
618 ausfällt, dass sie das merken, dass das nicht schlimm ist. Und das haben sie jetzt auch schon
619 ein paar Mal mit Kira gesehen. Ich hoffe, es wird einfach je mehr, dass es passiert, umso
620 normaler.

621

622 I: Umso einfach.

623

624 B1: Genau. Und darum machen wir einfach alles sehr, sehr viel. Und alles sehr, sehr... Ja, also
625 ich übe es wirklich viel. Also bevor wir geflogen sind, sind wir glaube ich, jede Woche mal zum
626 Flughafen, einfach mit Kira alles abgelaufen. Ich habe alles gezeigt, schaut, da müssen wir
627 dann durch. Da, das, da, das. Das ist ein Flugzeug. Wir sind ins Verkehrshaus und haben
628 Flugzeuge von innen angeschaut. Einfach damit man wirklich, also da ist eine Kira auch dabei
629 im Verkehrshaus. Dass wir wirklich alles abgedeckt haben.

630

631 I: Ja. Es ist sehr faszinierend, was durch den Hund alles möglich wird. Sehr schön. Ja, danke
632 vielmals für Ihre Offenheit und für das Gespräch. Herzlichen Dank.

A. 7.2 Transkript 2

Interview/Transkript 2
Interviewerin: Marina Ammann
Befragungsperson: Mutter (B2)
Aufnahmedauer: 43:20min
Aufnahmetag: 04.04.2025
Datum der Transkript Erstellung: April 2025
Genauigkeitsanspruch: wörtlich
Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

«Leben mit einem Autismusbegleithund»

- 1 I: Dann würde ich gerne folgendermassen starten. Versuche dich doch mal an einen möglichst
2 schönen Moment zurückzuerinnern mit der Fiona¹ und der Lucy².
- 3 B2: Okay.
- 4 I: Das kann auch etwas sein, was erst gerade kürzlich passiert ist oder auch etwas, was schon
5 länger zurückliegt. Kommt dir da etwas in den Sinn?
- 6 B2: Ja, das ist der Moment gewesen, wo ich immer lange gedacht habe, andere haben mehr
7 eine Beziehung mit dem Hund als Fiona. Und plötzlich von sich aus zur Lucy gegangen ist
8 Fiona und sie angefangen hat zu streicheln, wahrgenommen hat als Freundin. Also wirklich
9 auch einmal knuddeln, einmal ähm etwas mit ihr zu machen, ohne nur das Arbeitsgeschirr,
10 sondern wirklich auch Lucy im Ganzen zu sehen. Und das ist einer von meinen schönsten
11 Momenten gewesen, wo ich gesehen habe, doch eine Beziehung ist da zur Lucy...
- 12 I: Ah schön.
- 13 B2: also Fiona zu der Lucy.
- 14 I: Ja
- 15 B2: Und das ist ja wirklich, wo ich gedacht habe, jahrelang, vier, fünf Jahre lang, wo ich gedacht
16 habe, sie hat nur Interesse an dem Arbeitsgeschirr. Oder sie macht das einfach nur an dem
17 Arbeitsgeschirr. Und das ist wirklich der schönste Moment.
- 18 I: Schön, danke. Dann beim ersten Themenbereich würde ich gerne auf das Thema Leben mit
19 Autismusbegleithund kommen. Und das interessiert mich, wie du dich dazu entschieden hast,
20 dir einen Assistenzhund anzuschaffen. Erzähl mir doch bitte mal, wie es eigentlich dazu kam,
21 dass ihr mit dem Autismusbegleithund jetzt lebt.
- 22 B2: Ja, das ist ja Geschichte. Ich probiere es so kurz wie möglich zu halten.
- 23 I: Wir haben Zeit, alles gut. Kein Stress.
- 24 B2: Der erste Entscheid war eigentlich, als ich mit der Diagnose konfrontiert worden bin von
25 der Fiona. Sie hat Autismus. Und dann habe ich überlegt, was am meisten kann ich
26 durchziehen von den Therapien. Wir hatten natürlich verschiedene Therapien angeschaut, wie
27 RTI und so weiter. Und ich habe dann einfach gefunden, nein, irgendwie kann ich das nicht.
28 Und dann habe ich auch noch ein bisschen im Internet umeinander geforscht. Und weil ich
29 halt mit Tieren schon recht viele Erfahrungen gehabt habe, auch von meinem gelernten Beruf
30 her, habe ich gewusst, was Tiere auswirken können, was Tiere beruhigend sein können, mehr
31 als Menschen sozusagen. Darum habe ich dann geschaut, was gibt es für Möglichkeiten mit
32 Tieren. Und dann bin ich auf den Autismusbegleithund gekommen. Und da habe ich dort mal
33 nachgefragt und dann hat es so ja, die Verfahren gegeben, so Hausbesuche und so weiter.
34 Sondern auch, wir sind nach Ort³, um zu schauen, geht es überhaupt? Akzeptiert sie das?
35 Die ersten Male sind herausfordernd gewesen, für alle zusammen. Ähm, und dann habe ich
36 mir auch die Zeit genommen, wirklich mit dem zu befassen. Und auch, also selbst habe ich
37 gesagt, es nützt nicht Fiona etwas, sondern an der ganzen Familie. Und ja, dann ist es ein
38 bisschen schwieriger geworden. Dann habe ich mich getrennt. Dann hatte ich eine psychische
39 Krise und dann habe ich gedacht, ja, jetzt geht es sowieso nicht. Und dann hat es trotzdem

¹ Name geändert

² Name geändert

³ Ortsname geändert

40 irgendwie, ja, haben wir ein Jahr länger gewartet. Und dann ist Lucy gekommen. Und ich habe
41 mir dann auch die Zeit genommen, in dem Jahr wirklich auch das Angebot ausgenutzt. Jeden
42 Monat, wenn es Besuchsmorgen gab, hat es geheissen, man kann mit dem Hund spazieren
43 oder mit verschiedenen Hunden spazieren und das habe ich auch sehr ausgenutzt. Also, weil
44 ich habe einfach gefunden, ja, ich möchte das und ich möchte, dass das, ja, das ist mit der
45 Natur verbunden. Und das ist die Sicherheit. Und so ist es dann gekommen, dass Lucy
46 gekommen ist. Die Einführungswoche gehabt haben. Und das war für mich herausfordernd.
47 Glaube als für alle anderen auch.

48 I: Okay.

49 B2: Ähm und ich habe gedacht, schaffe ich das allein mit den drei Kindern und noch einem
50 Hund dazu? Und es waren wirklich die ersten paar Monate sehr streng. Und die ersten paar
51 Jahre, wo ich zuerst dann gedacht habe, kann ich das überhaupt? Und werde ich am Hund
52 gerecht, werde ich den Kindern gerecht? Und dann habe ich gefunden, doch ich glaube an
53 das, an Lucy, ich glaube an meine Kinder. Und ich weiss, dass es gute Auswirkungen hat für
54 später. Vielleicht sehen wir es nicht gerade dann.

55 I: Aber irgendwann.

56 B2: Aber irgendwann mal schon. Und das ist ja wirklich so, ja, ein Auf und Ab. Es kommen
57 mehr zusätzliche Aufgaben, wie ÖV fahren, mit dem Hund arbeiten, mit dem Kind arbeiten, die
58 ich auch sehr gerne hatte, aber auch sehr herausfordernd.

59 I: Ja, das kann ich mir vorstellen.

60 B2: Ja, aber man lernt viel. Und auch zu sehen, ja, auch zu sehen, was man alles geschafft
61 hat in den letzten Jahren. Es ist rückblickend nach sieben Jahren, wo ich denke, hey, wären
62 wir so weit ohne Lucy? Und meine Antwort ist ganz klar, ohne Lucy, wären wir nicht so weit
63 gekommen. Und ohne Lucy hat Fiona nicht die Selbstständigkeit bekommen oder die
64 Erfahrung bekommen, einmal selbst Fehler zu machen. Sie ist ja an Lucy angebunden
65 gewesen. Und einmal selbst den Schritt zu machen. Und ohne, dass Mami ständig an der
66 Hand nimmt und sie ständig schützen muss. Und das ist das, was ich sehr schätze, dass sie
67 selbstständig an der Lucy halten konnte und nicht an meiner Hand. Ich will auch die
68 Selbstständigkeit fördern, wie anziehen, wie gehe ich mit Lucy um? Ich darf nicht grob sein,
69 ich muss lernen, fein mit Lucy umzugehen, wie auch mit den Leuten, oder ich, wenn es gar
70 nicht geht, dann war Lucy sichtbar, dann konnte man auf dem Arbeitsgeschirr lesen, dass
71 etwas ist, das vielleicht viel, dann eher weniger darauf aufmerksam geworden ist. Und das ist,
72 ja, sind strenge Jahre gewesen.

73 I: Aber es hat sich gelohnt.

74 B2: Aber es hat sich gelohnt, wo ich sage, mit dem, ja, letztendlich, wenn man noch
75 verschiedene Therapien zusätzlich nimmt oder sagen kann, was braucht es überhaupt und
76 manchmal braucht es gar nicht so viel, manchmal braucht es nur einen ruhigen Hund und
77 etwas, dass, dass beruhigend ist oder einen einfach ein bisschen runterbringt. Und das ist
78 einfach die Anwesenheit von Lucy.

79 I: Ja, hat es dann vielleicht so einen konkreten Schlüsselmoment gegeben, wo du dich dann
80 dazu entschieden hast, jetzt möchte ich einen Hund, oder ist es so ein Prozess gewesen?

81 B2: Es war ein Prozess. Also für mich ist es sowieso klar gewesen. Aber es ist ein rechter
82 Prozess gewesen. Um überhaupt, ja, auch schaffe ich das? Obwohl ich glaube an das, und
83 dann, ja, aber es ist ein Prozess gewesen. Ein recht dauernder Prozess.

- 84 I: Hat es dann vielleicht, ähm, beim Kind Belastungen gegeben, die dich dann auch noch zu
85 dem Entschluss gebracht haben?
- 86 B2: Ja. Ja. Das ist, ähm, die ganzen Herausforderungen, die ganzen Reizen, ...
- 87 I: Ja.
- 88 B2: die halt, ja, die Aussenwelt bringt. Und vor allem auch, ja, das Verständnis zu holen von
89 den Leuten. Man sieht es am Kind nicht an. Gut, sie war da noch jünger. Dann könnte man
90 sagen, ja, sie ist nicht so erzogen oder sie hat gerade einen Wutanfall. Aber wenn jemand mit
91 8, 9, noch so am Boden sitzt und trotzt und macht und man nichts machen kann in dem
92 Moment, ausser abwarten und das sind so die Prozesse, die ich einfach gelernt habe. Gut, ich
93 habe, ja, wir warten, wir haben Geduld. Und das lernt man viel von Lucy. Sie wartet, sie ist
94 geduldig, ja. Also, gell Lucy.
- 95 I: Zeigt sie sich von ihrer besten Seite.
- 96 B2: Ja, immer, immer. Und das ist wirklich der Moment, wenn man an einer Kreuzung ist und
97 denkt, wenn das Kind eine halbe Stunde an der Kreuzung sitzt und man denkt, man kann doch
98 nicht immer dort durchgehen, wo das Kind will. Und die Kämpfe hat und dann ist man einfach
99 froh, dass wir Lucy haben.
- 100 I: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
- 101 B2: Da ist schon. Oder einfach zu sagen, hey, ja. Oder früher, als sie angebunden war, einfach
102 die Sicherheit zu haben. Sie kann mir nur einen Meter weg. Und die Sicherheit zu haben auf
103 der Strasse, wenn man noch drei, zwei andere kleine Kinder hat. Und noch sie und wir haben
104 nur zwei Arme.
- 105 I: Ja.
- 106 B2: Und vor allem die Sicherheit zu haben. Hey, sie kann nur einen Meter weg. Also sie kann
107 mir nicht auf die Strasse rausrennen, ohne dass sie ein bisschen gestoppt wird. Ohne dass,
108 ähm, dass, ja. Und auch zu lernen, mittlerweile kann sie gut vorauslaufen oder weiss, auf dem
109 Trottoire laufen wir und nicht auf der Strasse.
- 110 I: Ja, das hat sie ja heute sehr gut gemacht.
- 111 B2: Ja. Und das sind, das sind auch die Prozesse, die wichtig sind. Und wo hätte sie das
112 lernen sollen, wenn ich sie ja an der Hand gehabt hätte.
- 113 I: Mhm, gut. Danke vielmal für deine Ausführungen zum ersten Thema. Möchtest du zu dem
114 Bereich noch etwas sagen, jetzt?
- 115 B2: Ich weiss jetzt.
- 116 I: Was wir noch nicht angesprochen haben, bevor wir weitergehen?
- 117 B2: In dem Bereich, was kommt alles dazu?
- 118 I: Also die Entscheidung für das Leben mit dem Autismusbegleithund.
- 119 B2: Also der Entscheid ist für mich ziemlich klar gewesen. Und wo dann die Trennung
120 gekommen ist, habe ich einfach gefunden, nein, ich möchte das trotzdem. Und, und das ist,
121 ja, das ist dann dort noch einmal so der Entscheid gewesen, so, hey, nein. Ja, und ich glaube
122 an das. Und wenn ich nicht an das geglaubt hätte oder nicht die Erfahrungen gehabt hätte mit

123 den Pferden, äh, weil ich auch schon heilpädagogisches Reiten gehabt habe, selbst. Und ich
124 weiss, was das bei mir ausgewirkt hat, ähm, mit den Tieren, auch vor allem, was das Sprechen
125 anbelangt. Mit der Sprache und diese Auswirkungen habe ich selbst schon Erfahrungen
126 gehabt, nicht mit dem Hund, sondern mit dem Pferd. Und darum habe ich gewusst, dass es,
127 dass das...

128 I: dass es gut kommt.

129 B2: Dass es gut kommt, ja.

130 I: Dann beim, beim zweiten Thema, jetzt haben wir ja über den Entscheidungsprozess geredet,
131 ähm, würde ich gerne erfahren, welche Rolle Lucy bei euch im Alltag so spielt und wie sie in
132 Alltagssituationen eingebunden wird. Ich habe ja jetzt heute Morgen schon etwas gesehen,
133 den Schulweg. Aber beschreib mir doch bitte nochmal, wie der Familienalltag bei euch so
134 aussieht mit dem Autismusbegleithund.

135 B2: Also jetzt oder früher? Es ist immer ein Prozess.

136 I: Es ist ein Prozess. Du darfst gerne mal ein paar Beispiele von früher erzählen und auch wie
137 es jetzt so ein bisschen ist.

138 B2: Ähm, früher war unser Tagesablauf ziemlich strikt. Also am Morgen früh Emily⁴ und Olivia⁵
139 bereit machen, ähm, Fiona bereit machen. Sie mussten ziemlich selbständig 3 bis 4 mal am
140 Tag Jacke anziehen, auch wenn es schlechtes Wetter war, Regenhose anziehen und alles
141 und da hat es natürlich den Prozess auch mit Anziehen, wie ziehe ich mich an, wie tue ich,
142 Ding sehr gefordert, also, alle drei Kinder und auch Fiona, als sie gelernt hat, hey Mama kann
143 nicht immer helfen, also muss ich mich selber anziehen und das ist natürlich auch ein Prozess,
144 wenn man ständig oder immer wieder auch Bedürfnisse von Lucy ja, ja, erfüllen muss. So und
145 das ähm, das denke ich, dass haben meine Kinder auch ein bisschen lernen müssen. Lucy
146 hat auch ihre Bedürfnisse. Und Lucy muss auch raus. Und das wie kombinieren mit dem.

147 I: Ja.

148 B2: Aber ich kann noch mal erzählen, wie, ähm, ja der Tagesablauf früher war. Das ist bei uns
149 recht früh am Morgen gestartet, so um 5 bis 6 Uhr. Ähm, dann Emily und Olivia bereit machen
150 für die Schule. Fiona bereit machen für die Schule. Dort habe ich meistens nicht am Morgen.
151 Es ist immer ein bisschen, ja den Schulweg habe ich entweder am Morgen oder am
152 Nachmittag gemacht, je nach Kinderbetreuung von Emily und Olivia. Wenn ich sie am Morgen
153 begleitet habe, Fiona, dann sind wir so um halb 7 aus dem Haus, haben den Schulweg
154 gemacht. Am Anfang habe ich noch einen Teil mit dem Auto gemacht. Da sind wir noch ein
155 Stückchen mit dem Auto gegangen, weil es noch nicht so geklappt hat mit ÖV fahren, bis sie
156 noch ein bisschen mehr geübt worden ist oder so. Dann haben wir mit 10 Minuten ÖV fahren
157 angefangen. Mittlerweile sind wir bei anderthalb Stunden oder sie können auch den ganzen
158 Tag schon ÖV fahren. Also wir haben mal einen Ausflug gemacht nach Genf runter und
159 zurück...

160 I: Ah ja.

161 B2: und an einem Tag. Also eine rechte Zugfahrt.

⁴ Name geändert

⁵ Name geändert

162 I: Ja.

163 B2: Und das ist heute.

164 I: Ja.

165 B2: So. Früher eben die 10 Minuten und das viermal in der Woche.

166 I: Das ist viel, ja.

167 B2: Ja. Emily und Olivia sind gut betreut gewesen. Wir haben eine gute Betreuung gehabt.
168 Mittlerweile, jetzt sind Emily und Olivia selbstständig am Morgen. Können auch einmal allein
169 sein am Morgen, sich bereit machen und in die Schule, wo ich auch sage, das war am
170 Lernprozess auch gut für Emily und Olivia. Also für die Schwestern von der Fiona, nicht nur
171 für Fiona, sondern auch für sie zum selbstständiger werden. Das halt Mami auch einmal noch
172 am Morgen früh raus muss. Und dann sind wir selbst am Morgen. Das ist heutzutage, ja. Und
173 dann, ja. Und dann, wenn ich Fiona in die Schule gebracht habe am Morgen, sagen wir am
174 Morgen, sonst wird es kompliziert, ähm dann fahre ich wieder zurück. Und wie wir vorher
175 gemacht haben, ein paar Mal verbinde ich es mit einem Spaziergang. Und dann ist der Alltag
176 natürlich, ja, wie man auch Haushalt, kochen, kochen wieder für die Jüngeren zwei, die
177 nachher ähm, ja, nachhause kommen und Mittagessen wollen und dann wieder in die Schule.
178 Und dann gehe ich, je nachdem, gehe ich noch arbeiten oder nicht, gehe ich noch einmal mit
179 Lucy noch ein bisschen einen Spaziergang. Oder Lucy ist einfach da in der Wohnung und
180 genießt ihre Ruhe. Oder sie wird gestreichelt, sie wird einbezogen, sie wird einbezogen, was
181 das Futter anbelangt, wo auch die Kinder lernen, wie kann ich dann, ja, ein Hund hat auch ihre
182 Bedürfnisse. Also braucht das Futter, braucht das auch einmal Zeiten, wo man sagt, hey, das
183 Mass können sie wieder einmal auffüllen und so weiter. Einfach die Verantwortung
184 übernehmen von etwas, ja.

185 I: Was ist Ihre Aufgabe denn so da zu Hause von der Lucy, wenn jetzt Fiona da ist?

186 B2: Früher ist sie ja ein bisschen in den Weg reingelegen, wie jetzt ab und zu auch noch. Und
187 hat das Ganze ein bisschen beruhigt. Indem so, wenn sie umher gerannt sind. Indem einfach,
188 einfach Lucy hat auf ihre Art und Weise ein wenig eine Ruhe hineingebracht. So zum Beispiel,
189 ich liege mal im Weg, damit sie abbremsen müssen. Oder Ruhe hineingebracht, hey, mal
190 Aufmerksamkeit auf sie richten. Oder auch, dass die Kinder sich einmal neben sie hinlegen
191 können. Oder mal, ja, mit ihr beschäftigen. Oder einfach einmal beobachten, was macht Lucy
192 nach dem Futter. Was für eine Runde macht sie. Und erst dann, ja den Napf wegräumen. Und
193 das sind so kleine Details, wo, ja, wo, wo bei mir alltäglich ist, wo ich gar nicht mehr so sehe.
194 Wo ich denke, ja, das ist alltäglich. Das ist nicht, ähm, ja. Aber es sind wirklich die kleinsten
195 Details. So einmal Lucy eine Leine anlegen. Mal, jetzt die jüngeren zwei mal, müssen sie auch
196 die Aufgabe haben, mit Lucy auf die Wiese zu gehen. Und das sind so, ja, so ganz kleine
197 Details, ja. Aber das meiste ist, sie bringt Ruhe hinein.

198 I: Ruhe hinein, okay. Welche ähm Herausforderungen sind für Fiona im Alltag besonders
199 herausfordernd?

200 B2: Oh, das ist gut. Für Fiona herausfordernd ist...

201 I: Vielleicht jetzt mal da zu Hause, also Aufgaben oder Situationen.

202 B2: Sich selbst beschäftigen.

203 I: Sich selbst beschäftigen.

204 B2: Sich selbst beschäftigen. Das ist die Herausforderung von Fiona. Oder mal lernen, sich
205 wirklich selbst mit sich beschäftigen. Mal etwas selbst machen und nicht immer unterhalten
206 werden. Weil meistens hockt sie einfach auf dem Sofa und wird alles, findet, ja, die
207 Unterhaltung ist ja da. Aber dass sie sich selbst mal mit etwas beschäftigt. Mal selbst mal auf
208 Ideen kommen. Ja, ich könnte mal ein Puzzle machen oder ich könnte ja mal lernen, auch
209 etwas zu schreiben. Und das ist die grösste Herausforderung, die sie hat. Selbst auf etwas
210 kommen und sich selbst beschäftigen.

211 I: Wie kann dann Lucy sie dort unterstützen?

212 B2: Ich denke, Lucy unterstützt sie damit, dass sie einfach ruhig da ist. Oder Lucy unterstützt
213 sie damit, ähm zum Beispiel, wenn ich mal eine Idee bringe, du kannst auch mal Lucy bürsten.
214 Dass sie mal beginnt Lucy zu pflegen. Dort unterstützt sie sicher. Oder mal einfach, dass sie
215 irgendwie, ja. Aber das ist noch schwierig hervorzulocken gewesen, ja.

216 I: Und wenn du jetzt auch an die Öffentlichkeit denkst, welche Aufgaben sind dort für Fiona
217 schwierig?

218 B2: Die Reize.

219 I: Die Reize.

220 B2: Die Reize und blöd gesagt Menschen. Nein.

221 I: Die Reize verursachen.

222 B2: Die Reize verursachen oder ähm auf was kann ich mich fokussieren? Auf was nicht? Oder
223 sie wird so schnell abgelenkt. Sagt jemand etwas im Zug oder irgendwie. Dass sie plötzlich
224 so, oh, oh, ähm, wie soll ich das sagen? Plötzlich den Impuls bekommt, so, oh, der hat das
225 gesagt und da habe ich gerade den Gedanken. Und das, das ist mir aufgefallen in der
226 Öffentlichkeit. Dass sie wirklich viel abgelenkt wird. Und das ist natürlich auch die grösste
227 Herausforderung draussen. Weil jemand sagt das, jemand sagt das und jetzt sagt der wieder
228 etwas anderes. Und ich denke, einfach mal, ja, das zu lernen, unterscheiden. Und das ist für
229 sie, glaube ich, ja, die grösste Herausforderung, das Ablenken von anderen Leuten.

230 I: Und wie bringt Lucy dann da wieder Ruhe rein? Wie unterstützt sie sie dort?

231 B2: Wie wir heute Morgen probiert haben, dass sie mal ein wenig Lucy streichelt, indem sie
232 mal schaut, was macht Lucy überhaupt? Aber man kann sagen oder mit ihr nachbesprechen
233 und sagen, hey, Lucy ist ruhig und Lucy verhält sich ruhig. Also kann sie das auch.

234 I: Wie so ein Spiegel?

235 B2: Ja, sozusagen.

236 I: Ja

237 B2: Ja

238 I: Wie würdest du die Beziehung zwischen Lucy und Fiona beschreiben?

239 B2: Eben, die ersten Jahre habe ich gefunden, wow die hat nie eine Beziehung. Also nie eine
240 Beziehung, wie soll ich sagen, nie eine Beziehung, sondern wenn man so den Vergleich hatte,
241 habe ich immer gedacht, hey nein, irgendwie einfach das Arbeitsgeschirr und das ist für sie
242 Lucy arbeiten, Lucy, Arbeitsgeschirr. Ab und zu

243 I: Weg.

244 B2: Weg. Und mittlerweile finde ich es langsam schön, dass sie sich auch mal bewusst macht,
245 hey ich kann mal etwas mit Lucy machen. Ich kann eine Lucy bürsten. Ich kann eine Lucy
246 füttern, wenn ich nachhause komme. Ich kann eine Lucy berühren, knuddeln. Ich kann mich
247 neben sie hinlegen. Ich kann, ja, es hat so viel, dass mit den Jahren plötzlich Klick gemacht
248 hat. Und wo ich sagte, wow, jetzt hat sie wirklich eine Beziehung zu Lucy aufgebaut. Und sie
249 hat versucht. Und das ist ja das Schöne, weil man ja viel sagt, sie können gar keine
250 Beziehungen verbinden. Und so lernt sie, ohne dass sie abgelehnt wird. Ja, und das ist, ich
251 denke, da kann Lucy am meisten helfen, weil sie nicht verurteilt.

252 I: Ja.

253 B2: Ein Tier urteilt nicht, was Menschen eher machen. Sie nimmt einfach Fiona so, wie sie ist.

254 I: Genau.

255 B2: Und wenn sie streicheln will, dann streichelt sie, und wenn sie, ja, und das ist das Schöne.

256 I: Gut, danke vielmals für deine viele Beispiele. Möchtest du zu diesem Bereich noch etwas
257 ansprechen, bevor wir zum letzten Thema wechseln?

258 B2: Ähm, das kommt mir gerade nicht in den Sinn.

259 I: Das ist gut. Du hast ja auch sehr viele Beispiele gebracht. Danke vielmals. Jetzt beim letzten
260 Thema möchte ich gerne darauf eingehen, wie du Fiona jetzt seit dem Zusammenleben mit
261 Lucy oder wie sie mit dem Bewältigen der Herausforderungen jetzt umgeht. Sei es im
262 Familienalltag oder eben auch in der Schule. Beschreib mir doch bitte mal, wie jetzt Fiona seit
263 dem Einzug von Lucy, ähm wie du sie so erlebst.

264 B2: Tagesformabhängig. Ich nehme mal eine gute Tagesform. Ausgeglichen.

265 I: Ja.

266 B2: Sie ist eine junge Dame geworden. Sie ist positiv unterwegs. Sagen wir, ja, sagen wir, so,
267 sie ist fröhlich unterwegs. Also wenn sie ist. Wenn sie nicht fröhlich ist, dann zeigt sie es auch.
268 Sie zeigt auch, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist, auf ihre Art. Und das ist das Schöne
269 an ihr.

270 I: Und welche Auswirkungen nimmst du sonst noch wahr, seit Lucy da ist?

271 B2: Die Sprache. Die Sprache hat sich extrem verbessert, auch in den letzten Jahren.

272 I: Gibt es sonst noch etwas, was sich verändert hat, seit Lucy da ist?

273 B2: Seit Lucy da ist. Ja, ein paar Mal werden wir abgegrenzt. Sagen wir es so. Das ist eher
274 auch das Negative. Wo wir ein paar Mal, dünkt, wenn wir jedes Mal kämpfen müssen, dass
275 Lucy ein Hilfsmittel. Also Fiona ein Hilfsmittel Lucy mitnehmen darf. Dass viele Leute nicht
276 verstehen, was bewirkt denn Lucy? Ja, sie bewirkt vieles. Nur man sieht es nicht. Sie ist nicht
277 laut. Sie ist ruhig. Wie Lucy halt ist. Sie beruhigt. Sie gibt etwas. Sie gibt Sicherheit. Und sie
278 urteilt nicht. Und ich denke, es ist immer schwierig zu sagen, ja, bei Fiona, die Auswirkungen.
279 Und ein paar Mal denke ich, ja, Fiona sollte das selbst beantworten. Ein paar Mal sehen wir
280 aussen hin und denken, ja, da hat sie jetzt vielleicht Freude oder das wünscht sie sich jetzt,
281 oder. Und ein paar Mal denke ich, dass Fiona die Bedürfnisse kennenlernt. Auch wie Lucy
282 Bedürfnisse hat. Dass sie auch etwas darf. Ein Hilfsmittel wie Lucy und stolz auf das zu sein.

283 Und das ist das, was manchmal am meisten Hindernisse gibt, dass es nicht anerkannt ist,
284 wenn man es nicht sieht. Und, und ja, das ständig Kämpfen, das ständig Erklären, das ständig
285 Sagen, es ist ein Assistenzhund und sie hat die Ausbildung und sie darf mitkommen oder. Und
286 immer die Vorurteile eigentlich zu glätten. Und das denke ich, das ist für Fiona die grössten
287 Hindernisse. Und das Positive ist wirklich, dass Fiona das auch gerne gemacht hat.

288 I: Ja.

289 B2: Obwohl ein paar Mal vielleicht zu viel Reize da waren. Oder zu viel nicht. Aber sie hat das
290 Arbeitsgeschirr akzeptiert. Das ist für sie eine Sicherheit gewesen. Der Griff ist für sie eine
291 Sicherheit gewesen. Oder einfach denke ich, es auszuhalten. Auch wenn sie mal geschrien
292 hat, egal, aber man kann ja, wenn wir nichts gemacht hätte, wäre sie jetzt so weit, wie sie jetzt
293 ist? Würde sie jetzt allein vorauslaufen und bei der Strasse zu warten? Würde sie jetzt, ja, die
294 Schritte. Und das denke ich, all die Jahre, die ganzen ÖV-Training, die viel Stress für mich,
295 aber auch für sie und auch für Lucy gewesen ist. Ähm, hat sich letztendlich sehr ausgewirkt,
296 auch für die Schule. Weil, also, ich weiss nicht, wenn ein Kind jeden Tag abgeholt wird, vom
297 Schulbus, jeden Tag wieder gebracht wird vom Schulbus, wie soll sie dann die Erfahrungen
298 holen in der ÖV? All die Zeit ÖV, wo nicht immer alles gleich ist. Ein paar Mal hat es mehr
299 Leute drinnen, ein paar Mal weniger. Ein paar Mal kommen wir am anderen Gleis an, ein paar
300 Mal am richtigem Gleis. Wie hätte sie die Erfahrungen mehr erfahren sollen, oder? Und wenn
301 sie abgeholt wird und wieder gebracht geworden ist, hat sie die Spannweite. Die Erfahrung,
302 wie es wirklich draussen abgeht, sozusagen.

303 I: Fehlt dann.

304 B2: Fehlt dann. Und, und ich denke, man kann das in der Schule auch üben. Klar, man kann
305 das, aber die Zeit fehlt ja. Man kann nicht eins zu eins das ihr beibringen, weil es hat nicht
306 Lehrpersonen, die eins zu eins arbeiten. Und das ist, ich denke, dass hat sich auch für die
307 Schule sicher bewährt.

308 I: Siehst du sonst noch Auswirkungen auf den Schulalltag, die du wahrnimmst. Jetzt in Bezug
309 auf Lucy.

310 B2: Also, hmm. Es ist immer noch ein bisschen schwierig zu sagen, was die Schule sagt.

311 I: Ja, oder vielleicht bekommst du Rückmeldungen von der Schule.

312 B2: Also bis jetzt habe ich immer Rückmeldungen beim Standortgespräch. Habe ich immer
313 Rückmeldungen bekommen, dass immer Fortschritte gekommen sind. Also wirklich bei jedem
314 Bereich. Also, das Lesen, Rechnen, die Pultarbeit ist halt, das muss erledigt sein. Aber das ist
315 Fiona. Sie will etwas Praktisches machen. Und an dem will ich fördern. Und nicht sagen, jetzt
316 liest du. Dann macht sie es nicht. Man muss praktisch lesen und das ist ja auch dort beim ÖV-
317 Training so wichtig, dass sie Zahlen anschauen muss, dass sie Wegweiser anschauen muss,
318 dass sie selber überlegen muss, ist das die richtige Zahl? Wo muss ich hin? Und, und das ist
319 etwas, dass wichtiger ist, als am Pult arbeiten, was sie nicht gerne macht. Dann lernen sie es
320 ja auch weniger. Und ich denke, ja, es ist immer schwierig für mich zu beurteilen, wie die
321 Schule das findet, aber ich finde, es ist positiver.

322 I: Gibt es sonst noch Auswirkungen, die du auf die Schule wahrnimmst?

323 B2: Die Sprache.

324 I: Die Sprache, ja.

- 325 B2: Die Sprache und, und ja, Flexibilität. Flexibilität. Wo ich denke, ähm, ohne das Training
326 und alles zusammen. Ähm, hätte sie die Flexibilität nicht.
- 327 I: Bekommst du denn diesbezüglich auch die Rückmeldung der Schule, dass sich das positiv
328 verändert hat?
- 329 B2: Ja.
- 330 I: Ja.
- 331 B2: Also, ja, sie war schon immer ein bisschen flexibel, aber ähm ich denke, sie ist offener. Ja,
332 es ist immer ein bisschen schwierig, ähm so die Schule und, ja, aber sie ist offener und
333 flexibler.
- 334 I: Ja
- 335 B2: Also wenn du vergleichst mit anderen.
- 336 I: Jetzt auch im Vergleich zu, bevor Lucy hier gewesen ist?
- 337 B2: Das ist eben noch schwierig zu sagen, weil sie ist natürlich, als sie in den Kindergarten
338 gekommen ist, war Lucy immer hier. Also sie hat keine Schulzeit erlebt ohne Lucy. Und das
339 ist noch schwierig zum Vergleichen, ...
- 340 I: Ja.
- 341 B2: wie war es in der Schulzeit ohne Lucy und was ist, ja.
- 342 I: Ja, und dort, wo sie jetzt ist, die Lehrpersonen kennen sie ja auch nur mit Lucy, oder?
- 343 B2: Ja, genau.
- 344 I: Ja, das stimmt.
- 345 B2: Und sie hat wirklich von Anfang an, also sie ist in den Kindergarten gekommen und sie hat
346 Lucy dabeigehabt. Ich habe sie begleitet mit Lucy und in der Schulzeit natürlich wieder
347 gegangen. Und ja, das ist noch schwierig für mich zu beurteilen, ...
- 348 I: Ja.
- 349 B2: wie es gewesen ist.
- 350 I: Und welche Herausforderungen sind jetzt dank Lucy vielleicht leichter zu bewältigen für
351 Fiona?
- 352 B2: Die Strasse. Die Strasse, Wege, wo wir recht viele Kämpfe gehabt haben. An den
353 Kreuzungen, überall, wo man jetzt ab und zu sagen kann, hey, wir machen diese Runde und
354 dann kommen wir noch schnell raus und dann geht es diese Runde. Wo ich jahrelang daran
355 gewesen bin, um ihr zu sagen, jetzt machen wir diese Runde und jetzt, ja, ohne irgendwie
356 einen Schreianfall am Boden oder irgendwie und das ist, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
- 357 I: Macht nichts. Ähm, welche Herausforderungen jetzt einfacher sind?
- 358 B2: Ja, das ist einfacher, ja.
- 359 I: Das sind jetzt Sachen von draussen und da zu Hause? Welche Sachen sind da einfacher
360 geworden?

- 361 B2: Sie ist feiner mit der Lucy umgegangen. Sie tut sie wirklich, sozusagen, wie ein
362 Familienmitglied behandeln. Also sie ist feiner, sie ist, ähm, sie hat Respekt vor Lucy,
363 sozusagen, wo früher hat sie alles ausprobiert. Wirklich geht das, geht das, was für mich ein
364 Stress gewesen ist. Wo ich gefunden habe, hey, nein, der arme Hund, sozusagen ähm. Ich
365 muss den Hund schützen und jetzt hat sie gelernt, ich kann fein mit Lucy umgegangen. Ich
366 kann sie streicheln. Muss nicht sie, ja, grob sein, oder. Und ich denke, das ist wirklich das, was
367 auch Zuhause, das Gefühl, wie fein kann ich umgehen mit Lucy. Und früher war es eher, grob
368 alles ausprobieren, bis man das gelernt hat, hey, nur streicheln. Streicheln, das reicht.
369 Berühren und daneben hinlegen oder dass Lucy auf dich draufliegt. Und das hat recht lange
370 gebraucht, aber mittlerweile macht das Fiona super.
- 371 I: Sehr schön.
- 372 B2: Und das ist...
- 373 I: Ja.
- 374 B2: Ja.
- 375 I: Gibt es noch andere Situationen zu Hause, die vorher stressig waren für Fiona, die sich jetzt
376 verändert haben, dank Lucy?
- 377 B2: Ich denke, wie heute auch mit den Haaren, Lucy haart...
- 378 I: Ja.
- 379 B2: und das auch akzeptieren...
- 380 I: Ja.
- 381 B2: dass sie haart und ein wenig nach Hund riecht...
- 382 I: Ja.
- 383 B2: und das auch akzeptiert.
- 384 I: Dass andere Gerüche mal an einem sind oder draussen, dass es mal anders riecht, dass
385 besser anzunehmen.
- 386 B2: Oder einfach mal Haare hier sind.
- 387 I: Ja, ja.
- 388 B2: Und, und das zu akzeptieren, dass man nicht immer alles ja wegmachen kann.
- 389 I: Ja gut, jetzt haben wir sehr viel besprochen und du hast mir sehr viel erzählt. Danke vielmals.
390 Gibt es noch irgendetwas, dass du erzählen willst, was ich jetzt vergessen habe oder was nicht
391 angesprochen worden ist? Oder du noch loswerden möchtest?
- 392 B2: Also, wenn ich wieder wählen kann, dann würde ich es wieder so machen.
- 393 I: Ja. Ah, schön.
- 394 B2: Ja.
- 395 I: Schön.

396 B2: Dann würde ich es wieder so machen, weil das ist ein Lerneffekt, der von der Natur kommt,
397 sage ich. Der kein Strom braucht, der kein, nichts braucht, also keine Technik. Natur, raus,
398 frische Luft immer mal wieder, auch rausgehen, vor die Tür raus. Und man kann sich nicht
399 verschanzen. Und ich würde es wieder so tun oder machen. Sagen wir, ich würde es wieder
400 genauso machen, weil der Lernprozess, den Fiona in dieser Zeit oder wir als Familie lernen
401 konnten. Wir konnten von Lucy lernen. Lucy war einfach da. Und dieser Prozess war eben wie
402 ein Prozess von allem. Es gibt immer Positiv und Negativ, ja, aber ich würde es wieder
403 durchgehen so. Weil ein Tier beurteilt nicht wie ein Mensch.

404 I: Ja, das ist so.

405 B2: Ja.

406 I: Gut.

407 B2: Sie ist einfach da.

408 I: Sie ist da.

409 B2: Sie ist da und ja.

410 I: Ja, danke vielmals. Das war ein schönes Schlusswort. Danke für deine Offenheit, für den
411 ganzen Morgen, den ich dabei sein durfte und für das Gespräch jetzt. Herzlichen Dank.

A. 7.3 Transkript 3

Interview/Transkript 3
Interviewerin: Marina Ammann
Befragungsperson: Mutter (B3)
Aufnahmedauer: 39:45min
Aufnahmetag: 10.04.2025
Datum der Transkript Erstellung: April 2025
Genauigkeitsanspruch: wörtlich
Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

«Leben mit einem Autismusbegleithund»

- 1 I: Ich würde gerne folgendermassen starten. Versuchen Sie sich doch mal noch an einen
2 schönen Moment zu erinnern von Ihrem Kind. Oder einen gemeinsamen Moment mit Ihrem
3 Kind und Ihrem Hund. Das kann ein Moment sein, der schon länger zurückliegt oder etwas,
4 was gerade kürzlich passiert ist. Haben Sie da noch etwas in Erinnerung?
- 5 B3: Es kommt jetzt darauf an, also ja, ich habe verschiedenes in Erinnerung.
- 6 I: Ja.
- 7 B3: Es kommt darauf an, ob er gearbeitet hat oder sonst einfach zu Hause.
- 8 I: Das ist völlig egal, einfach was Sie gerade als einen schönen Moment noch so in Erinnerung
9 haben.
- 10 B3: Ähm, ein Moment zum Beispiel, wo auch schön ist, ist zu Hause. Sie nimmt ihn auch gerne
11 mal ins Bett. Dass wenn er dann nachher so auf ihr liegt und er gibt, also er lässt sehr viel
12 Nähe zu, wo jetzt nicht unbedingt jeder Hund zulassen würde, weil man hat mir eigentlich
13 gesagt, hat das Gesicht an Gesicht, das ist eigentlich eine Gefahr für einen Hund. Er macht
14 das ein Stück weit von sich. Er macht das von sich aus. Er rappelt sich zu ihr ganz nahe her
15 und liegt neben sie oder über die Brust auf sie drauf. Und ähm ja, dann ist sie ganz glücklich
16 und kommt recht zur Ruhe, kann runterfahren und für sie ist sie dann im siebten Himmel.
- 17 I: Okay.
- 18 B3: Für sie ist das das Schönste.
- 19 I: Ja.
- 20 B3: Ja, und das sieht dann auch aus, wie wenn es auch für den Autismusbegleithund nicht ein
21 Stress ist, weil er macht die Augen zu und es sieht aus, wie wenn er auf ihr oben schlafen
22 würde.
- 23 I: Also er scheint es ja auch zu geniessen dann. So es beruht wie auf Gegenseitigkeit in dem
24 Fall.
- 25 B3: Genau. Er braucht sehr viel Nähe selbst.
- 26 I: Gut, ja, danke vielmals fürs Teilen vom Moment. Jetzt beim ersten Thema, ähm möchte ich
27 gerne darauf eingehen, wie das Leben mit dem Autismusbegleithund eigentlich angefangen
28 hat. Also mich interessiert es, wie Sie sich dazu entschieden haben, sich einen Assistenzhund
29 anzuschaffen. Erzählen Sie mir doch mal bitte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie
30 sich für einen Autismusbegleithund entschieden haben.
- 31 B3: Also wir hatten im Freundes, also Bekanntenkreis jemanden gehabt, der einen Patenhund
32 genommen hat. Ist dann auch in Allschwil gewesen, die ganzen Informationen und hat mir
33 dann nachher davon erzählt, dass es auch Autismusbegleithunde gäbe. Ja, ich soll es doch
34 mal anschauen, ob es vielleicht etwas wäre. Und habe mich dann mit dem Thema
35 auseinandergesetzt. Ich habe mich dann auch mal dort gemeldet. Wir haben dann auch mal
36 so ein Video bekommen, um anzuschauen, um ein bisschen zu sehen, wie ist das überhaupt.
37 Ja, und ich fand, es wäre etwas. Und sind dann auch vorbeigegangen, anschauen gegangen,
38 für erste Gespräche, hat es verschiedene Gespräche gegeben. Ja, und so ist man dann
39 schlussendlich ins Aus-Aufnahmeverfahren reingekommen ja.
- 40 I: Hat es wie einen Schlüsselmoment gegeben, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt machen wir das?

41 B3: Ähm, wir haben, also sie hat eine recht starke Form von frühkindlichem Autismus.
42 Irgendwo auch an einen Punkt angekommen, so geht es nicht mehr weiter. Die Frage eben,
43 so ein bisschen wie ein Hoffnungsschimmer. Könnte das eine Lösung sein, dass es gehen
44 würde? Ja, sonst wäre relativ nahe dann auch der Punkt gestanden, eine Institution oder ein
45 Heim zu suchen, weil es einfach vom Alltag her irgendwie nicht mehr tragbar und aushaltbar
46 eigentlich gewesen ist. Und das hat irgendwo auch so ein bisschen Hoffnung gegeben für das,
47 was man gelesen hat und dann gesehen hat, ja, ein Alltag, wo sie zu Hause bleiben durfte.

48 I: Was sind denn das so für Belastungen gewesen, die sie jetzt bei ihrem Kind wahrgenommen
49 haben, wo sie gefunden haben, ja, jetzt muss sich etwas ändern?

50 B3: Es sind einfach die Überforderung, auch sehr viele Anfälle, also die Zusammenbrüche, die
51 sie nicht gegen sich gerichtet hat, sondern gegen andere, seien es Gegenstände, sei es auch
52 gegen ihre jüngere Schwester, sei es auch an Eltern. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht mehr
53 möglich gewesen, also auch draussen gefährlich, ähm in die Strasse rennen, Ausflüge
54 machen oder irgendetwas eigentlich, ja, absolut nicht möglich gewesen. Ja, immer dran,
55 immer dran sein, schauen, ja, und halt dann eben auch das Gefährliche gegenüber der
56 Schwester.

57 I: Und jetzt in dem Entscheidungsprozess, was sind da so ihre Gefühle oder Gedanken
58 gewesen, wo sie in dem Zeitraum gehabt haben?

59 B3: Wieso ja?

60 I: Nein, was so die Gefühle und Gedanken so gewesen sind, wo sie sich so mit dieser Thematik
61 angefangen haben, auseinandersetzen?

62 B3: Ja, irgendwo auch einen Hoffnungsschimmer, ja, dass es etwas gäbe, um den Alltag zu
63 erleichtern, etwas, wo, ja, dass sie auch dabei sein könnte. Es ist mein Kind, ja.

64 I: Ja.

65 B3: Ich wollte das nicht einfach abgeben, ähm, ja, ich würde sagen, wirklich einfach der
66 Hoffnungsschimmer. Es sind jetzt halt schon auch, er ist jetzt schon sechs Jahre bei uns, also
67 ja, wir blenden, sagen wir mal, jetzt auch so Sachen halt auch ein Stück weit wieder aus. Und,
68 ja, ich würde sagen, es ist wirklich einfach ein Hoffnungsschimmer, ja, ein Hund habe ich ja
69 eigentlich immer gesagt nein, ähm rein vom Aufwand her, ähm von, ja, wenn man jetzt
70 irgendwo in die Ferien gehen würde oder einfach so ein bisschen, ja. Und das ist ja dann ganz
71 etwas anderes, das ist ja nicht ein klassischer Hund in dem Sinn.

72 I: Genau, ja.

73 B3: Ich würde wirklich sagen, es ist einfach, ja, die Hoffnung, irgendwo...

74 I: Dass es eine Veränderung gibt.

75 B3: ja, eine Veränderung gibt, wo ein Alltag auch möglich ist, wo sie in der Familie sein darf,
76 ja.

77 I: Gut, herzlichen Dank. Ähm jetzt beim zweiten Thema ähm würde ich gerne erfahren, welche
78 Rolle der Hund in ihrem Familienalltag so spielt und wie er in Alltagssituationen eingebunden
79 wird. Beschreiben Sie mir doch mal, wie Ihr Familienalltag mit Ihrem Hund und mit Ihrem Kind
80 eigentlich so aussieht.

Interviewerin: Marina Ammann

Befragungsperson: Mutter (B3)

Aufnahmedauer: 39:45min

Aufnahmetag: 10.04.2025

Datum der Transkript Erstellung: April 2025

Genauigkeitsanspruch: wörtlich

Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

81 B3: Also, es beginnt dann eigentlich schon am Morgen, also, er ist dann eigentlich schon
82 versäubert und hat schon Frühstück gehabt, wenn ich sie wecken gehe. Er kommt mit ins
83 Zimmer rein zu ihr. Ähm sobald er Platz hat, springt er aufs Bett. Er kommt sehr nahe. Genau,
84 er möchte zum einen auch bei mir sein, weil das mussten wir auch recht trainieren, weil er am
85 Anfang zu viele Aufgaben übernommen hat, weil er immer helfen wollte und es war dann zu
86 viel für ihn. Da musste er dann auch recht lernen auf mich zu hören. Er sucht dementsprechend
87 auch meine Nähe und kommt so auch mit. Er springt aufs Bett, ist bei ihr und das hilft schon
88 mal für sie zum Aufwachen. Ähm wenn sie dann quasi die Socken nicht mehr anhat, liebt sie
89 es, wenn er ihre Füße ableckt.

90 I: Ja.

91 B3: Das findet sie schön. Oder auch, wenn sie das Maul aufmacht, leckt er ihr aus dem Mund.
92 Das ist alles, was wir etwas ekliger finden,...

93 I: Gefällt ihr.

94 B3: findet sie schön. Gefällt ihr irgendwie von der Wahrnehmung und alles was von der
95 Wahrnehmung sonst für uns schön oder normal wäre...,

96 I: Ja.

97 B3: ist für sie schwierig oder eklig. Genau. Sie streichelt ihn auch, einfach die Wärme, das
98 Herz zu spüren, den Puls. Das ist für sie so ein bisschen am Morgen. Und dann haben wir
99 relativ lange mal, bis sie angezogen ist. Wir hatten noch eine ganz schwierige Schulsituation.
100 Ja, sie möchten am liebsten gar nicht aus dem Bett rauskommen, sondern einfach mit ihm
101 zusammen dort sein. Wenn wir es dann mal geschafft haben, mit Anziehen, bereit zu sein,
102 ähm ja kommt er wieder mit raus. Sie isst Frühstück. Jetzt gibt es so zwei Varianten. Ich
103 begleite sie ja mit der ÖV in die Schule, für das Selbstständigkeitstraining. Dass sie das so ein
104 bisschen lernen kann. Ja, dann kommt er ja dann mit. Bereit laufen wir zu den ÖV. Aber sie
105 hat dank ihm auch ein Stückchen gelernt, Verkehr zu lesen. Also sie haltet an, weil er anhält.
106 Sie nennt es ganz klar, Jack¹, so heisst der Hund, ähm er schaut für sie auf der Strasse. Dass
107 bin nicht ich als Mutter, die schaut, sondern Jack schaut. Und weil er absitzt, bleibt sie
108 eigentlich stehen, ausser es ist eine Überforderung sonst, die es immer mal geben kann. Sie
109 würde auch in die Strasse rein gehen.

110 I: Aber sie ist nicht mehr mit dem Geschirr verbunden, oder? Sie ist, wie ich sehe, schon 14
111 Jahre alt.

112 B3: Ja, genau. Sie ist seit, was sind es jetzt noch, zwei Jahren? Ja, ich glaube, seit etwa zwei
113 Jahren haben wir den Verbindungsgurt weg. Sie hält einfach noch am Griff.

114 I: Ja.

115 B3: Und sie lässt ihn nicht los, sondern sie hält ihn. Und wenn sie in die Strasse gehen würde,
116 dann durchs Halten arretiert der Hund. Also sie kann dann ja eigentlich auch nicht weiter
117 gehen. Genau, das haben wir dann auch mal gehabt. Eben sie hat auch viele Fortschritte mit
118 ihm gemacht, wo wir es dann auch mal hatten mit der Situation, in der sie wirklich auch zu weit
119 war. In einem guten Zustand, weil sie nicht geschaut und nicht realisiert hat, hat sie dann selbst
120 gesagt, oh, Jack hat arretiert. Jetzt bin ich, glaube ich, zu schnell gewesen.

¹ Name geändert

121 I: Ja.

122 B3: Es ist eine tiefe Verbundenheit mit dem Hund. Eben, da gehen wir auf die ÖV, sie wartet,
123 steigen wir zusammen ein. Ähm, für sie ist es wichtig, dass sie jetzt auch alleine sitzen können.
124 Sie erträgt ähm halt die Berührung nicht von der Wahrnehmung her. Es ist für sie eher
125 schmerzhaft. Ähm ja, dann steigen wir wieder raus und gehen in die Schule. Und dann, wenn
126 sie in der Schule ist, mache ich mit ihm Freilauf. Quasi mache ich den Freilauf wieder retour
127 ins übernächste Dorf, steigen wir wieder mit der ÖV ein und gehen nach Hause. Genau und
128 wenn sie nach Hause kommt das Allererste, dass dann ist, wo ist Jack?

129 I: Ja.

130 B3: Also es ist nicht irgendwie, es ist einfach er. Er ist das Wichtigste für sie. Also eben die
131 tiefe Verbundenheit. Und er ist einfach das Wichtigste für sie. Es ist wichtig, dass er da ist.
132 Und wenn er mal nicht hier ist, weil ich irgendwie weg war oder etwas, ja, er wird vermisst.
133 Also sie braucht ihn, ja.

134 I: Und sonst?

135 B3: Weiß nicht, brauchen Sie?

136 I: Nein, ist alles gut. Sie haben sehr viel schon erzählt.

137 B3: Ist gut?

138 I: Das ist uh lieb, danke. Aber welche Situationen jetzt, würde man sagen, bei Ihnen zu Hause?
139 Wie ist er da noch eingebunden? Jetzt haben Sie vorhin erzählt vom Aufstehen. Haben Sie
140 noch andere Beispiele von zu Hause, wo er dabei ist?

141 B3: Ähm er kommt, ja er ist halt, also wenn wir essen, ist er in seinem Haus, das er neben
142 dem Esstisch hat, das weiss er auch genau. Er gehört dann nicht. Ja, sie würde ihm die Sachen
143 hinhalten. Er macht es zwar sehr gut. Er isst es nicht, er nimmt es nicht, auch wenn sie es
144 hinhält, obwohl er ein Labrador ist. Ähm, ja, wenn wir draussen sind, also zum Beispiel im
145 Garten draussen, dann kommt er auch mit. Sie spielt dann mit ihm Tier, also so ein Tierspiel.
146 Sie streichelt ihn sehr gerne. Geht einfach gerne zu ihm hin. Das ist noch. Und am
147 Wochenende, wenn wir Freilauf machen, ähm ja muss sie wohl oder übel, weil sie nicht allein
148 zu Hause sein kann, zum Spazieren mitkommen. Sie findet das nicht so lustig, genau. Es ist
149 einfach seine Anwesenheit. Da sein, wenn es zu viel ist und sie nach Hause kommt und alles
150 zu viel ist in der Schule, dann ruft sie ihm auch. Wenn es ganz schlimm ist und er das merkt,
151 dann kommt er von allein sogar schon aus seinem Haus raus. Wenn wir jetzt schon am Essen
152 wären, bis sie nach Hause kommt und dann braucht sie einfach ihn ja, umarmt ihn, neben ihn
153 hinlegen. Er legt seinen Kopf auf ihren Kopf, auf ihre Schultern. Wenn sie krank ist ähm und
154 sie zum Beispiel auf dem Sitzsack oben liegt, dann liegt er auf sie. Ja.

155 I: Also er spürt das, was sie in dem Moment gerade braucht.

156 B3: Ja.

157 I: Ja. Gibt es noch Beispiele?

158 B3: Wenn es jetzt wirklich ein fester Anfall ist, wo sie um sich schlägt, schreit, macht und tut,
159 dann geht er auch weg. Aber das habe ich auch mit ihm üben müssen, dass er nicht zu viel
160 Verantwortung übernimmt. Irgendwo ist ja eine Grenze und irgendwo ist es dann auch eine
161 Überforderung für ihn ja.

162 I: Und in der Öffentlichkeit, jetzt haben Sie den Schulweg erwähnt oder das Spazieren, haben
163 Sie da noch Beispiele,...

164 B3: Genau.

165 I: wo er Sie begleitet?

166 B3: Ähm, wenn wir Arzttermine haben, also ganz eindrücklich ist diesbezüglich zum Beispiel,
167 sie hat ja noch ähm ataktische Zerebralparese. Sie ist ja noch körperlich beeinträchtigt. Da
168 haben wir auch noch regelmässig Arztbesuche zum Beispiel auch beim Orthopäden. Und der
169 Orthopäde durfte sie zum ersten Mal wirklich anfassen, als er dabei war. Also er hat dann die
170 ganze Zeit, weil er, er hat, er hat es sehr gerne, wenn man ihn streichelt der Hund, also er hat
171 Menschen mega gerne. Und er hat dann während dem ganzen Termin den Hund gestreichelt
172 und so der Orthopäde und so quasi den Zugang zu Melanie² gehabt und hat sie wirklich dort
173 das erste Mal anfassen dürfen. Und seitdem funktionieren eigentlich auch diese
174 Untersuchungen, es funktioniert mit dem Orthopäden, dass er sie jetzt auch anfassen darf,
175 auch mal so Beweglichkeitssachen anschauen darf. Da müssen wir jetzt darauf drücken. Das
176 hat vorher alles nicht funktioniert. Eben auch zum Zahnarzt, wo wir ihn mitnehmen, sei es zum
177 Kinderarzt, sei es ins Spital³. Obwohl wir jetzt froh sind, dass wir dort nicht mehr hinmüssen,
178 beim neuen Spital. Das ist nicht so autistenfreundlich.

179 I: Okay.

180 B3: Genau. Ähm ja, so nehmen wir es dann, wenn wir einen kleinen Einkauf machen. Oder
181 wenn sie keine Schule hat. Jetzt haben wir gerade gestern einen Wocheneinkauf gemacht.
182 Das können wir jetzt mittlerweile. Ja, sie hält ihn, sie zieht Pamir an, sie zieht Sonnenbrille an,
183 kommt mit ihm zusammen so mit. Und schafft es jetzt mittlerweile auch mit ihm zusammen,
184 ohne dass sie nachher so überfordert ist, dass sie zu Hause dann einen Anfall bekommt. Und
185 wir können das jetzt auch in den Ferien so anfallsfrei machen. Genau, während der Schulzeit
186 ist es nicht möglich, weil der Stress von der Schule zu hoch ist. Es ist mal möglich, vielleicht
187 etwas Kleines zu machen, einzukaufen. Wenn wir einen Ausflug machen, habe ich gerade
188 morgen vor, auch in den Zoo⁴ zu gehen, kommt er natürlich mit. Und ähm ja, es ist sehr
189 interessant, wenn er dabei ist, weil die Raubkatzen, die sie mega liebt, die machen zum Teil
190 Sachen, die sie sonst nicht machen.

191 I: Ah, spannend.

192 B3: Das letzte Mal, als wir waren, hat die Raubkatze probiert den Hund zu animieren, um
193 mitzuspielen.

194 I: Ah, lustig.

195 B3: Und er hat sich dann gedreht und gemacht und ist wieder mit den Pfoten gekommen, und
196 hat an der Scheibe angefangen...

197 I: Ja.

198 B3: so zu machen. Er ist immer wieder angeschlichen gekommen und alles. Und er reagiert
199 überhaupt nicht. Aber es ist halt sehr interessant.

² Name geändert

³ Die genaue Bezeichnung und Lokalisation wurde aus Datenschutzgründen nicht transkribiert

⁴ Die genaue Bezeichnung wurde aus Datenschutzgründen nicht transkribiert

- 200 I: Ja, zum Zuschauen.
- 201 B3: Zum Zuschauen.
- 202 I: Ja.
- 203 B3: Genau.
- 204 I: Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, dass die Schule, also wenn die Schule ähm die
205 Herausforderungen dort zu gross sind, funktioniert es wie auch im Alltag nicht mehr. Was
206 sehen Sie so für Zusammenhänge zwischen der Schule und der Familie? Also Schulalltag und
207 Familienalltag?
- 208 B3: Ähm, Schulalltag. Wir sind am Punkt angekommen, dass sie in ein Autismusburnout
209 gekommen ist wegen der Schule. Mit Folgen davon, dass sie ähm nur noch weniger an Energie
210 hat ähm und dass sie Ödem, weil sie den Körper dann aufrechterhalten konnte, so Schläge
211 auf den Körper bekommen hat, Ödeme in beiden Innenmenisken bekommen hat. Davon
212 Schmerzen, täglich dort Schmerzpflaster. Ähm auch die ... (*unverständlich*), um das Ganze
213 ein Stück weit auffangen zu können. Also, das begleitet sie jetzt schon seit zwei, drei Jahren.
214 Das sind die Folgen, die sie begleiten. Die Schule hat sich zwar jetzt ein Stück weit, also die
215 Sonderschule, sich auch mit diesem Thema, wie will man sagen, mehr auseinandergesetzt
216 oder dann realisiert, was alles passiert ist. Ähm mit Krankenschreibung alles, dass sie nicht mehr
217 in der Schule war, nur noch etwa knapp 50 Prozent in der Schule ist, weil mehr nicht möglich
218 ist. Aber die Arbeit immer noch einfach so viel Energie verbraucht, der schulische Alltag, dass
219 das reicht. Und dass sie gar nicht Energie hat für weiss, was nachher noch zu machen können,
220 genau. Also es fängt schon an beim Schultransport. Es gibt zwei verschiedene Fahrer. Der
221 eine Fahrer, dort klappt es nicht. Es ist laut, er macht das Fenster auf, es gibt die Schläge auf
222 das Gehör. Sie hat ganz ein empfindliches Gehör. Man kann es sich vorstellen, ein ganz
223 starker Pamir und man kann mit ihr normal reden. Also wir werden nichts hören und sie kann
224 mit dem Pamir, den sie trägt, ähm können wir noch normal mit ihr sprechen und sie versteht
225 das.
- 226 I: Okay, ja.
- 227 B3: Und es ist halt einfach, wenn sie merkt, dass sie auch nicht verstanden wird und nicht
228 ernst genommen wird, ja, und der Lärm dort drin, die Überreizung, ähm ist das schon mal der
229 Anfahrtsweg für sie ein riesiger Stress. Und dann sind halt wirklich ganz viele unschöne
230 Sachen in der Sonderschule passiert. Ähm, ein Wechsel ist nicht möglich, weil es keine andere
231 Sonderschule gibt. Ja. Müssen wir, muss sie wohl oder übel da durch. Genau. Was halt auch
232 noch ist, wo sie sehr Mühe hat, ich habe ja gesagt, ich bringe sie vor die Schule.
- 233 I: Ja.
- 234 B3: Der Hund bekommt kein Zugangsrecht für in der Sonderschule. Wir sind jetzt zwar
235 mittlerweile, er ist ja schon sechs Jahre jetzt bei uns. Mittlerweile seit einem, was ist es etwa
236 ein Jahr, so weit, dass er jetzt darf, wenn sie Ausflüge hat, dass sie teilnehmen kann, begleite
237 ich sie mit dem Hund zusammen. Und für spezielle Sachen ähm darf sie wie eine
238 Sonderbewilligung und dann darf er rein...
- 239 I: Okay.
- 240 B3: ins Schulhaus.
- 241 I: Ja.

242 B3: Genau. Jetzt ist gerade vor den Ferien, wir haben jetzt Schulferien, gerade wieder eine
243 schwierige Situation gewesen, als ich sie gebraucht habe, wo sie dann nicht rein ist. Und sie
244 nicht reindurfte. Sie wollte eigentlich, dass der Hund sie mit rein begleitet. Dann hat alles
245 einwandfrei funktioniert. Er durfte nicht mit rein und hat einen riesigen Anfall gegeben.
246 Schlussendlich konnte die Schule die Sicherheit nicht gewährleisten. Ich musste sie wieder
247 mit der ÖV nach Hause nehmen.

248 I: Oje. Ja.

249 B3: Genau. Ähm, ja, das ist für sie halt auch ein riesiger Stress. Sie merkt, sie hat eine normale
250 Intelligenz, auch mit frühkindlichem Autismus. Wir haben das früher immer fair empfunden,
251 dass Jack ja nicht reindarf. Mittlerweile, eben mit 14, realisiert sie das selbst. Und vor allem,
252 als es ihr ja so schlecht gegangen ist, hat sie angefangen sich auch mit so Sachen
253 auseinanderzusetzen. Ja. Und weiss halt auch selbst, dass das eine Diskriminierung von
254 Behinderten ist, mittlerweile. Und das ist für sie halt auch ein riesiger Stress. Ja, ihr wichtigstes
255 Hilfsmittel wird nicht akzeptiert, obwohl die Schule auch diese Erfahrung gemacht hat, jetzt
256 gerade in den Sommerferien, als sie neu gestartet hat, alles quasi neue Schulklasse, alles
257 anders geworden ist, habe sie die ganze Woche lang dort begleiten dürfen.

258 I: Mit dem Hund zusammen?

259 B3: Mit dem Hund. Genau, das war so eine Sonderbewilligung. Und ähm sie haben eigentlich
260 mitbekommen, wie viel besser es ihr geht. Also, als sie selbst gesagt hat, sie hat nicht
261 maskieren müssen, hat mehr Energie gehabt, hat viel mehr am Arbeitsplan arbeiten können.
262 Ähm, hat das Mail noch an eine Lehrerin geschrieben, dass sie nur schreiben konnte, weil der
263 Hund neben ihr gewesen ist. Sie hat zum Beispiel nicht einmal mitbekommen, dass der
264 Schulhausabwart einmal unangekündigt reingekommen ist, weil sie ganz anders fokussiert ist
265 und sonst bekommt sie ja alles mit und es stresst jede kleinste Veränderung. Ist viel ruhiger
266 gewesen und ist dementsprechend auch viel besser nachher nach Hause gekommen. Also,
267 das Ergebnis des Hundes haben wir dort innerhalb kürzester Zeit massiv...

268 I: Ja.

269 B3: gemerkt.

270 I: Sehr eindrücklich.

271 B3: Also, wir haben es gemerkt, die Lehrpersonen haben es gemerkt. Ja, aber es kommt leider
272 von oben. Ja.

273 I: Okay. Ja, ich habe gedacht, dass eben der Autismusbegleithund einfach automatisch die
274 Rechte hat. Und nicht, dass man dann einfach sagen kann, nein, er darf nicht. Aber es ist
275 spannend,...

276 B3: also das Recht

277 I: dass sie das so erzählen.

278 B3: Ja, also eben, ich sage immer Recht haben und Recht bekommen.

279 I: Bekommen, ist, ja.

280 B3: Das sind zwei verschiedene Sachen. Es ist ganz klar eine Diskriminierung von
281 Behinderten. Also, es ist ganz stupid. Eine Schule für Behinderte diskriminiert ja eigentlich...

- 282 I: Ja.
- 283 B3: die behinderten Schüler.
- 284 I: Ja.
- 285 B3: Es ist absolut nicht verständlich. Ähm, ja es bringt es aber auch nicht jetzt irgendwie mit
286 Inklusion, Handicap dahinter zu gehen, weil eben die Schulsituation ist genug herausfordernd.
287 Ähm, ja, wenn man jetzt rechtlich dahinter geht. Was bringt es? Es gibt nur Ärger, ja. Wir haben
288 Lehrpersonen, wir haben zum Teil auch Schulleitungspersonen, die dafür sind. Aber es kommt
289 von ganz oben. Also, Jack wäre nicht der einzige Hund. Es hätte ja noch einen Epidog
290 gegeben, der mittlerweile nicht mehr dort ist. Und es hat auch noch von Allschwil einen
291 Assistenzhund gegeben. Das Kind ist mittlerweile leider verstorben. Ja, die durften alle auch
292 nicht rein gehen.
- 293 I: Ja, ist sehr schade. Ja, man könnte den Kindern sehr helfen mit dem und, ja.
- 294 B3: Es wäre eine Ressource, die da ist. Ähm, es wäre auch für das Kind, auch für das
295 Selbstbewusstsein, auch für die Selbstständigkeitsförderung, für die Akzeptanz. Also, es ist
296 für sie ja sehr schwierig. Sie ist in einer Schule und sie ist eigentlich nicht akzeptiert. Also,
297 wenn das Hilfsmittel, das ist, also sie ist so verbunden mit dem. Es ist ein Teil von ihr.
- 298 I: Müssten dann Sie, also wer würde dann für den Hund schauen im Schulalltag? Sie können
299 ja nicht jeden Tag mit dem Hund dort sein. Wie wäre das gedacht?
- 300 B3: Also, ich habe das auch schon besprochen, auch mit der Ausbilderin, zusammen mit
301 Stefanie⁵.
- 302 I: Ja.
- 303 B3: Ähm, gedacht wäre eben, dass er maximal zwei Lektionen hintereinander dort sein dürfte,
304 dass ich ihn bringen würde, platzieren würde. Er wäre dort und ich würde ihn nachher wieder
305 holen. Aber das wäre jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt ja täglich ist. Rein vom zeitlichen
306 Aufwand...
- 307 I: Ja.
- 308 B3: ja auch nicht möglich ist. Ich bin alleinerziehend. Ich muss den Rest davon, muss alles
309 unter einen Hut bringen. Dann ist das auch nicht möglich, ja.
- 310 I: Okay.
- 311 B3: Aber nur schon einfach für sie wäre es einfach nur schon enorm wichtig, akzeptiert zu
312 sein, ja.
- 313 I: Ja. Und eben je älter sie wird, desto mehr realisiert sie das auch, dass das, dass sie so nicht
314 richtig angenommen ist.
- 315 B3: Genau.
- 316 I: Ja. Okay.

⁵ Name geändert

317 B3: Also sie hat wirklich den ganzen Vorfall mit Burnout, mit einer Krankenschreibung, als sie
318 nicht mehr in der Schule war. Ähm, ja, sie ist auch am Punkt, dass sie lieber gestorben wäre,
319 als weiterhin in die Schule zu gehen.

320 I: Mhm. Ja. Danke vielmals für die eindrücklichen Beispiele von der Schule und dem
321 Familienalltag. Was empfinden Sie als besonders bereichernd, jetzt seit Sie den Hund haben?
322 Ganz generell?

323 B3: Also einfach auch die Fortschritte. Also nur schon, wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt
324 nach draussen geht, spazieren geht, vorher dauernd zu schauen, wo ist sie? Also berühren
325 hätte man sie ja nicht können, weil das für sie schmerzhaft war, dann ist sie erst recht, ähm.
326 Man muss nicht dauernd auf der Hut sein, rennt sie jetzt nächstens auch in ein Auto rein. Also
327 es ist viel entspannter. Man ist viel entspannter unterwegs. Er ist da, er gibt die Sicherheit, ja,
328 die ich ihr nicht geben kann, wie er sie gibt. Das ist irgendetwas, was einfach anders ist. Ähm
329 ja, auch mal einen Ausflug machen können, auch wenn es nicht für lang ist. Aber es ist möglich,
330 was vorher nicht möglich war. Ich sage einfach so, die einfachsten Sachen, die sonst für jeden
331 einfach normaler Alltag ist und man macht es einfach, das war nicht möglich. Und mit ihm
332 zusammen sind jetzt so kleine Sachen, ja, für uns ist es eine grosse Sache, das ist jetzt
333 möglich. Neben dem, man sieht einfach auch die Fortschritte, die sie gemacht hat. Wie einfach
334 eben das Beispiel auf der Strasse, eben den Verbindungsgurt, den man weglassen konnte,
335 wo sie jetzt, ja, stehen bleibt, weil er dort ist, ja.

336 I: Ja.

337 B3: Wenn man in einen Bus einsteigen kann, ohne dass sie alles gerade voll schreit, ohne
338 überall zu drücken und den Bus dann alle einen Schiss anhalten, weil an jeder Haltestelle
339 gedrückt wurde. Und irgendwelche Leute sich wegsetzen, weil es jetzt zu laut ist. Also wir
340 hatten schon auch, auch schon gehabt, ähm, vielleicht noch vor zwei Jahren oder so, wo sie
341 auch im Bus alles mit dem Hund zusammen, einen Anfall haben konnte, weil es einfach zu viel
342 war, ja. Aber einfach auch die Fortschritte, die, also es sind Welten, also ich möchte es nicht
343 vermissen. Auch wenn es ja recht ein zeitlicher Aufwand ist, wo man ja auch investiert mit
344 Freiläufen, die der Hund auch braucht, wo er auch seine Freizeit braucht, auch mit
345 Selbstständigkeitstraining. Ja, das ist ein ganzer, wenn ich sie bringe, das ist dann ein ganzer
346 Morgen, ist dann gelaufen, ja.

347 I: Ja. Mit viel Aufwand auch verbunden.

348 B3: Es ist mit viel Aufwand verbunden, genau. Aber ich sage mal, es lohnt sich, wenn ich sehe,
349 wo ist sie gestanden, an welchem Punkt ist man gestanden und wo steht man jetzt.

350 I: Ja. Ja,

351 B3: Ja, sind das Welten, ja.

352 I: Ja. Danke vielmals. Jetzt beim letzten Thema. Jetzt sind wir schon ankommen. Ich möchte
353 gerne darauf eingehen, wie ihr Kind, seit sie mit dem Hund lebt, sich verändert hat im Umgang
354 mit Herausforderungen. Im Familienalltag oder jetzt eben auch in der Schule. Sie haben mir
355 schon sehr viele...

356 B3: ja, ich habe schon...

357 I: Beispiele gebracht. Das ist sehr gut, aber vielleicht kommt Ihnen diesbezüglich trotzdem
358 noch mal etwas in den Sinn. Beschreiben Sie mir doch mal, wie Sie jetzt Ihr Kind im Umgang
359 mit Herausforderungen so wahrnehmen, erleben, seit Sie den Hund haben?

360 B3: Also ich würde sagen, es sind weniger von diesen Anfällen, die wirklich mit umherschreien,
361 alles zerschlagen und weiss nicht was, losrennen, ähm, dass das massiv zurückgegangen ist,
362 seit er da ist. Ja, es fällt nicht so von weit oben runter, ein Stück weit, weil er da ist, weil das
363 Fell da ist, weil der Herzschlag da ist, mal auch ... (*unverständlich*) möglich ist, also wo er über
364 sie hinweg liegt, wenn alles zu viel ist, und sie sich wieder beginnt zu spüren oder wenn er
365 einfach neben ihr liegt oder sitzt, sie ableckt, sei es aus dem Mund, sei es die Hände ablecken,
366 sei es das Gesicht ablecken. Ähm, was dann hilft, dass es nicht so weit oben runter geht. Was
367 ich aber auch merke, ist, wie eben das Beispiel von der Schule, wo wir es gerade vor den
368 Ferien gehabt haben, wenn es wie eine Schwelle übersprungen hat, dann, ja, kann er auch
369 nicht mehr helfen.

370 I: Ja, zaubern kann er auch nicht.

371 B3: Nein, zaubern kann er nicht. Also es ist nicht so, wenn wirklich, eben wie es dort war, er
372 ist dann da. Ja, wir haben zwar das, was man sagen muss, was erstaunlich war, alles, was
373 war und nicht funktioniert hat, ähm, weil sie nicht die erste über die Strasse abgehauen ist dem
374 Lehrer und alles, und hat schlussendlich die Schulleitung entschieden, die Sicherheit können
375 wir nicht gewährleisten, ich muss sie wieder mitnehmen. Ähm, muss man ja auch sagen, ähm.
376 Ich habe das Arbeitsgeschirr dem Hund wieder angezogen, sie hat den Griff genommen und
377 wir sind zu dieser ÖV gelaufen. Also ich kann mich da erinnern an Sachen ÖV laufen. Ja,
378 vielleicht hätte das gerade noch funktioniert. Wären wir aber zu Hause im Dorf angekommen,
379 ja, dann wäre der Heimweg eigentlich, hätte der Heimweg nicht mehr funktioniert. Wo ich
380 sagen muss, ja, wenn man das im Nachhinein jetzt so ein bisschen anschaut, ist das auch ein
381 riesiger Unterschied, wenn ich dann keinen Heimweg, von solchen Sachen, die schwierig
382 waren, wo sie dann jeden Moment nur noch in die Strasse gerannt ist, davon, nur noch davon
383 gegangen. Es ging nur noch davon, dass der Hund irgendwie ein Rest platzieren, damit er
384 bleibt und sie einfangen. Ja, da haben wir am Donnerstag vor den Ferien eine Situation gehabt.
385 Wir sind nach Hause gekommen mit dem Hund. Also sie konnte ÖV fahren, sie konnte noch
386 nach Hause und zu Hause, wir konnten ausziehen und dann ist sie in die Hälfte gegangen, sie
387 hat sich wieder runtergefahren und dann hat es gesagt, ich kann da ganz andere Geschichten,
388 ja.

389 I: Und welche Herausforderungen sind jetzt dank dem Hund vielleicht leichter geworden? Also
390 jetzt ÖV fahren, habe ich herausgehört, und Arztbesuche?

391 B3: Arztbesuche, dann überhaupt einen Ausflug machen können, Ferien. Mittlerweile freut sie
392 sich sogar in die Berge, in die Sommerferien. Wir sind in den letzten paar Jahren immer am
393 gleichen Ort hingegangen, sie kennt es, sie freut sich dort sogar, es hat dort sogar jetzt einen
394 Dorfladen, der halt ein so bisschen kleiner ist, wie in eine Käserei. Sie freut sich jetzt schon,
395 dass wir dann dort einkaufen gehen. Und sie freut sich zum Bahn fahren und vor allem freut
396 sie sich, wenn wir dann wieder mit Jack zusammen Sessellift fahren können.

397 I: Ja.

398 B3: Ja, also es ist Einiges. Ja, mit ihm, ja, das war vorher gar nicht möglich, ja. Und sie freut
399 sich sogar auf solche Sachen.

400 I: Ja, schön zu hören, ja. Und jetzt nochmals auf die Schule zurückzukommen, um nochmal
401 auf die Schule zurückzukommen, bekommen Sie jetzt vielleicht von den Lehrpersonen
402 Rückmeldungen, wie sie sich verändert hat, seit sie den Hund hat. Hören Sie da etwas?

403 B3: Ja, ich höre einfach als Rückmeldung, ähm, einfach für Ausflüge, dass es so möglich ist,
404 als er dabei gewesen ist, dass sie gemerkt haben, wie viel besser, dass es ihr geht, wie viel

405 mehr möglich ist, dass so ein Ausflug überhaupt möglich ist, was vorher nicht machbar war.
406 Ähm, so habe ich schon Rückmeldungen bekommen von der Schule. Ähm, aber jetzt sind
407 viele Sachen ich sagen können, seit wir am Anfang haben, als er nicht reindurfte oder solche
408 Sachen, kann ich wie nicht sagen, ja. Also ein Stück weit musste sie einmal vom Schulhaus in
409 ein anderes Gebäude rüber. Dort war es auch schwierig, ohne. Dort habe ich sie dann auch
410 begleitet. Ja, dort haben sie es gemerkt, dass es mit ihm möglich ist. Aber eben, wir haben
411 ganz andere, sagen wir mal, ganz andere Herausforderungen mit der Schule.

412 I: Ja, ja.

413 B3: Ja. Eben, wo sie, wenn er dabei ist, das sehen sie, ...

414 I: Ja.

415 B3: dass es ihr besser geht, dass Sachen möglich sind. Eben sogar Treppen laufen möglich
416 ist mit ihm zusammen. Und dass es extrem stressig ist. Einfach so, so Rückmeldungen habe
417 ich schon bekommen.

418 I: Okay, gut. Ja, jetzt haben wir einiges besprochen. Sie haben sehr viel erzählt. Herzlichen
419 Dank. Möchten Sie zum Schluss noch etwas ansprechen? Etwas, was ich vergessen habe?
420 Etwas, was Ihnen noch wichtig ist?

421 B3: Nein, ich glaube es ist gut.

422 I: Ist gut?

423 B3: Es wäre praktisch, es gäbe mehr. Oder es gäbe eine Anschlusslösung.

424 I: Ja.

425 B3: Also ich meine, wenn er dann nicht mehr lebt. Ähm, ja. Gibt es eigentlich keine
426 Anschlusslösung wie bei einem Blindenführhund, ...

427 I: Stimmt ja.

428 B3: wo man wieder einen Neuen haben könnte.

429 I: Ja.

430 B3: Ähm ja.

431 I: Wie alt ist der Hund? Darf ich fragen, wie alt er ist?

432 B3: Er wird 8.

433 I: Ja.

434 B3: Er darf ja, wenn alles gut ist, ähm, bis 10 mit Arbeitsgeschirr und auch Griff und
435 Verbindung, alles dürfte voll sein, arbeiten. Und dann von 10 bis 11 einfach nur noch das
436 Arbeitsgeschirr, damit er Zugangsrecht hat. Und dann wird er mit 11 pensioniert. Einfach als
437 Familie noch zu Hause, wird sicher auch noch viel bringen. Ähm, ja, wir können ihn dann halt
438 einfach nicht mehr mitnehmen. Sagen wir jetzt zum Einkaufen gehen. Je nachdem, wo man
439 den Arzt hat, sind sie vielleicht ja auch offen.

440 I: Ja.

441 B3: Dass man trotzdem weiterhin darf. Ähm, ich habe einfach auch schon mitbekommen von
442 anderen, die zum Beispiel beim Zahnarzt ihn auch mitnehmen durften, wenn er schon
443 pensioniert war. Ich hoffe, dass es dann auch solche Möglichkeiten bei uns gäbe. Genau, ja.
444 Und dann hat er halt einfach die Zugangsrechte nicht mehr, ja.

445 I: Ja, das ist dann sicher eine Umstellung.

446 B3: Es ist eine Umstellung.

447 I: Ja.

448 B3: Man kann ja auch nicht im Voraus sagen, wie kommt es, wie ist es. Es sind auch Fragen,
449 wenn man es ihr sagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen, ...

450 I: Ja.

451 B3: was das heisst. Er ist ja jetzt da.

452 I: Ja, ja. Da fehlt noch die Vorstellungskraft, wie das dann ist, wenn er weg wäre.

453 B3: Genau.

454 I: Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit, für Ihre vielen Beispiele, die Sie
455 mir gegeben haben.

A.7.4 Transkript 4

Interview/Transkript 4
Interviewerin: Marina Ammann
Befragungsperson: Vater (B4)
Aufnahmedauer: 43:40min
Aufnahmetag: 11.04.2025
Datum der Transkript Erstellung: April 2025
Genauigkeitsanspruch: wörtlich
Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

«Leben mit einem Autismusbegleithund»

1 I: Ich würde gerne folgendermassen einsteigen. Versuche dich doch mal an einen besonders
2 schönen Moment zurückzuerinnern mit deinem Sohn und mit eurem Hund. Das kann etwas
3 sein, was schon länger zurückliegt oder auch etwas, was erst gerade kürzlich passiert ist. So
4 als Einstieg.

5 B4: Ähm, ja, das ist interessant. Es gibt so, es gibt viele kleine Momente. Es gibt auch so ein
6 paar richtig einschneidende Momente. Ich erzähle vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, als ich
7 realisiert habe, was für einen grossen Unterschied das Luna¹ ausmacht. Also es ist eine
8 Situation gewesen, als wir an einem fremden Ort gewesen sind. Es hat mega stark geregnet.
9 Es ist so richtig, ein Schütten ohne Ende. Und wir mussten auf einen Zeitpunkt an einem Ort
10 sein. Es war das Konzert vom älteren Bruder, das wir hören wollten. Und Matteo² hat dort wie
11 einen schlechten Tag gehabt. Die Kooperation war recht tief. Und ähm ich musste dann
12 parken, am Ort, wo wir dort hinlaufen. Also es ist wie so ein ... (unverständlich) machen,
13 entlang der Strasse. Und es sind wie so mega, für mich sind es recht erschwerte Umstände
14 gewesen oder also er wollte nicht. Weil das Wetter ist schlecht gewesen. Man hat einen
15 Zeitdruck gehabt. Ich habe mich auch gefreut ans Konzert zu gehen, habe es unbedingt nicht
16 verpassen wollen. Es ist mir irgendwie auch sehr wichtig gewesen, dass ich pünktlich bin. Ich
17 habe mir dann natürlich schon überlegt, wo sind wir denn dort? Haben wir einen guten Platz?
18 Ich muss sicher früh dort sein. Es ist alles so, es hat zu dem Druck eigentlich so beigetragen.
19 Und dann ist die Situation entstanden, dass wir quasi ausgestiegen sind. Ich habe das
20 Arbeitsgeschirr angezogen und die Verbindung gemacht mit dem Hüftgurt. Das kennst du
21 nehme ich an. Ja, und danach ist die Situation entstanden, dass Matteo komplett verweigert
22 hat, weil er hat zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt ähm, das ist jetzt ungefähr ein Jahr zurück.

23 I: Ja.

24 B4: Ähm, drei Jahre zurück. Also dort ist Luna ein Jahr bei uns gewesen. Ähm, es war so,
25 dass er sehr empfindlich auf Regen reagiert hat. Also er musste immer trocken sein und es
26 durfte auch nichts auf die Jacke kommen. Ähm und dann ist es halt wie komplett, ist ja wie er
27 hatte einen kompletten Meltdown gehabt. Also ist wirklich total aus der Kooperation
28 ausgestiegen. Und die Situation ist so gewesen, dass er angefangen hat sich so einzudrehen
29 mit dem Gurt und ähm, ich habe bemerkt, durch dass ich Luna quasi im Blick gehabt habe und
30 dann gewusst habe, dass ich eigentlich ähm, mein Einfluss auf den Matteo ist über Luna quasi
31 oder und das ist das erste Mal gewesen, als ich gemerkt habe, ich bin wie in einer anderen
32 Aufgabe, in einer anderen Rolle. Ähm und ich habe jetzt wie zu Matteo einen anderen Zugang
33 wie vorher. Und weil die ganze Szene an der Strasse gewesen ist, ist es auch gefährlich
34 gewesen.

35 I: Ja.

36 B4: Es war eine Fünziger Strecke. Und ich habe dann dort in mir wie gemerkt, jetzt muss ich
37 einfach wie ruhig bleiben. Weil ich habe gemerkt, um mit Luna Kontakt zu haben, muss ich
38 ruhig bleiben. Und ich habe etwas von dem, was mir manchmal passiert ist, vorher ist, dass
39 ich in so Situationen wie, Matteo versucht habe zu halten oder irgendwie mitzuziehen oder so
40 in einen physischen Modus gegangen bin. Was eigentlich ähm damals vielleicht noch
41 einigermaßen gegangen ist von der Kraft her, aber heute gar nicht mehr funktionieren würde.
42 Und das ist der Moment gewesen, wo ich wie gemerkt habe, ich habe über Luna einen ganz
43 neuen Zugang zu meinem Sohn. Und Matteo hat dann innerhalb von kürzester Zeit eingelenkt,
44 wir konnten dorthin gehen, es ist auch alles supergut rausgekommen. Mich hat es so

¹ Name geändert

² Name geändert

45 geflashed, weil ich wie gemerkt habe, ich habe, ähm, es verändert auch meine Art, mit ihm
46 umzugehen. Es nimmt mega viel Konfliktpotenzial aus der Beziehung heraus, weil ich selbst
47 ruhig werde. Also Luna macht mich auch ruhig.

48 I: Ja.

49 B4: Und das habe ich auch gefunden. Ähm und das erinnert mich jetzt auch immer wieder mal,
50 wenn wir einen Konflikt haben, wenn sie nicht dabei ist oder weil es vielleicht zu Hause ist,
51 dann merkt man, ja, es braucht eigentlich genau die Gelassenheit, die sie ausstrahlt und die
52 sie auch ein bisschen wegstecken kann, wenn es mal ein bisschen wild ist. Ähm, genau. Und
53 das andere, dass ich immer wieder erlebe, sind für mich einfach, wenn wir so zu dritt unterwegs
54 sind, dann habe ich so viele Glücksmomente. Das ist so cool. Also einfach so zu merken, wir
55 laufen, jeder hat so seine Rollen, wir kommen gut durch die Stadt, wir kommen gut durch den
56 ÖV und ich bin, ähm und Matteo schaut nach wie vor überhaupt nicht, wo ist die Strasse, wo
57 ist der Zebrastreifen. Da sind wir mega am Üben mit ihm. Und ich weiss, wie, ähm es ist einfach
58 sicher.

59 I: Ja, also das heisst, er ist immer noch mit dem Gurt verbunden?

60 B4: Ja, genau. Und ich merke einfach, ja, wir können uns eigentlich auch auf die schönen
61 Sachen konzentrieren. Also wir können von A nach B gehen, wir können zum Beispiel in die
62 Biblio gehen, uns freuen, oder wir können ... (*unverständlich*) schauen, wir können unseren
63 Slapstick Humor ähm irgendwie immer wieder so einbauen. Und ich muss nicht ständig
64 schauen, wo sind die Autos, was ist das Nächste. Das ist, ähm es gibt wie Platz für schöne
65 Momente. Ich glaube, das sind so zwei mega eischneidende Sachen, ja. Und ich merke, es
66 verändert, es verändert den Alltag, es verändert Beziehungen. Genau, ja.

67 I: Gut, danke vielmals für das Teilen von diesen Beispielen. Jetzt beim ersten Thema würde
68 ich gerne mit dem Leben mit Autismusbegleithund starten. Und zwar ähm interessiert es mich,
69 wie du dich oder ihr als Familie euch dazu entschieden habt, einen Assistenzhund
70 anzuschaffen. Erzähl mir doch bitte mal, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt einen
71 Autismusbegleithund habt.

72 B4: Ähm, wir haben es gesehen, einfach bei einer Mitschülerin von Matteo.

73 I: Ja.

74 B4: Ähm gerade im ersten Kindergarten gewesen ist. Und wir haben dann dort gesehen, wie
75 das Mädchen so anders gewesen ist. Und dann habe ich nachgefragt bei der Mutter und dann,
76 ähm, das ist eigentlich die Initialzündung gewesen. Wir haben uns dann natürlich viel überlegt,
77 würde es passen, wie wäre denn das? Und ja, dann geht man ja einen Weg. Und dann hat
78 man eigentlich immer wieder die Entscheidung dafür oder halt nicht oder also das ist, ich
79 glaube, das habe ich auch sehr cool gefunden von der Schule, dass man das nicht einmal
80 entscheidet, sondern dass das, dass das wächst, sage ich mal.

81 I: Hat es also einen Schlüsselmoment gegeben? Oder ist jetzt wie die Begegnung mit dem
82 oder mit dieser Mitschülerin, der Schlüsselmoment gewesen, als ihr gesagt habt, ja, das
83 möchten wir auch versuchen?

84 B4: Ja, definitiv, ja.

85 I: Ja, okay und hat es irgendwie noch Belastungen gegeben, persönliche bei euch oder auch
86 bei Matteo, die dazu geführt haben oder euch darin bestärkt haben, dass ihr das versuchen
87 möchtet?

Interviewerin: Marina Ammann

Befragungsperson: Vater (B4)

Aufnahmedauer: 43:40min

Aufnahmetag: 11.04.2025

Datum der Transkript Erstellung: April 2025

Genauigkeitsanspruch: wörtlich

Umgang mit Mundartausdrücken: Hinweise in Kapitel 3.3.6

88 B4: Mhm. Ja, absolut. Also genau, die Ausgangslage ist natürlich so gewesen, dass wir
89 gemerkt haben, ja, das könnte wirklich für uns eine Unterstützung sein. Angefangen eben bei
90 dem sehr unsicheren Bewegen eigentlich im Strassenverkehr, im öffentlichen Leben. Wir
91 hatten ja kein Auto zu dem Zeitpunkt, also die ganze ÖV-Situation. Ich glaube vor allem auch,
92 dass zu merken oder eben, dass zum Beispiel so ein Fest an dieser Schule war, wo wir dann
93 das beobachtet haben. So Situationen, in denen das Weglaufen ein riesiges Thema ist. Und
94 ähm Matteo musste ich dutzende Mal suchen, in der Migros und überall, genau so. Das ist,
95 glaube ich, so, dort, als wir gemerkt haben, dort könnte es uns wirklich helfen.

96 I: Hast du noch weitere Beispiele, die jetzt bei Matteo als Belastung von euch wahrgenommen
97 wurden? Eben die ÖV oder das Weglaufen oder vielleicht hast du noch Beispiele von euch zu
98 Hause, jetzt im Familienalltag, die auch zu diesem Entschluss beitragen haben?

99 B4: Ähm, ich glaube, ich weiss nicht genau inwiefern, dass das eine Entscheidung war. Aber
100 andere Sachen, die schwierig waren, war der Schlaf. Also Matteo hat ungefähr bis 10
101 gebraucht, bis er durchgeschlafen hat. Er schläft jetzt auch noch manchmal unruhig, aber
102 eigentlich mehrheitlich schläft er durch. Und ich glaube, wir sind auch sehr, also das ist ja der
103 Zeitpunkt, als die Initialzündung gekommen ist quasi. Dort war er ungefähr fünf oder sechs,
104 nein, sechs. Und dort sind wir jetzt mittendrin eigentlich gewesen. Und wir haben uns dort
105 überlegt, inwiefern könnte ein Hund helfen, um durchzuschlafen, ähm vielleicht nebenan liegen
106 oder im gleichen Zimmer oder irgendwie so. Ähm, dort hat sich jetzt aber nichts entwickelt,
107 jetzt bei unserer Situation. Ähm, aber das ist so eine Hoffnung gewesen, dass wir dort einfach,
108 wir sind halt dort schon sehr am Limit gewesen, weil wir quasi nie, also einen schweren
109 Schlafmangel gehabt haben. Ähm das, was ich vorher angesprochen habe, mit den Konflikten,
110 ich finde, das hat auch zuhause manchmal, gibt es eine Situation, weil also Luna ist jetzt nicht
111 ein Hund, der sich immer einmischt, wenn es jetzt quasi laut wird oder so. Aber es wird wie
112 klar, sie spiegelt auch nochmal etwas auf eine Art, also sie steht dann auf, geht weg und man
113 merkt einfach, ja, sie signalisiert jetzt auch, dass es nicht angenehm ist.

114 I: Ja.

115 B4: Oder sie ist sonst ein Hund, der die Nähe sucht.

116 I: Mhm. Nimmt er das denn wahr, wenn sie geht?

117 B4: Ähm, ich glaube, er ist dann sehr mit sich selbst beschäftigt.

118 I: Ja.

119 B4: Ja, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wir etwas anderes gedacht haben, wo wir
120 uns, wir haben uns das ja auch wie nicht so genau vorstellen können, wie es wirklich ist. Ich
121 glaube, es ist vor allem eben, ja, eigentlich die Mobilität gewesen. Ja, aber es ist
122 wahrscheinlich auch das Thema, dass man sich auch wieder, also wir beschreiben unser
123 Leben immer wie als, ähm, dass es auf einer Bühne stattfindet. Und alle sehen es immer.

124 I: Ja.

125 B4: Und man ist eigentlich nie inkognito unterwegs.

126 I: Ja.

127 B4: Und, ähm, das zu wissen, dass das, also oder auch zu hören von anderen, dass es, ähm,
128 einfach helfen kann, dass man dann erst recht auffällt und durch das eigentlich in eine positive,
129 ähm in positive Gespräche, zum Beispiel entstehen können, ja. Oder Leute Rücksicht nehmen
130 zum Beispiel. Ähm oder dass man nicht einfach alles erklären muss.

131 I: Ja.

132 B4: Weil bei Matteo gibt es manchmal, dass man es ahnen kann, dass es etwas anders ist,
133 aber es ist jetzt auch nicht mega offensichtlich. Und genau, ich glaube, das ist auch ein sehr
134 wichtiger Punkt gewesen, so zu merken, wir könnten uns einfach auch mehr getrauen, wegen
135 der Sichtbarkeit.

136 I: Ja, mhm.

137 B4: Ja, ... (*unverständlich*) aus dem öffentlichen Leben.

138 I: Gut. Hast du zu dem Themenbereich noch etwas, was du ansprechen möchtest, bevor wir
139 zum Zweiten gehen würden? Jetzt zum Thema Entscheidungsprozess.

140 B4: Nein ist gut.

141 I: Ist gut? Gut, dann danke vielmals. Ähm, eben wir haben jetzt über den
142 Entscheidungsprozess geredet, für ein Leben mit Autismusbegleithund. Jetzt würde es mich
143 interessieren, welche Rolle der Autismusbegleithund bei euch im Familienalltag so spielt und
144 wie er in Alltagssituationen eingebunden wird, sei es zu Hause, in der Schule oder auch in der
145 Öffentlichkeit. Beschreibt mir doch bitte mal, wie euer Familienalltag so mit dem Hund und mit
146 dem Matteo aussieht.

147 B4: Mhm, ähm, also es gibt natürlich wie eigentlich, wie ein bisschen zwei Sachen. Das eine
148 ist, wenn Luna schläft und es ist, wenn sie arbeitet.

149 I: Ja.

150 B4: Ähm und sie arbeitet ja allermeistens nicht. Ähm dann, wenn sie arbeitet, ist eigentlich in
151 einem normalen Wochenalltag, ist dann, wenn ich Matteo abhole. Ähm also er hat ein bisschen
152 einen weiteren Schulweg aber das Taxi fährt quasi nicht bis ganz nach Hause, sondern wir
153 haben einen vereinbarten Ort und von dort aus laufe ich nach Hause. Das ist, damit ähm,
154 damit wir auch drinbleiben und dass zum Beispiel Sachen wie Zebrastreifen, Übergabe täglich
155 üben. Und dann kommt, das ist, sage ich mal ein Arbeitseinsatz von einer Halbenstunde und
156 dann gibt es, ähm, Matteo geht sehr gerne in die Bibliothek. Das machen wir wöchentlich,
157 meistens Mittwoch oder Wochenende und dann gehen wir ab und zu in die Stadt³ in ein
158 Museum, dort, dort kommt es vor oder ähm, ja einfach manchmal machen wir mit Matteo
159 zusammen mit Luna auch einen Freilauf, also einen freien Spaziergang, aber ich sage jetzt
160 mal, das Arbeiten begrenzt sich eigentlich auf ein paar wenige Stunden pro Woche.

161 I: Okay.

162 B4: Und ich finde, es ist noch, es ist etwas, dass auch für mich jetzt überraschend war. Dass
163 es ja eigentlich wie, ähm, oder einfach, oder sagen wir es so, auf dem Weg eigentlich
164 herauszufinden, was bedeutet das, einen Autismusbegleithund zu haben und als sie dann
165 auch da war und in das reinzuwachsen, habe ich eigentlich mit der Zeit erst realisiert, dass es
166 ja wirklich so ist, dass sie ein Familienmitglied wird, quasi. Und damit eigentlich auch immer
167 hier ist, auch ähm ihren Beitrag geleistet, so ein bisschen für ein Gesamtgefüge und auch ihre
168 Bedürfnisse hat.

169 I: (Niesen) Entschuldigung.

³ Die genaue Bezeichnung wurde aus Datenschutzgründen nicht transkribiert

170 B4: Gesundheit.

171 I: Danke.

172 B4: Ich glaube, jetzt mit dem, beim Arbeiten finde ich, ist es eigentlich so, wie ich auch schon
173 beschrieben habe, was die Art der Unterstützung auch ist. Ähm, das kommt eigentlich den Tag
174 eben vor, ein bisschen ausgedehnter am Mittwoch und an den Wochenenden. Und ähm, hilft
175 rauszugehen. Hilft, ähm sicher sich zu bewegen. Hilft, zum an neue Orte zu gehen. Eine riesige
176 Unterstützung natürlich in den Ferien. Und immer wieder an neue Orte zu gehen. Wir gehen
177 auch gerne mal, wenn wir in den Ferien sind, schauen wir, dass es eigentlich so für alle aufgeht
178 und dann gibt es aber so auch mal einen Tag, wo man vielleicht sagt, dass wir gerne mal in
179 die Stadt eine Kirche anschauen und solche Sachen. Das ist vielleicht für Matteo nicht
180 durchgehend cool, oder? Aber mit Luna in diesem Gespann kommt er noch mit.

181 I: Funktioniert es, ja.

182 B4: Ähm und sonst würde ich sagen, ist der Alltag wie gefüllt, also was ja speziell ist, eigentlich
183 viele Themenfelder, die Matteo ja mitbringt, sind ähm für ihn und dann uns Eltern in der
184 Begleitung ja auch eine Herausforderung. Weil Anteilnahme oder sagen wir mal,
185 Lebensbewältigung grundsätzlich einfach so erschwert ist, oder. Also sehr viel ähm merkt man
186 ja eigentlich, ja er ist wie nicht kompatibel zur Welt, sagen wir mal ganz salopp gesagt. Und
187 das führt halt zu einer ständigen, konstanten Herausforderung. Also er eckt logischerweise
188 immer an. Und ich merke, ähm, Luna bringt so eine Leichtigkeit, durch dass sie auch ein sehr
189 angenehmer, ruhiger, sympathischer Hund ist, ähm, bringt sie so eine Leichtigkeit und eine
190 Fröhlichkeit auch in unser Familiensystem. Also es ist, ähm, es ist auch ein bisschen so, dass,
191 ähm, dass es nicht ganz einfach ist, immer wieder das Positive zu sehen, oder?

192 I: Ja.

193 B4: Und so, sie bringt wie, sie hat das Gleichgewicht, finde ich, in unserer Familie wie so in
194 eine andere Richtung ein bisschen mitverlagert. Also es ist, ähm, ich finde auch, wenn man
195 als Eltern quasi zwei Kinder hat und dann eins hat so viele Herausforderungen, muss alles
196 neu herausfinden und beim anderen Kind ist mega der Anspruch dann auch von uns Eltern,
197 dem mega gerecht zu werden. Und, und wir sind dann ständig in diesem Spannungsfeld und
198 dann so zu merken, ah, da ist wie noch, wir sind wie zu fünft. Und da ist jemand, sag ich jetzt
199 mal, der mega gut reinpasst.

200 I: Ja.

201 B4: Und natürlich gibt es auch Sachen, die schwierig sind und man muss dann auch manchmal
202 herausfinden, wie, wie funktioniert es jetzt, dass sie auch zu ihren Bedürfnissen kommt oder
203 wo, wo, wo kann sie sein, wenn wir mal und vielleicht etwas machen, wo wir sie nicht
204 mitnehmen können. Grundsätzlich eben die Frage war ja vom Alltag.

205 I: Ja.

206 B4: Es tut wie so etwas, eigentlich ist es etwas ganz Unterschwelliges, wo es grundlegend
207 anders, wie ein anderes Fundament legt, eigentlich. Und man könnte auch sagen, einen
208 anderen Grundton, eine andere Melodie eigentlich. Unser Lebensbild, wo, wo mehr
209 Leichtigkeit hat, mehr Fröhlichkeit in mir. Und dann, ähm ich weiss nicht, auch, ich würde auch
210 sagen, es sind dann so Side-Effekte, wie zum Beispiel, ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen.
211 Und jederzeit, ich bin einfach im Wald, bei jedem Wetter, und all meine Gedanken einfach
212 auch in dem Wald zu lassen. Also es ist so hilfreich, um einen Alltag bewältigen zu können.

213 I: Mhm. So wie für die ganze Familie eigentlich auch eine Bereicherung. Jetzt nicht nur für
214 Matteo, sondern für alle Mitglieder.

215 B4: Genau. Genauso auch für den älteren Bruder.

216 I: Eben wie ein Familienhund, wie du das vorher auch schon angesprochen hast.

217 B4: Genau. Sie ist sicher 90% Familienhund.

218 I: Welche Situationen sind denn für Matteo im Alltag besonders stressig, wo er die
219 Unterstützung von Luna braucht?

220 B4: Also es sind neue Situationen. An neue Orte hinzugehen, ist enorm schwierig gewesen
221 vorher. Und weil dann sind eigentlich die, das Unkontrollierte ist dann eigentlich noch mehr ein
222 Thema geworden. Also eben das Weglaufen und nicht die Hand geben oder auf der Strasse
223 und so weiter. Und ähm das Vertraute ist eigentlich immer ein Setup, dass wir zu dritt
224 unterwegs sind. Das nimmt man überall mit. Ähm das andere ist, eben sich eigentlich so
225 ereifern und vielleicht nicht in die Kooperation kommen. Also da habe ich gemerkt, dass Luna
226 Matteo einfach besser erreicht als ich...

227 I: Ja.

228 B4: offensichtlich in diesen Situationen. Sie sitzt dann hin und wartet. Dann ist halt dann ein
229 wenig, nein will nicht. Und dann gibt sie ihm den Impuls weiterzugehen zum Beispiel. Und er
230 akzeptiert das besser von ihr.

231 I: Oder auch in den eigenen vier Wänden. Wo ist sie da noch dabei?

232 B4: Also dort ist es einfach so, dass sie immer wieder, sie sucht eigentlich, sie ist so bisschen
233 ein Hund, der gerne körperliche Nähe hat und gerne einfach auch zu einem hin. Und Matteo
234 schaut sehr gerne Bücher an. Und dann ist es so, dass wenn so ein Abendritual, kann
235 durchaus sein, dass man einfach quasi mit ihm auch auf den Boden liegt und ein wenig. Also,
236 er schaut es sich an. Das ist ihm noch wichtig, dass man da nicht zu sehr reinschwätzt. Aber
237 ähm, dann kommt Luna auch dazu.

238 I: Ja.

239 B4: Es ist nicht so, dass jetzt er die Nähe zu der Luna sucht von sich aus. Oder Luna zu ihm.
240 Aber es gibt so oft auch so eine Dreiecks-Situation. Und dann tut er oft so mit einem Fuss so
241 ein wenig «chräbälä» oder mit der Hand. Ja, das ist so, also, er achtet darauf, dass sie da ist.
242 Also er schaut, wo ist sie. Er ruft sie auch, wenn... Oh, jetzt habe ich gerade einen Anruf
243 bekommen, musste ich wegdrücken. Er ruft sie oft auch, wenn ähm, wir jetzt gehen oder so.
244 Dann sagt er, sie muss auch. Oder lustig, also Matteo hat ja auch kognitiv sehr starke
245 Einschränkungen. Also er ist irgendwie kindlich vom Denken. Aber ich meine, ich finde es
246 immer wieder witzig, wie er sie dann integriert. Also zum Beispiel hat er, schaut er gerne eine
247 Art von Comic, bei dem es verschiedene Characters hat.

248 I: Ja.

249 B4: Und dann hat er quasi von denen fünf ausgewählt, die so ein wenig ähnliche Features
250 haben, wie wir als Familie. Und also in jedem von uns, also er hat eigentlich fünf Leute, also
251 er hat fünf, fünf von den Characters hat er quasi uns zugeteilt, inklusive Luna. Sie gehört halt
252 irgendwie dazu. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist für ihn so wichtig, dass sie
253 überall mitkommt. Und er kann das natürlich nicht verbalisieren, aber ich sehe es einfach,

- 254 I: Ja.
- 255 B4: indem er halt schaut, wo ist sie? Kommt sie mit? Ist sie dabei? Ähm, ja, und das andere
256 ist eben wirklich Sicherheit. Matteo, ich weiss nicht, was schon alles passiert wäre.
- 257 I: Eben zum Beispiel auf die Strasse rausrennen?
- 258 B4: Absolut.
- 259 I: Ja.
- 260 B4: Einfach er muss halt immer auf dem Strassenrand laufen. Also es ist früher immer quasi
261 auf dem, es gibt ja auch beim, es gibt ja auch die Steine.
- 262 I: Ja, ja, ja.
- 263 B4: Und das Weglaufen, ja. Also an der alten Schule ist er auch wirklich in der Pause mehrmals
264 weggelaufen. Es gibt die Tankstelle, die Zapfsäule, den Düsenknopf, rumgespritzt. Und das
265 ist so, er macht einfach, er ist über die Tramschiene gelaufen. Das sind so viele
266 Schreckensmomente. Also ich habe begonnen, ihm so einen Tracker anzulegen, bei dem ich
267 immer schauen kann, wo er ist.
- 268 I: Ja.
- 269 B4: Und das muss ich jetzt natürlich nicht mehr.
- 270 I: Ja, ja.
- 271 B4: Ich habe, also es hat schon ein paar wirklich, also wenn man halt von der Schule hört, ja,
272 wir suchen ihn seit einer Halbenstunde. Man hat keine Ahnung. Dann wartet man. Und
273 irgendwann sagt man, ja, jetzt hat ihn die Polizei gefunden.
- 274 I: Mhm, okay.
- 275 B4: Das passiert wie nicht mehr, oder? Also, das passiert jetzt natürlich auch nicht mehr, weil
276 er an einer Schule ist, in der sie mehr auf die Sicherheit achten. Aber ähm, als ich ihn dann
277 wie verloren habe oder zum Beispiel in den Ferien auf einem Campingplatz. Und dann einfach
278 alle zusammen eine Stunde, also eine Halbstunde gesucht. Und es ist das Meer vorne und
279 so.
- 280 I: Ja.
- 281 B4: Das ist in einen Moment verschlafen, zack. Und das ist ähm, ja, natürlich sind sie nicht
282 immer verbunden. Das kann immer noch passieren. Aber es ist auch weniger geworden. Es
283 ist interessant. Oder es ist vielleicht auch so, dass man nicht mehr immer so wachsam sein
284 muss. Und dann für die anderen Momente irgendwie wie dann mehr Kapazitäten. Also ich
285 habe oft das Gefühl, Luna hat neue Herausforderungen ins Leben gebracht. Wir mussten
286 plötzlich ein «Hündeler» sein quasi und all die Sachen mit dem Hund lernen.
- 287 I: Ja.
- 288 B4: Und es ist wie eine neue Challenge gewesen und hat aber von einer alten Challenge
289 weggenommen, die ich einfach nicht mehr konnte.
- 290 I: Ja, ja.

- 291 B4: Und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ist es einfacher geworden? Dann würde
292 ich sagen, auf keinen Fall. Oder es ist, es hat...
- 293 I: Anders, vielleicht.
- 294 B4: Anders glaube ich. Und es hat es für mich sehr ausgemacht.
- 295 I: Siehst du Zusammenhänge zwischen dem Familienalltag und dem Schulalltag? Was siehst
296 du da für die Zusammenhänge in Bezug auf den Autismusbegleithund?
- 297 B4: Mhm. Ah, das, finde ich noch schwierig, ähm,
- 298 I: Also sie begleitet ihn ja auf dem Schulweg und hilft eben, die Sicherheit zu wahren, vielleicht.
299 Ich weiss nicht, ob du da auch die Zusammenhänge siehst. Wie es in der Familie ist und wie
300 es dann in der Schule ist. Auswirkungen zum Beispiel.
- 301 B4: Ich glaube, es ist für mich noch recht schwierig, die Verbindung zu sehen. Ähm, es ist auch
302 so, dass die Schule recht zurückhaltend ist. Also ich habe jetzt, ich dürfte nicht dort
303 vorbeigehen mit dem Hund, zum Beispiel.
- 304 I: Ja, mhm.
- 305 B4: Ähm, bei seiner alten Schule ist es so gewesen, dass es auch einen ähm Hund von
306 Allschwil gehabt hat.
- 307 I: Ja.
- 308 B4: Ähm, das ist eigentlich gerade kurz bevor Luna gekommen ist oder ein halbes Jahr oder
309 so, hat es dort quasi einen Schulhund gegeben dort. Und Matteo hat dann dort eigentlich mega
310 ähm hat, ist sehr gern spazieren gegangen mit dem Hund und ich glaube, dass dort, habe ich
311 das Gefühl gehabt, es hat mega geholfen, für ihn auch den Schritt zu machen mit Luna. Also
312 für mich ist manchmal so ein bisschen eine etwas verpasste Chance, aber ich verstehe
313 natürlich auch, dass sie dort auch Kinder haben, die man auch mega schützen muss, genau.
- 314 I: Okay.
- 315 B4: Und der Schulweg ist halt wirklich, ich gehe nicht bis zur Schule oder, ich gehe nicht
316 eigentlich, also den Hinweg mache ich nicht,
- 317 I: Ja.
- 318 B4: sondern nur den Weg und dann kommt das Taxi quasi uns entgegen. Ähm, ich würde
319 sagen, dort wo ich es merke, ist vor allem, wenn Matteo nicht einen guten Schultag hatte, und
320 es geht rauf und ich merke, Luna unterstützt ihn jetzt mega dabei, um einfach gut nach Hause
321 zu kommen. Das schafft man jetzt einfach auch noch irgendwie, so in dem Stil.
- 322 I: Ja.
- 323 B4: Ähm, also vor allem eigentlich, ja, und sonst.
- 324 I: Schafft sie dann auch, dass die Ruhe, die er durch sie bekommt, sich auch zu Hause dann
325 noch auswirkt? Oder ist es einfach effektiv dann für den Schulweg reicht es quasi noch und
326 dann zu Hause nicht mehr, oder? Ja.

327 B4: Ja, es ist wirklich eigentlich, um den Schulweg noch gut fertig zu machen, sage ich jetzt
328 einmal. Ja. Ähm, meistens, wenn er nicht einen guten Schultag hatte, dann will er nachher
329 auch seine Ruhe haben für den Moment, oder.

330 I: Ja, ja. Okay.

331 B4: Ähm, ja und andere Sachen kann man halt vielleicht nicht so gut messen, oder?

332 I: Ja, ja, ja.

333 B4: Wie, dass es ihm grundsätzlich geht und wie es Auswirkungen hat im ganzen Leben,
334 genau.

335 I: Gut. Ähm, beim letzten Thema möchte ich gerne noch darauf eingehen, wie sich Matteo
336 jetzt, seit dem Zusammenleben mit der Luna verändert hat im Bewältigen von
337 Herausforderungen im Familienalltag oder eben auch in der Schule. Beschreib mir doch bitte
338 mal, wie du Matteo seit dem Einzug der Luna im Umgang mit Herausforderungen so erlebst.

339 B4: Ganz allgemein?

340 I: Ja, einfach seine Herausforderungen, die er hat, wie du ihn jetzt erlebst, seit ihr den Hund
341 bei euch in der Familie habt. Das kann zu Hause sein, das kann in der Schule sein oder das
342 kann auch in der Öffentlichkeit sein.

343 B4: Mhm, ähm, und vor allem eben auf Schwergewicht Hausforderungen, oder?

344 I: Genau, also die Situationen, die für ihn stressig sind, ähm herausfordernd, wie du ihn jetzt
345 erlebst, seit ihr mit dem Hund zusammenleben.

346 B4: Mhm, ähm, ja manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie, es treffen wie zwei Welten
347 aufeinander, ähm die einfach wie nicht so kompatibel sind. Also das eine ist zum Beispiel, ähm
348 genau, dass Matteo mega gerne Sachen in gleichen Abläufen hat. Das andere Sachen, die
349 wichtig sind, wie quasi der Meister, sage ich jetzt mal, ähm wie zum Beispiel, wenn er jetzt
350 etwas, also, es ist vielleicht lustig, aber es ist vielleicht, wenn er isst. Dann ist oder der Teller
351 muss irgendwie ganz sauber sein. Also er muss ihn nehmen und den ganz, ganz sauber
352 ausputzen zum Beispiel. Das ist dann wie, das sind wie Sachen, wo einfach das Umfeld immer
353 wieder so ein bisschen irritiert. Oder er liegt nach wie vor sehr gerne hin und ist ja jetzt 13 und
354 über 1, also knapp 1,60 gross. Und macht dann so strampelnde Bewegungen. Also wie ein
355 Kleinkind. Und das sind Sachen, die er mega gerne macht oder das macht er jeden Tag, ja.
356 Und das sind Sachen, die wie gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Er macht das halt überall,
357 jederzeit. Und wenn er das Bedürfnissen zum Hinlegen hat, dann macht er das. Ähm und dann
358 manchmal geht es nicht so gut oder eben, man weist darauf hin, dass er weg muss. Oder es
359 ist vielleicht auch wie für, einfach unangenehm, merkt man oder das ist wie so. Das ist das,
360 was ich mit dem merke, ist ähm, und dann, wenn er jetzt einfach liegen könnte und man kann
361 es machen, ist das für ihn ja dann nicht eine Herausforderung,

362 I: Ja, ja.

363 B4: wenn er es machen kann. Aber dann auch angehalten, um es nicht zu machen, ich glaube,
364 das ist dann die Herausforderung. Weil es halt dann nicht geht, vor allem jetzt im öffentlichen
365 Raum.

366 I: Und wie geht ihr jetzt mit dem um, seit der Hund bei euch ist? Oder den Drang zu haben,
367 sich hinzulegen, zum Beispiel, merkst du da eine Auswirkung oder eine Veränderung, seit ihr
368 Luna habt?

369 B4: Nein, das macht er eigentlich konstant.

370 I: Ja.

371 B4: Ja, genau. Ähm, ja also ich glaube, vielleicht ich weiss nicht, wie fest es seine
372 Herausforderung ist oder unsere. Aber wir müssen eigentlich ihn ja immer im Auge halten.
373 Also er ist halt jemand, der wirklich jederzeit in der Küche irgendetwas anstellen kann. Oder
374 etwas fluten oder irgendwie einen Schreiber erwischt. Und man muss einfach irgendwie immer
375 so ein bisschen präsent sein. Ich glaube, das ist, auch dort hat er einfach Ideen, die ich glaube,
376 es nicht so gut zusammengehen. Aber, ja, also, das tut mir manchmal auch dann immer
377 wieder, also klar, wir versuchen natürlich, die Situation zu Hause so einzufädeln, dass es nicht
378 ständig Konflikte gibt, die nicht sein müssen,

379 I: Ja.

380 B4: weil das Zeug vielleicht nicht da ist, irgendwie so. Aber grundsätzlich gibt es halt dennoch
381 genug Momente, wo wir sagen, nein, das geht nicht oder so. Ähm.

382 I: Und merkst du dann dort eine Veränderung, wenn ihr jetzt etwas verneint oder verbietet, wie
383 er mit dem umgeht, seit Luna da ist? Hat sich da etwas verändert?

384 B4: Ähm, ja ich finde das noch recht schwierig zu sagen. Ich glaube, grosse Veränderungen
385 haben zum Beispiel die Pubertät gemacht. Und das habe ich jetzt zum Beispiel viel deutlicher
386 gespürt. Ähm, ich vermute einfach, dass weiss man halt dann oft nicht, wie es wäre ohne. Aber
387 ich habe einfach das Gefühl, unsere Leben hätten viel mehr Konflikte. Ähm, das erste Erlebnis,
388 das ich dir erzählt habe, das ist eigentlich etwas, das zumindest mich oft erinnert, ähm einer
389 Komplettüberforderung, nicht in diesen Konflikt auf diese Art einzusteigen, oder, da bleibt er
390 ruhig. Ich glaube, es ist, dort kann ich es quasi wie verstehen. Wie es für ihn ja ist, eigentlich,
391 das muss ich auch ein bisschen raten, oder? Ähm, aber, ja, ich würde wahrscheinlich sagen,
392 es lässt sich jetzt halt nicht so dingfest machen an etwas, weil eben es zum Beispiel nicht bei
393 einem Konflikt zu Luna geht und dann kuschelt und dann fährt er runter oder so, sondern es
394 ist eine Grundatmosphäre, die sich verändert hat. Ich glaube, dass, das also das sehe ich
395 deutlich. Und ich weiss es einfach bei mir, in meinem Umgang mit ihm. Ähm und ich kann das
396 eigentlich auch ähnlich beobachten bei den anderen, dass Luna immer wieder dazu führt, dass
397 man halt zum Beispiel sich zu ihr hinlegt und einfach mit ihr ein wenig kuschelt, sie kommt her
398 und dann ist man einfach ruhiger. Anstatt vielleicht wenn ich noch rumrennen und etwas
399 erledigen würde, oder was? Oder an einem Screen hangen, oder?

400 I: Ja.

401 B4: Es ist einfach so, es gibt eine positive Dynamik.

402 I: Ja.

403 B4: Ja.

404 I: Du hast vorhin mal angesprochen, dass Matteo Mühe mit Veränderungen hat, neuen
405 Sachen. Merkst du da Auswirkungen durch Luna?

406 B4: Ja, absolut. Also es ist vor allem, also jetzt, also beziehst du es nochmal auf Zuhause oder
407 grundsätzlich?

408 I: Nein, generell.

409 B4: Ja. Das ist, also, am stärksten merkt man es natürlich, wenn man einfach an andere Orte
410 geht.

411 I: Ja.

412 B4: Also jetzt diese Woche haben wir zum Beispiel einen relativ schwierigen, schwierigen
413 Moment gehabt, total neu und war die Beerdigung von seiner Urgrossmutter. Und das war
414 natürlich emotional. Es ist, ähm, also bei ihm weiss ich es nicht, er hat, ich habe gemerkt, es
415 ist für ihn seltsam. Wir haben auch so eine Social Story also gemacht, mit der wir ihm versucht
416 haben, zu erklären, was jetzt passiert ist. Und es sind natürlich Leute mega emotional
417 gewesen. Wir haben gemerkt, sie sind auch anders, oder? Also auch quasi seine Grosseltern
418 sind anders, seine Eltern sind anders, seine Tante und Onkel, alle verhalten sich ein bisschen
419 anders. Der Ort ist anders. Und das hat so gut funktioniert. Also, also es ähm ist die
420 Grossmutter von Claudia⁴ gewesen, also da habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich
421 hauptsächlich jetzt quasi mit Matteo schaue, sie hat Zeit für, ähm, das, ja, auch andere
422 Familienmitglieder und so weiter. Und das ist komplett konfliktfrei und absolut reibungslos
423 gegangen.

424 I: Ah, schön, mhm.

425 B4: Ähm und dann, ich wüsste nicht, wie das gewesen wäre sonst, irgendwie auf einem
426 Friedhof, wäre er überall am Herumlaufen. Und das, ich möchte es mir eigentlich nicht
427 ausdenken. Und das ist, man musste auch noch dort hinlaufen und zurück und all diese
428 Sachen, die sind einfach super gegangen. Und das wäre jetzt eigentlich, gerade wenn auch
429 Sachen in der Luft liegen, die er dann ja erst recht nicht versteht, oder? Führt das oft zu mega,
430 ja, zu einer reduzierten Frustrationstoleranz im Endeffekt.

431 I: Ja.

432 B4: Und, ja, genau.

433 I: Gut. Ähm, zum Schluss würde ich gerne nochmal auf die Schule zurückkommen. Gibt es
434 dort Auswirkungen auf den Schulalltag, die du wahrnimmst?

435 B4: Jetzt das ist bezogen auf die Herausforderungen?

436 I: Ja.

437 B4: Und inwiefern unterscheidet sich die Frage zu der, die du vorher gestellt hast zu der
438 Schule?

439 I: Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen mehr durch Rückmeldungen, noch von den
440 Lehrpersonen bekommst. Kennen Sie den Matteo schon ohne Hund oder haben Sie ihn eh
441 nur kennengelernt mit der Luna?

442 B4: Ja.

443 I: Vielleicht was du wahrnimmst oder vielleicht nehmen auch die Lehrpersonen etwas wahr
444 und melden dir das zurück?

445 B4: Ähm, ja sie kennen Matteo halt nur mit Hund. Ja und...

446 I: Okay.

⁴ Name geändert

447 B4: ... (*unverständlich*) Also es gibt so Feste, dort haben, also nur ein einziges Fest, das
448 öffentlich ist, wo Hunde erlaubt sind. Dort haben sie schon mitgenommen und dort gibt es
449 schon einzelne, die natürlich auch positiv reagieren, das wissen sie. Ja, genau. So, dass man
450 Veränderungen wahrnehmen kann, dass es Rückmeldungen gibt, nicht.

451 I: Nicht, okay, gut. Ja, jetzt hast du mir sehr viel erzählt, ganz viele Beispiele gebracht.

452 B4: Ja.

453 I: Das ist sehr lieb. Du hast mir da wirklich sehr geholfen. Hast du noch etwas, was du
454 ansprechen möchtest, was jetzt nicht ein Thema war, was du noch erzählen möchtest, was dir
455 wichtig ist?

456 B4: Ähm, nein, es ist gut. Es war manchmal schwierig, um Sachen in Worte zu fassen, aber
457 es ist sehr gut.

A.8 Deduktive Kategorienbildung anhand des Interviewleitfadens

Deduktive Kategorienbildung anhand des Interviewleitfadens

(Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 76)

Themenbereiche und Fragen des Leitfadens	Kategorie
Entscheidungsprozess Autismusbegleithund	
1. Erinnern Sie sich vielleicht an einen konkreten Schlüsselmoment?	Schlüsselmoment
2. Wie haben Sie sich denn so mit dieser Thematik auseinandergesetzt?	Thematische Auseinandersetzung
3. Welche persönlichen Belastungen haben vielleicht zum Entschluss beigetragen?	Belastungserleben Eltern
4. Welche Belastungen bei Ihrem Kind haben vielleicht zum Entschluss beigetragen?	Belastungserleben Kind
5. Welche Gefühle und Gedanken hatten Sie denn so in dieser Zeit?	Gefühls- und Gedankenwelt
Alltagsunterstützung durch Autismusbegleithund	
6. In welchen Situationen im Alltag begleitet denn der Hund Ihr Kind?	Einbindung Hund
7. Welche Situationen, sind denn für Ihr Kind im Alltag und in der Schule besonders stressig?	Stressempfinden Kind
8. Wie unterstützt der Hund denn Ihr Kind beim Bewältigen von Herausforderungen?	Herausforderungen meistern
9. Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Familien- und Schulalltag?	Zusammenhänge Familien- und Schulalltag
10. Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen Ihrem Kind und dem Hund beschreiben?	Beziehung Kind - Hund
Auswirkungen auf Herausforderungen	
11. Welche Auswirkungen auf Ihr Kind nehmen Sie so wahr?	Auswirkungen des Hundes
12. Welche Auswirkungen auf den Schulalltag nehmen Sie so wahr?	Einfluss Hund auf Schulalltag
13. Was für Rückmeldungen erhalten Sie denn so aus der Schule?	Kommunikation Schule
14. Wie hat sich Ihr Familienalltag denn so verändert?	Veränderung Familienalltag
15. Welche Herausforderungen sind Dank des Hundes nun für Ihr Kind vielleicht leichter zu bewältigen?	Veränderung Herausforderungsbewältigung

Für die Forschungsfrage relevante Hauptkategorien

Hauptkategorie	Abkürzung
Stressauslösende Herausforderungen Kind	SHK
Einbindung Autismusbegleithund	EA
Veränderung Familienalltag	VF
Auswirkung Schule	AS
Veränderung Verhaltensweise Kind	VVK

A.9 Übersichtsliste des Kategoriensystems

Übersichtsliste Kategoriensystem und Anzahl codierter Segmente

Haupt- und Subkategorien	Anzahl codierter Segmente	Beteiligte Elternteile pro Kategorie .../4
Kategoriensystem Total	298	4
Hauptkategorie 1: Stressauslösende Herausforderungen	51	4
Zuhause	4	3
Eigenverantwortliche Betätigung	2	1
Routinetätigkeiten	2	2
Schulalltag	8	2
Öffentlicher Raum	12	3
Umweltreize	6	3
Haptische Reize	3	2
Akustische Reize	3	2
Umstandswechsel	12	3
Gesellschaft	9	2
Akzeptanz	7	2
Verschiedenheit	2	1
Hauptkategorie 2: Einbindung Autismusbegleithund	100	4
Zuhause	18	4
Zeitvertreib	2	2
Körperkontakt	12	4
Routinetätigkeiten	4	1
Öffentlichkeit	43	4
Ausflüge	16	4
Strassenverkehr	11	4
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel	9	4
Termine und Erledigungen	7	3
Schule	12	4
Schulweg	7	4
Schulische Aktivitäten	5	2
Emotionale Stütze	27	4
Entspannung	8	3
Achtsamkeit	5	2
Sicherheit	14	3
Hauptkategorie 3: Veränderung Familienalltag	80	4
Bewegungsradius	22	4
Ausflüge	16	4
Termine und Erledigungen	6	2
Erleben in der Öffentlichkeit	7	2
Positive Erfahrungen	4	2
Negative Erfahrungen	3	1
Sicherheit	13	4
Emotionale Sicherheit der Familie	3	2
Physische Sicherheit des Kindes	10	3
Familiensystem	25	4
Atmosphäre	16	4
Beziehungsdynamik	9	2
Entwicklungsprozesse	13	4
Hauptkategorie 4: Auswirkung Schule	31	4

Keine Auswirkung	10	3
Positive Auswirkung	21	4
Schulweg	4	3
Fertigkeiten erlernen und trainieren	6	2
Schulische Aktivitäten	11	2
Hauptkategorie 5: Veränderung Verhaltensweise Kind	36	4
Umgang mit Anforderungen	13	4
Zusammenbrüche	7	4
Akzeptanz	6	3
Eigenverantwortung	16	3
Selbstständigkeit	12	3
Verantwortungsbewusstsein	4	2
Persönlichkeit	7	2

A.10 Kategoriensystem und codierte Textstellen

Kategoriensystem mit Haupt und Subkategorien und codierten Segmenten

Subkategorien		codierte Segmente
Zuhause	Eigenverantwortliche Betätigung	<ul style="list-style-type: none"> - Sich selbst beschäftigen. (B2, Z. 202) - Mal etwas selbst machen und nicht immer unterhalten werden. Weil meistens hockt sie einfach auf dem Sofa und wird alles, findet, ja, die Unterhaltung ist ja da. Aber dass sie sich selbst mal mit etwas beschäftigt. Mal selbst mal auf Ideen kommen. Ja, ich könnte mal ein Puzzle machen oder ich könnte ja mal lernen, auch etwas zu schreiben. Und das ist die grösste Herausforderung, die sie hat. Selbst auf etwas kommen und sich selbst beschäftigen. (B2, Z. 205-210)
	Routinetätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Und dann haben wir relativ lange mal, bis sie angezogen ist. (B3, Z. 98-99) - Andere Sachen, die schwierig waren, war der Schlaf. Also Matteo hat ungefähr bis 10 gebraucht, bis er durchgeschlafen hat. Er schläft jetzt auch noch manchmal unruhig (B4, Z. 100-101)
Schulalltag		<ul style="list-style-type: none"> - Genau, während der Schulzeit ist es nicht möglich, weil der Stress von der Schule zu hoch ist. Es ist mal möglich, vielleicht etwas Kleines zu machen, einzukaufen. (B3, Z. 185-187) - Wir sind am Punkt angekommen, dass sie in ein Autismusburnout gekommen ist wegen der Schule. Mit Folgen davon, dass sie ähm nur noch weniger an Energie hat, ähm und dass sie Ödem, weil sie den Körper dann aufrechterhalten konnte, so Schläge auf den Körper bekommen hat, Ödeme in beiden Innenmenisken bekommen hat. Davon Schmerzen, täglich dort Schmerzpfaster. Ähm auch die ... (<i>unverständlich</i>), um das Ganze ein Stück weit auffangen zu können. Also, das begleitet sie jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Das sind die Folgen, die sie begleiten. (B3, Z. 208-214) - Ähm mit Krankenschreibung alles, dass sie nicht mehr in der Schule war, nur noch etwa knapp 50 Prozent in der Schule ist, weil mehr nicht möglich ist. Aber die Arbeit immer noch einfach so viel Energie verbraucht, der schulische Alltag, dass das reicht. Und dass sie gar nicht Energie hat für weiss was nachher noch zu machen. (B3, Z. 216-219) - Und dann sind halt wirklich ganz viele unschöne Sachen in der Sonderschule passiert. Ähm, ein Wechsel ist nicht möglich, weil es keine andere Sonderschule gibt. Ja. Müssen wir, muss sie wohl oder übel da durch. Genau. Was halt auch noch ist, wo sie sehr Mühe hat, ich habe ja gesagt, ich bringe sie vor die Schule. Der Hund bekommt kein Zugangsrecht für in der Sonderschule. (B3, Z. 229-234)

	<ul style="list-style-type: none"> - Er durfte nicht mit rein und hat einen riesigen Anfall gegeben. Schlussendlich konnte die Schule die Sicherheit nicht gewährleisten. Ich musste sie wieder mit der ÖV nach Hause nehmen. Genau. Ähm, ja, das ist für sie halt auch ein riesiger Stress. Sie merkt, sie hat eine normale Intelligenz, auch mit frühkindlichem Autismus. (B3, Z. 245-250) - die Schulsituation ist genug herausfordernd. (B3, Z. 286) - Also sie hat wirklich den ganzen Vorfall mit Burnout, mit einer Krankenschreibung, als sie nicht mehr in der Schule war. Ähm, ja, sie ist auch am Punkt, dass sie lieber gestorben wäre, als weiterhin in die Schule zu gehen. (B3, Z. 317-319) - Ein Fest an dieser Schule war, wo wir dann das beobachtet haben. So Situationen, in denen das Weglaufen ein riesiges Thema ist. Und ähm Matteo musste ich dutzende Mal suchen (B4, Z. 92-94)
<p style="text-align: center;">öffentlicher Raum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Reize und blöd gesagt Menschen. (B2, Z. 220) - Sie wird so schnell abgelenkt. Sagt jemand etwas im Zug oder irgendwie. Dass sie plötzlich so, oh, oh, ähm, wie soll ich das sagen? Plötzlich den Impuls bekommt, so, oh, der hat das gesagt und da habe ich gerade den Gedanken. Und das, das ist mir aufgefallen in der Öffentlichkeit. Dass sie wirklich viel abgelenkt wird (B2, Z. 223-226) - Das ist, ähm, die ganzen Herausforderungen, die ganzen Reizen, die halt, ja, die Aussenwelt bringt (B2, Z. 86, 88) - Und das ist für sie, glaube ich, ja, die grösste Herausforderung, das Ablenken von anderen Leuten. (B2, Z. 228-229) - Vielleicht noch vor zwei Jahren oder so, wo sie auch im Bus alles mit dem Hund zusammen, einen Anfall haben konnte, weil es einfach zu viel war, ja. (B3, Z. 340-342) - Es sind einfach die Überforderung, auch sehr viele Anfälle, also die Zusammenbrüche, die sie nicht gegen sich gerichtet hat, sondern gegen andere, seien es Gegenstände, sei es auch gegen ihre jüngere Schwester, sei es auch an Eltern. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht mehr möglich gewesen, also auch draussen gefährlich, ähm in die Strasse rennen. (B3, Z. 50-53) - Ausflüge machen oder irgendetwas eigentlich, ja, absolut nicht möglich gewesen. (B3, Z. 53-54) - Ähm und Matteo schaut nach wie vor überhaupt nicht, wo ist die Strasse, wo ist der Zebrastreifen. (B4, Z. 56-57) - Dass wir gerne mal in die Stadt eine Kirche anschauen und solche Sachen. Das ist vielleicht für Matteo nicht durchgehend cool, oder? (B4, Z. 178-180) - Sehr unsicheren Bewegungen eigentlich im Strassenverkehr, im öffentlichen Leben. (B4, Z. 90) - Also eben das Weglaufen und nicht die Hand geben oder auf der Strasse und so weiter. (B4, Z. 222-223)

	<ul style="list-style-type: none"> - Das ist das, was ich mit dem merke, ist ähm, und dann, wenn er jetzt einfach liegen könnte und man kann es machen, ist das für ihn ja dann nicht eine Herausforderung, wenn er es machen kann. Aber dann auch angehalten, um es nicht zu machen, ich glaube, das ist dann die Herausforderung. Weil es halt dann nicht geht, vor allem jetzt im öffentlichen Raum. (B4, Z. 359-365)
Umweltreize	<p style="text-align: center;">Haptische Reize</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie erträgt ähm halt die Berührung nicht von der Wahrnehmung her. Es ist für sie eher schmerzhaft. (B3, Z. 124-125) - Also berühren hätte man sie ja nicht können, weil das für sie schmerzhaft war. (B3, Z. 324-325) - Es war so, dass er sehr empfindlich auf Regen reagiert hat. Also er musste immer trocken sein und es durfte auch nichts auf die Jacke kommen. Ähm und dann ist es halt wie komplett, ist ja wie er hatte einen kompletten Meltdown gehabt. Also ist wirklich total aus der Kooperation ausgestiegen. (B4, Z. 24-28)
	<p style="text-align: center;">Akustische Reize</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oder sie wird so schnell abgelenkt. Sagt jemand etwas im Zug oder irgendwie. (B2, Z. 222-223) - Und es ist halt einfach, wenn sie merkt, dass sie auch nicht verstanden wird und nicht ernst genommen wird, ja, und der Lärm dort drin, die Überreizung, ähm ist das schon mal der Anfahrtsweg für sie ein riesiger Stress. (B3, Z. 227-229) - Also es fängt schon an beim Schultransport. Es gibt zwei verschiedene Fahrer. Der eine Fahrer, dort klappt es nicht. Es ist laut, er macht das Fenster auf, es gibt die Schläge auf das Gehör. Sie hat ganz ein empfindliches Gehör. (B3, Z. 220-223)
Umstandswechsel	<ul style="list-style-type: none"> - Und wie sie ja vorher schon gehört haben, meine Kinder haben Schwierigkeiten, wenn Busse, Züge Verspätungen haben. (B1, Z. 14-15) - Dass das wirklich, weil sonst, es ist wirklich, jede kleinste Veränderung ist schwierig. Und wirklich jedes Kleinste ist wie eine, es wird ihnen zu viel. (B1, Z. 33, 37, 46) - Wenn es mit dem Zug nicht geht oder sonst irgendetwas nicht geht. Es ist alles, ja sie kennen ja auch Autismus, denke ich schon. (B1, Z. 41-41) - Wenn es anders läuft als gewohnt. (B1, Z. 300) - Aber hat der Bus 10 Minuten oder 15 Minuten Verspätung, dann werden sie schon nervös. (B1, Z. 305-306) - Mia ist natürlich jetzt in der Pubertät, bei ihr ist es zurzeit gerade etwas schwierig. Da sie gerade körperlich sehr viele Veränderungen durchmacht. Und zurzeit merke ich es sonst nicht so. Sie will einfach, ähm, sie will nicht mehr in die Schule, sie will zu Hause bleiben, sie hat Bauchschmerzen, sie hat das. (B1, Z. 511-514) - Und es stresst jede kleinste Veränderung. (B3, Z. 265) - An neue Orte hinzugehen. (B4, Z. 220) - Also es sind neue Situationen. (B4, Z. 220)

	<ul style="list-style-type: none"> - Das Unkontrollierte ist dann eigentlich noch mehr ein Thema geworden. (B4, Z. 221-222) - Und das wäre jetzt eigentlich, gerade wenn auch Sachen in der Luft liegen, die er dann ja erst recht nicht versteht, oder? Führt das oft zu mega, ja, zu einer reduzierten Frustrationstoleranz im Endeffekt. (B4, Z. 429-431) - Also jetzt diese Woche haben wir zum Beispiel einen relativ schwierigen, schwierigen Moment gehabt, total neu und war die Beerdigung von seiner Urgrossmutter. Und das war natürlich emotional. Es ist, ähm, also bei ihm weiss ich es nicht, er hat, ich habe gemerkt, es ist für ihn seltsam. (B4, Z. 412-415)
<p>Gesellschaft</p>	<p style="text-align: center;">Akzeptanz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Er durfte nicht mit rein und hat einen riesigen Anfall gegeben. Schlussendlich konnte die Schule die Sicherheit nicht gewährleisten. Ich musste sie wieder mit der ÖV nach Hause nehmen. Genau. Ähm, ja, das ist für sie halt auch ein riesiger Stress. Sie merkt, sie hat eine normale Intelligenz, auch mit frühkindlichem Autismus. (B3, Z. 245-250) - Wir haben das früher immer fair empfunden, dass Jack ja nicht reindarf. Mittlerweile, eben mit 14, realisiert sie das selbst. Und vor allem, als es ihr ja so schlecht gegangen ist, hat sie angefangen sich auch mit so Sachen auseinanderzusetzen. Ja. Und weiss halt auch selbst, dass das eine Diskriminierung von Behinderten ist, mittlerweile. Und das ist für sie halt auch ein riesiger Stress. Ja, ihr wichtigstes Hilfsmittel wird nicht akzeptiert. (B3, Z. 250-255) - Es ist absolut nicht verständlich. Ähm, ja es bringt es aber auch nicht jetzt irgendwie mit Inklusion, Handicap dahinter zu gehen, weil eben die Schulsituation ist genug herausfordernd. Ähm, ja, wenn man jetzt rechtlich dahinter geht. Was bringt es? Es gibt nur Ärger, ja. Wir haben Lehrpersonen, wir haben zum Teil auch Schulleitungspersonen, die dafür sind. Aber es kommt von ganz oben. Also, Jack wäre nicht der einzige Hund. Es hätte ja noch einen Epidog gegeben, der mittlerweile nicht mehr dort ist. Und es hat auch noch von Allschwil einen Assistenzhund gegeben. Das Kind ist mittlerweile leider verstorben. Ja, die durften alle auch nicht rein gehen. (B3, Z. 285-292) - Also, es ist für sie ja sehr schwierig. Sie ist in einer Schule und sie ist eigentlich nicht akzeptiert. Also, wenn das Hilfsmittel, das ist, also sie ist so verbunden mit dem. Es ist ein Teil von ihr. (B3, Z. 295-297) - Und eben je älter sie wird, desto mehr realisiert sie das auch, dass das, dass sie so nicht richtig angenommen ist. (B3, Z. 313-314) - Wenn er isst. Dann ist oder der Teller muss irgendwie ganz sauber sein. Also er muss ihn nehmen und den ganz, ganz sauber ausputzen zum Beispiel. Das ist dann wie, das sind wie Sachen, wo einfach das Umfeld immer wieder so ein bisschen irritiert. (B4, Z. 350-353) - Oder er liegt nach wie vor sehr gerne hin und ist ja jetzt 13 und über 1, also knapp 1,60 gross. Und macht dann so strampelnde Bewegungen. Also wie ein Kleinkind. Und das sind Sachen, 	

		<p>die er mega gerne macht oder das macht er jeden Tag, ja. Und das sind Sachen, die wie gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Er macht das halt überall, jederzeit. Und wenn er das Bedürfnissen zum Hinlegen hat, dann macht er das. Ähm und dann manchmal geht es nicht so gut oder eben, man weist darauf hin, dass er weg muss. Oder es ist vielleicht auch wie für, einfach unangenehm, merkt man oder das ist wie so. Das ist das, was ich mit dem merke, ist ähm, und dann, wenn er jetzt einfach liegen könnte und man kann es machen, ist das für ihn ja dann nicht eine Herausforderung, wenn er es machen kann. Aber dann auch angehalten, um es nicht zu machen, ich glaube, das ist dann die Herausforderung. Weil es halt dann nicht geht, vor allem jetzt im öffentlichen Raum. (B4, Z. 353-365)</p>
	<p>Verschiedenheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Also sehr viel ähm merkt man ja eigentlich, ja er ist wie nicht kompatibel zur Welt, sagen wir mal ganz salopp gesagt. Und das führt halt zu einer ständigen, konstanten Herausforderung. Also er eckt logischerweise immer an. (B4, Z. 185-188) - Mhm, ähm, ja manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie, es treffen wie zwei Welten aufeinander, ähm die einfach wie nicht so kompatibel sind. (B4, Z. 346-347)

Hauptkategorie 2: Einbindung Autismusbegleithund

Subkategorien		codierte Segmente
Zuhause	Zeitvertreib	<ul style="list-style-type: none"> - Ähm, ja, wenn wir draussen sind, also zum Beispiel im Garten draussen, dann kommt er auch mit. Sie spielt dann mit ihm Tier, also so ein Tierspiel. (B3, Z. 144-145) - Und Matteo schaut sehr gerne Bücher an. Und dann ist es so, dass wenn so ein Abendritual, kann durchaus sein, dass man einfach quasi mit ihm auch auf den Boden liegt und ein wenig. Also, er schaut es sich an. Das ist ihm noch wichtig, dass man da nicht zu sehr reinschwätzt. Aber ähm, dann kommt Luna auch dazu. (B4, Z. 233-237)
	Körperkontakt	<ul style="list-style-type: none"> - Mia liebt sie. Sie knuddelt sie, sie kämmt sie, sie möchte sie, sie gibt ihr das Essen, alles. Ja es ist wirklich, sie ist, es ist ihr Hund und sie will. (B1, Z. 341-343) - So einmal Lucy eine Leine anlegen. (B2, Z. 195) - Sie nimmt ihn auch gerne mal ins Bett. Dass wenn er dann nachher so auf ihr liegt und er gibt, also er lässt sehr viel Nähe zu, wo jetzt nicht unbedingt jeder Hund zulassen würde. (B3, Z. 10-12) - Er rappelt sich zu ihr ganz nahe her und liegt neben sie oder über die Brust auf sie drauf. Und ähm ja, dann ist sie ganz glücklich und kommt recht zur Ruhe, kann runterfahren und für sie ist sie dann im siebten Himmel. (B3, Z. 14-16) - Ähm wenn sie dann quasi die Socken nicht mehr anhat, liebt sie es, wenn er ihre Füße ableckt. (B3, Z. 88-89) - Oder auch, wenn sie das Maul aufmacht, leckt er ihr aus dem Mund. (B3, Z. 91) - Sie streichelt ihn auch, einfach die Wärme, das Herz zu spüren, den Puls. Das ist für sie so ein bisschen am Morgen. (B3, Z. 97-98) - Ja, sie möchten am liebsten gar nicht aus dem Bett rauskommen, sondern einfach mit ihm zusammen dort sein. (B3, Z. 100-101) - Sie streichelt ihn sehr gerne. Geht einfach gerne zu ihm hin. (B3, Z. 146) - dann braucht sie einfach ihn ja, umarmt ihn, neben ihn hinlegen. Er legt seinen Kopf auf ihren Kopf, auf ihre Schultern. Wenn sie krank ist ähm und sie zum Beispiel auf dem Sitzsack oben liegt, dann liegt er auf sie. (B3, Z. 152-154) - Ja, es fällt nicht so von weit oben runter, ein Stück weit, weil er da ist, weil das Fell da ist, weil der Herzschlag da ist, mal auch ... (<i>unverständlich</i>) möglich ist, also wo er über sie hinweg liegt, wenn alles zu viel ist, und sie sich wieder beginnt zu spüren oder wenn er einfach neben ihr

		<p>liegt oder sitzt, sie ableckt, sei es aus dem Mund, sei es die Hände ablecken, sei es das Gesicht ablecken. (B3, Z. 362-366)</p> <p>- Es ist nicht so, dass jetzt er die Nähe zu der Luna sucht von sich aus. Oder Luna zu ihm. Aber es gibt so oft auch so eine Dreiecks-Situation. Und dann tut er oft so mit einem Fuss so ein wenig «<i>chräbälä</i>» oder mit der Hand. (B4, Z. 239-341)</p> <p>- Es beginnt dann eigentlich schon am Morgen, also, er ist dann eigentlich schon versäubert und hat schon Frühstück gehabt, wenn ich sie wecken gehe. Er kommt mit ins Zimmer rein zu ihr. Ähm sobald er Platz hat, springt er aufs Bett. Er kommt sehr nahe. (B3, Z. 81-83)</p> <p>- Er springt aufs Bett, ist bei ihr und das hilft schon mal für sie zum Aufwachen. (B3, Z. 87-88)</p> <p>- Wenn wir es dann mal geschafft haben, mit Anziehen, bereit zu sein, ähm ja kommt er wieder mit raus. (B3, Z. 101-102)</p> <p>- Ähm er kommt, ja er ist halt, also wenn wir essen, ist er in seinem Haus, das er neben dem Esstisch hat, das weiss er auch genau. (B3, Z. 141-143)</p>
<p>Öffentlichkeit</p>	<p>Routinetätigkeiten</p>	<p>- Und auch wenn wir Ausflüge machen, jetzt in den Ferien und etwas planen, ist Kira einfach immer dabei. (B1, Z. 257-258)</p> <p>- Bei allem Neuen. Weil, es ist einfach, wir machen viel, ich bin sehr viel unterwegs mit meinen Kindern. Also wir haben schon wirklich in der Schweiz ganz viel gesehen. (B1, Z. 367-372)</p> <p>- Und ich versuche eigentlich jedes Jahr oder jede Ferien einfach etwas Neues noch reinzubringen. Dass sie lernen, das Neue. Eben sie arbeitet nur noch ein Jahr, ich muss alles noch ein bisschen erledigen. (B1, Z. 372-374)</p> <p>- Und Kira ist zwar nicht mitgekommen, aber wir haben es vorbereitet. Ich bin alle Wege mit Kira abgelaufen. Wir haben alles angeschaut. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle, also wir sind auf dem Zuschauerdeck in Kloten. Dort muss man ja auch durch eine Sicherheitskontrolle. Kira war auch mit dabei, hat gezeigt, wie es geht. Und auch das hat dann funktioniert. (B1, Z. 596-599)</p> <p>- Ich übe eigentlich alles mehrfach. Wir gehen an alle Orte. Also wir waren schon im Tessin, im Welschland. Wir sind, glaube ich schon fast in der ganzen Schweiz mal gefahren. (B1, Z. 618-619)</p> <p>- Also wir haben mal einen Ausflug gemacht nach Genf runter und zurück. (B2, Z. 158-159)</p> <p>- Wenn wir einen Ausflug machen, habe ich gerade morgen vor, auch in den Zoo zu gehen, kommt er natürlich mit. (B3, Z. 187-188)</p> <p>- Als wir an einem fremden Ort gewesen sind. (B4, Z. 8)</p> <p>- Matteo geht sehr gerne in die Bibliothek. Das machen wir wöchentlich, meistens Mittwoch oder Wochenende. (B4, Z. 156-157)</p> <p>- Dann gehen wir ab und zu in die Stadt nach Zürich, in ein Museum. (B4, Z. 157-158)</p>
	<p>Ausflüge</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Manchmal machen wir mit Matteo zusammen mit Luna auch einen Freilauf, also einen freien Spaziergang. (B4, Z. 158-159) - Hilft rauszugehen. (B4, Z. 174-175) - Eine riesige Unterstützung natürlich in den Ferien. (B4, Z. 175-176) - Dass wir gerne mal in die Stadt eine Kirche anschauen und solche Sachen. Das ist vielleicht für Matteo nicht durchgehend cool, oder? Aber mit Luna in diesem Gespinn kommt er noch mit. (B4, Z. 178-180) - Hilft, zum an neue Orte zu gehen. (B4, Z. 175) - Also jetzt gerade ist einfach gerade, ich begleite sie zum Bus. Sie ist einfach dabei. (B1, Z. 247-248) - Und wenn wir am Ort sind, hat sie dann ihr Mäntelchen an und sie läuft einfach noch bei mir, also ich halte sie, aber die Mia ist nicht mehr angemacht, sie ist einfach noch dabei. (B1, Z. 259-261) - Sie ist ja an Lucy angebunden gewesen. Und einmal selbst den Schritt zu machen. Und ohne, dass Mami ständig an der Hand nimmt und sie ständig schützen muss. Und das ist das, was ich sehr schätze, dass sie selbstständig an der Lucy halten konnte und nicht an meiner Hand. (B2, Z. 64-67) - Und das ist wirklich der Moment, wenn man an einer Kreuzung ist und denkt, wenn das Kind eine halbe Stunde an der Kreuzung sitzt und man denkt, man kann doch nicht immer dort durchgehen, wo das Kind will. Und die Kämpfe hat und dann ist man einfach froh, dass wir Lucy haben. (B2, Z. 96-99) - Oder früher, als sie angebunden war, einfach die Sicherheit zu haben. Sie kann mir nur einen Meter weg. Und die Sicherheit zu haben auf der Strasse, wenn man noch drei, zwei andere kleine Kinder hat. (B2, Z. 101-103) - Und vor allem die Sicherheit zu haben. Hey, sie kann nur einen Meter weg. Also sie kann mir nicht auf die Strasse rausrennen, ohne dass sie ein bisschen gestoppt wird. (B2, Z. 106-107) - Also sie hält an, weil er anhält. Sie nennt es ganz klar, Jack, so heisst der Hund, ähm er schaut für sie auf der Strasse. Dass bin nicht ich als Mutter, die schaut, sondern Jack schaut. (B3, Z. 105-107) - Und weil er absitzt, bleibt sie eigentlich stehen, ausser es ist eine Überforderung sonst, die es immer mal geben kann. Sie würde auch in die Strasse rein gehen. (B3, Z. 107-109) - Und sie lässt ihn nicht los, sondern sie hält ihn. Und wenn sie in die Strasse gehen würde, dann durchs Halten arretiert der Hund. Also sie kann dann ja eigentlich auch nicht weiter gehen. (B3, Z. 115-116)
	<p>Strassenverkehr</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Das ist, damit ähm, damit wir auch drinbleiben und dass zum Beispiel Sachen wie Zebrastreifen, Übergabe täglich üben. Und dann kommt, das ist, sage ich mal ein Arbeitseinsatz von einer Halbenstunde. (B4, Z. 153-155) - Hilft, ähm sicher sich zu bewegen. (B4, Z. 175) - Ich übe eigentlich alles mehrfach. Wir gehen an alle Orte. Also wir waren schon im Tessin, im Welschland. Wir sind, glaube ich schon fast in der ganzen Schweiz mal gefahren. Gehen wir mit dem Zug. Auch zu schauen, eben dass sie das, wenn mal ein Zug ausfällt oder ein Bus ausfällt, dass sie das merken, dass das nicht schlimm ist. Und das haben sie jetzt auch schon ein paar Mal mit Kira gesehen. Ich hoffe, es wird einfach je mehr, dass es passiert, umso normaler. (B1, Z. 618-623) - Und da haben wir Probleme gehabt, ich weiss nicht mehr genau was, aber wir haben Probleme gehabt mit dem Zug und mussten beim Stadelhofen aussteigen. Mit Kira ist es einfach gegangen. Mia hatte keinen Overload. (B1, Z. 15-18) - Beim Zug fahren ist sie einfach als Hund dabei. (B1, Z. 258-259) - Es kommen mehr zusätzliche Aufgaben, wie ÖV fahren, mit dem Hund arbeiten, mit dem Kind arbeiten. (B2, Z. 56-57) - Die ganzen ÖV-Training, die viel Stress für mich, aber auch für sie und auch für Lucy gewesen ist. (B2, Z. 294-295) - Ich begleite sie ja mit der ÖV in die Schule, für das Selbstständigkeitstraining. Dass sie das so ein bisschen lernen kann. Ja, dann kommt er ja dann mit. (B3, Z. 102-104) - Es ist eine tiefe Verbundenheit mit dem Hund. Eben, da gehen wir auf die ÖV, sie wartet, steigen wir zusammen ein. Ähm, für sie ist es wichtig, dass sie jetzt auch alleine sitzen können. (B3, Z. 122-123) - Ich habe das Arbeitsgeschirr dem Hund wieder angezogen, sie hat den Griff genommen und wir sind zu dieser ÖV gelaufen. Also ich kann mich da erinnern an Sachen ÖV laufen. Ja, vielleicht hätte das gerade noch funktioniert. Wären wir aber zu Hause im Dorf angekommen, ja, dann wäre der Heimweg eigentlich, hätte der Heimweg nicht mehr funktioniert. (B3, Z. 376-379) - Also einfach so zu merken, wir laufen, jeder hat so seine Rollen, wir kommen gut durch die Stadt, wir kommen gut durch den ÖV. (B4, Z. 54-56) - Man bringt meiner Tochter ja bei, sie darf sich niemandem zeigen, sie darf sich von niemandem berühren lassen, aber der Frauenarzt darf das dann ja und ich möchte, dass der Mia, also meiner Tochter zeigen, he der, sie darf, die anderen dürfen aber nicht und deshalb nehme ich sie wie mit zum Frauenarzt und dann, weil das etwas Neues ist, nehme ich Kira mit. (B1, Z. 253-257)
	<p>Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel</p>	
	<p>Termine und Erledigungen</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Ja, also die Mia, auch gestern, es ist wirklich, wenn es der Mia peinlich war, wenn ich jetzt mit der Frauenärztin über alles reden muss, hat sie dann mit Kira angefangen zu streicheln, hat sie gehalten und hat sie auch wirklich eingefordert. (B1, 265-267) - Weil Mia, ist von dem her sehr ein Mädchen, sie geht sehr gerne einkaufen. Und am Anfang haben wir sie mitgenommen, aber jetzt geht das gut. (B1, Z. 414-415) - Wenn wir Arzttermine haben. (B3, Z. 166) - Eben auch zum Zahnarzt, wo wir ihn mitnehmen, sei es zum Kinderarzt, sei es ins Kinderspital auf Zürich. (B3, Z. 176-177) - Wenn wir einen kleinen Einkauf machen. Oder wenn sie keine Schule hat. Jetzt haben wir gerade gestern einen Wocheneinkauf gemacht. Das können wir jetzt mittlerweile. Ja, sie hält ihn, sie zieht Pamir an, sie zieht Sonnenbrille an, kommt mit ihm zusammen so mit. (B3, Z. 180-183) - Also jetzt diese Woche haben wir zum Beispiel einen relativ schwierigen, schwierigen Moment gehabt, total neu und war die Beerdigung von seiner Urgrossmutter. (B4, Z. 413-414)
Schule	Schulweg	<ul style="list-style-type: none"> - Früher hat sie den Schulweg geholfen. (B1, Z. 269) - Wir haben am Anfang, als wir sie frisch bekommen haben, vom Kindergarten bis zur Mittelstufe etwa, haben wir sie einfach einmal in der Woche begleitet, meistens am Mittwoch. (B1, Z. 419-420) - Und dann haben wir wirklich so das letzte Jahr, haben wir jeden Tag, sind wir am Morgen mit ihnen in die Schule gelaufen und am Nachmittag haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Da hat sie wirklich, das Jahr hat sie sehr intensiv gearbeitet. (B1, Z. 423-426) - Wenn ich sie am Morgen begleitet habe, Fiona, dann sind wir so um halb 7 aus dem Haus, haben den Schulweg gemacht. (B2, Z. 152-154) - Und sie hat wirklich von Anfang an, also sie ist in den Kindergarten gekommen und sie hat Lucy dabeigeht. Ich habe sie begleitet mit Lucy und in der Schulzeit natürlich wieder gegangen. (B2, Z. 345-347) - Ich begleite sie ja mit der ÖV in die Schule, für das Selbstständigkeitstraining. Dass sie das so ein bisschen lernen kann. Ja, dann kommt er ja dann mit. (B3, Z. 102-104) - Ähm also er hat ein bisschen einen weiteren Schulweg aber das Taxi fährt quasi nicht bis ganz nach Hause, sondern wir haben einen vereinbarten Ort und von dort aus laufe ich nach Hause. (B4, Z. 151-153)

	Schulische Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund bekommt kein Zugangsrecht für in der Sonderschule. Wir sind jetzt zwar mittlerweile, er ist ja schon sechs Jahre jetzt bei uns. Mittlerweile seit einem, was ist es etwa ein Jahr, so weit, dass er jetzt darf, wenn sie Ausflüge hat, dass sie teilnehmen kann, begleite ich sie mit dem Hund zusammen. Und für spezielle Sachen ähm darf sie wie eine Sonderbewilligung und dann darf er rein. (B3, Z. 234-238) - Obwohl die Schule auch diese Erfahrung gemacht hat, jetzt gerade in den Sommerferien, als sie neu gestartet hat, alles quasi neue Schulklasse, alles anders geworden ist, habe sie die ganze Woche lang dort begleiten dürfen. (B3, Z. 255-257) - Ähm, gedacht wäre eben, dass er maximal zwei Lektionen hintereinander dort sein dürfte, dass ich ihn bringen würde, platzieren würde. Er wäre dort und ich würde ihn nachher wieder holen. Aber das wäre jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt ja täglich ist. Rein vom zeitlichen Aufwand. (B3, Z. 303-306) - Was ich aber auch merke, ist, wie eben das Beispiel von der Schule, wo wir es gerade vor den Ferien gehabt haben, wenn es wie eine Schwelle übersprungen hat, dann, ja, kann er auch nicht mehr helfen. (B3, Z. 366-369) - Also es gibt so Feste, dort haben, also nur ein einziges Fest, das öffentlich ist, wo Hunde erlaubt sind. Dort habe ich sie schon mitgenommen. (B4, Z. 447-448)
Emotionale Stütze	Entspannung	<ul style="list-style-type: none"> - Früher ist sie ja ein bisschen in den Weg reingelegen, wie jetzt ab und zu auch noch. Und hat das Ganze ein bisschen beruhigt. Indem so, wenn sie umher gerannt sind. Indem einfach, einfach Lucy hat auf ihre Art und Weise ein wenig eine Ruhe hineingebracht. So zum Beispiel, ich liege mal im Weg, damit sie abbremsen müssen. (B2, Z. 186-189) - Oder auch, dass die Kinder sich einmal neben sie hinlegen können. (B2, Z. 190-191) - Oder Ruhe hineingebracht (B2, Z. 189) - Aber man kann sagen oder mit ihr nachbesprechen und sagen, hey, Lucy ist ruhig und Lucy verhält sich ruhig. Also kann sie das auch. (B2, Z. 231-232) - Und so lernt sie, ohne dass sie abgelehnt wird. Ja, und das ist, ich denke, da kann Lucy am meisten helfen, weil sie nicht verurteilt. (B2, Z. 250-251) - Ein Tier urteilt nicht, was Menschen eher machen. Sie nimmt einfach Fiona so, wie sie ist. (B2, Z. 253) - Er rappelt sich zu ihr ganz nahe her und liegt neben sie oder über die Brust auf sie drauf. Und ähm ja, dann ist sie ganz glücklich und kommt recht zur Ruhe, kann runterfahren und für sie ist sie dann im siebten Himmel. (B3, Z. 14-16) - Wenn wir einen Konflikt haben, wenn sie nicht dabei ist oder weil es vielleicht zu Hause ist, dann merkt man, ja, es braucht eigentlich genau die Gelassenheit, die sie ausstrahlt und die sie auch ein bisschen wegstecken kann, wenn es mal ein bisschen wild ist. (B4, Z. 50-52)

	<p style="text-align: center;">Achtsamkeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ich darf nicht grob sein, ich muss lernen, fein mit Lucy umzugehen, wie auch mit den Leuten. (B2, Z. 68-69) - Hey, mal Aufmerksamkeit auf sie richten. (B2, Z. 189-190) - Oder einfach einmal beobachten, was macht Lucy nach dem Futter. Was für eine Runde macht sie. (B2, Z. 191-192) - Wie wir heute Morgen probiert haben, dass sie mal ein wenig Lucy streichelt, indem sie mal schaut, was macht Lucy überhaupt? (B2, Z. 232-233) - Aber es wird wie klar, sie spiegelt auch nochmal etwas auf eine Art, also sie steht dann auf, geht weg und man merkt einfach, ja, sie signalisiert jetzt auch, dass es nicht angenehm ist. (B4, Z. 111-113)
	<p style="text-align: center;">Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er vermisst sie auch, wenn sie nicht da ist. Also wenn wir unterwegs sind und Kira kommt nicht mit ist auch, wo ist Kira? Warum kommt sie nicht? Es ist irgendwie, für ihn ist wichtig, sie ist dabei, aber nicht zu nahe. (B1, Z. 339-341) - Und jetzt eben hat sie das Mäntelchen an, wenn sie arbeitet, ist sie eh ganz, ganz ruhig. Und wenn sie auch nur so dabei ist, es reicht einfach, wenn sie sie ist. (B1, Z. 388-389) - Einfach durch die Vorbereitung mit ihr. Durch das Zeigen, weil sie ist dann durch das Piep-Ding gelaufen. Sie hat alles ausgezogen. Also sie haben wirklich gesehen, was passiert alles. (B1, Z. 609-610) - Es ist eine tiefe Verbundenheit mit dem Hund. (B3, Z. 122) - Genau und wenn sie nach Hause kommt das Allerbeste, dass dann ist, wo ist Jack? (B3, Z. 127-128) - Also es ist nicht irgendwie, es ist einfach er. Er ist das Wichtigste für sie. Also eben die tiefe Verbundenheit. Und er ist einfach das Wichtigste für sie. Es ist wichtig, dass er da ist. Und wenn er mal nicht hier ist, weil ich irgendwie weg war oder etwas, ja, er wird vermisst. Also sie braucht ihn, ja. (B3, Z. 130-133) - Es ist einfach seine Anwesenheit. Da sein, wenn es zu viel ist und sie nach Hause kommt und alles zu viel ist in der Schule, dann ruft sie ihm auch. (B3, Z. 148-150) - Er ist da, er gibt die Sicherheit, ja, die ich ihr nicht geben kann, wie er sie gibt. (B3, Z. 327-328) - Habe ich eigentlich mit der Zeit erst realisiert, dass es ja wirklich so ist, dass sie ein Familienmitglied wird, quasi. Und damit eigentlich auch immer hier ist, auch ähm ihren Beitrag geleistet, so ein bisschen für ein Gesamtgefüge. (B4, Z. 165-167) - Und ähm das Vertraute ist eigentlich immer ein Setup, dass wir zu dritt unterwegs sind. Das nimmt man überall mit. (B4, Z. 223-224)

		<ul style="list-style-type: none">- Ähm das andere ist, eben sich eigentlich so verweigern und vielleicht nicht in die Kooperation kommen. Also da habe ich gemerkt, dass Luna Matteo einfach besser erreicht als ich. (B4, Z. 224-226)- Sie sitzt dann hin und wartet. Dann ist halt dann ein wenig, nein will nicht. Und dann gibt sie ihm den Impuls weiterzugehen zum Beispiel. Und er akzeptiert das besser von ihr. (B4, Z. 228-230)- Ja, das ist so, also, er achtet darauf, dass sie da ist. Also er schaut, wo ist sie. Er ruft sie auch. (B4, Z. 241-242)- Sie gehört halt irgendwie dazu. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist für ihn so wichtig, dass sie überall mitkommt. Und er kann das natürlich nicht verbalisieren, aber ich sehe es einfach. (B4, Z. 251-253)
--	--	---

Hauptkategorie 3: Veränderung Familienalltag	
Subkategorien	codierte Segmente
Bewegungsradius	<ul style="list-style-type: none"> - Und da, es ist wirklich, wir sind ausgestiegen, wir sind einen anderen Weg gelaufen, wir haben ein Püuschen gemacht, haben noch einen Kaffee getrunken und es ist alles, dank Kira möglich gewesen. (B1, Z. 50, 51, 64) - Wir haben wirklich, gerade einen Monat nachdem sie bei uns gewesen ist, sind wir im Europapark gewesen. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. (B1, Z. 74-75) - Wir haben wirklich eben nach ein paar Monaten schon so viel gemacht und erreicht durch den Hund. (B1, Z. 399-400) - Es sind wirklich die Wege, die Ausflüge, die Schule. Also es ist wirklich alles möglich. Und ich denke, vieles dank ihr. (B1, Z. 579-580) - Wir sind mal geflogen. (B1, Z. 592) - Wir sind nur von Kloten nach Genf geflogen. Einfach dass wir mal geflogen sind. (B1, Z. 600-601) - Also wir haben mal einen Ausflug gemacht nach Genf runter und zurück. (B2, Z. 158-159) - Die Strasse, Wege, wo wir recht viele Kämpfe gehabt haben. An den Kreuzungen, überall, wo man jetzt ab und zu sagen kann, hey, wir machen diese Runde und dann kommen wir noch schnell raus und dann geht es diese Runde. (B2, Z. 352-254) - Natur, raus, frische Luft immer mal wieder auch rausgehen, vor die Tür raus. Und man kann sich nicht verschätzen. (B2, Z. 397-399) - Und wir können das jetzt auch in den Ferien so anfallsfrei machen. (B3, Z. 184-185) - Auch mal einen Ausflug machen können, auch wenn es nicht für lang ist. Aber es ist möglich, was vorher nicht möglich war. (B3, Z. 329-330) - Ferien (B3, Z. 391) - Überhaupt einen Ausflug machen. (B3, Z. 391) - Mittlerweile freut sie sich sogar in die Berge, in die Sommerferien. (B3, Z. 391-392) - Und sie freut sich zum Bahn fahren und vor allem freut sie sich, wenn wir dann wieder mit Jack zusammen Sessellift fahren können. (B3, Z. 395-396) - Und ich merke einfach, ja, wir können uns eigentlich auch auf die schönen Sachen konzentrieren. Also wir können von A nach B gehen, wir können zum Beispiel in die Biblio gehen. (B4, Z. 60-62)
Ausflüge	

	<p>Termine und Erledigungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Und der Orthopäde durfte sie zum ersten Mal wirklich anfassen, als er dabei war. (B3, Z. 168-169) - Und seitdem funktionieren eigentlich auch diese Untersuchungen, es funktioniert mit dem Orthopäden, dass er sie jetzt auch anfassen darf, auch mal so Beweglichkeitssachen anschauen darf. Da müssen wir jetzt darauf drücken. Das hat vorher alles nicht funktioniert. (B3, Z. 173-176) - Arztbesuche (B3, Z. 391) - Es hat dort sogar jetzt einen Dorfladen, der halt ein so bisschen kleiner ist, wie in eine Käseerei. Sie freut sich jetzt schon, dass wir dann dort einkaufen gehen. (B3, Z. 393-395) - Ich wüsste nicht, wie das gewesen wäre sonst, irgendwie auf einem Friedhof, wäre er überall am Herumlaufen. Und das, ich möchte es mir eigentlich nicht ausdenken. Und das ist, man musste auch noch dort hinlaufen und zurück und all diese Sachen, die sind einfach super gegangen. (B4, Z. 425-428) - Wir haben auch so eine Social Story also gemacht, mit der wir ihm versucht haben, zu erklären, was jetzt passiert ist. Und es sind natürlich Leute mega emotional gewesen. Wir haben gemerkt, sie sind auch anders, oder? Also auch quasi seine Grosseltern sind anders, seine Eltern sind anders, seine Tante und Onkel, alle verhalten sich ein bisschen anders. Der Ort ist anders. Und das hat so gut funktioniert (B4, Z. 415-419)
<p>Erleben in der Öffentlichkeit</p>	<p>positive Erfahrungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn es gar nicht geht, dann war Lucy sichtbar, dann konnte man auf dem Arbeitsgeschirr lesen, dass etwas ist. (B2, Z. 69-71) - Und vor allem auch, ja, das Verständnis zu holen von den Leuten. Man sieht es am Kind nicht an. (B2, Z. 88-89) - Dass es, ähm, einfach helfen kann, dass man dann erst recht auffällt und durch das eigentlich in eine positive, ähm in positive Gespräche, zum Beispiel entstehen können, ja. Oder Leute Rücksicht nehmen zum Beispiel. Ähm oder dass man nicht einfach alles erklären muss. (B4, Z. 127-130) - Weil bei Matteo gibt es manchmal, dass man es ahnen kann, dass es etwas anders ist, aber es ist jetzt auch nicht mega offensichtlich. Und genau, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt gewesen, so zu merken, wir könnten uns einfach auch mehr vertrauen, wegen der Sichtbarkeit. (B4, Z. 132-135)
	<p>negative Erfahrungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seit Lucy da ist. Ja, ein paar Mal werden wir abgegrenzt. (B2, Z. 273) - wenn wir jedes Mal kämpfen müssen, dass Lucy ein Hilfsmittel. Also Fiona ein Hilfsmittel Lucy mitnehmen darf. Dass viele Leute nicht verstehen, was bewirkt denn Lucy. (B2, Z. 274-276)

		<ul style="list-style-type: none"> - Das ständig Kämpfen, das ständig Erklären, das ständig Sagen, es ist ein Assistenzhund und sie hat die Ausbildung und sie darf mitkommen oder. Und immer die Vorurteile eigentlich zu glätten. (B2, Z. 284-286)
	<p>Emotionale Sicherheit der Familie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Und dass, es ist einfach wirklich, bei jedem Neuen gibt sie einfach die Ruhe und die Sicherheit, dass nichts passiert. Einfach, dass das, sie ist dabei und es kommt alles gut. (B1, Z. 374-376) - Weil sie einfach gezeigt hat, seit acht Jahren, dass sie dabei ist. Und egal was wir machen, das kommt immer gut. Es passiert nichts Böses. Es ist alles okay. (B1, Z. 580-582) - Sie gibt Sicherheit. (B2, Z. 277)
<p>Sicherheit</p>	<p>Physische Sicherheit des Kindes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oder früher, als sie angebunden war, einfach die Sicherheit zu haben. Sie kann mir nur einen Meter weg. Und die Sicherheit zu haben auf der Strasse, wenn man noch drei, zwei andere kleine Kinder hat. (B2, Z. 101-103) - Und vor allem die Sicherheit zu haben. Hey, sie kann nur einen Meter weg. Also sie kann mir nicht auf die Strasse rausrennen, ohne dass sie ein bisschen gestoppt wird. (B2, Z. 106-107) - Und sie lässt ihn nicht los, sondern sie hält ihn. Und wenn sie in die Strasse gehen würde, dann durchs Halten arreiert der Hund. Also sie kann dann ja eigentlich auch nicht weiter gehen. (B3, Z. 115-116) - Also einfach auch die Fortschritte. Also nur schon, wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt nach draussen geht, spazieren geht, vorher dauernd zu schauen, wo ist sie. (B3, Z. 323-324) - Man muss nicht dauernd auf der Hut sein, rennt sie jetzt nächstens auch in ein Auto rein. (B3, Z. 326) - Und ich muss nicht ständig schauen, wo sind die Autos, was ist das Nächste. (B4, Z. 63-64) - Ähm, ja, und das andere ist eben wirklich Sicherheit. Matteo, ich weiss nicht, was schon alles passiert wäre. Einfach er muss halt immer auf dem Strassenrand laufen. (B4, Z. 255-256, 260) - Und das Weglaufen, ja. Also an der alten Schule ist er auch wirklich in der Pause mehrmals weggelaufen. Es gibt die Tankstelle, die Zapfsäule, den Düsenknopf, rumgespritzt. Und das ist so, er macht einfach, er ist über die Tramschiene gelaufen. Das sind so viele Schreckensmomente. Also ich habe begonnen, ihm so einen Tracker anzulegen, bei dem ich immer schauen kann, wo er ist. Und das muss ich jetzt natürlich nicht mehr. (B4, Z. 263-269) - Als ich ihn dann wie verloren habe oder zum Beispiel in den Ferien auf einem Campingplatz. Und dann einfach alle zusammen eine Stunde, also eine Halbstunde gesucht. Und es ist das Meer vorne und so. Das ist in einen Moment verschlafen, zack. Und das ist ähm, ja, natürlich sind sie nicht immer verbunden. Das kann immer noch passieren. Aber es ist auch weniger geworden. (B4, Z. 276-282) - Oder es ist vielleicht auch so, dass man nicht mehr immer so wachsam sein muss. (B4, Z. 283-284)

<p>Familiensystem</p>	<p>Atmosphäre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach, wenn sie dabei ist. Dann ist es ruhiger, wenn wir irgendwo hingehen. (B1, Z. 529) - Aber Kira, wie Sie sehen, strahlt einfach eine Ruhe aus. (B1, Z. 261) - Die Ruhe, die es gegeben hat. (B1, Z. 350) - Wenn man noch verschiedene Therapien zusätzlich nimmt oder sagen kann, was braucht es überhaupt und manchmal braucht es gar nicht so viel, manchmal braucht es nur einen ruhigen Hund und etwas, dass beruhigend ist oder einen einfach ein bisschen runterbringt. Und das ist einfach die Anwesenheit von Lucy. (B2, Z. 74-78) - Aber das meiste ist, sie bringt Ruhe hinein. (B2, Z. 197) - Sie beruhigt. (B2, Z. 277) - Also es ist viel entspannter. Man ist viel entspannter unterwegs. (B3, Z. 326-327) - Das ist, ähm es gibt wie Platz für schöne Momente. (B4, Z. 64-65) - Und ich merke, ähm, Luna bringt so eine Leichtigkeit, durch dass sie auch ein sehr angenehmer, ruhiger, sympathischer Hund ist, ähm, bringt sie so eine Leichtigkeit und eine Fröhlichkeit auch in unser Familiensystem. Also es ist, ähm, es ist auch ein bisschen so, dass, ähm, dass es nicht ganz einfach ist, immer wieder das Positive zu sehen, oder? (B4, Z. 188-191) - Und so, sie bringt wie, sie hat das Gleichgewicht, finde ich, in unserer Familie wie so in eine andere Richtung ein bisschen mitverlagert. (B4, Z. 193-194) - Wie ein anderes Fundament legt, eigentlich. Und man könnte auch sagen, einen anderen Grundton, eine andere Melodie eigentlich (B4, Z. 207-208) - Unser Lebensbild, wo, wo mehr Leichtigkeit hat, mehr Fröhlichkeit in mir. (B4, Z. 208-209) - Oder es ist vielleicht auch so, dass man nicht mehr immer so langsam sein muss. Und dann für die anderen Momente irgendwie wie dann mehr Kapazitäten. (B4, Z. 283-284) - Ich habe einfach das Gefühl, unsere Leben hätten viel mehr Konflikte. (B4, Z. 387) - Sondern es ist eine Grundatmosphäre, die sich verändert hat. (B4, Z. 393-394) - Ähm und ich kann das eigentlich auch ähnlich beobachten bei den anderen, dass Luna immer wieder dazu führt, dass man halt zum Beispiel sich zu ihr hinlegt und einfach mit ihr ein wenig kuschelt, sie kommt her und dann ist man einfach ruhiger. (B4, Z. 395-398)
	<p>Beziehungsdynamik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gut, ich habe, ja, wir warten, wir haben Geduld. Und das lernt man viel von Lucy. Sie wartet, sie ist geduldig, ja. (B2, Z. 92-94) - Mein Einfluss auf den Matteo ist über Luna quasi oder und das ist das erste Mal gewesen, als ich gemerkt habe, ich bin wie in einer anderen Aufgabe, in einer anderen Rolle. Ähm und ich habe jetzt wie zu Matteo einen anderen Zugang wie vorher. (B4, Z. 30-33) - Dass ich in so Situationen wie, Matteo versucht habe zu halten oder irgendwie mitzuziehen oder so in einen physischen Modus gegangen bin. Was eigentlich ähm damals vielleicht noch einigermassen gegangen ist von der Kraft her, aber heute gar nicht mehr funktionieren würde.

	<p>Und das ist der Moment gewesen, wo ich wie gemerkt habe, ich habe über Luna einen ganz neuen Zugang zu meinem Sohn. (B4, Z. 38-43)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es verändert auch meine Art, mit ihm umzugehen. Es nimmt mega viel Konfliktpotenzial aus der Beziehung heraus, weil ich selbst ruhig werde. Also Luna macht mich auch ruhig. (B4, Z. 45-47) - Wenn wir so zu dritt unterwegs sind, dann habe ich so viele Glücksmomente. Das ist so cool. Also einfach so zu merken, wir laufen, jeder hat so seine Rollen, wir kommen gut durch die Stadt, wir kommen gut durch den ÖV. (B4, Z. 53-56) - Und ich merke, es verändert, es verändert den Alltag, es verändert Beziehungen. (B4, Z. 65-66) - Also es ist, ähm, ich finde auch, wenn man als Eltern quasi zwei Kinder hat und dann eins hat so viele Herausforderungen, muss alles neu herausfinden und beim anderen Kind ist mega der Anspruch dann auch von uns Eltern, dem mega gerecht zu werden. Und, und wir sind dann ständig in diesem Spannungsfeld und dann so zu merken, ah, da ist wie noch, wir sind wie zu fünft. Und da ist jemand, sag ich jetzt mal, der mega gut reinpasst. (B4, Z. 194-199) - Sondern es ist eine Grundatmosphäre, die sich verändert hat. Ich glaube, dass, das also das sehe ich deutlich. Und ich weiss es einfach bei mir, in meinem Umgang mit ihm. (B4, Z. 393-395) - Es gibt eine positive Dynamik. (B4, Z. 401)
<p>Entwicklungsprozesse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, sie ist sonst immer dabei und sie hilft mir sehr, also sie hat wirklich unser Leben sehr vereinfacht. (B1, Z. 73-74) - Also sie hat unser Leben schon sehr, sehr verändert. (B1, Z. 75-76) - Ja sie hat wirklich, sie ist die Beste. Sie hat so viel gebracht. Ich hätte es nicht gedacht. Also es ist wirklich mein Gefühl, aber dass es so viel ist. (B1, Z. 440, 443) - Und auch zu sehen, ja, auch zu sehen, was man alles geschafft hat in den letzten Jahren. Es ist rückblickend nach sieben Jahren, wo ich denke, hey, wären wir so weit ohne Lucy? Und meine Antwort ist ganz klar, ohne Lucy, wären wir nicht so weit gekommen. (B2, Z. 60-63) - Und ich würde es wieder so tun oder machen. Sagen wir, ich würde es wieder genauso machen, weil der Lernprozess, den Fiona in dieser Zeit oder wir als Familie lernen konnten. Wir konnten von Lucy lernen. (B2, Z. 399-401) - Ich sage einfach so, die einfachsten Sachen, die sonst für jeden einfach normaler Alltag ist und man macht es einfach, das war nicht möglich. Und mit ihm zusammen sind jetzt so kleine Sachen, ja, für uns ist es eine grosse Sache, das ist jetzt möglich. (B3, Z. 330-333) - Aber einfach auch die Fortschritte, die, also es sind Welten, also ich möchte es nicht vermissen. (B3, Z. 342-443)

- Es ist mit viel Aufwand verbunden, genau. Aber ich sage mal, es lohnt sich, wenn ich sehe, wo ist sie gestanden, an welchem Punkt ist man gestanden und wo steht man jetzt. (B3, Z. 348-349)
- Das eine ist, als ich realisiert habe, was für einen grossen Unterschied das Lunausmacht. (B4, Z. 6-7)
- Dass es ja eigentlich wie, ähm, oder einfach, oder sagen wir es so, auf dem Weg eigentlich herauszufinden, was bedeutet das, einen Autismusbegleithund zu haben und als sie dann auch da war und in das reinzuwachsen. (B4, Z. 162-165)
- Und dann, ähm ich weiss nicht, auch, ich würde auch sagen, es sind dann so Side-Effekte, wie zum Beispiel, ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen. Und jederzeit, ich bin einfach im Wald, bei jedem Wetter, und all meine Gedanken einfach auch in dem Wald zu lassen. Also es ist so hilfreich, um einen Alltag bewältigen zu können. (B4, Z. 209-212)
- Also ich habe oft das Gefühl, Luna hat neue Herausforderungen ins Leben gebracht. Wir mussten plötzlich ein «Hündeler» sein quasi und all die Sachen mit dem Hund lernen. (B4, Z. 284-286)
- Und es ist wie eine neue Challenge gewesen und hat aber von einer alten Challenge weggenommen, die ich einfach nicht mehr konnte. (B4, Z. 288-289)

Hauptkategorie 4: Auswirkung Schule	
Subkategorie	codierte Segmente
keine Auswirkung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Schule sind sie in der Schule. Also ich sehe ja nicht viel, wie sie es in der Schule machen. Ich arbeite schon sehr eng mit der Schule zusammen, aber ja. Nein nicht wirklich. (B1, Z. 324-325) - Ich jetzt persönlich nicht. Weil wir haben ja natürlich die HPS. Also, die Schule, die auch, ähm, sie haben auch Autismus-Weiterbildungen gemacht. Die sind total auf meine Kinder eingestellt. Sie kennen meine Kinder alle seit dem Kindergarten. (B1, Z. 534-536) - Aber sonst, speziell wegen dem Hund nicht. (B1, Z. 547-549) - Wir haben Kira natürlich seit Mia in den Kindergarten geht. Sie kennen Mia gar nicht ohne Kira. (B1, Z. 555-556) - Also sie können es wie gar nicht sagen. Wir hatten sie ein halbes Jahr, also wir haben sie im Februar 2017 bekommen und dann im August 2017 ist die Mia im Kindergarten. (B1, Z. 560-561) - Es ist immer noch ein bisschen schwierig zu sagen, was die Schule sagt. (B2, Z. 310) - Das ist eben noch schwierig zu sagen, weil sie ist natürlich, als sie in den Kindergarten gekommen ist, war Lucy immer hier. Also sie hat keine Schulzeit erlebt ohne Lucy. Und das ist noch schwierig zum Vergleichen. (B2, Z. 337-339) - Ich glaube, es ist für mich noch recht schwierig, die Verbindung zu sehen. Ähm, es ist auch so, dass die Schule recht zurückhaltend ist. Also ich habe jetzt, ich dürfte nicht dort vorbeigehen mit dem Hund, zum Beispiel. (B4, Z. 301-303) - Also für mich ist manchmal so ein bisschen eine etwas verpasste Chance, aber ich verstehe natürlich auch, dass sie dort auch Kinder haben, die man auch mega schützen muss, genau. (B4, Z. 311-313) - So, dass man Veränderungen wahrnehmen kann, dass es Rückmeldungen gibt, nicht. (B4, Z. 449-450)
positive Auswirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Nein, sie sind einfach, also sie sehen einfach, was wir alles geschafft haben. Beim Schulweg, das ist natürlich ein Meilenstein. Dass sie das auch alleine schaffen. (B1, Z. 548-549) - Die ganzen ÖV- Trainings, die viel Stress für mich, aber auch für sie und auch für Lucy gewesen ist. Ähm, hat sich letztendlich sehr ausgewirkt, auch für die Schule. Weil, also, ich weiss nicht, wenn ein Kind jeden Tag abgeholt wird, vom Schulbus, jeden Tag wieder gebracht wird vom Schulbus, wie soll sie dann die Erfahrungen holen in der ÖV? (B2, Z. 294-298)
Schulweg	

		<ul style="list-style-type: none"> - Man kann nicht eins zu eins das ihr beibringen, weil es hat nicht Lehrpersonen, die eins zu eins arbeiten. Und das ist, ich denke, dass hat sich auch für die Schule sicher bewährt. (B2, Z. 305-307) - Ich würde sagen, dort wo ich es merke, ist vor allem, wenn Matteo nicht einen guten Schultag hatte, und es geht rauf und ich merke, Luna unterstützt ihn jetzt mega dabei, um einfach gut nach Hause zu kommen. Das schafft man jetzt einfach auch noch irgendwie, so in dem Stil. (B4, Z. 318-321) - Sie will etwas Praktisches machen. Und an dem will ich fördern. Und nicht sagen, jetzt liest du. Dann macht sie es nicht. Man muss praktisch lesen und das ist ja auch dort beim ÖV-Training so wichtig, dass sie Zahlen anschauen muss, dass sie Wegweiser anschauen muss, dass sie selber überlegen muss, ist das die richtige Zahl? Wo muss ich hin? (B2, Z. 315-318) - Die Sprache hat sich extrem verbessert. (B2, Z. 271) - Die Sprache. (B2, Z. 323) - Wo ich denke, ähm, ohne das Training und alles zusammen. Ähm, hätte sie die Flexibilität nicht (B2, Z. 325-326) - Es ist immer ein bisschen schwierig, ähm so die Schule und, ja, aber sie ist offener und flexibler. (B2, Z. 332-333) - Eben, wo sie, wenn er dabei ist, das sehen sie, dass es ihr besser geht, dass Sachen möglich sind. Eben sogar Treppen laufen möglich ist mit ihm zusammen. (B3, Z. 413-416) - Und ich denke, ja, es ist immer schwierig für mich zu beurteilen, wie die Schule das findet, aber ich finde, es ist positiver. (B2, Z. 320-321) - Sie wollte eigentlich, dass der Hund sie mit rein begleitet. Dann hat alles einwandfrei funktioniert. (B3, Z. 244-245) - Und ähm sie haben eigentlich mitbekommen, wie viel besser es ihr geht. Also, als sie selbst gesagt hat, sie hat nicht maskieren müssen. (B3, Z. 259-261) - Hat mehr Energie gehabt. (B3, Z. 261) - Hat viel mehr am Arbeitsplan arbeiten können. (B3, Z. 261) - Ähm, hat das Mail noch an eine Lehrerin geschrieben, dass sie nur schreiben konnte, weil der Hund neben ihr gewesen ist. (B3, Z. 262-263) - Sie hat zum Beispiel nicht einmal mitbekommen, dass der Schulhausabwart einmal unangekündigt reingekommen ist, weil sie ganz anders fokussiert ist und sonst bekommt sie ja alles mit. (B3, Z. 263-265) - Ist viel ruhiger gewesen und ist dementsprechend auch viel besser nachher nach Hause gekommen. Also, das Ergebnis des Hundes haben wir dort innerhalb kürzester Zeit massiv. (B3, Z. 265-269)
<p style="text-align: center;">Fertigkeiten erlernen und trainieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Und ich denke, ja, es ist immer schwierig für mich zu beurteilen, wie die Schule das findet, aber ich finde, es ist positiver. (B2, Z. 320-321) - Sie wollte eigentlich, dass der Hund sie mit rein begleitet. Dann hat alles einwandfrei funktioniert. (B3, Z. 244-245) - Und ähm sie haben eigentlich mitbekommen, wie viel besser es ihr geht. Also, als sie selbst gesagt hat, sie hat nicht maskieren müssen. (B3, Z. 259-261) - Hat mehr Energie gehabt. (B3, Z. 261) - Hat viel mehr am Arbeitsplan arbeiten können. (B3, Z. 261) - Ähm, hat das Mail noch an eine Lehrerin geschrieben, dass sie nur schreiben konnte, weil der Hund neben ihr gewesen ist. (B3, Z. 262-263) - Sie hat zum Beispiel nicht einmal mitbekommen, dass der Schulhausabwart einmal unangekündigt reingekommen ist, weil sie ganz anders fokussiert ist und sonst bekommt sie ja alles mit. (B3, Z. 263-265) - Ist viel ruhiger gewesen und ist dementsprechend auch viel besser nachher nach Hause gekommen. Also, das Ergebnis des Hundes haben wir dort innerhalb kürzester Zeit massiv. (B3, Z. 265-269) 	
<p style="text-align: center;">Schulische Aktivitäten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Und ich denke, ja, es ist immer schwierig für mich zu beurteilen, wie die Schule das findet, aber ich finde, es ist positiver. (B2, Z. 320-321) - Sie wollte eigentlich, dass der Hund sie mit rein begleitet. Dann hat alles einwandfrei funktioniert. (B3, Z. 244-245) - Und ähm sie haben eigentlich mitbekommen, wie viel besser es ihr geht. Also, als sie selbst gesagt hat, sie hat nicht maskieren müssen. (B3, Z. 259-261) - Hat mehr Energie gehabt. (B3, Z. 261) - Hat viel mehr am Arbeitsplan arbeiten können. (B3, Z. 261) - Ähm, hat das Mail noch an eine Lehrerin geschrieben, dass sie nur schreiben konnte, weil der Hund neben ihr gewesen ist. (B3, Z. 262-263) - Sie hat zum Beispiel nicht einmal mitbekommen, dass der Schulhausabwart einmal unangekündigt reingekommen ist, weil sie ganz anders fokussiert ist und sonst bekommt sie ja alles mit. (B3, Z. 263-265) - Ist viel ruhiger gewesen und ist dementsprechend auch viel besser nachher nach Hause gekommen. Also, das Ergebnis des Hundes haben wir dort innerhalb kürzester Zeit massiv. (B3, Z. 265-269) 	

<ul style="list-style-type: none">- Also, wir haben es gemerkt, die Lehrpersonen haben es gemerkt. (B3, Z. 271)- Ja, ich höre einfach als Rückmeldung, ähm, einfach für Ausflüge, dass es so möglich ist, als er dabei gewesen ist, dass sie gemerkt haben, wie viel besser, dass es ihr geht, wie viel mehr möglich ist, dass so ein Ausflug überhaupt möglich ist, was vorher nicht machbar war. (B3, Z. 403-405)- Also ein Stück weit musste sie einmal vom Schulhaus in ein anderes Gebäude rüber. Dort war es auch schwierig, ohne. Dort habe ich sie dann auch begleitet. Ja, dort haben sie es gemerkt, dass es mit ihm möglich ist. (B3, Z. 408-410)		
--	--	--

Hauptkategorie 5: Veränderung Verhaltensweise Kind	
Subkategorien	codierte Segmente
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Also sie hat nicht zu weinen begonnen. Ansonsten beginnt sie zu weinen, schlägt um sich. Es ist wirklich, es bricht alles zusammen bei ihr und da, dank Kira, sie hält sie da auch ganz schön, ist es einfach gegangen. (B1, Z. 22-24) - Ruhig. Es war vorher halt, wir konnten vorher wirklich keinen neuen Weg anfangen, keinen neuen Ort besuchen, ohne dass einer von beiden den Overload, also wirklich, es ist ihnen zu viel, dann schlagen sie um sich, sie liegen am Boden, sie weinen, sie kreischen und das ist vorher wirklich gar nicht gegangen. Und seit Kira da ist, eben ich weiss wirklich nicht, was sie macht, aber sie muss einfach da sein, dann geht das. (B1, Z. 458-462) - Wo ich jahrelang daran gewesen bin, um ihr zu sagen, jetzt machen wir diese Runde und jetzt, ja, ohne irgendwie einen Schreianfall am Boden oder irgendwie und das ist, ja. (B2, Z. 354-356) - Und schafft es jetzt mittlerweile auch mit ihm zusammen, ohne dass sie nachher so überfordert ist, dass sie zu Hause dann einen Anfall bekommt. (B3, Z. 183-184) - Wenn man in einen Bus einsteigen kann, ohne dass sie alles gerade voll schreit, ohne überall zu drücken. (B3, Z. 337-338) - Also ich würde sagen, es sind weniger von diesen Anfällen, die wirklich mit umherschreien, alles zerschlagen und weiss nicht was, losrennen, ähm, dass das massiv zurückgegangen ist, seit er da ist. (B3, Z. 360-362) - Ähm, das erste Erlebnis, das ich dir erzählt habe, das ist eigentlich etwas, das zumindest mich oft erinnert, ähm einer Komplettüberforderung, nicht in diesen Konflikt auf diese Art einzusteigen, oder, da bleibt er ruhig. Ich glaube, es ist, dort kann ich es quasi wie verstehen. (B4, Z. 387-390)
Akzeptanz	<ul style="list-style-type: none"> - Dann haben wir mit 10 Minuten ÖV fahren angefangen. Mittlerweile sind wir bei anderthalb Stunden oder sie können auch den ganzen Tag schon ÖV fahren. (B2, Z. 156-158) - All die Zeit ÖV, wo nicht immer alles gleich ist. Ein paar Mal hat es mehr Leute drinnen, ein paar Mal weniger. Ein paar Mal kommen wir am anderen Gleis an, ein paar Mal am richtigem Gleis. Wie hätte sie die Erfahrungen mehr erfahren sollen, oder? Und wenn sie abgeholt wird und wieder gebracht geworden ist, hat sie die Spannweite. Die Erfahrung, wie es wirklich draussen abgeht, sozusagen. (B2, 298-302)

		<ul style="list-style-type: none"> - Dass andere Gerüche mal an einem sind oder draussen, dass es mal anders riecht, dass besser anzunehmen. Oder einfach mal Haare hier sind. Und, und das zu akzeptieren, dass man nicht immer alles ja wegmachen kann. (B2, Z. 384-386, 388) - Und der Orthopäde durfte sie zum ersten Mal wirklich anfassen, als er dabei war. (B3, Z. 168-169) - Und er hat dann während dem ganzen Termin den Hund gestreichelt und so der Orthopäde und so quasi den Zugang zu Melanie gehabt und hat sie wirklich dort das erste Mal anfassen dürfen. Und seitdem funktionieren eigentlich auch diese Untersuchungen, es funktioniert mit dem Orthopäden, dass er sie jetzt auch anfassen darf, auch mal so Beweglichkeitssachen anschauen darf. Da müssen wir jetzt darauf drücken. Das hat vorher alles nicht funktioniert. (B3, Z. 171-176) - Am stärksten merkt man es natürlich, wenn man einfach an andere Orte geht. (B4, Z. 409-410)
Eigenverantwortung	Selbstständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Und wir haben jetzt wirklich, vor einem Jahr anderthalb hatte ich einen Althundekurs und dann haben wir, haben sie gesagt, wir sollen langsam abbauen, den Gurt wegnehmen, den Henkel wegnehmen und wir haben das jetzt geschafft, dass jetzt eigentlich nur noch Kira allein reicht. (B1, Z. 384-387) - Und jetzt ist die Mia zwölf, wird Teenager und es geht wie von ganz allein. Dass jetzt einfach Kira nur noch dabei ist oder sie muss dabei sein, weil sie halt einfach, sie gehört dazu. Sie gibt Ruhe, aber es löst sich wie langsam, es ist wirklich schön. (B1, Z. 400-402) - Und dann haben wir wirklich so das letzte Jahr, haben wir jeden Tag, sind wir am Morgen mit ihnen in die Schule gelaufen und am Nachmittag haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Da hat sie wirklich, das Jahr hat sie sehr intensiv gearbeitet und jetzt, wenn sie es allein können, dafür nicht mehr. (B1, Z. 423-427) - Sie ist eben ein bisschen selbstständiger. (B1, Z. 494) - Und ohne Lucy hat Fiona nicht die Selbstständigkeit bekommen oder die Erfahrung bekommen, einmal selbst Fehler zu machen. (B2, Z. 63-64) - Mittlerweile kann sie gut vorauslaufen oder weiss, auf dem Trottoire laufen wir und nicht auf der Strasse. (B2, Z. 108-109) - Fiona, als sie gelernt hat, hey Mama kann nicht immer helfen, also muss ich mich selber anziehen und das ist natürlich auch ein Prozess, wenn man ständig oder immer wieder auch Bedürfnisse von Lucy ja, ja, erfüllen muss. So und das ähm, das denke ich, dass haben meine Kinder auch ein bisschen lernen müssen. (B2, Z. 142-145) - Auch wenn sie mal geschrien hat, egal, aber man kann ja, wenn wir nichts gemacht hätte, wäre sie jetzt so weit, wie sie jetzt ist? Würde sie jetzt allein vorauslaufen und bei der Strasse zu warten? (B2, Z. 291-293)

		<ul style="list-style-type: none"> - Aber sie hat dank ihm auch ein Stückchen gelernt, Verkehr zu lesen. (B3, Z. 104-105) - Ja, ich glaube, seit etwa zwei Jahren haben wir den Verbindungsgurt weg. Sie hält einfach noch am Griff. (B3, Z. 112-113) - Eben sie hat auch viele Fortschritte mit ihm gemacht, wo wir es dann auch mal hatten mit der Situation, in der sie wirklich auch zu weit war. In einem guten Zustand, weil sie nicht geschaut und nicht realisiert hat, hat sie dann selbst gesagt, oh, Jack hat arretiert. Jetzt bin ich, glaube ich, zu schnell gewesen. (B3, Z. 117-120) - Man sieht einfach auch die Fortschritte, die sie gemacht hat. Wie einfach eben das Beispiel auf der Strasse, eben den Verbindungsgurt, den man weglassen konnte, wo sie jetzt, ja, stehen bleibt, weil er dort ist. (B3, Z. 333-335) - Sie will ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen für den Hund. Und sie schaut auch. Also ich finde das noch schön. Sie ist eben ein bisschen selbstständiger. Sie will ihr das Essen geben, also das Frühstück und das Abendessen gibt sie ihr. Wenn wir laufen gehen, will sie sie halten. (B1, Z. 493-496) - Und sie macht das wirklich sehr gut. Und übernimmt wirklich Verantwortung, also sie will wirklich, sie will jetzt schauen und sie schaut dann und dann macht wirklich, Mama, ich schaue, Kira, eins, zwei, drei und dann laufen wir weiter. Und das ist einfach jetzt in der Zeit, in der wir langsam vom Autismusbegleithund wegkommen müssen, finde ich das noch eine sehr grosse Veränderung. (B1, Z. 502-506) - Oder sie wird gestreicht, sie wird einbezogen, sie wird einbezogen, was das Futter anbelangt, wo auch die Kinder lernen, wie kann ich dann, ja, ein Hund hat auch ihre Bedürfnisse. Also braucht das Futter, braucht das auch einmal Zeiten, wo man sagt, hey, das Mass können sie wieder einmal auffüllen und so weiter. Einfach die Verantwortung übernehmen von etwas, ja. (B2, Z. 180-184) - Und mittlerweile finde ich es langsam schön, dass sie sich auch mal bewusst macht, hey ich kann mal etwas mit Lucy machen. Ich kann eine Lucy bürsten. Ich kann eine Lucy füttern, wenn ich nachhause komme. (B2, Z. 244-246)
	Verantwortungsbe- wusstsein	<ul style="list-style-type: none"> - Ich sehe es auch nicht nur bei meinen Kindern. Meine Schwester hat drei Jungs und auch wenn sie da sind, Kira, sie holt einfach alle runter. (B1, Z. 352-353) - Tagesformabhängig. Ich nehme mal eine gute Tagesform. Ausgeglichen. (B2, Z. 264) - Sie ist eine junge Dame geworden. Sie ist positiv unterwegs. Sagen wir, ja, sagen wir, so, sie ist fröhlich unterwegs. (B2, Z. 266-267) - Also, ja, sie war schon immer ein bisschen flexibel, aber ähm ich denke, sie ist offener. (B2, Z. 331)
	Persönlichkeit	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Jetzt hat sie gelernt, ich kann fein mit Lucy umgegangen. Ich kann sie streicheln. Muss nicht sie, ja, grob sein, oder. Und ich denke, das ist wirklich das, was auch Zuhause, das Gefühl, wie fein kann ich umgehen mit Lucy. Und früher war es eher, grob alles ausprobieren, bis man das gelernt hat, hey, nur streicheln. Streicheln, das reicht. (B2, Z. 365-368)- Ich kann eine Lucy berühren, knuddeln. Ich kann mich neben sie hinlegen. Ich kann, ja, es hat so viel, dass mit den Jahren plötzlich Klick gemacht hat. Und wo ich sagte, wow, jetzt hat sie wirklich eine Beziehung zu Lucy aufgebaut. (B2, Z. 246-248)- Sie ist feiner mit der Lucy umgegangen. Sie tut sie wirklich, sozusagen, wie ein Familienmitglied behandeln. Also sie ist feiner, sie ist, ähm, sie hat Respekt vor Lucy. (B2, Z. 361-362) |
|--|--|

A.11 Kategoriendefinitionen

Kategoriendefinitionen für Haupt- und Subkategorien

(Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 66)

Name der Hauptkategorie 1:	Stressauslösende Herausforderungen Kind
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf stressauslösenden Situationen im Leben ihres Kindes beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von besonders stressigen Situationen im Familien- und Schulalltag, sowie in der Öffentlichkeit erzählen, die bei ihrem Kind Stress auslösen.
Beispiel für Anwendung:	Siehe Anwendungsbeispiele Subkategorien
Name der Subkategorie 1.1:	Zuhause
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf schwierige Situationen in der alltäglichen Routine des Kindes zu Hause beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von stressauslösenden Momenten im Tagesablauf ihres Kindes zu Hause erzählen.
Beispiel für Anwendung:	«Und dann haben wir relativ lange mal, bis sie angezogen ist» (B3, Z. 98-99).
Name der Subkategorie 1.2:	Schulalltag
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf schwierige Situationen im Schulalltag ihres Kindes beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Belastungen im Schulalltag ihres Kindes berichten.
Beispiel für Anwendung:	«Wir sind am Punkt angekommen, dass sie in ein Autismusburnout gekommen ist wegen der Schule» (B3, Z. 208-209).
Name der Subkategorie 1.3:	Öffentlicher Raum
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf eine Überforderung durch die Öffentlichkeit beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von einer Überforderung ihres Kindes berichten, die im öffentlichen Raum ausgelöst wird.
Beispiel für Anwendung:	«Das ist das, was ich mit dem merke, ist ähm, und dann, wenn er jetzt einfach liegen könnte und man kann es machen, ist das für ihn ja dann nicht eine Herausforderung, wenn er es machen kann. Aber dann auch angehalten, um es nicht zu machen, ich glaube, das ist dann die Herausforderung. Weil es halt dann nicht geht, vor allem jetzt im öffentlichen Raum» (B4, Z. 359-365).
Name der Subkategorie 1.4:	Umweltreize
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf eine spezifische Reizüberflutung des Kindes im Alltag beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von stressauslösenden Reizen aus der Umwelt berichten, die beim Kind eine Überforderung auslösen.
Beispiel für Anwendung:	«Sie erträgt ähm halt die Berührung nicht von der Wahrnehmung her. Es ist für sie eher schmerzhaft» (B3, Z. 124-125).
Name der Subkategorie 1.5:	Umstandswechsel
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die eine Zustandsänderung im Alltag ihres Kindes umfassen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen berichten, bei denen sich das Kind auf eine Änderung einstellen muss, wodurch Stress ausgelöst wird.

Beispiel für Anwendung:	«Und wie sie ja vorher schon gehört haben, meine Kinder haben Schwierigkeiten, wenn Busse, Züge Verspätungen haben» (B1, Z. 14-15).
Name der Subkategorie 1.6:	Gesellschaft
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf Herausforderungen in Bezug auf gesellschaftliche Belastungen beziehen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von stressauslösenden Situationen im Alltag ihres Kindes berichten, die auf gesellschaftliche Ansichten und Differenzen zurückzuführen sind.
Beispiel für Anwendung:	«Also sehr viel ähm merkt man ja eigentlich, ja er ist wie nicht kompatibel zur Welt, sagen wir mal ganz salopp gesagt. Und das führt halt zu einer ständigen, konstanten Herausforderung. Also er eckt logischerweise immer an» (B4, Z. 185.188).

Name der Hauptkategorie 2:	Einbindung Autismusbegleithund
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die Beispiele von Situationen im Familien- und Schulalltag sowie in der Öffentlichkeit aufzeigen, bei denen der Autismusbegleithund miteinbezogen wird.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen erzählen, in denen der Hund ihr Kind begleitet und unterstützt.
Beispiel für Anwendung:	Siehe Anwendungsbeispiele Subkategorien
Name der Subkategorie 2.1:	Zuhause
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf Situationen zu Hause beziehen, bei denen der Autismusbegleithund das Kind begleitet und unterstützt.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen zu Hause erzählen, bei denen der Autismusbegleithund dem Kind beim Bewältigen von Anforderungen zur Seite steht und Unterstützung bietet.
Beispiel für Anwendung:	«Also, es beginnt dann eigentlich schon am Morgen, also, er ist dann eigentlich schon versäubert und hat schon Frühstück gehabt, wenn ich sie wecken gehe. Er kommt mit ins Zimmer rein zu ihr. Ähm sobald er Platz hat, springt er aufs Bett» (B3, Z 81-83).
Name der Subkategorie 2.2:	Öffentlichkeit
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die sich auf Situationen in der Öffentlichkeit beziehen, bei denen der Autismusbegleithund das Kind unterstützt.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen in der Öffentlichkeit erzählen, bei denen der Autismusbegleithund dem Kind beim Bewältigen von Anforderungen zur Seite steht und Unterstützung bietet.
Beispiel für Anwendung:	«Und vor allem die Sicherheit zu haben. Hey, sie kann nur einen Meter weg. Also sie kann mir nicht auf die Strasse rausrennen, ohne dass sie ein bisschen gestoppt wird» (B2, Z. 106-107).
Name der Subkategorie 2.3:	Schule
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die Situationen aus dem Schulalltag des Kindes umfassen, bei denen die Unterstützung des Autismusbegleithundes hervorgehoben wird.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen aus dem Schulalltag des Kindes erzählen, bei denen der Autismusbegleithund dem Kind beim

	Bewältigen von Anforderungen zur Seite steht und Unterstützung bietet.
Beispiel für Anwendung:	«Und dann haben wir wirklich so das letzte Jahr, haben wir jeden Tag, sind wir am Morgen mit ihnen in die Schule gelaufen und am Nachmittag haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Da hat sie wirklich, das Jahr hat sie sehr intensiv gearbeitet» (B1, Z. 423-426).
Name der Subkategorie 2.4:	Emotionale Stütze
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die Situationen aus dem Alltag des Kindes umfassen, bei denen die emotionale Unterstützung durch den Autismusbegleithund hervorgehoben wird.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen aus dem Alltag ihres Kindes berichten, bei denen der Autismusbegleithund dem Kind emotional zur Seite steht und die Verbundenheit aufgezeigt wird.
Beispiel für Anwendung:	«Sie gehört halt irgendwie dazu. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist für ihn so wichtig, dass sie überall mitkommt. Und er kann das natürlich nicht verbalisieren, aber ich sehe es einfach» (B4, Z. 251-253).

Name der Hauptkategorie 3:	Veränderung Familienalltag
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die auf einen veränderten Familienalltag hindeuten.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern aufzeigen, wie sich ihr Familienalltag durch das Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund verändert hat.
Beispiel für Anwendung:	Siehe Anwendungsbeispiele Subkategorien
Name der Subkategorie 3.1:	Bewegungsradius
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die aufzeigen, dass Unternehmungen gemacht werden.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Familienausflügen, Erledigungen und wahrgenommenen Terminen berichten, die ohne den Autismusbegleithund nicht denkbar gewesen wären.
Beispiel für Anwendung:	«Wir haben wirklich, gerade einen Monat nachdem sie bei uns gewesen ist, sind wir im Europapark gewesen. Das wäre vorher nicht möglich gewesen» (B1, Z. 74-75).
Name der Subkategorie 3.2:	Erleben in der Öffentlichkeit
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die das persönliche Erleben in der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von positiven und negativen Veränderungen berichten, wie sie sich als Familie mit dem Autismusbegleithund in der Öffentlichkeit erleben.
Beispiel für Anwendung:	«Und vor allem auch, ja, das Verständnis zu holen von den Leuten. Man sieht es am Kind nicht an» (B2, Z. 88-89).
Name der Subkategorie 3.3:	Sicherheit
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die veränderte Sicherheitsaspekte umfassen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern von Situationen erzählen, bei denen sich sowohl die emotionale als auch die physische Sicherheit durch den Autismusbegleithund verändert hat.
Beispiel für Anwendung:	«Also einfach auch die Fortschritte. Also nur schon, wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt nach draussen

	geht, spazieren geht, vorher dauernd zu schauen, wo ist sie» (B3, Z. 323-324).
Name der Subkategorie 3.4:	Familiensystem
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern die den familiären Umgang und die Interaktionen der Familienmitglieder umfassen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern berichten, wie sich die Familiendynamik und die Stimmung innerhalb der Familie durch den Autismusbegleithund verändert haben.
Beispiel für Anwendung:	«Mein Einfluss auf den Matteo ist über Luna quasi oder und das ist das erste Mal gewesen, als ich gemerkt habe, ich bin wie in einer anderen Aufgabe, in einer anderen Rolle. Ähm und ich habe jetzt wie zu Matteo einen anderen Zugang wie vorher» (B4, Z. 30-33).
Name der Subkategorie 3.5:	Entwicklungsprozesse
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die familiäre Entwicklungsprozesse umfassen, die durch den Autismusbegleithund beeinflusst wurden.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern zum Ausdruck bringen, dass die Familie durch den Autismusbegleithund Fortschritte erzielt und Veränderungen durchlebt hat.
Beispiel für Anwendung:	«Es ist mit viel Aufwand verbunden, genau. Aber ich sage mal, es lohnt sich, wenn ich sehe, wo ist sie gestanden, an welchem Punkt ist man gestanden und wo steht man jetzt» (B3, Z. 348-349)

Name der Hauptkategorie 4:	Auswirkung Schule
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die Auswirkungen des Autismusbegleithundes auf den Schulalltag beschreiben.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern ihre Wahrnehmung bezüglich Veränderungen in der Herausforderungsbewältigung im Schulalltag ihres Kindes nennen, die auf das Zusammenleben mit dem Autismusbegleithund zurückzuführen sind.
Beispiel für Anwendung:	Siehe Anwendungsbeispiele Subkategorien
Name der Subkategorie 4.1:	keine Auswirkung
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die aufzeigen, dass durch den Autismusbegleithund keine direkten Auswirkungen auf den Kontext Schule wahrgenommen werden.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern ihre subjektive Wahrnehmung bezüglich Auswirkungen auf den Schulalltag ihres Kindes erläutern und dabei keine direkten Effekte, aufgrund des Zusammenseins mit dem Autismusbegleithund, erkannt werden.
Beispiel für Anwendung:	«Das ist eben noch schwierig zu sagen, weil sie ist natürlich, als sie in den Kindergarten gekommen ist, war Lucy immer hier. Also sie hat keine Schulzeit erlebt ohne Lucy. Und das ist noch schwierig zum Vergleichen» (B2, Z. 337-339).
Name der Subkategorie 4.2:	positive Auswirkung
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die aufzeigen, dass durch den Autismusbegleithund positive Auswirkungen auf den Kontext Schule wahrgenommen werden.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern ihre subjektive Wahrnehmung bezüglich Auswirkungen auf den Schulalltag ihres Kindes erläutern und dabei positive Effekte, aufgrund des Zusammenseins mit dem Autismusbegleithund, wahrgenommen werden.

Beispiel für Anwendung:	«Ähm, hat das Mail noch an eine Lehrerin geschrieben, dass sie nur schreiben konnte, weil der Hund neben ihr gewesen ist. Sie hat zum Beispiel nicht einmal mitbekommen, dass der Schulhausabwart einmal unangekündigt reingekommen ist, weil sie ganz anders fokussiert ist und sonst bekommt sie ja alles mit und es stresst jede kleinste Veränderung» (B3, Z 262-265).
-------------------------	--

Name der Hauptkategorie 5:	Veränderung Verhaltensweise Kind
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die aufzeigen, welche Verhaltensänderungen beim Kind wahrgenommen werden.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern Veränderungen im Verhalten ihres Kindes beschreiben, die auf die Anwesenheit des Autismusbegleithundes zurückzuführen sind.
Beispiel für Anwendung:	Siehe Anwendungsbeispiele Subkategorien
Name der Subkategorie 5.1:	Umgang mit Anforderungen
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die eine veränderte Verhaltensweise im Umgang mit Herausforderungen beim Kind erkennen lassen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern beschreiben, wie sich die Reaktionsweise ihres Kindes, im Umgang mit herausfordernden Situationen, verändert hat, seit der Autismusbegleithund bei der Familie ist.
Beispiel für Anwendung:	«Also ich würde sagen, es sind weniger von diesen Anfällen, die wirklich mit umherschreien, alles zerschlagen und weiss nicht was, losrennen, ähm, dass das massiv zurückgegangen ist, seit er da ist» (B3, Z 360-363).
Name der Subkategorie 5.2:	Eigenverantwortung
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die selbständige und verantwortungsbewusste Vorgänge ihres Kindes umfassen.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern beschreiben, in welcher Weise sich eigenverantwortliches Handeln bei ihrem Kind zeigt.
Beispiel für Anwendung:	«Sie will ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen für den Hund. Und sie schaut auch. Also ich finde das noch schön. Sie ist eben ein bisschen selbständiger. Sie will ihr das Essen geben, also das Frühstück und das Abendessen gibt sie ihr. Wenn wir laufen gehen, will sie sie halten» (B1, Z. 493-496).
Name der Subkategorie 5.3:	Persönlichkeit
Inhaltliche Beschreibung:	Alle Aussagen der Eltern, die aufzeigen, dass sich gewisse Charakterzüge ihres Kindes verändert haben.
Anwendung der Kategorie:	Die Kategorie wird verwendet, wenn die Eltern beschreiben, wie sich ihr Kind in der Persönlichkeit verändert und weiterentwickelt hat.
Beispiel für Anwendung:	«Sie ist eine junge Dame geworden. Sie ist positiv unterwegs. Sagen wir, ja, sagen wir, so, sie ist fröhlich unterwegs» (B2, Z. 266-267).